

UNIVERSITY
OF TRENTO
Faculty of
Law

**TRENTO LAW AND TECHNOLOGY
RESEARCH GROUP**

Student Paper n. 92

**MONETA E TECNOLOGIA
BLOCKCHAIN NEL PRISMA DEL
DIRITTO CIVILE: FUNZIONALITÀ,
POTENZIALITÀ E RISCHI**

FILIPPO DI SABATO

lawtech

COPYRIGHT © 2023 FILIPPO DI SABATO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index
<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Questo paper

Copyright © 2023 FILIPPO DI SABATO

è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>

About the author

Filippo Di Sabato (disabatof@yahoo.com) graduated in Law at University of Trento under the supervision of Prof. Umberto Izzo (December 2023).

The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEY WORDS

Private Law – Blockchain – Law and Technology – Money – Consideration

Sull'autore

Filippo Di Sabato (disabatof@yahoo.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza Magistrale presso l'Università di Trento con la supervisione del Prof. Umberto Izzo (dicembre 2023).

Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

PAROLE CHIAVE

Diritto Privato – Blockchain – Diritto e Tecnologia – Moneta – Causa del Contratto

MONEY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY THROUGH THE PRISM OF PRIVATE LAW: FUNCTIONALITIES, POTENTIALITIES AND RISKS

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze the global phenomenon of cryptocurrencies under two different perspectives. Firstly, it is important to consider the legal qualification of cryptocurrencies. Secondly, to evaluate the capability of cryptocurrencies to favor the flow of wealth, in accordance to the mercantile or utilitarian paradigm.

With regard to the first perspective, the study starts by providing a historical-economic and legal analysis of money and pecuniary obligation within the Italian legal system. Afterwards, it portrays the notion of cryptocurrency and its underlying technology, also describing the risks connected to their use. Furthermore, the study attempts a comparison between cryptos and the legal categories of money, goods and financial products. And it shows how regulators are approaching the new phenomenon, also by referring to the EU Regulation 2023/1114 (MiCAR) and by giving some insights on some of the most important acts from US regulators.

Regarding the second point of view, the discussion takes action from the notion of contractual cause and how it is scrutinized to assess the “deservingness” (*meritevolezza*) of a contract – in other words, to verify whether a contract deserves to be recognized by the system so that it can produce legal effects. The paper first tries to understand what this judgment consists of and what limitations the cause has. Then, having as reference a doctrinal and jurisprudential line that has used the causal judgment to assess the invalidity of derivative contracts, the paper tries to use the principles therein applied, to verify the validity of those contracts that involve cryptocurrencies and present an investment or financial cause.

Eventually, the paper discusses the logic behind the introduction of digital forms of central bank money, which – according to the States – is to fight against the proliferation of alternative payment systems. For the purpose, the paper focuses on the EU project for the introduction of a digital euro, recalling the newest proposal for a regulation on the establishment of the digital euro.

MONETA E TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NEL PRISMA DEL DIRITTO: FUNZIONALITÀ, POTENZIALITÀ E RISCHI

ABSTRACT

Questo saggio si propone di analizzare il fenomeno delle criptovalute in una duplice prospettiva: da un canto, verificare la natura giuridica delle criptovalute e, dall'altro, accertare se le criptovalute possano favorire la circolazione della ricchezza, rispettando il paradigma causale mercantile. Dal primo punto di vista, l'analisi prende avvio da una descrizione storico-economica e giuridica della moneta e dell'obbligazione pecuniaria nell'ordinamento italiano. Segue la illustrazione del modo di essere delle criptovalute, della tecnologia sottostante e dei rischi legati al loro utilizzo, per poi mettere le criptovalute a confronto con alcune delle categorie giuridiche maggiormente considerate dalla dottrina – nello specifico: moneta, bene e prodotto finanziario. Si dà conto, altresì, delle prime forme di regolamentazione del fenomeno criptovalutario, toccando anche il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR). Dal secondo punto di vista, invece, l'analisi muove dal concetto di causa negoziale e di come essa venga esaminata per vagliare la meritevolezza di un contratto. Si cerca di comprendere, dunque, in cosa consista il giudizio di meritevolezza e quali siano i limiti della causa mercantile. Prendendo spunto da quella dottrina e giurisprudenza che ha prospettato la necessità del giudizio causale per i contratti derivati, si cerca, nel presente lavoro, di applicare i medesimi principii al giudizio sulla validità dei contratti che hanno ad oggetto operazioni in criptovalute, con particolare riferimento a quelli in cui la causa negoziale assuma, in concreto, una funzione finanziaria o di investimento. Infine, si discute circa l'opportunità della scelta degli Stati di istituire forme digitali di moneta di banca centrale per contrastare la proliferazione di sistemi di pagamento alternativi a quelli tradizionali, presentando, a tal fine, il progetto per l'euro digitale e l'ultimissima proposta di regolamento relativo all'istituzione di un euro digitale.

INDICE

INTRODUZIONE	9
---------------------------	---

CAPITOLO I

LA MONETA E L'EVOLUZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO

1. La nascita della moneta	13
2. Il diritto romano: la <i>pecunia</i> e il <i>pretium</i> nei frammenti dei giuristi classici.....	14
3. Moneta e potere: il signoraggio dell'età medievale.....	19
4. Caratteristiche della moneta	21
4.1 Tipologie di moneta: <i>commodity</i> , <i>fiat</i> e <i>managed money</i>	22
5. La trasformazione della moneta: la moneta scritturale e la moneta elettronica	23
6. Cenni storici sull'ordinamento monetario italiano: dal sistema aureo a Bretton Woods all'eurosistema.....	25
7. La moneta nel codice civile e nella letteratura giuridica italiana: l'efficacia liberatoria e il principio nominalistico.....	27
7.1 L'obbligazione pecuniaria e l'oggetto della prestazione.....	28
7.2 L'obbligazione pecuniaria e i diritti reali	30
8. La rivoluzione moderna: criptovalute e <i>Central Bank Digital Currencies</i>	32

CAPITOLO II

NUOVE PROSPETTIVE: BLOCKCHAIN, DAOs E CRIPTOVALUTE

1. La blockchain. Definizione e funzionamento.....	37
1.1 Tipologie di blockchain e meccanismi di consenso.....	39
1.2 Le vulnerabilità della blockchain	42
2. <i>Distributed Autonomous Organisations</i> : la governance della rete basata su blockchain.....	43
3. Blockchain e privacy: questioni di compatibilità con il GDPR.....	45
4. Le informazioni contenute nella blockchain: il <i>token</i> criptovaluta.....	48
5. La genesi delle criptovalute: Bitcoin	49

6. Rischi legati alle criptovalute: il problema volatilità e rischi di mercato.....	51
6.1 Pericolo di truffe	53
6.2 Rischi delle piattaforme di Exchange.....	54
6.3 Rischi ambientali.....	56
7. <i>Stablecoins</i> : alla ricerca della stabilità.....	60

CAPITOLO III

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E PRIME REGOLAMENTAZIONI DELLE CRIPTOVALUTE

1. Natura giuridica delle criptovalute. Compatibilità con le funzioni monetarie secondo la teoria economica	63
1.1 Criptovalute e moneta secondo la teoria statalista	67
1.2 Criptovaluta come moneta complementare.....	69
1.3 (<i>segue</i>) L'esperienza di Bitcoin come valuta a corso legale: ulteriori riflessioni sulla funzione della moneta.....	70
2. Criptovalute come bene. Analisi preliminare dell'art. 810 c.c.	73
2.1 (<i>segue</i>) La criptovaluta può essere considerata un bene giuridico?.....	76
3. Criptovalute come bene di investimento.....	79
3.1 (<i>segue</i>) Il travagliato dibattito sulla natura di prodotto finanziario delle criptovalute, con particolare riferimento al Bitcoin.....	82
4. Il ruolo della causa negoziale nella qualificazione giuridica delle criptovalute	86
5. Altre fattispecie significative: il deposito di criptovalute	90
5.1 Pignoramento di criptovalute.....	93
6. Primi passi di regolamentazione: il decreto MEF 13 gennaio 2022.....	94
6.1 <i>Markets in crypto-asset Regulation</i> : la regolamentazione delle piattaforme di Exchange per il 2025	95
7. Cenni sulla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti	99

CAPITOLO IV

CRIPTOVALUTE E CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA

1. Criptovalute e scommessa: il precedente dei derivati	105
2. La causa negoziale e il giudizio di meritevolezza	108

3. L'economia del contratto: il paradigma utilitaristico e i limiti esterni della causa	115
4. Il gioco e la scommessa.....	119
4.1 Acquisto di criptovalute a titolo speculativo e qualificazione del contratto: scommessa o investimento?	123
5. Derivati, criptovalute e giudizio di meritevolezza.....	126
5.1 Derivati, criptovalute e tutela del contraente debole	128
6. Perplessità e rischi ineliminabili delle operazioni in criptovaluta.....	129
6.1 Effetti sistemici legati alla diffusione delle criptovalute e tendenze neoliberali: necessità di un cambio di paradigma	131

CAPITOLO V

L'ISTITUZIONE DELLA SOVRANITÀ SULLE CRIPTOVALUTE: CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES

1. <i>Central Bank Digital Currencies</i>	137
2. Le ragioni sottese all'emissione di una <i>CBDC</i>	139
3. Unione Europea. Proposte di regolamento per l'istituzione dell'euro digitale e per l'uniformazione della nozione di corso legale.....	140
3.1 Euro digitale e peculiarità rispetto alle altre forme di moneta: rifiuto legittimo e limitazioni	143
3.2 Quale tecnologia per l'euro digitale	145
4. Euro digitale e privacy. Pessimismo o ottimismo?	146
5. Le <i>CBDC</i> rappresentano davvero una risposta alle criptovalute?	148

CONCLUSIONI	151
--------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	155
---------------------------	-----

SITOGRAFIA	167
-------------------------	-----

«Esiste soltanto un vedere prospettico, soltanto un 'conoscere' prospettico; e quanti più affetti lasciamo parlare sopra una determinata cosa, quanti più occhi, differenti occhi sappiamo impegnare in noi per questa stessa cosa, tanto più completo sarà il nostro 'concetto' di essa, la nostra 'obiettività'»¹.

¹ F.W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale*, Adelphi, 1984, p. 113.

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di analizzare il fenomeno delle criptovalute in una prospettiva prettamente civilistica. L'obiettivo è duplice. Da un lato, si vuole indagare la natura giuridica delle criptovalute, analizzando le diverse ipotesi avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Dall'altro, si vuol tentare un'indagine sulla meritevolezza dei contratti che hanno ad oggetto le criptovalute, e ciò in una prospettiva di circolazione della ricchezza secondo il paradigma utilitario o mercantile. Nello specifico, ci si chiederà se gli schemi negoziali adoperati siano idonei a favorire la circolazione della ricchezza, potendo, così, essere ricondotti ad una logica mercantile, cioè non meramente speculativa. Tale indagine, ovviamente, può avvenire solo avendo a riferimento la causa negoziale, non invece i motivi, attinenti ad una sfera puramente soggettiva e, quindi, irrilevanti per il diritto. Una simile impostazione è, invero, presa in prestito da quella adoperata da una parte di dottrina e giurisprudenza con riguardo alla validità dei contratti derivati, cioè strumenti finanziari riconducibili allo schema della scommessa.

È opportuno chiarire che con il termine criptovaluta si suole far riferimento a quelle particolari cripto-attività che sono state originariamente ideate con la finalità di creare un sistema di pagamento decentralizzato e alternativo a quello tradizionale, composto quasi esclusivamente da moneta emessa dagli Stati e condizionato dalle politiche monetarie delle autorità centrali. L'iniziale entusiasmo per il fenomeno ha comportato un aumento considerevole dei volumi di scambio delle criptovalute e, di conseguenza, del loro valore – oltre alla proliferazione di tipi diversi e sempre nuovi di criptostrumenti. L'andamento più che positivo del mercato ha attratto sempre più soggetti – da quelli colpiti dalla tecnologia sottostante e desiderosi di non essere esclusi dalla rivoluzione anarco-tecnologica (si capirà in seguito il senso di questa espressione) in atto, a quelli pronti ad approfittare di un nuovo strumento speculativo, per trarre un vantaggio economico dalla rivendita a prezzo maggiorato, passando da *corporation* a buon titolo inserite nel mercato delle aziende hi-tech della globalizzazione, come società del calibro di Tesla e PayPal.

A tale fase di entusiasmo iniziale è seguita una fase incertezza. Incertezza relativa alla stabilità del mercato criptovalutario. La legge della domanda e dell'offerta che regola il valore di scambio delle criptovalute, infatti, si è rivelata imprevedibile e irrazionale: dopo il picco raggiunto nel novembre 2021, il valore delle valute virtuali è drasticamente diminuito, destando forti preoccupazioni per i risparmiatori che con scarsa consapevolezza si erano addentrati nelle attività di *trading*.

Questi avvenimenti chiamano il giurista a misurarsi con l'attuale quadro normativo, per cercare di inquadrare le criptovalute all'interno delle corrette

categorie giuridiche, nella perdurante assenza di qualificazioni legislative. Ma anche per contrastare le definizioni fuorvianti con cui vengono presentate al pubblico. Lo stesso termine "criptovaluta", invero, rimanda, anche solo inconsciamente, al concetto di moneta e può essere, per ciò, fuorviante. Ciononostante, si è scelto di adoperare ugualmente tale termine nel prosieguo della trattazione, preferendolo a quello, più generale, di cripto-attività, che rappresenta una categoria fin troppo ampia, in quanto comprende qualsiasi entità (*token*) creata sulla blockchain, financo un *non-fungible token* (NFT²).

Il termine criptovaluta, benché possa apparire espressione di una preferenza in termini qualificatori, circoscrive meglio l'oggetto dell'indagine a quelle sole cripto-attività note anche come *payment* o *exchange token*, il cui significato sarà più avanti chiarito. Le categorie giuridiche più affini alle criptovalute sembrano essere principalmente tre: la moneta, il bene giuridico e il prodotto finanziario. Ma ci si può domandare se l'acquisto di criptovalute sia innanzitutto lecito, e cioè se persegua interessi meritevoli di tutela. È per questo che si rende necessario indagare la causa del negozio mercé il quale avviene lo scambio di criptovalute. La causa, concetto spesso ritenuto oscuro e oggetto di ampie e numerose trattazioni nella civilistica italiana, appare estremamente utile per indagare *in primis* la natura del contratto e, *in secundis*, per vagliare la meritevolezza degli interessi che le parti intendono perseguire per mezzo del contratto, secondo un'impostazione, come già riferito, recentemente utilizzata per valutare la liceità dei derivati.

Il merito delle criptovalute e, in particolare, di Bitcoin (la prima ideata) è stato soprattutto quello di aver dato origine al concetto di unicità digitale, permettendone lo scambio virtuale attraverso il superamento del problema del c.d. *double-spending*. Il fallimento di Bitcoin come mezzo di pagamento, tuttavia, è dovuto alla sua alta volatilità e, in ultima analisi, alla sua inaffidabilità.

Si è pensato, allora, di istituire delle valute virtuali il cui valore fosse legato ad una valuta avente corso legale, come l'euro o il dollaro, oppure a un paniere di asset tendenzialmente stabili, a garanzia di affidabilità rispetto a possibili oscillazioni di valore. Si tratta delle c.d. *stablecoins*, la maggior parte delle quali non sono, però, decentralizzate. Particolarmente promettente, nella prospettiva di acquisire rilevanza come mezzo di pagamento, è stata la *stablecoin Libra*, ideata da Facebook (attuale Meta). Quest'ultimo progetto era così ambizioso, anche in considerazione dell'enorme numero di utenti del *social network*, che le pressioni governative hanno portato alla sua dismissione. Al tempo stesso, però, il progetto ha fatto squillare un campanello di allarme per gli Stati, i quali, temendo una potenziale erosione della propria sovranità monetaria rispetto al diffondersi delle nuove tecnologie, hanno preso ad elaborare progetti per la creazione di una

² Si tratta di *token* non duplicati o duplicabili, che il più delle volte rappresentano un'opera d'arte digitale, scambiata sulla blockchain.

propria valuta virtuale emessa dalla banca centrale quale forma digitale della banconota, ossia la c.d. *Central Bank Digital Currency*.

La ricerca si struttura come segue. Il primo capitolo delinea la storia e l'evoluzione della moneta, soffermandosi, in particolare, sul graduale processo di smaterializzazione avvenuto nel corso dei secoli dettato dall'evolversi della società. Si descriverà, inoltre, la nozione di obbligazione pecuniaria, per come essa è ricostruita dalla letteratura giuridica italiana e si introdurrà il tema delle criptovalute quale reazione al monopolio statale sulla moneta.

Il secondo capitolo illustra il funzionamento delle criptovalute, anche – a tratti e non approfonditamente – da un punto di vista informatico, considerando aspetti che a volte il giurista tende a trascurare, perché poco familiare con nozioni tecnico-informatiche, che però sono assolutamente necessarie per affrontare con più consapevolezza le questioni giuridiche.

A seguire, il terzo e il quarto capitolo rappresentano la parte centrale del lavoro e sono incentrati sugli aspetti propriamente giuridici delle criptovalute. Si analizzeranno, così, le possibili ricostruzioni della criptovaluta in termini di moneta, bene giuridico o prodotto finanziario, tentando un'eventuale sintesi tra i contrasti dottrinali e giurisprudenziali emersi sul tema. Si darà conto, altresì, delle novità apportate dal regolamento UE 2023/1114 (MiCAR), accennando anche ai primi approcci regolativi negli Stati Uniti. Dopodiché, si valuterà se, nell'acquisto di criptovalute, sia rinvenibile lo schema dell'azzardo, per poi guardare alla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

Il quinto capitolo, infine, proporrà una panoramica sulle *Central Bank Digital Currencies* e su come l'Unione Europea stia muovendo i primi passi per la creazione di un euro digitale, in particolare con la pubblicazione di due proposte di regolamento di rilievo: una sulla nozione di corso legale di banconote e monete fisiche; l'altra relativa all'istituzione dell'euro digitale. Si rifletterà, così, sulla validità di questa "risposta" degli Stati al rapido proliferare di sistemi di pagamento alternativi.

CAPITOLO I

LA MONETA E L'EVOLUZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Sommario: 1. La nascita della moneta – 2. Il diritto romano: la *pecunia* e il *pretium* nei frammenti dei giuristi classici – 3. Moneta e potere: il signoraggio dell'età medievale – 4. Caratteristiche della moneta – 4.1 Tipologie di moneta: *commodity*, *fiat* e *managed money* – 5. La trasformazione della moneta: la moneta scritturale e la moneta elettronica – 6. Cenni storici sull'ordinamento monetario italiano: dal sistema aureo a Bretton Woods all'eurosistema – 7. La moneta nel codice civile e nella letteratura giuridica italiana: l'efficacia liberatoria e il principio nominalistico – 7.1 L'obbligazione pecuniaria e l'oggetto della prestazione – 7.2 L'obbligazione pecuniaria e i diritti reali – 8. La rivoluzione moderna: criptovalute e *Central Bank Digital Currencies*

1. La nascita della moneta

La moneta da secoli accompagna l'esperienza delle civiltà umane. La testimonianza più risalente appartiene a Erodoto, il quale scrive che furono i Lidi il primo popolo ad aver coniato monete d'oro e d'argento e ad averne fatto uso³. Tale popolazione risale al VI sec. a.C. ed era stanziata nell'Anatolia occidentale, attuale Turchia.

Nelle *póleis* greche del V sec. a.C. si utilizzava regolarmente la moneta, e proprio Aristotele, nell'*Etica Nicomachea*, ne descrive i caratteri: «tutto ciò di cui si dà scambio deve essere in qualche modo commensurabile. A questo scopo è stata inventata la moneta, che è divenuta in un certo modo un intermedio, dato che misura tutto, cosicché misura sia l'eccesso sia il difetto, e quindi anche quante scarpe siano uguali a una casa o a del cibo»⁴. E ancora, osserva lo Stagirita: «Il denaro è stato fatto secondo un accordo ed è per tale ragione che ha il nome di nummismata, poiché non viene dalla natura ma dal nomo, dalla legge, e siamo noi a poterlo mutare e rendere inutile»⁵.

L'adozione di una moneta per gli scambi presuppone, infatti, il riconoscimento e l'accettazione del suo valore da parte di una data cerchia di soggetti. E costituisce storicamente una evoluzione rispetto al baratto, perché facilita gli scambi

³ ERODOTO, *Storie Libro I*, 94. Testo e traduzione in rete: http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Erodoto/Lidi.html.

⁴ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea (Traduzione di Carlo Natali)*, Laterza, 1999, p. 191.

⁵ La traduzione di questo passo aristotelico appartiene al teologo medievale Roberto Grossatesta e compare in F. EXIMENIS, P. EVANGELISTI, *Il dodicesimo libro del cristiano capp. 139-152 e 193-197. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate minore del secolo XIV*, Edizioni Università di Trieste, 2013, p. 22.

commerciali. Altrimenti, «ognuno, al fine di effettuare i propri acquisti, dovrebbe continuamente ricercare altre persone [...] disposte ad accettare i loro beni in cambio di ciò che gli occorre»⁶. Inoltre, come osserva il teologo medievale Eximenis, ripreso da Paolo Evangelisti, «prima che fosse inventata la moneta [...] coloro che commerciavano portavano con sé del metallo prezioso e cedevano tanto peso di quel metallo in cambio di tante misure di vino, olio, o di ciò di cui avevano bisogno. E gli uomini, considerando quanto fosse faticoso ogni volta che si comprava dover pesare i metalli, stabilirono che ciascuna regione utilizzasse il denaro, e che [esso] avesse un determinato peso ed un determinato valore, e, a garanzia di quel peso e di quel valore, si ponesse l'effigie di un principe o qualunque altra e si tenesse una scrittura che certificava l'entità del suo peso»⁷. Questo passo, carico di significato, solleva una questione cruciale: solo se vi è una garanzia di stabilità del valore della moneta quest'ultima potrà effettivamente circolare. Un soggetto sarà infatti incline ad accettare moneta in cambio dei beni o servizi che possiede o produce soltanto se può confidare sul fatto che un domani qualcun altro la accetterà a sua volta, secondo un valore sostanzialmente inalterato⁸.

2. Il diritto romano: la *pecunia* e il *pretium* nei frammenti dei giuristi classici

Nelle fonti romane il denaro è indicato prevalentemente con il termine *pecunia*, derivato di *pecus*, in omaggio ad una economia primitiva in cui il "bestiame" rappresentava la principale forma di ricchezza. Con i termini *aes* e *nummi*, invece, si indicano più specificamente i pezzi monetari⁹.

Per Paolo, in D. 50.16.5¹⁰, la parola *pecunia* indica tutte quelle cose che fanno parte del patrimonio, e rientra nel più ampio concetto di *res*. Tale definizione di *pecunia* – com'è intuibile – non è dovuta al fatto che il patrimonio sia formato esclusivamente dal denaro, ma al fatto che tutto il patrimonio sia quantificabile

⁶ M. VINCENZINI, *Storia della moneta*, Newton Compton, 1996, p. 10.

⁷ EXIMENIS, EVANGELISTI, *op. ult. cit.*, p. 21.

⁸ R. DE BONIS, G. FERRERO, *Technological progress and institutional adaptations: the case of the central bank digital currency (CBDC)*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 690/2022, pp. 6-7.

⁹ G. MELILLO, *Categorie economiche nei giuristi romani*, Jovene, 2000, p. 69.

¹⁰ D. 50.16.5 pr. (Paul. 2 ad ed.): "*Rei*" appellatio latior est quam "*pecuniae*", quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt.

in denaro¹¹. Come specifica successivamente Ulpiano¹², «la parola "pecunia" non comprende solo il danaro contante, ma ogni oggetto, cioè tutte le cose materiali: infatti, nessuno dubita che anche tutti gli altri oggetti siano compresi nel nome di "pecunia"»¹³. Per spiegare questa peculiare prospettiva dei romani, si è giustamente osservato che, «mentre i moderni vedono nei beni il lavoro incorporato, i Romani vedevano nelle merci rappresentate solo quantità di *pecunia*. Perciò si considerava la *pecunia* non solo come rappresentante ma come contenuto di tutti i beni; e così, elevata sopra l'angusta concezione dei *nummi* (*pecunia numerata*), aveva anche il significato di valore universale»¹⁴.

Sempre Paolo, poi, nel celebre frammento D. 18.1.1¹⁵, affronta il tema della nascita della moneta, riconducendolo al tema delle origini della compravendita. Un tempo «non v'era, come adesso, il danaro – si legge nel testo paolino – né una prestazione si chiamava merce e l'altra prezzo; ma ciascuno, secondo la necessità dei tempi e degli oggetti scambiava cose inutili con cose utili, poiché spessissimo avviene che ciò che è superfluo per qualcuno manchi ad un altro. Ma poiché né sempre facilmente avveniva che quando tu disponevi di ciò che era utile a me io, a mia volta, disponessi di ciò che era utile a te, fu scelta una materia il cui valore, pubblico e costante, ovviasse alle difficoltà delle permutate con la eguaglianza della

¹¹ MELILLO, *op. ult. cit.*, p. 72.

¹² D. 50.16.178 pr. (Ulp. 49 *ad Sab.*): "*Pecuniae*" verbum non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget.

¹³ MELILLO, p. 70, nt. 65.

¹⁴ H. VON SHEEL, *I concetti economici fondamentali del Corpus iuris civilis*, in *Biblioteca di Storia Economica*, vol. 2, pt. II, 1907, p. 738.

¹⁵ D. 18.1.1 (Paul. 33 *ad ed.*): *Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur. [1] Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, dubitatur, veluti si ego togam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius esse emptionem et venditionem putant: Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse. Sabinus Homero teste utitur, qui exercitum Graecorum aere ferro hominibusque vinum emere refert, illis versibus: ἔνθεν ἄρ' οἰνίζοντο καρηκομώντες Ἀχαιοὶ ἄλλοι μὲν χαλκῶ, ἄλλοι δ' αἰθωνι σιδήρῳ, ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῆσι βόεσσι, ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσιν. sed hi versus permutationem significare videntur, non emptionem, sicuti illi: ἔνθ' αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεὺς, ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε' ἄμειβεν. magis autem pro hac sententia illud diceretur, quod alias idem poeta dicit: πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν. sed verior est Nervae et Proculi sententia: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit.*

quantità; questa materia, segnata da un pubblico conio, consente uso e dominio non tanto per la sua natura, ma per la sua quantità, né più ambedue le cose si chiamano merce, ma una delle due si chiama prezzo»¹⁶.

Nel prosieguo del frammento, Paolo si inserisce in un noto dibattito tra Sabiniani e Proculiani, riguardante la distinzione tra permuta e compravendita. La diatriba sembra ruotare intorno all'interpretazione di un passo omerico, in cui si narra che l'esercito greco ha acquistato del vino con ferro e schiavi. Cosicché, i Sabiniani deducono che è configurabile una compravendita anche quando non vi sia l'impiego di *nummi*. Secondo i Proculiani, invece, quando sono scambiate due *merces* non può che configurarsi una permuta, «per esempio nel caso che io abbia dato una toga per avere in cambio una tunica [...]. Infatti – argomenta Paolo, mostrando la sua preferenza per quest'ultima tesi – come il vendere è cosa diversa dal comprare, altro è il compratore, altro il venditore, così il prezzo è cosa diversa dalla merce: ciò che nella permuta non si può distinguere, chi sia il compratore, chi il venditore»¹⁷. La distinzione tra compratore e venditore, effettivamente, è di notevole importanza, perché, come spiega sempre Paolo in D. 19.4.1¹⁸, in capo alle due parti sussistono obbligazioni differenti, come ad esempio la garanzia per evizione, propria del solo venditore. E nella permuta, essendo assente il *pretium*, non è possibile distinguere chi vende e chi compra.

Anche Gaio, prima di Paolo, si era chiesto se il prezzo di una compravendita potesse consistere anche in cose diverse dal denaro, come ad esempio uno schiavo o una toga o un fondo¹⁹. «I nostri maestri – osserva Gaio – ritengono che

¹⁶ Traduzione di MELILLO, *op. ult. cit.*, p. 48, nt. 11.

¹⁷ D. 18.1.1.1, cit., traduzione di MELILLO, *op. loc. ult. cit.*

¹⁸ D. 19.4.1 (Paul. 32 *ad ed.*): *Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx. at in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt praestationes. emptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque, si evicta res non sit, nihil debet: in permutatione vero si utrumque pretium est, utriusque rem fieri oportet, si merx, neutrius. sed cum debeat et res et pretium esse, non potest permutatio emptio venditio esse, quoniam non potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec ratio patitur, ut una eademque res et veneat et pretium sit emptionis. [1] Vnde si ea res, quam acceperim vel dederim, postea evincatur, in factum dandam actionem respondetur. [2] Item emptio ac venditio nuda consentientium voluntate contrahitur, permutatio autem ex re tradita initium obligationi praebet: alioquin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus, quod in his dumtaxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in emptione venditione, conductione, mandato. [3] Ideoque Pedius ait alienam rem dantem nullam contrahere permutationem.*

¹⁹ Gai. 3.141: *Item pretium in numerata pecunia consistere debet. nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei <pretium esse possit>, valde quaeritur. Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium. Unde illud est, quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse: argumentoque utuntur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte sic ait: «ἐνθεν ἄρ' οἰνίζοντο κερηκομόωντες Ἀχαιοὶ ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἶθωνι σιδήρῳ,*

il prezzo possa consistere anche in un'altra cosa. Da cui ciò che comunemente si pensa, che cioè attraverso anche la permuta si contrae una compravendita, e che questo tipo di compravendita è antichissima [...]. Gli autori della scuola contraria dissentono, e ritengono che altro è la permuta di oggetti, altro la compravendita; e che, diversamente, in una permuta, non si riuscirebbe a risolvere il problema di quale cosa sia da considerarsi venduta e quale data come prezzo, ma che d'altra parte apparirebbe assurdo ritenere che ambedue le cose sono state sia vendute che date come prezzo. Ma Celio Sabino dice che se per caso diedi come prezzo uno schiavo a te, che hai un oggetto da vendere, per esempio un fondo, in verità il fondo si considera venduto, e lo schiavo dato come prezzo per acquistare il fondo»²⁰.

In questo passo Gaio presenta il dibattito tra Sabiniani e Proculiani in maniera più articolata che in D.18.1.1. Si può notare, infatti, che, mentre per i Sabiniani «l'equiparazione tra permuta e compravendita è giustificata dal fatto che, in ogni caso, si scambiano delle cose venali [...], i Proculiani insistono su motivazioni giuridico-formali»²¹, quali la distinzione tra *merx* e *pretium* e tra venditore e compratore. Inoltre, la posizione dei Sabiniani corrisponderebbe all'opinione più comune, ma, probabilmente, meno sofisticata (*vulgo putant*)²². Al contempo, però, pare trasparire una certa simpatia, da parte di Gaio, per l'opinione di Celio Sabino, secondo cui, talvolta, il prezzo può essere rappresentato da cose diverse dal denaro²³, come nel caso in cui «diedi come prezzo uno schiavo a te, che hai un oggetto da vendere, per esempio un fondo».

In una prospettiva più ampia, è stato notato come la diversa posizione dei Sabiniani e dei Proculiani in tema di denaro potrebbe derivare da una diversa concezione di fondo dell'obbligazione in generale²⁴. Infatti, come evidenzia lo stesso Gaio in riferimento all'efficacia solutoria dell'*aliud pro alio datum in*

ἄλλοι δὲ ρινοῖς, ἄλλοι δ'αὐτῆσι βόεσσι, ἄλλοι δ'ἀνδραπόδεσσιν». *diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque pretii nomine datam esse absurdum videri. Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fundum, [acceperim et] pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur.*

²⁰ Traduzione di MELILLO, *op. ult. cit.*, p. 62, nt. 43.

²¹ MELILLO, *op. ult. cit.*, p. 63.

²² *Ibidem*, p. 64.

²³ Così R. D'ALESSIO, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale nel principato*, Edizioni Grifo, 2018, p. 116; cfr. anche: G. FALCONE, *La trattazione di Gai 3.130-141 sul pretium nella compravendita tra 'regulae' e ius controversum*, in *AUPA*, vol. 58, 2015, pp. 43-44.

²⁴ D'ALESSIO, *op. ult. cit.*, pp. 74 ss.

*solutum*²⁵, secondo i Sabiniani il debitore, previo consenso del creditore, può estinguere l'obbligazione anche con un adempimento diverso da quello originariamente stabilito; per i Proculiani, invece, il debitore, nella medesima situazione, pur potendo contrastare la pretesa creditoria con una *exceptio doli*, non sarebbe propriamente liberato dal debito²⁶. Si comprende, allora, come i Sabiniani vedessero la surrogabilità tra denaro e beni di diversa natura «quasi che il denaro [...] finisse essenzialmente per rappresentare un'unità di conto del 'valore' dei beni [...] [e] quasi che, mentre i Sabiniani dessero maggior rilievo all'assetto economico dei rapporti, [i Proculiani] ritenessero irrinunciabile la tutela della identità delle prestazioni»²⁷.

Infine, un cenno merita la questione relativa al valore della moneta. Mentre Paolo, come si è visto in D. 18.1.1, si limita a definire la moneta come una *publica ac perpetua aestimatio*, attribuendovi così un valore idealmente immutato nel tempo, Gaio presenta, ancora una volta, un ragionamento più approfondito, riportato in D. 13.4.3²⁸: «sappiamo quanto variabili siano i prezzi, soprattutto del vino, dell'olio e del frumento, nelle diverse zone: anche della moneta, benché appaia che il potere di acquisto è uguale dappertutto, tuttavia in alcuni luoghi la si trova più facilmente e con interessi più bassi, in altri più difficilmente e con più alti interessi»²⁹.

La diversità delle osservazioni dei due giuristi romani non deve, però, sorprendere, né far preferire l'una opinione rispetto all'altra. Si può riconoscere, infatti, che Paolo sembra aver analizzato il tema della moneta da un punto di vista

²⁵ Gai 3.168: *Tollitur autem obligatio praecipue solutione eius, quod debeatur. Unde quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostris praeceptoribus placet, an ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem exceptionem doli mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribus visum est.*

²⁶ Cfr.: D'ALESSIO, *op. ult. cit.*, p. 74.

²⁷ *Ibidem*, pp. 76-77. In verità, lo stesso a. evidenzia, successivamente (pp. 115 ss.), come anche i Proculiani ammettessero, talvolta, una «stretta affinità concettuale tra denaro e merci, tollerando che la merce rappresentasse il denaro là dove essa fosse prossima alla sua traduzione in moneta e che il denaro potesse essere considerato un bene mobile là dove fosse stato destinato al risparmio per esser consumato all'occorrenza». L'a. analizza, tra i vari frammenti, D. 19.5.19, in cui Ulpiano pone il caso di un soggetto interessato a concedere un mutuo di denaro, ma che non dispone della liquidità necessaria. Ebbene, per i Proculiani è configurabile un mutuo quand'anche sia consegnata al mutuatario una *res* diversa dal denaro, ma affinché essa sia venduta per utilizzarne il ricavato.

²⁸ D. 13.4.3 (Gai. *ad ed. prov.*): *Ideo in arbitrium iudicis refertur haec actio, quia scimus, quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionisque, maxime vini olei frumenti: pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamem aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis difficiliter et gravibus usuris.*

²⁹ Traduzione di MELILLO, *op. ult. cit.*, pp. 65-66, nt. 52.

più strettamente teorico³⁰; mentre Gaio ha, piuttosto, tenuto conto di quegli aspetti contingenti e dinamici che hanno caratterizzato e caratterizzano il fenomeno monetario³¹. Entrambi gli approcci, però, si rivelano essenziali per cogliere, da un lato, quanto avanzate fossero, già all'epoca, le riflessioni sulla moneta e, dall'altro, per permetterci di affrontare meglio i problemi che ancora oggi si presentano nello studio del fenomeno monetario.

3. Moneta e potere: il signoraggio dell'età medievale

L'osservazione di Paolo sulla moneta come *publica ac perpetua aestimatio* permette di ampliare l'analisi storica a un'ulteriore questione: quella dell'esclusività del pubblico potere nel battere moneta. A Roma si era ben consapevoli del fatto che la moneta fosse, ancor prima che mezzo intermediario degli scambi, una *res principis*³². Infatti, in generale, per superare i problemi legati al baratto – in cui lo scambio avviene soltanto «*secundum necessitatem temporum ac rerum*»³³ – è necessario che la moneta sia regolata da un'autorità estranea allo scambio, che possa determinarne il valore e garantirne la stabilità, a beneficio delle parti interne allo scambio³⁴. E «senza il "potere pubblico" di "nominare" la moneta attribuendole un valore [...] lo scambio non sarebbe mai fra una *merx* ed un *pretium*, ma resterebbe un tribale baratto fra *merces*»³⁵.

Dopo la fine dell'impero romano, i privati continuarono inizialmente ad utilizzare la moneta imperiale o sue imitazioni, fin quando i re barbari non stabilirono un «potere regio più forte» ed entrarono in possesso del monopolio della coniazione³⁶. Si può ricordare, in proposito, che l'editto di Rotari del 643 d.C. imponeva che fosse tagliata la mano a chi, senza autorizzazione del re, coniasse

³⁰ Così D'ALESSIO, *op. ult. cit.*, p. 45.

³¹ In effetti, Roma era stata colpita da numerose crisi economiche, soprattutto nel corso del I sec. a.C., in cui la situazione era stata aggravata dalla guerra civile tra Cesare e Pompeo. Per una ricostruzione più dettagliata delle crisi del credito a Roma, cfr.: D'ALESSIO, *op. ult. cit.*, pp. 79 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Osservazioni sulle cc.dd. Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis*, in *Ius antiquum*, 2000, pp. 105 ss.; E. LO CASCIO (a cura di) *Credito e moneta nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (12-14 ottobre 2000)*, Edipuglia, 2003, pp. 49 ss.; A. SACCOCCIO, *Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti*, in S. TAFARO (a cura di), *L'usura ieri e oggi*, Cacucci, 1997, pp. 99 ss.

³² E. BARCELLONA, *Ius monetarium. Diritto e moneta alle origini della modernità*, il Mulino, 2012, pp. 88 ss.

³³ D. 18.1.1, cit.

³⁴ Cfr. E. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 90.

³⁵ *Ibidem*, p. 91.

³⁶ Così M. BLOCH, *Lineamenti di una storia monetaria d'Europa*, Einaudi, 1981, p. 12.

o falsificasse moneta³⁷. Si osserva, allora, come il potere monetario del *rex* non consistesse semplicemente nella certificazione di una merce, ma nell'attribuzione, alla moneta, di un «valore esterno pubblicamente istituito»³⁸. In generale, infatti, può dirsi che «fin dai suoi esordi normativi [...] la moneta medievale non è identificabile col metallo di cui è fatta (moneta = *merx*), giacché, pur essendo fatta di metallo, non è il metallo (*merx*), ma l'autorità (*rex*), la "vera" fonte del suo valore (moneta = *quid pluris* rispetto al metallo)»³⁹.

Ora, il potere sovrano di attribuire valore alla moneta permette, altresì, di attribuirvi un valore superiore a quello di normale scambio del bene in cui essa è incorporata. E questo potere veniva usato, nel medioevo, oltre che per adeguare la quantità di moneta alle esigenze della circolazione, anche e soprattutto come strumento di prelievo forzoso⁴⁰. Si tratta del c.d. costo di signoraggio, cioè la differenza tra il valore nominale del metallo coniato e non restituito dal *rex* e il valore nominale del metallo coniato e restituito ai privati⁴¹. Si trattava, specificamente, del "costo" imposto dalla zecca pubblica nei confronti di chi volesse far coniare un metallo prezioso in suo possesso, trasformandolo, così, in moneta. Infatti, il conio – ossia l'immagine e la scritta impressa sul metallo – rappresentava il sigillo di garanzia del potere pubblico sul peso e sul titolo di quel pezzo metallico⁴². Cosicché, «il principe di antico regime ricava un reddito dalla monetazione: il suo monopolio della zecca [...] gli consente di far gravare sui possessori privati di tali metalli, quando li conferiscono alla zecca per ottenerne monete coniate, non solo i costi di coniazione (il cosiddetto "brassaggio"), ma anche una vera e propria imposta di fabbricazione, il signoraggio»⁴³.

È bene, però, evidenziare che, sebbene questa pratica sia potuta apparire «come il segno più evidente del tratto parassitario del pubblico nei confronti del privato [...] il signoraggio può essere letto anche come il prezzo che deve essere pagato perché la moneta sia effettivamente un bene pubblico [...] per il quale è possibile e plausibile pagare un costo»⁴⁴. Invero, bisogna dar conto del fatto che il signoraggio sia stato impiegato anche per ragioni di natura fiscale, ossia per

³⁷ *Editto di Rotari*, c. 242: «*Si quis sine iussionem regis aurum figuraverit aut moneta confinxerit, manus ei incidatur*».

³⁸ E. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, pp. 97-98.

³⁹ *Ibidem*, p. 98.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 106; J. LE GOFF, *Lo sterco del diavolo. Il denaro nel Medioevo*, Laterza, 2012, p. 58.

⁴¹ Cfr.: E. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 107.

⁴² Cfr.: *Signoraggio*, in bancaditalia.it.

⁴³ M. AMATO, *Le radici di una fede. Per una storia del rapporto fra moneta e credito in Occidente*, Bruno Mondadori, 2008, p. 47.

⁴⁴ *Ibidem*.

finanziare l'attività pubblica, quantunque non paragonabile a quella di uno Stato moderno⁴⁵.

I sovrani, però, finivano per abusare dei benefici del signoraggio ogni qual volta vi fosse la necessità di affrontare spese pubbliche straordinarie, come quelle belliche⁴⁶. In tali occasioni, infatti, se da un lato l'indebolimento della moneta attribuiva al sovrano la capacità di affrontare le spese di guerra, dall'altro causava vere e proprie crisi di liquidità⁴⁷. Si ricorda, ad esempio, che «il sovrano, costretto dalle urgenze delle guerre straniere e civili a procacciarsi entrate ed incapace a levar taglie sui propri sudditi, bandiva le monete vecchie e obbligava i detentori a portarle alle zecche, sicché egli potesse prelevare signoraggio ad occasione del conio delle monete nuove»⁴⁸.

È stato questo sovraccarico di funzioni, in sintesi, il limite della moneta medievale, tant'è che la pratica del signoraggio «cadde in disuso dall'aprirsi dell'età moderna, sia perché meno agevole a prelevarsi nascostamente, sia perché, instaurate imposte regolari, i principi più non ebbero necessità di ricorrervi»⁴⁹.

4. Caratteristiche della moneta

Tradizionalmente, nelle teorie economiche si riconoscono tre essenziali funzioni della moneta: mezzo di scambio o di pagamento, riserva di valore e unità di conto⁵⁰.

La funzione di mezzo di pagamento è ritenuta soddisfatta quando, semplicemente, la moneta può essere utilizzata per acquistare o vendere beni e servizi.

La riserva di valore, invece, si ha quando è possibile conservare la moneta senza che il suo valore diminuisca nel tempo, per utilizzarla in un momento successivo.

⁴⁵ E. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 109. Per un approfondimento sul sistema fiscale delle società medievali, si veda: B. LYON, A. VERHULST, *Medieval Finance: A comparison of financial institutions in Northwestern Europe*, Brown University Press, 1967.

⁴⁶ Cfr., in argomento: C. D. LIDDY, *War, politics and finance in late medieval English towns*, Boydell Press, 2011.

⁴⁷ E. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 111.

⁴⁸ L. EINAUDI, *Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla rivoluzione francese*, in *Rivista di storia economica*, n. 1/1936, p. 32.

⁴⁹ *Ibidem*. Ancora oggi, però, si utilizza il termine signoraggio, sebbene in una diversa accezione da quella medievale. Si parla, attualmente, di «reddito da signoraggio», definito, in riferimento alle banche centrali, come il «flusso di interessi generato dalle attività detenute in contropartita delle banconote in circolazione o, più generalmente, della base monetaria». Così: *Signoraggio*, cit., in bancaditalia.it.

⁵⁰ I. ASMUNDSON, C. ONER, *What is Money?*, in *Finance and Development*, Vol. 49.3, September 2012, in rete sul sito del Fondo Monetario Internazionale: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/basics.htm>.

«La moneta è per noi come un garante del fatto che, se ora non si ha bisogno di nulla, lo scambio avverrà se ve ne sarà il bisogno; è necessario infatti che sia possibile, a chi la possiede, appropriarsi. [...] [il valore della moneta] tende a rimanere piuttosto stabile», spiegava già Aristotele⁵¹.

La funzione di unità di conto, infine, è soddisfatta quando la moneta rappresenta la misura del valore di beni e servizi e, dunque, «il metro comune per misurare il valore delle transazioni economiche tramite la fissazione dei prezzi e la contabilizzazione di debiti e crediti»⁵².

Una precisazione è tuttavia doverosa riguardo alla moneta come unità di conto. Se è vero che essa sarebbe, in tal senso, la misura del valore di beni e servizi, è altrettanto vero che ciò che la moneta misura non è una realtà fisica e oggettivamente riscontrabile, bensì qualcosa che «dipende da una serie di fattori variabili, e che non ha carattere universale»⁵³. Il valore attribuito ad un certo bene, infatti, è soggettivo ed è relativo ad un determinato contesto storico e sociale. Peraltro, nelle economie moderne il potere di acquisto della moneta tende a diminuire per via del fenomeno inflazionistico⁵⁴, per cui si dovrà più correttamente parlare di moneta come «misura astratta di un potere di acquisto in un determinato momento»⁵⁵.

4.1 Tipologie di moneta: commodity, fiat e managed money

In passato la moneta era rappresentata da metalli pregiati (oro, argento, bronzo)⁵⁶, per cui essa poteva dirsi dotata di un valore intrinseco⁵⁷, determinato appunto dal valore del materiale che la rappresentava. Si tratta di quella che Keynes, uno dei più influenti economisti del secolo scorso, classifica come

⁵¹ ARISTOTELE, *op. ult. cit.*, p. 193.

⁵² *Unità di conto*, voce in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, 2012, in [treccani.it](https://www.treccani.it).

⁵³ G. LEMME, *Moneta scritturale e moneta elettronica*, Giappichelli, 2003, p. 4.

⁵⁴ Per un approfondimento si veda F. HAHN, *Money and inflation*, The MIT Press, 1983, pp. 71 ss.

⁵⁵ LEMME, *op. ult. cit.*, pp. 6-7.

⁵⁶ Ma ci sono stati casi di monete non metalliche, come ad esempio il pepe, utilizzato per gli scambi commerciali tra il XIII e il XVI secolo. Per un approfondimento si veda: M. VERONESI, *Il pepe: l'oro nero d'Oriente*, in *riv. marittima*, a. 151, n. 2/2018, p. 70.

⁵⁷ Una attenta dottrina osserva come il concetto di valore intrinseco sia in realtà fuorviante, perché si tratta pur sempre del valore che la comunità attribuisce ad un certo bene, e dunque in definitiva di un valore estrinseco. Meglio sarebbe distinguere tra beni che hanno un valore a prescindere dalla loro destinazione monetaria e beni che hanno invece valore solo in quanto destinati ad assolvere tale funzione. Così M. CIAN, *La criptovaluta – alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca borsa tit. cred.*, n. 3/2019, pp. 315 ss.

commodity money (o moneta-merce)⁵⁸: una tipologia di moneta rappresentata da un bene liberamente scambiabile e non monopolizzato, come appunto un metallo prezioso, il cui valore dipende dalla scarsità del bene stesso e dai costi necessari per produrlo⁵⁹. Si tratta di un valore che, peraltro, non è imposto da un'autorità superiore, né risulta alterabile da un singolo soggetto; esso è, al contrario, un valore socialmente condiviso e facilmente individuabile.

Nel corso della storia, però, la moneta è diventata «sempre meno “fisica” e più segno»⁶⁰: si allude alla diffusione della carta-moneta, che nella classificazione keynesiana è nota come *fiat money*. È una moneta emessa dallo Stato nella forma di supporto privo di valore intrinseco che non è convertibile in nient'altro che in moneta avente la stessa natura. Non ha, infine, un valore oggettivamente individuabile⁶¹.

Keynes individua anche un'altra tipologia di moneta, detta *managed money*, il cui valore dipende da quello di un bene di riferimento, che però non è il bene che ne costituisce il supporto. È una moneta, per così dire, ibrida, in quanto presenta caratteristiche comuni in parte alla moneta merce e in parte alla moneta *fiat* e può degenerare in moneta merce se dipende interamente dal valore del bene di riferimento⁶².

Oggi la moneta non è più incorporata in materiali utilizzati anche per scopi altri da un uso strettamente monetario, né è più legata al valore di beni reali: la moneta prevalente è la *fiat money*, per definizione inconvertibile in altro che in sé stessa.

5. La trasformazione della moneta: la moneta scritturale e la moneta elettronica

Nella nozione di moneta rientra anche la c.d. moneta bancaria. Si tratta dell'insieme dei mezzi di pagamento messi in circolazione dalle banche a fronte di depositi bancari: assegni, carte di credito, bonifici ne sono esempi⁶³. Si tratta, allora, di mezzi di pagamento alternativi alla circolazione di monete fisiche (o pezzi monetari). Elemento chiave per comprendere la moneta bancaria è la nozione di moneta scritturale.

⁵⁸ J. M. KEYNES, *The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 5. A treatise on money. The pure theory of money*, Royal Economic Society, 1978, pp. 6 ss.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ S. SICA, P. STANZIONE, V. ZENO-ZENCOVICH, *La moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative*, Giuffrè, 2006, p. 50.

⁶¹ Cfr. KEYNES, *op. ult. cit.* p. 7.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Cfr.: CONSOB, *Dalla moneta fisica alla moneta bancaria in rete*: <https://www.consob.it/web/investor-education/dalla-moneta-fisica>; CONSOB, *La moneta fisica*, in rete: <https://www.consob.it/web/investor-education/la-moneta-fisica>.

Quando un cliente versa del denaro contante presso la banca, lo converte in un credito, che si manifesta in una scritturazione-annotazione⁶⁴. Ora, il vantaggio della moneta scritturale sta nel fatto che, una volta creata, può essere trasferita da un soggetto ad un altro anche senza essere ritrasformata in moneta fisica. È il caso in cui si utilizzi uno strumento di trasferimento come il bonifico bancario⁶⁵. Una forma di moneta «ancora più evoluta, ed ancora più “smaterializzata”» è rappresentata dalla moneta elettronica⁶⁶. Mentre infatti la moneta scritturale è puramente contabile, la moneta elettronica è costituita da istruzioni informatiche contenute nella memoria di un computer⁶⁷, e presuppone la corrispondenza del valore memorizzato con i fondi ricevuti dall'emittente il mezzo di pagamento⁶⁸. Inoltre, mentre la moneta scritturale può essere pensata all'interno di un sistema chiuso – in quanto la funzione della moneta si esaurisce scritturalmente, prescindendo dalla sua forma fisica – la moneta elettronica «parte e arriva da e ad altra forma di moneta»⁶⁹ (per lo più scritturale). In altre parole, la moneta elettronica non sarebbe altro che un mezzo di trasmissione di moneta scritturale⁷⁰.

Ad ogni modo, la moneta elettronica rappresenta una grande innovazione per l'economia moderna, in quanto è particolarmente adatta ad un uso transnazionale, ma anche per far fronte a grandi trasferimenti di denaro. Come osserva Inzitari⁷¹, «ormai anche quella residua forma di, sia pure, apparente materializzazione del denaro in un *corpus mechanicum*, quali le banconote, è stata prevalentemente sostituita dalla circolazione di “disponibilità” monetarie che restano “contenute” non tanto nei poderosi forzieri delle banche, bensì in ancor più inespugnabili annotazioni cartacee e/o elettroniche di assai sviluppate organizzazioni bancarie». E ancora, che «Il trasferimento delle banconote e delle monete divisionali è ormai finalizzato unicamente a realizzare le esigenze del

⁶⁴ Cfr. LEMME, *op. ult. cit.*, pp. 33 ss. L'a. tiene a evidenziare che la moneta scritturale non rappresenta un credito tradizionalmente inteso, perché si ha, ad esempio, anche nei casi di apertura di credito, cioè quando è il cliente ad essere debitore della banca e non viceversa. Per comprendere più facilmente la differenza con il credito, l'a. suggerisce altresì di inquadrare la moneta scritturale nell'ambito del meccanismo di trasformazione delle scadenze ad opera delle banche.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 60-61.

⁶⁶ Cfr. L. FARENGA, *La moneta bancaria*, Giappichelli, 1997, p. 199.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Cfr. SICA, STANZIONE, ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 97.

⁶⁹ *Ibidem.*, p. 124.

⁷⁰ Ma, in SICA, STANZIONE, ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 52, si osserva che la moneta elettronica è per sua natura anche scritturale. Ciò significa che la moneta elettronica è essa stessa moneta e non un mero mezzo di trasmissione.

⁷¹ B. INZITARI, voce *Moneta*, in *Digesto IV ed.*, sez. civ., vol. XI, UTET, 2004, p. 412.

piccolo consumo quotidiano; le altre esigenze patrimonialmente più consistenti vengono realizzate attraverso il trasferimento di crediti verso la banca, da un soggetto all'altro e così all'infinito»⁷².

6. Cenni storici sull'ordinamento monetario italiano: dal sistema aureo a Bretton Woods all'eurosistema

In seguito alla proclamazione dell'Unità d'Italia, la legge n. 788/1862 prevedeva il conio della lira quale valuta nazionale, i cui pezzi monetari avevano un contenuto prefissato in oro e argento⁷³. E prevedeva, inoltre, la convertibilità in oro dei biglietti di banca nazionale. Ben presto, tuttavia, a causa delle necessità finanziarie dello Stato, con r.d. n. 2873/1866 fu stabilita la inconvertibilità dei biglietti della banca nazionale, istituendo un regime di corso forzoso. Quando la carta moneta è inconvertibile, «il potere di acquisto del pezzo [...] si svincola dalla quantità metallica dell'unità di misura e finisce per dipendere (nella misura nella quale dipende dalla quantità di moneta in circolazione) dalla sola politica dell'emittente (data l'irrelevanza del costo della carta), indipendentemente dal contenuto metallico dell'unità di misura o dalle variazioni del potere d'acquisto di questo»⁷⁴. Di grande importanza è stato il d. l. n. 2325/1927, il quale fissava la proporzione diretta della lira rispetto all'oro: 100 lire equivalevano esattamente a 7,919 grammi di oro fino⁷⁵. Lo stesso decreto ristabiliva altresì il sistema aureo, con la convertibilità dei biglietti di banca.

Un cambio di tendenza più radicale si ebbe dopo la crisi del 1929, che mise in luce, anche in maniera piuttosto evidente, il fallimento del sistema aureo e la necessità di trovare nuove soluzioni⁷⁶. Necessità rafforzatasi negli anni a seguire, con l'avvento del secondo conflitto mondiale, per far fronte ai danni e alle spese della guerra. Nel 1944 oltre 40 paesi hanno così deciso di cooperare per ridisegnare il sistema monetario internazionale, giungendo alla firma dei c.d. accordi di Bretton Woods.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie. Artt. 1277-1284*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di) *Comm. cod. civ.*, Zanichelli-Foro Italiano, 1959, p. 77. L'A. precisa che «la legge non fissava direttamente il contenuto dell'unità di misura-lira [...] ma si fissavano senz'altro le caratteristiche dei pezzi monetari lire (caratteristiche dalle quali poi risultava la corrispondenza metallica dell'unità di misura)».

⁷⁴ *Ibidem*, p. 56.

⁷⁵ *Ibidem.*, p. 80.

⁷⁶ Cfr. F. CESARANO, *Monetary Theory and Bretton Woods: The Construction of an International Monetary Order*, Cambridge University Press, 2006, p. 100.

A seguito di un'ampia negoziazione e del confronto – in particolare – tra le proposte del delegato americano White e di quello anglosassone Keynes⁷⁷, con gli accordi di Bretton Woods fu istituito il sistema del c.d. *Gold Exchange Standard*: le valute nazionali dei paesi aderenti erano, così, convertibili esclusivamente in dollari, e solo il dollaro era, invece, convertibile in oro, secondo un rapporto di 35 dollari per 1 oncia d'oro (circa 28 grammi). Per quanto riguarda la lira italiana, ad esempio, il d. l. 921/1944 aveva fissato l'equivalenza tra 100 lire e 1 dollaro⁷⁸.

Anche questo sistema era tuttavia precario, perché da un canto teneva legate le valute dei diversi paesi le une alle altre – cosicché della perdita di valore di una valuta ne avrebbero risentito anche le altre⁷⁹ – e, dall'altro, era pur sempre influenzato dalle oscillazioni del prezzo dell'oro⁸⁰.

Il sistema di Bretton Woods fallì definitivamente quando gli Stati Uniti, a fronte dell'aumento del debito pubblico necessitato dai costi della guerra in Vietnam, videro aumentare le richieste di conversione del dollaro in oro, con conseguente notevole riduzione delle proprie riserve auree. Cosicché, l'allora presidente americano Nixon fu costretto a sancire nel 1971 l'inconvertibilità del dollaro in oro⁸¹. È solo da questa data che la moneta, a livello internazionale, è stata definitivamente slegata dal valore di altri beni e da meccanismi di convertibilità. I sistemi monetari attuali sono, infatti, sistemi in regime di corso forzoso, cioè che non permettono la convertibilità della moneta (né in metalli preziosi, né in beni di altro tipo) e impongono l'utilizzo dell'unità valutaria nazionale⁸².

Dunque, il valore della moneta è oggi regolato dall'equilibrio tra domanda e offerta e quest'ultima è controllata dagli Stati attraverso l'adozione di specifiche politiche monetarie⁸³. Lo stesso vale per l'euro, che è attualmente la valuta ufficiale di 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, ove ha corso legale. Le politiche monetarie dell'euro sono regolate in via esclusiva dalla Banca Centrale

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 159 ss.

⁷⁸ Cfr. ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 83.

⁷⁹ Cfr. H. HAZLITT, *From Bretton Woods to World Inflation: a study of causes and consequences*, Regnery Gateway, 1984, pp. 131 ss.

⁸⁰ L'aumento del prezzo dell'oro a \$40 a ridosso degli anni '60, ad esempio, rappresentò un serio pericolo per il sistema. Rischio temporaneamente contrastato con l'accordo denominato Gold Pool, con cui 8 banche centrali si impegnarono a compravendere oro al prezzo originario di \$35/oncia. Per un approfondimento, si veda: B. EICHENGREEN, *The Monetary Role of Gold as the Original Sin of Bretton Woods*, in N. LAMOREAUX, I. SHAPIRO (eds.), *The Bretton Woods Agreements*, Yale University Press, 2019, pp. 50 ss.

⁸¹ Cfr.: *Aureo, sistema*, in *Dizionario Economia*, cit.

⁸² Cfr. E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, vol. 1, UTET, 1999, p. 528; cfr. anche: *Forzoso, corso*, in *Dizionario Economia*, cit.

⁸³ Per un approfondimento sulle teorie macroeconomiche riguardanti la moneta, cfr.: N. G. MANKIW, *Macroeconomics*, Worth Publishers, 2015, pp. 82 ss.

Europea (BCE), con sede a Francoforte, dotata di personalità giuridica e di indipendenza assoluta rispetto alle istituzioni nazionali ed europee⁸⁴. La BCE è l'unico ente che può autorizzare l'emissione di monete e banconote e fissa i tassi di interesse di riferimento per l'area euro, oltre a svolgere diverse altre funzioni⁸⁵.

7. La moneta nel codice civile e nella letteratura giuridica italiana: l'efficacia liberatoria e il principio nominalistico

Tratto caratterizzante della moneta, come oggi comunemente intesa, consiste nell'attribuzione, da parte dello Stato, di efficacia liberatoria⁸⁶. In altre parole, la moneta è tale se vi è «il riconoscimento statale della capacità della moneta scelta ed indicata come moneta legale, di estinguere obbligazioni»⁸⁷. Infatti, l'art. 1277 co. 1 c.c. così recita: «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale». Lo Stato deve peraltro indicare (ed emettere) una moneta idonea ad assicurare le condizioni per un corretto svolgimento del commercio, assumendo, di conseguenza, compiti di iniziativa e direzione della politica economica⁸⁸. È in ciò che si esplica la sovranità monetaria, indirettamente sancita dalla Costituzione all'art. 47 co. 1⁸⁹. Il denaro assume, in definitiva, la qualità di mezzo di pagamento legalmente non rifiutabile, idoneo ad estinguere i debiti di natura pecuniaria. Un altro importante principio espresso dall'art. 1277 c.c. è quello nominalistico («i debiti pecuniari si estinguono con moneta [...] per il suo valore nominale»). Giacché i debiti pecuniari si estinguono con moneta di valore nominale,

⁸⁴ Per un approfondimento: CONSOB, "Il sistema monetario europeo", in *L'età corrente*, in rete: <https://www.consob.it/web/investor-education/l-eta-corrente#sistema>.

⁸⁵ Ad esempio, la BCE gestisce le riserve in valuta estera dell'area euro; compra o vende valute quando si presenta la necessità di mantenere in equilibrio i tassi di cambio; accerta che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità nazionali ecc. Inoltre, la BCE opera perseguendo due obiettivi principali, ossia la stabilità dei prezzi e la stabilità del sistema finanziari.

⁸⁶ Sulla moneta e l'obbligazione pecuniaria, cfr.: ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit.; A. NUSSBAUM, *Money in the Law*, Foundation Press, 1939; G. SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Vallardi Editore, 1924; G. PACCHIONI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in FINZI, D'AMELIO, *Comm. cod. civ.*, vol. I, Barbera Editore, 1948; A. CIATTI, *Art. 1277 – Debito di somma di denaro* in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni. Artt. 1277-1320*, in GABRIELLI, *Comm. cod. civ.*, UTET, 2013, pp. 5 ss.; QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 521 ss.; INZITARI, *Moneta*, cit.; A. DI MAJO, voce *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, Giuffrè, 1979, pp. 226 ss.; F. CAPRIGLIONE, voce *Moneta*, in *Enc. dir.*, agg., Giuffrè, 1999, pp. 761 ss.

⁸⁷ INZITARI, *op. ult. cit.*, p. 398.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito».

l'individuazione della prestazione dovuta dal debitore non contempla i fenomeni di svalutazione o rivalutazione della moneta⁹⁰. In altre parole, il legislatore ritiene trascurabile, in particolare con riferimento alla restituzione di una somma di denaro, ogni riferimento alla variazione del potere acquisitivo che la quantità di moneta possa subire in un certo momento del ciclo economico⁹¹. Può dirsi, allora, che il principio del valore nominale addossa al creditore il rischio o il vantaggio «delle oscillazioni di valore dell'oggetto della prestazione»⁹².

Si tratta, nondimeno, di un principio derogabile dalle parti attraverso clausole c.d. di indicizzazione o di salvaguardia monetaria, che «adeguano l'importo nominale del debito alle variazioni del potere acquisitivo della valuta»⁹³.

7.1 L'obbligazione pecuniaria e l'oggetto della prestazione

Come visto, il codice civile parla genericamente di debito pecuniario. Si tratta, invero, di una obbligazione di diritto privato, ma ci si è interrogati a lungo sulla natura di tale obbligazione. In particolare, ci si è chiesti se l'obbligazione pecuniaria appartenga alla categoria delle obbligazioni di dare e, nello specifico, di dare cose generiche, ovvero se costituisca una categoria a sé stante. Tale questione è emersa soprattutto nel momento in cui la moneta ha smesso di essere rappresentata da "pezzi monetari" aventi valore intrinseco, i quali sono stati sostituiti da "simboli". Si è assistito, infatti, come accennato sopra⁹⁴, ad una progressiva "smaterializzazione" e "smetallizzazione" della moneta, che ha fatto sì che l'oggetto della prestazione dell'obbligazione pecuniaria si definisse come un'entità sempre più astratta.

Secondo Ascarelli, l'obbligazione pecuniaria è a tutti gli effetti una obbligazione di dare cose generiche, in quanto oggetto della sua prestazione sono proprio i pezzi monetari in sé⁹⁵. L'illustre Autore riteneva che la dottrina del suo tempo avesse confuso la problematica dell'oggetto della prestazione pecuniaria con quella del criterio di misurazione quantitativa della prestazione⁹⁶. Una confusione, nelle note parole dell'Autore, tra *mensura* e *mensuratum*. Egli riteneva che il rapporto tra questi due concetti non andasse inteso nel senso che l'uno è multiplo o sottomultiplo dell'altro (il pezzo monetario rispetto all'unità di misura), perché

⁹⁰ CIATTI, *op. ult. cit.*, p. 9.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 145.

⁹³ CIATTI, *op. ult. cit.*, p. 11.

⁹⁴ Cap. I, par. 4.1.

⁹⁵ ASCARELLI, *op. ult. cit.*, p. 67.

⁹⁶ *Ibidem*.

così si tralasciano, ad esempio, «tutti i debiti retti dal principio del valore metallico [...]»⁹⁷.

La tesi di Ascarelli, tuttavia, sembra funzionare fintanto che i pezzi monetari siano dotati di valore intrinseco. Una volta rappresentati da beni di valore trascurabile, come carta o metallo non prezioso, i pezzi monetari non sono più suscettibili di misurazione in termini di valore con qualsiasi unità di misura⁹⁸. Infatti, da quando la moneta ha iniziato ad essere veicolata attraverso beni di valore intrinseco trascurabile, l'oggetto della prestazione pecuniaria è diventata la somma di denaro e non più l'insieme dei pezzi monetari, completando così il processo di astrazione della moneta in una unità di misura ideale⁹⁹.

Ad esempio, una banconota da €100 circola nel mercato in base al suo esergo (*i.e.*, l'indicazione del valore nominale riprodotta sulla banconota) per ragioni di praticità, in quanto le è stato attribuito di imperio il valore di €100¹⁰⁰. Non, invece, perché la banconota esprima in sé stessa il valore di 100 unità di misura del metro euro. L'esergo, dunque, non è il risultato della misurazione di una quantità di valore, bensì «la definizione in termini consuetudinari e legali di uno strumento atto a consentire la rappresentazione e la circolazione [...] di una unità di misura ideale»¹⁰¹.

La tesi di Ascarelli sarebbe, quindi, il frutto di una concezione materialistica della prestazione; concezione «tesa ancora ad identificare in termini fisico-materiali l'oggetto della obbligazione pecuniaria»¹⁰². Oggi si sottolinea, infatti, come l'oggetto della prestazione viene a consistere «non più in un insieme di distinti pezzi monetari, ciascuno dei quali espressione di un determinato valore verificabile e suscettibile di apprensione, bensì [...] in una somma di danaro che rappresenta unicamente l'indicazione numerico-quantitativa di una unità che, non essendo più concretamente tangibile e appropriabile [...] [viene] descritta attraverso l'aggettivazione di "ideale"»¹⁰³. E di questa unità di misura ideale, i pezzi monetari ne costituiscono solamente la «rappresentazione simbolica in multipli e sottomultipli»¹⁰⁴.

Per cui, il contenuto dell'obbligazione pecuniaria non può essere una dazione, ma piuttosto una «attribuzione, attraverso i più diversi mezzi di pagamento

⁹⁷ *Ibidem*, pp. 75-76.

⁹⁸ INZITARI, *op. ult. cit.*, p. 403.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 408.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 405. L'esempio è adattato rispetto al riferimento, da parte dell'a., ad una banconota da centomila lire.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² INZITARI, *op. ult. cit.*, p. 403.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 399.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 400.

(banconote, monete, trasferimenti bancari in senso lato), della titolarità di una determinata quantità di unità monetarie (somma di danaro) che [...] esprime [...] il valore di scambio e il potere d'acquisto propri di ciascuna unità»¹⁰⁵.

In definitiva, l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria va oggi considerato non come il danaro in sé, ma come una somma di danaro, cioè un ragguaglio numerico dell'unità valutaria dell'ordinamento e, dunque, un'astratta indicazione numerica di un insieme di unità ideali¹⁰⁶.

Dato tale oggetto della prestazione, l'obbligazione pecuniaria risulta incompatibile con la disciplina delle obbligazioni di dare. L'astrattezza del concetto di somma di danaro non sembra infatti compatibile né con l'art. 1178 c.c., che prevede l'obbligo di prestare cose di qualità non inferiore alla media, né tanto meno con l'art. 1378 c.c., il quale pone il problema, ai fini del trasferimento della proprietà di cose individuate solo nel genere, della individuazione delle stesse su accordo delle parti e nei modi da esse stabiliti. La definizione di somma di danaro non ammette differenze qualitative tra i mezzi di pagamento: ciò che conta è venga trasferito quel determinato ammontare di danaro. Per cui il debitore è libero di scegliere, ad esempio, il taglio delle banconote o monete con cui estinguere il proprio debito.

7.2 L'obbligazione pecuniaria e i diritti reali

L'obbligazione pecuniaria va considerata in stretto collegamento con la responsabilità patrimoniale del debitore, sancita al primo comma dell'art. 2740 c.c. «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». La dottrina italiana, però, sulla scia di quella tedesca, stenta a riconoscere che l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria, ossia la somma di danaro, sia inquadrabile nel concetto di bene, per via della sua astrattezza¹⁰⁷. L'art. 810 c.c. stabilisce che «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti». È questa una definizione piuttosto ampia, su cui si tornerà¹⁰⁸, che ricomprende ogni entità oggettivamente percepibile e distinguibile, quindi tanto le *res corporales* che le *res incorporales*. Ma, nonostante ciò, ci sono ragioni per ritenere che la somma di danaro non sia ascrivibile alla categoria dei beni così descritta. Infatti, in quanto unità ideale e astratta, la somma di danaro non sarebbe suscettibile di appropriazione, né potrebbe essere oggetto di altri diritti, in particolare diritti reali. Il concetto di bene comprende certamente le monete e le banconote fisiche

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Cfr. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 539; INZITARI, *op. ult. cit.*, pp. 399 ss.

¹⁰⁷ Cfr. QUADRI, *op. ult. cit.*, pp. 529 ss.; INZITARI, *op. ult. cit.*, pp. 406 ss.

¹⁰⁸ Cap. III, par. 2.

che vengono scambiate; tuttavia, questi sono solo strumenti di veicolo dell'unità monetaria e non possono essere identificate con il «danaro in sé stesso»¹⁰⁹.

La confusione deriva dal fatto che il denaro si serve del sistema di circolazione dei diritti reali, pur non essendo esso stesso un diritto reale. Si tratta, in definitiva, di un espediente giuridico legato a ragioni di mera opportunità pratica. Per comprendere tale meccanismo, è opportuno descrivere il simile funzionamento dei titoli di credito. Qui, il diritto di credito viene incorporato in un documento, il quale ultimo, in quanto veicolo del diritto in esso contenuto, circola secondo le modalità proprie dei diritti reali, garantendo una circolazione veloce, semplice e sicura¹¹⁰. L'obbligo di dare in un diritto di credito è astratto e, l'astrazione della causa rispetto al rapporto obbligatorio sottostante, abbinata al fatto che il veicolo di tale diritto è un "normale" documento, permette la creazione di mezzi di pagamento estremamente flessibili e dinamici¹¹¹.

Con i titoli di credito, ad esempio, è stata resa possibile l'utilizzazione a distanza della moneta senza la necessità di una sua apprensione fisico-materiale e questo è stato un primo passo verso la smaterializzazione. Quando la moneta ha iniziato a essere veicolata per mezzo di beni di valore intrinseco trascurabile, come visto, l'oggetto della prestazione pecuniaria è diventata la somma di denaro e non più l'insieme dei pezzi monetari, completando così il processo di astrazione della moneta a unità di misura ideale. È così diventato fuorviante affermare che la moneta (*i.e.* la somma di denaro) in sé considerata, possa essere oggetto di apprensione e quindi oggetto di diritti reali. Come già ribadito, è lo strumento-veicolo che è oggetto di apprensione, per cui occorre tenere a mente che la moneta circola attraverso i meccanismi di circolazione propri dei diritti reali, ma resta una misura di valore ideale e astratta.

L'impossibilità di ricondurre la moneta ad un bene, in quanto tale oggetto di diritti, è supportata anche da ulteriori argomenti. In primo luogo, ciò appare evidente a seguito della creazione della moneta scritturale, già ricordata¹¹², che non prevede neppure il trasferimento di uno strumento per veicolare il denaro, avvenendo attraverso modalità meramente contabili-scritturali.

In secondo luogo, si può far leva sull'argomento per cui risulterebbero quasi sempre inapplicabili le azioni petitorie e possessorie per recuperare la disponibilità di una somma di denaro, poiché altrimenti, per neutralizzare l'azione dello spossessato, sarebbe sufficiente cambiare i pezzi monetari o le banconote

¹⁰⁹ INZITARI, *op. ult. cit.*, p. 407.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 408.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² Cap. I, par. 5.

sottratte con banconote diverse o di diverso taglio; o ugualmente basterebbe versare la somma di denaro su un conto bancario¹¹³.

8. La rivoluzione moderna: criptovalute e *Central Bank Digital Currencies*

Lo sviluppo della società moderna ha portato ad una diffusione sempre maggiore della moneta. L'aspirazione al benessere è diventata un'opzione di massa, dal momento in cui tutti, almeno nei paesi sviluppati, hanno avuto accesso a beni e servizi durevoli. Ciò è stato reso possibile dalla diffusione di redditi monetari quali salari, stipendi, pensioni, che costituiscono un flusso di ricchezza continuo e permanente¹¹⁴. L'importanza della moneta ha fatto anche accrescere, di conseguenza, l'importanza e il peso delle scelte di politica economica e monetaria ai fini del mantenimento della stabilità del mercato. Una grande responsabilità in questi termini è oggi affidata agli Stati e alle banche, in quanto *players* istituzionali di maggior rilievo. Queste autorità sono, infatti, in grado di esercitare il proprio potere sul denaro in maniera piuttosto ampia: oltre che battere moneta, possono controllarne il valore e il corso, conferire efficacia solutoria, tracciare le transazioni effettuate e così via¹¹⁵.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è andata affermando una concezione reazionaria rispetto al monopolio delle banche e dello Stato sulla moneta, accentuatasi con l'avvento di crisi economiche e finanziarie come quella esplosa nel 2007-2008. Peraltro, come sostiene un'attenta dottrina¹¹⁶, la moneta appartiene sia alla sfera del privato, in ragione di una fiducia che poggia su una forte coesione sociale, che alla sfera del diritto pubblico, in ragione dell'imposizione dell'obbligo di accettarla come pagamento e per il suo valore nominale. È, altresì, compito dello Stato di mantenere «la stabilità monetaria in un range tollerabile di variazione (inflazione/deflazione)»¹¹⁷: se tale limite non viene rispettato, la moneta legale non sarà più accettata e apparirà più conveniente ricorrere ad altre forme di scambio, ricorrendo direttamente al baratto o a mezzi alternativi di pagamento quali valute estere o non convenzionali.

Proprio in questo contesto si colloca la creazione e diffusione delle c.d. criptovalute, che sottendono un sistema di pagamento innovativo basato sugli ultimi approdi della tecnologia. Le criptovalute nascono, quindi, dall'«esigenza di

¹¹³ INZITARI, *op. ult. cit.*, p. 410.

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 412.

¹¹⁵ Cfr. G. RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete in contr. e imp.*, n. 1/2019, p. 261.

¹¹⁶ Cfr. V. SANTORO, *Le "trasformazioni" della moneta*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1/2023, p. 46.

¹¹⁷ *Ibidem*.

garantire ai privati una più ampia sfera di libertà e riservatezza nell'utilizzo della moneta»¹¹⁸.

La differenza principale con la valuta tradizionalmente intesa risiede nel fatto che la criptovaluta è stata creata per fungere da meccanismo fiduciario per la conclusione di transazioni senza l'intermediazione di enti terzi quali lo Stato, le banche o altre autorità centrali¹¹⁹. L'uso delle criptovalute prescinde, infatti, da autorità centralizzate di gestione, ponendosi nell'ambito di un sistema a gestione decentralizzata: *A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, ossia "un sistema di pagamento elettronico paritario" è il titolo del *white paper* che illustra il funzionamento di Bitcoin, la primissima criptovaluta¹²⁰.

Se si pensa alle possibilità offerte da internet, come il far comunicare in maniera diretta e a volte anche sicura due o più soggetti, ad esempio attraverso l'invio di messaggi, immagini o documenti, ci si è chiesti perché, invece, rispetto agli scambi monetari, fosse sempre necessario affidarsi ad un soggetto terzo.

La tecnologia blockchain è la chiave di volta per la creazione della nuova "valuta", in quanto è una tecnologia detta *trustless*, cioè che non ha bisogno di ottenere la fiducia dei partecipanti, in quanto è un sistema costituito dalle parti stesse, che si trovano in una posizione di parità le une rispetto alle altre e possono in ogni momento verificare la correttezza delle operazioni senza la necessità di un intermediario¹²¹.

La criptovaluta altro non è che una stringa di codice memorizzata su un dispositivo informatico. Le parole "cripto" e "valuta" stanno ad indicare una valuta nascosta, «nel senso che è visibile e utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico»¹²² (le c.d. chiavi di accesso). Oltre a ragioni ideologiche, vi sono anche numerosi vantaggi pratici che hanno contribuito al successo delle criptovalute negli ultimi anni¹²³. Innanzitutto, è da menzionare la velocità di pagamento, sia rispetto ai tempi di validazione della transazione, sia rispetto a quelli necessari per inserire i dati di pagamento (non occorrono informazioni come il numero di carta, la data di scadenza eccetera, ma solo password – o chiavi di sicurezza personali). In secondo luogo, per via dell'indipendenza che identifica un carattere distintivo dei sistemi di pagamento in criptovalute, in quanto, come

¹¹⁸ RINALDI, *op. ult. cit.*, p. 261.

¹¹⁹ M. CORRALES, M. FENWICK, H. HAAPIO, *Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain*, Springer, 2019, pp. 4-5.

¹²⁰ S. NAKAMOTO, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008, disponibile in rete: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

¹²¹ Cfr. V. MORABITO, *Business Innovation Through Blockchain: the B3 Perspective*, Springer, 2017, p. 22.

¹²² D. FAUCEGLIA, *La moneta privata. Le situazioni giuridiche di appartenenza e i fenomeni contrattuali*, in *contr. e impr.*, n. 3/2020, pp. 1253-1254.

¹²³ MORABITO, *op. ult. cit.*, pp. 87-88.

detto, esse si poggiano sulla tecnologia blockchain e non su autorità centrali. In terzo luogo, per l'attitudine delle criptovalute ad avere una natura globale, nel senso che è possibile effettuare pagamenti in criptovaluta a prescindere dalla valuta ufficiale adottata nel proprio paese o in quello degli altri contraenti. Ciò determina un ulteriore vantaggio, e cioè la diminuzione dei costi in termini di cambio in valuta estera. Infine, ulteriori vantaggi si possono individuare nella facilità di utilizzo e nella privacy che lo strumento garantisce. Quest'ultima è assicurata dal fatto che non è richiesto ai contraenti di svelare la propria identità durante una transazione, se non in una forma pseudonimizzata, perché è il sistema stesso ad assicurare che la transazione vada a buon fine. Infatti, la blockchain comporta un rilevante cambio di paradigma, segnando il trascorrere da un contesto in cui l'identità delle parti di una transazione è pubblica, ma la transazione privata, ad un contesto in cui è la transazione ad essere pubblica, mentre l'identità delle parti resta anonima¹²⁴.

Ci sono, tuttavia, anche degli svantaggi legati all'uso di criptovalute, di cui è opportuno tener conto¹²⁵. Su tutti, l'esposizione a potenziali attacchi informatici. Per quanto un sistema blockchain possa essere affidabile e funzionante, come tutti i sistemi informatici esso può essere preso di mira da soggetti malintenzionati, gli hacker. Un altro punto debole delle criptovalute risiede nella loro volatilità. Rappresentano un valore soggetto a repentine variazioni. Ciò può determinare ingenti perdite per gli utenti che si affidano a tali sistemi di pagamento, e al contempo è una caratteristica che attrae gli speculatori, in cerca di ricchezza facile e veloce, i quali possono quindi contribuire ancor di più ad alterare il valore delle criptovalute. Infine, l'anonimato che riguarda le criptovalute può aprire la strada a comportamenti fraudolenti o, peggio, si presta ad un uso nell'ambito di attività illecite come la compravendita di beni illegali o il finanziamento del terrorismo¹²⁶.

Un altro aspetto da non sottovalutare è, poi, la considerazione che la diffusione di questi sistemi di pagamento alternativi alla moneta tradizionale rischia di compromettere la sovranità monetaria degli Stati¹²⁷: ecco che si assiste oggi ad una "contro-replica" degli Stati e delle banche centrali con l'obiettivo di creare delle proprie monete digitali¹²⁸, dette *Central Bank Digital Currencies* (o *CBDCs*). Si tratta di valute che sfrutterebbero la tecnologia blockchain alla base delle

¹²⁴ B. CAPIELLO, G. CARULLO, *Blockchain, Law and Governance*, Springer, 2021 p. 4.

¹²⁵ MORABITO, *op. ult. cit.*, p. 88.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Cfr. S. L. SCHWARCZ, *Central Bank Digital Currencies and Law*, in N. BILOTTA, F. BOTTI (eds.) *The (Near) Future of Central Bank Digital Currencies: Risks and Opportunities for the Global Economy and Society*, Peter Lang, 2021, p. 115.

¹²⁸ Cfr. SANTORO, *op. ult. cit.*, p. 42.

criptovalute per beneficiare dei suoi vantaggi (velocità di pagamento, diminuzione dei costi di transazione, natura globale ecc.), dando vita ad una ulteriore forma di moneta legale, detta "digitale", per distinguerla dalla moneta fisica e da quella elettronica. Chiaramente, queste valute digitali, pur sfruttando i vantaggi della tecnologia blockchain, non sarebbero basate su un sistema decentralizzato, ma controllato da un'autorità centrale. E in ciò si distinguerebbero nettamente dalle criptovalute. Attualmente, i progetti per la creazione di *CBDCs* sono però ancora in fase di studio o al più in fase di sperimentazione, ma sarà interessante vedere in che direzione si stia muovendo l'Unione Europea con il suo progetto per l'euro digitale¹²⁹. Per il momento sarà illustrata, nel capitolo seguente, la tecnologia blockchain, alla base delle criptovalute, e verranno introdotti alcuni concetti chiave in materia ed esempi di valute virtuali.

¹²⁹ Cfr.: cap. V.

CAPITOLO II

NUOVE PROSPETTIVE: BLOCKCHAIN, DAOs E CRIPTOVALUTE

Sommario: 1. La blockchain. Definizione e funzionamento – 1.1 Tipologie di blockchain e meccanismi di consenso – 1.2 Le vulnerabilità della blockchain – 2. *Distributed Autonomous Organisations*: la governance della rete basata su blockchain – 3. Blockchain e privacy: questioni di compatibilità con il GDPR – 4. Le informazioni contenute nella blockchain: il *token* criptovaluta – 5. La genesi delle criptovalute: Bitcoin – 6. Rischi legati alle criptovalute: il problema volatilità e rischi di mercato – 6.1 Pericolo di truffe – 6.2 Rischi delle piattaforme di Exchange – 6.3 Rischi ambientali – 7. *Stablecoins*: alla ricerca della stabilità

1. La blockchain. Definizione e funzionamento

La blockchain è un tipo di registro elettronico decentralizzato, che appartiene alla più ampia categoria dei *distributed ledgers*¹³⁰. Più precisamente, la blockchain è un database formato da "blocchi" consequenziali di informazioni condiviso sulla rete tra diversi soggetti (computer) chiamati nodi.

Le informazioni contenute in ogni blocco sono protette da mezzi di crittografia avanzati¹³¹. Il sistema blockchain è stato proposto per la prima volta già nel 1991 per la marcatura temporale di documenti digitali, allo scopo di fissare i diritti di proprietà intellettuale¹³². Tale modello sfrutta la crittografia *hash*, cioè un meccanismo che trasforma le informazioni (input) in un codice esadecimale univoco. Tale codice sarà sempre il medesimo a fronte dello stesso input, ma non è possibile effettuare il percorso inverso: il codice ottenuto non può a sua volta essere riconvertito nell'input iniziale¹³³. Nel modello del '91 la funzione di *hash* è stata impiegata come una sorta di firma digitale, sulla base di un procedimento riassumibile in tre passaggi. In primo luogo, colui che vuole immettere nel registro

¹³⁰ Il termine blockchain è sostantivo femminile secondo l'Enciclopedia Treccani. Cfr.: *Blockchain*, voce in *Enciclopedia Treccani. Neologismi*, 2018, in rete: treccani.it.

¹³¹ D. YERMACK, *Corporate Governance and Blockchains*, in *Review of Finance*, Vol. 21, n. 1, Oxford University Press, March 2017, p. 7.

¹³² *Ibidem*, p. 8; Cfr. S. HABER, S. STORNETTA, *How to time stamp a digital document*, in A. MENEZES, S. A. VANSTONE, *Advances in Cryptology – CRYPTO '90*, in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 537, Springer, 2001, pp. 437–455.

¹³³ YERMACK, *op. ult. cit.*, p. 11. L'autore fa notare come una funzione hash può astrattamente essere riconvertita attraverso un procedimento per tentativi, ma che richiederebbe tempo e troppa potenza di calcolo per rappresentare un'opzione concretamente attuabile.

delle informazioni (ad esempio un documento) le sottopone alla funzione di *hash*, ottenendo un *codice hash*. In secondo luogo, lo stesso soggetto dovrà mettere a disposizione sia il documento, sia il codice ottenuto. Cosicché, come terzo e ultimo passaggio, chi riceve tali informazioni può a sua volta sottoporle alla funzione di *hash* e, comparando il codice esadecimale così ottenuto con quello ricevuto, verificare in modo indipendente e sicuro che le informazioni sono autentiche e non sono state nel frattempo alterate¹³⁴. Infatti, se le informazioni veicolate fossero state manipolate, la funzione di *hash* darebbe come risultato un codice diverso da quello ricevuto. In questo modo, la blockchain permette di avere un canale di comunicazione sicuro ed efficace, verificando che un messaggio provenga dal suo autore e non sia stato modificato da altri.

Si può immaginare, dunque, che ogni set di informazioni costituisca un blocco, e che ogni blocco sia a sua volta caratterizzato da una "intestazione" (*header*) contenente metadati e altri elementi, come la marcatura temporale. È l'intestazione del blocco, nella tecnologia blockchain, ad essere sottoposta alla funzione di *hash*, da cui deriva un identificativo esadecimale. Questo codice *hash* viene a sua volta inglobato nel blocco immediatamente successivo, per cui l'intestazione del blocco successivo, assieme al relativo codice *hash*, dipenderanno non solo dalle informazioni in esso contenute, ma anche da quelle contenute nel blocco che lo precede, e così fino al primo blocco della catena¹³⁵. Seguendo questo meccanismo, quindi, ogni blocco creato successivamente al primo diventa indissolubilmente legato a quello precedente, perché la variazione del contenuto di un blocco, anche minima, implicherebbe la modifica del codice esadecimale sia del blocco di cui si tratta, che di tutti i blocchi ad esso consequenziali, facendo sì che la manipolazione appaia subito evidente nella rete¹³⁶. Infatti, essendo la blockchain un registro distribuito, ogni nodo possiede una copia del registro e può verificare in autonomia l'autenticità delle informazioni in esso contenute (sempre sottoponendole alla funzione di *hash* e comparando il relativo codice esadecimale con quello presente all'interno del blocco). Quindi, in definitiva, grazie all'infrastruttura blockchain le informazioni vengono incorporate in un blocco, marcate temporalmente e collegate al blocco precedente, utilizzando la funzione di *hash* quale firma crittografica¹³⁷.

¹³⁴ J. ANDRESS, *The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of Infosec in Theory and Practice*, Syngress, 2014, pp. 79-80.

¹³⁵ Cfr. YERMACK, *op. ult. cit.*, pp. 11-12.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ Cfr. O. JAYEOLA, *Inefficiencies in trade reporting for over-the-counter derivatives: is blockchain the solution?*, in *Capital Markets Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020, p. 58

Le blockchain più recenti, e specialmente quelle su cui avvengono transazioni di criptovalute¹³⁸, combinano la funzione di *hash* con meccanismi di crittografia asimmetrica quale ulteriore livello di sicurezza.

La crittografia asimmetrica prevede di per sé la creazione di due codici, noti come *private key* e *public key*, i quali sono legati da una funzione matematica, che rende possibile far derivare la chiave pubblica da quella privata, ma non viceversa (e qui vi è una similitudine con la funzione di *hash*, che non deve tuttavia ingannare: si tratta di concetti distinti). È possibile cifrare un messaggio attraverso la *public key* – resa nota alla rete e appunto “pubblica” – ma sarà possibile decifrarlo soltanto attraverso la *private key*. Nei sistemi blockchain ogni partecipante è in possesso di una chiave pubblica, che è condivisibile e rappresenta in sostanza il proprio indirizzo di recapito virtuale (*virtual address* o *e-wallet*). La chiave privata, invece, si atteggia quale password personale per accedere al proprio indirizzo ed effettuare operazioni¹³⁹.

1.1 Tipologie di blockchain e meccanismi di consenso

Ogni blockchain può essere programmata per funzionare secondo regole specifiche, costituendo un sistema a sé stante. L’insieme delle regole anzidette costituisce il protocollo di una blockchain e permette di distinguerle in un panorama piuttosto variegato. Una prima importante distinzione è quella che separa le blockchain c.d. *permissioned* da quelle c.d. *permissionless*.

Le prime sono caratterizzate dalla presenza di un proprietario, o comunque gestore, della rete, il quale ha anche il potere di selezionare i partecipanti¹⁴⁰. Nelle blockchain *permissionless*, invece, chiunque può partecipare e contribuire all’aggiunta di nuove informazioni: nessuno si trova in una posizione di predominanza rispetto agli altri¹⁴¹.

Sono proprio le blockchain *permissionless* a costituire degli autentici registri distribuiti, in quanto chiunque può ottenere una copia del registro e contribuirvi¹⁴². Un’altra differenza è legata alla scelta del c.d. meccanismo di consenso. Si tratta di un algoritmo che permette il raggiungimento di un consenso all’interno della rete per la validazione delle operazioni effettuate. Ad

¹³⁸ Cfr., per un approfondimento sulla blockchain di Bitcoin: cap. II, par. 5.

¹³⁹ Cfr. YERMACK, *op. ult. cit.*, p. 13, nt. 11.

¹⁴⁰ Cfr. G. W. PETERS, G. R. VISHNIA, *Blockchain Architectures for Electronic Exchange Reporting Requirements: EMIR, Dodd Frank, MiFID I/II, MiFIR, REMIT, Reg NMS and T2S*, in D. L. KUO CHUEN, R. DENG (eds), *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion*, Vol. 2, Academic Press, 2017, pp. 306-307.

¹⁴¹ P. PAECH, *The Governance of Blockchain Financial Networks*, in *The Modern Law Review* vol. 80, n. 6, 2017, p. 1081.

¹⁴² *Ibidem*.

esempio, per gli scambi di valute virtuali, occorrerà verificare l'autenticità delle firme, il bilancio dei portafogli virtuali, l'assenza di duplicazione delle operazioni e così via. Il meccanismo di consenso si occupa di individuare il soggetto o i soggetti a cui delegare questa verifica. Va da sé che i meccanismi di consenso sono maggiormente semplificati in una blockchain di tipo *permissioned*, perché la validazione dei blocchi è rimessa ad un soggetto predeterminato e dotato dei requisiti necessari anche in termini di potenza di calcolo per svolgere tale funzione. In una blockchain *permissionless*, invece, i meccanismi di consenso sono più complessi, in quanto l'algoritmo deve affidare l'operazione al nodo più adatto sulla base di una serie di requisiti. E, inoltre, non si può trascurare che, se al crescere della rete è richiesta anche una potenza di calcolo sempre maggiore per la validazione delle operazioni, quest'ultima potrà essere affidata ad un numero di partecipanti sempre più ristretto, causando anche qui problemi di accentramento¹⁴³.

Per chiarire meglio le idee, si può illustrare ora il funzionamento di due dei meccanismi di consenso più noti: quello di *proof of work* e quello di *proof of stake*. Con il termine *proof of work* si fa riferimento ad un algoritmo di consenso fondato su una maggioranza che non è numerica, ma che si basa sulla potenza elaborativa¹⁴⁴. Per aggiungere informazioni al registro e creare un nuovo blocco, infatti, l'algoritmo di *proof of work* propone un puzzle crittografico da risolvere, cioè un complesso problema matematico¹⁴⁵. Il nuovo blocco potrà essere validamente creato e aggiunto alla catena dal nodo che per primo riesce a risolvere il problema proposto. Questo meccanismo serve anche a rendere più difficili i comportamenti maliziosi: un hacker che volesse modificare un blocco già creato dovrebbe infatti disporre di una potenza di calcolo tale da ricreare, oltre al blocco preso di mira, anche tutti quelli successivi (in quanto dipendenti dal precedente); e dovrà farlo prima che un altro nodo aggiunga un nuovo blocco alla catena. Per cui, un hacker, per portare a compimento l'attacco, dovrebbe disporre di un computer all'avanguardia, di gran lunga più veloce e potente rispetto agli altri nodi, come solo un supercomputer potrebbe. Esso deve infatti essere in grado di sprigionare una potenza di calcolo superiore al 50% dell'intera rete, attraverso l'attacco denominato appunto *51% attack*¹⁴⁶, e a fronte di un consumo economico ed energetico non indifferente.

Nell'ambito delle blockchain di criptovalute, inoltre, la creazione di nuovi blocchi è retribuita dal sistema attraverso l'emissione di un quantitativo di valuta digitale

¹⁴³ PETERS, VISHNIA, *op. ult. cit.*, p. 311.

¹⁴⁴ RINALDI, *op. ult. cit.*, p. 264.

¹⁴⁵ MORABITO, *op. ult. cit.*, p. 10.

¹⁴⁶ Cfr. P. FRANCO, *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics*, Wiley, 2014, p. 95. Per un approfondimento sul c.d. *51% attack*, si veda: YERMACK, *op. ult. cit.*, p. 27.

ospitata sulla blockchain stessa¹⁴⁷. In questo modo si viene a creare una forte competizione tra i c.d. *miners*, che si sfidano a livello computazionale per la risoluzione dei puzzle crittografici nel minor tempo possibile, così da poter ottenere la ricompensa prefissata, munendosi a tal fine di *hardware* sempre più sofisticati, ma su questo punto si tornerà più avanti¹⁴⁸.

Il meccanismo di *proof of work* è, quindi, «un sistema di incentivazione economica che induce i partecipanti a rispettare le regole di funzionamento del protocollo, rendendo tendenzialmente svantaggiose le condotte disoneste»¹⁴⁹. Tuttavia, inevitabilmente gli sforzi computazionali richiedono un notevole dispendio di energia elettrica¹⁵⁰, che cresce con l'ingrandirsi della rete. È questo il principale aspetto negativo della *proof of work*. Ed è per questo motivo che si è andati alla ricerca di meccanismi di consenso alternativi, come ad esempio quello noto come *proof of stake*.

Il meccanismo di consenso di *proof of stake*, a differenza di quello appena visto, non stimola la competizione tra nodi in termini di potenza e velocità di calcolo. Piuttosto, la creazione di nuovi blocchi è riservata a colui che rappresenta, in un determinato momento, la maggioranza del *network* in termini *numerici* anziché computazionali: nel caso di blockchain che ospitano criptovalute, così, l'attività di *mining* spetterà a chi ne possiede una quantità maggiore¹⁵¹. In questo modo è il sistema a scegliere quale nodo possa procedere alla creazione del nuovo blocco, ed essendo l'unico ad impiegare risorse per la risoluzione del puzzle crittografico, il risparmio computazionale ed energetico della rete è notevole¹⁵². La critica al sistema di *proof of stake*, tuttavia, sta nel fatto che tende a centralizzare la gestione del registro, nella misura in cui lo *stakeholder* dominante sia in grado di assumere forme di controllo sull'intera rete¹⁵³. Per ovviare a simili inconvenienti, una possibile soluzione sembra essere quella di optare per un sistema di consenso misto, che faccia uso in parte del meccanismo di *proof of work* e in parte

¹⁴⁷ Cfr. CAPPIELLO, CARULLO, *op. ult. cit.*, p. 3.

¹⁴⁸ Cap. II, par. 5.

¹⁴⁹ RINALDI, *op. ult. cit.*, p. 264.

¹⁵⁰ Cfr. CAPPIELLO, CARULLO, *op. ult. cit.*, p. 3.

¹⁵¹ Si parla, infatti, anche di *proof of ownership*, o "prova di proprietà": cfr. MORABITO, *op. ult. cit.*, p. 11.

¹⁵² EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY, E. TENGE, M. SCHÄFFNER, P. YPMA, et al., *Study on blockchains: legal, governance and interoperability aspects*, Publications Office, 2020, p. 31. Disponibile in rete: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/939fe2cc-5784-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en>.

¹⁵³ MORABITO, *op. ult. cit.*, p. 11.

del meccanismo di *proof of stake*¹⁵⁴, ma esistono anche altri meccanismi ancora in fase di studio e di sviluppo¹⁵⁵.

1.2 Le vulnerabilità della blockchain

La blockchain, in quanto sistema informatico, può essere esposta ad attacchi hacker, rendendola vulnerabile. Tra i vari possibili, vi è il già citato *51% attack*, che si verifica quando una singola entità o un gruppo di soggetti rappresenta la maggioranza della rete ed è in grado di alterare il contenuto del registro. La maggioranza potrà essere ottenuta in diverso modo a seconda del meccanismo di consenso adottato da una particolare blockchain. Altri attacchi informatici comuni sono i *DOS* e i *DDOS attacks*. Gli attacchi *DOS* (*Denial of Services*) prendono di mira un singolo nodo, per renderlo inutilizzabile, ad esempio impedendogli di comunicare con la rete, oppure per manipolarlo¹⁵⁶. Gli attacchi *DDOS* (*Distributed Denial of Services*), invece, sfruttano un insieme di *bot* (una *botnet*) per lanciare un attacco contro la rete, facendo ad esempio registrare transazioni fittizie che, pur essendo riconosciute come contraffatte e non potendo perciò essere validate, rallentano la creazione dei blocchi contenenti anche transazioni reali¹⁵⁷. I malintenzionati possono arrivare a chiedere un "riscatto" a coloro che hanno effettuato una transazione reale, ma la cui registrazione nella blockchain è sospesa a causa dell'attacco (c.d. *ransom DDOS attack*)¹⁵⁸. Questi attacchi sfruttano vulnerabilità della blockchain di cui gli hacker sono costantemente alla ricerca e che riguardano per lo più delle falle nel codice sorgente. Talvolta, gli attacchi possono essere mitigati da un c.d. *hard fork*, cioè un cambiamento, o meglio una "biforcazione" della blockchain per ripristinare lo *status quo ante* l'evento dannoso. È quanto accaduto, ad esempio, alla blockchain di Ethereum nel 2016¹⁵⁹. Gli *hard fork* vengono eseguiti sulla base di una

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ Si parla, ad esempio, di *proof of weight*, *proof of activity*, *delegated proof of stake*.

¹⁵⁶ Cfr. FRANCO, *op. ult. cit.*, p. 102.

¹⁵⁷ L'esempio descritto è un caso di DDOS attack denominato «*transaction flooding*». Per un approfondimento, cfr.: R. CHAGANTI, B. BHUSHAN, V. RAVI, *The role of Blockchain in DDoS attacks mitigation: techniques, open challenges and future directions*, 2022, disponibile in rete: https://www.researchgate.net/publication/358458534_The_role_of_Blockchain_in_DDOS_attacks_mitigation_techniques_open_challenges_and_future_directions.

¹⁵⁸ Un esempio, in rete: S. VAHIA, *One of the oldest Bitcoin websites on the net was hit by ransomware, and hackers want their payment in Bitcoin*, 6 luglio 2021, in: <https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/bitcoin-org-gets-hit-by-ransomware-with-hackers-asking-for-bitcoin-in-exchange/articleshow/84167163.cms>.

¹⁵⁹ H. ARSLANIAN, *The Book of Crypto: The Complete Guide to Understanding Bitcoin, Cryptocurrencies and Digital Assets*, Palgrave Macmillan, 2022, p. 392.

votazione a maggioranza e i nodi che non si aggiornano alla nuova configurazione continuano ad eseguire il vecchio codice, finendo così per diventare obsoleti. Diversamente, un *soft fork* è un aggiornamento che avviene sulla medesima blockchain. Ma un *hard fork* può determinare esso stesso una vulnerabilità, nella misura in cui la maggioranza dei partecipanti venga influenzata da un singolo soggetto a votare per la biforcazione. Questo è, però, un problema che riguarda la governance delle organizzazioni basate su sistemi blockchain, note generalmente come *Distributed Autonomous Organisations*, di cui subito si parlerà.

2. *Distributed Autonomous Organisations*: la governance della rete basata su blockchain

Come accennato, la blockchain in quanto registro distribuito nasce per contrastare i sistemi tradizionali basati sull'accentramento dei poteri in capo ad un'autorità. In questo modo si viene a creare un'organizzazione nuova e diversa da quelle su cui è normalmente basata la società, in quanto organizzazione paritaria tra soggetti. Occorre allora indagare il funzionamento e la struttura delle *Distributed Autonomous Organisation (DAO)*. Ogni *DAO*, innanzitutto, è dotata di un manifesto, rappresentato dal c.d. *white paper*. Quest'ultimo descrive il funzionamento e lo scopo del sistema, presentando anche una serie di incentivi al giusto comportamento. Solitamente sono previste delle ricompense per i partecipanti che seguono determinate regole – ad esempio, creando un nuovo blocco – disincentivando invece i comportamenti scorretti, nella misura in cui essi risultino antieconomici, oltre ad essere sanzionati, come nel caso in cui il trasgressore venga inibito dalla possibilità di effettuare ulteriori operazioni sulla blockchain¹⁶⁰.

Come già precisato, inoltre, questi sistemi distribuiti prevedono che l'identità delle parti non venga resa pubblica, e resti nascosta dietro uno pseudonimo, mentre le operazioni effettuate sono visibili da tutti. I partecipanti si trovano, quindi, in una posizione di parità gli uni con gli altri e ciò conferisce loro un eguale diritto di voto quando si tratta di prendere decisioni che riguardano la comunità stessa. Un esempio a cui si è già fatto riferimento è quello noto come *fork*, che è un aggiornamento della blockchain che può comportare il passaggio ad una catena di blocchi del tutto nuova (*hard fork*) oppure no (*soft fork*). Attraverso un *hard fork* è possibile cambiare financo le regole del protocollo blockchain, oltre che della stessa *DAO*.

Mentre in una organizzazione tradizionale è, di regola, il consiglio di amministrazione a prendere le decisioni – o comunque un soggetto a ciò

¹⁶⁰ B. CAPIELLO, *Blockchain Based Organizations and the Governance of On-Chain and Off-Chain Rules: Towards Autonomous (Legal) Orders?*, in CAPIELLO, CARULLO, *op. ult. cit.*, pp. 23 ss.

deputato e al di sopra degli altri – nelle *DAOs* le decisioni rappresentano un processo comune. Eventuali dispute legali non trovano spazio nella blockchain, perché una volta presa una certa decisione, il relativo codice verrà eseguito automaticamente¹⁶¹. Si parla in tali casi, infatti, di «tirannia del codice»¹⁶².

Altri precetti che modellano la struttura delle *DAOs* derivano dall'uso di Internet in generale. Dal momento che la blockchain funziona grazie alla rete internet, è evidente che essa debba sottostare anche alle regole fissate per la navigazione sul web. Occorre, allora, fare riferimento alla disciplina imposta dal fornitore di ciascun utente – l'*Internet Service Provider* (o *ISP*) – che, ad esempio, potrebbe porre delle limitazioni al consumo giornaliero o mensile di dati o potrebbe dare priorità a certi utenti rispetto ad altri sulla base del piano sottoscritto, anche in termini di velocità, e così via. Ma, soprattutto, l'*Internet Service Provider* potrebbe fare uso dello strumento c.d. *Deep Packet Inspection (DPI)*, una forma di controllo approfondito su un set di dati casuale, anche se criptato. Ma questa pratica si porrebbe in contrasto con i principi di privacy delle organizzazioni basate su blockchain¹⁶³ e andrebbe probabilmente riesaminata.

Tutte le regole finora prese in considerazione sono dette *on-chain*, in quanto sono scritte in linguaggio informatico. Per questo, sono poco elastiche e non si adattano alla eterogeneità dei casi concreti, ma presentano l'indubbio vantaggio di essere applicate in maniera univoca e uniforme¹⁶⁴.

Le regole *off-chain*, invece, sono quelle scritte nel linguaggio parlato, meno rigide e più ambigue¹⁶⁵. Sono tali le norme giuridiche di un ordinamento, nazionale o internazionale, che possono ad esempio imporre meccanismi di giustiziabilità per operazioni effettuate su blockchain, altrimenti non censurabili. Oppure, può trattarsi di regole sociali implicitamente contenute nello stesso *white paper* della *DAO*.

Da questa breve analisi si può notare come le *DAOs*, per quanto tendano a costituire ordini giuridici autonomi, devono tuttavia fare i conti anche con le modalità di funzionamento di enti e soggetti terzi. Si deve però riconoscere che le *DAOs* possono contribuire a cambiare l'organizzazione della società, nella misura in cui permettono di sperimentare nuove forme di governance e nuovi meccanismi fiduciari, come quello secondo cui si può fare affidamento sulla

¹⁶¹ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, pp. 391 ss.

¹⁶² P. DE FILIPPI, A. WRIGHT, *Blockchain and the Law. The Rule of Code*, Harvard University Press, 2018. Cfr. anche: K. PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton University Press, 2019.

¹⁶³ CAPPIELLO, *op. ult. cit.*, pp. 25-26.

¹⁶⁴ *Ivi*, p. 26.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

tecnologia senza doversi fidare della propria controparte, e dunque senza neppure doverne conoscere l'identità¹⁶⁶.

3. Blockchain e privacy. Questioni di compatibilità con il GDPR

Com'è noto, il *General Data Protection Regulation* (UE 2016/679) emanato a livello unionale si occupa di regolare la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea. Sebbene la blockchain fosse già operante nel 2012, quando sono iniziati i lavori preparatori del Regolamento il suo impiego non era così diffuso per poter essere presa in considerazione dal GDPR. Infatti, quest'ultimo è modellato principalmente su entità e organizzazioni accentrate e non decentrate o distribuite¹⁶⁷. Ciò rappresenta quello che è stato definito «il peccato originale» del Regolamento UE e, conseguentemente, la difficoltà applicativa che quest'ultimo incontra nell'applicazione alle strutture blockchain¹⁶⁸.

Il GDPR individua anzitutto un «titolare del trattamento» dei dati personali, definito all'art. 4, n. 7 come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali». Tra gli obblighi a carico di tale soggetto rientrano: la valutazione dei rischi legati alla gestione dei dati, il bilanciamento con altri interessi in gioco, l'adozione di misure correttive per minimizzare i rischi o risarcire i danni causati dal trattamento. Rispetto alle organizzazioni con una gestione centralizzata, non si pongono complesse questioni interpretative: tale soggetto sarà infatti la stessa autorità centrale. In un sistema decentralizzato – o meglio distribuito – invece, l'individuazione del titolare del trattamento può rivelarsi complessa. Normalmente, la gestione e l'elaborazione dei dati personali viene infatti svolta da più soggetti, i *miners*, non preventivamente definiti, e ciò rende difficile una sicura distinzione di ruoli, specialmente nelle blockchain di tipo *permissionless*¹⁶⁹.

Uno studio della *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL), l'autorità francese per la protezione dei dati personali, ha mostrato come gran parte delle operazioni effettuate su blockchain possa essere esclusa dall'applicabilità del GDPR alla luce dell'art. 2 par. 2 lett. c, il quale afferma che il Regolamento non si applica se il trattamento dei dati avviene nell'esercizio di

¹⁶⁶ *Ivi*, pp. 36-37.

¹⁶⁷ Cfr. M. T. GIORDANO, *Blockchain and the GDPR: New Challenges for Privacy and Security*, in CAPPIELLO, CARULLO, *op. ult. cit.*, pp. 275 ss.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 276.

¹⁶⁹ GIORDANO, *op. ult. cit.*, pp. 278 ss.

un'attività non professionale – o meglio, di un'attività «personale o domestica»¹⁷⁰. Tuttavia, questa affermazione può essere facilmente contrastata, in quanto in primo luogo non è un mistero che l'attività di *mining*, data la sua remuneratività¹⁷¹, spinga numerosi soggetti a munirsi di una serie di strumenti, anche molto costosi, che assumono una vera e propria struttura imprenditoriale¹⁷². In secondo luogo, come evidenziato da uno studio condotto dal *Panel for the Future of Science and Technology* del Parlamento Europeo¹⁷³, la CGUE interpreta in maniera alquanto restrittiva la nozione di attività a carattere personale o domestico, nel senso che «comprende unicamente le attività che rientrano nell'ambito della vita privata o familiare dei singoli, il che manifestamente non avviene nel caso del trattamento di dati personali consistente nella pubblicazione di dati su Internet in modo da rendere tali dati accessibili ad un numero indefinito di persone»¹⁷⁴.

Vale la pena segnalare che il citato studio europeo smentisce anche il diffuso argomento secondo cui i dati personali, una volta criptati o sottoposti alla funzione di *hash*, non debbano più neppure essere qualificati come dati personali. Si legge, infatti, che: «*such data likely does qualify as personal data for GDPR purposes, meaning that European data protection law applies where such data is processed*»¹⁷⁵.

Più nello specifico, si fa leva sulla differenza tra ciò che è reso anonimo e ciò che viene pseudonimizzato: mentre i dati anonimizzati hanno subito un processo irreversibile – non essendo più legate in alcun modo ad una identità personale – quelli pseudonimizzati ex art. 4 par. 5 GDPR possono pur sempre essere attribuiti ad un interessato specifico ove si conoscano informazioni aggiuntive come la chiave di decriptazione (*private key*). Infatti, le informazioni contenute nella

¹⁷⁰ CNIL (Commission National Informatique et liberté), *Premiers éléments d'analyse de la Blockchain*, September 2018, pp. 2-3, disponibile in rete: https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/la_blockchain.pdf.

¹⁷¹ Cfr.: cap. II, par. 5

¹⁷² È noto il fenomeno delle «*mining farms*», come quella costruita in Islanda per contrastare il calore prodotto dai computer con il freddo artico. Si veda, ad es.: R. GALULLO, A. MINCUZZI, *Scantinati, capannoni e rifugi alpini: ecco dove scavano i minatori di criptomonete*, 25 luglio 2019, in rete: https://www.ilsole24ore.com/art/scantinati-capannoni-e-rifugi-alpini-ecco-dove-scavano-minatori-criptomonete-ACFAsfa?refresh_ce=1.

¹⁷³ EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE, *Blockchain and the General Data Protection Regulation: Can distributed ledgers be squared with European data protection law?*, July 2019, p. 11, disponibile in rete: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU\(2019\)634445_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf).

¹⁷⁴ Sentenza CGUE 6.11.2003, causa C-101/01 Bodil Lindqvist, in rete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0101>.

¹⁷⁵ EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE, *op. ult. cit.*, p. II.

blockchain, anche se sottoposte all'algoritmo di *hash*, possono essere associate ad un soggetto determinato (o meglio, al suo portafoglio virtuale) e deciptate attraverso l'utilizzo di chiavi private¹⁷⁶. Tuttavia, è anche vero che la chiave privata è in possesso esclusivo dell'interessato al trattamento dei dati, e mai del titolare del trattamento o di altri soggetti. Per cui, in definitiva, si potrebbe affermare che è l'interessato al trattamento il responsabile ultimo della segretezza dei propri dati¹⁷⁷.

Un campo di contrasto tra blockchain e GDPR più difficile da comporre si determina rispetto al diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati personali, previsto dall'art. 17. Questo diritto è praticamente inattuabile, in quanto minerebbe alle fondamenta l'intero sistema basato su blockchain e la fiducia dei suoi partecipanti, data l'asserita immodificabilità dei blocchi¹⁷⁸. Ciononostante, in dottrina è stata proposta una soluzione, che consisterebbe in una interpretazione estensiva del par. 2 dello stesso art. 17, in quanto riconosce la possibilità che siano presenti limiti tecnici per l'attuazione in concreto del diritto alla cancellazione¹⁷⁹. Occorre tener conto, stabilisce la norma «della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione». Ma tale norma non si riferisce all'attuabilità del diritto alla cancellazione *tout court*, cui è pur sempre tenuto il titolare del trattamento, quanto piuttosto alla comunicazione dell'istanza di cancellazione agli altri titolari del trattamento¹⁸⁰. Si potrebbe invece ritenere il sistema blockchain compatibile con il GDPR sulla base di una diversa soluzione. E cioè, che il diritto alla cancellazione è bensì attuabile, per mezzo della cancellazione o distruzione della *private key*, la quale soltanto consente di accedere alle informazioni personali relative ad una transazione¹⁸¹. Ma si dovrebbe ad ogni modo attendere una pronuncia della Corte di Giustizia, affinché chiarisca in via interpretativa se la cancellazione della chiave privata equivalga effettivamente alla cancellazione dei dati personali *ex art. 17 GDPR*.

¹⁷⁶ Cfr. GIORDANO, *op. ult. cit.*, p. 281.

¹⁷⁷ *Ibidem*, pp. 281-282.

¹⁷⁸ Cfr. cap. II, par. 1.

¹⁷⁹ GIORDANO, *op. ult. cit.*, p. 283.

¹⁸⁰ L'art. 17 par. 2 così recita: «Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.».

¹⁸¹ EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE, *op. ult. cit.*, p 77.

4. Le informazioni contenute nella blockchain: il *token* criptovaluta

Così come descritta, la tecnologia blockchain può rivelarsi utile per una molteplicità di impieghi, rappresentando un'alternativa più efficiente ed economicamente più conveniente rispetto alla tenuta di registri tradizionali, anche pubblici¹⁸². Se ne paventa un uso anche a fini tributari o per operazioni elettorali¹⁸³. Oppure, per la circolazione di diritti a contenuto finanziario¹⁸⁴, ma anche per la circolazione di opere dell'ingegno (attraverso i cc.dd. *NFT* o *non-fungible tokens*). E con le ultime innovazioni è possibile impiegare la blockchain per ospitare persino programmi auto-eseguibili, meglio noti come *smart contracts*¹⁸⁵. La trasparenza e la tracciabilità messe a disposizione dalla blockchain ne stimolano un utilizzo nel campo delle donazioni, delle assicurazioni¹⁸⁶, in campo agroalimentare e in molti altri campi ancora¹⁸⁷. Ma il presente lavoro si soffermerà sulle blockchain che ospitano le ormai note criptovalute. Si tratta di *tokens*, cioè di asset digitali, e nello specifico di *exchange tokens*, che esistono esclusivamente nell'ambiente digitale e che in quel contesto possono essere scambiati tra gli utenti¹⁸⁸. Le criptovalute, infatti, sono state pensate quale mezzo di pagamento alternativo al denaro tradizionale. E, rispetto ad esse – spesso

¹⁸² Cfr. YERMACK, *op. ult. cit.*, p. 8.

¹⁸³ MORABITO, *op. ult. cit.*, pp. 21-22

¹⁸⁴ Cfr. N. DE LUCA, *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2020, p. 103.

¹⁸⁵ Cfr. PETERS, VISHNIA, *op. ult. cit.*, p. 308, in cui si legge che: «*smart contracts can be automatically executed by a computing system, such as a suitable distributed ledger system in response to changes in the ledger, in real time.*»; cfr. anche: MORABITO, *op. ult. cit.*, p. 15, da cui si apprende che gli *smart contracts* implicano una logica del tipo: "se, allora".

¹⁸⁶ Si può segnalare ad esempio la piattaforma Helperbit, nata per raccogliere donazioni a seguito del terremoto del 2016 nel Centro Italia. Il progetto è stato tuttavia abbandonato perché la startup «non ha raggiunto l'obiettivo della sostenibilità economica» – si legge sul sito internet: <https://app.helperbit.com/>. Per un approfondimento sui progetti blockchain a scopo umanitario, cfr.: G. COPPI, *Introduction to Distributed Ledger Technologies for Social, Development, and Humanitarian Impact*, in CAPIELLO, CARULLO, *op. ult. cit.*, pp. 231 ss.

¹⁸⁷ Un'ampia analisi dell'impiego giuridico di blockchain in vari ambiti è nei contributi ospitati in E. NAVARRETTA, L. RICCI, A. VALLINI (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. II, *Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza*, Giappichelli, 2021, *passim*.

¹⁸⁸ Cfr. CAPIELLO, CARULLO, *op. ult. cit.*, p. 20. Gli *exchange tokens* si differenziano dagli *utility tokens*, i quali sono invece rappresentazioni digitali di beni o di servizi utilizzabili a scopi determinati, e dai *security tokens*, che sono codici generati ai fini dell'autenticazione su una rete digitale. Esistono invero anche *security tokens* basati su blockchain, i quali rappresentano precisamente un'offerta di titoli: per un approfondimento, si veda: DE LUCA, *op. ult. cit.*, pp. 102 ss.

indicate più genericamente con il termine *cripto-asset* o *cripto-attività*¹⁸⁹ per evitare fraintendimenti con la natura giuridica – si è concentrato recentemente parte del dibattito giuridico, su questioni come la riconducibilità al concetto di moneta, la convenienza quale mezzo di pagamento, la regolamentazione da adottare, la liceità e così via. Intanto, si osserverà più da vicino un esempio di criptovaluta, il Bitcoin, per poi indagare, nel capitolo seguente, le questioni più prettamente giuridiche.

5. La genesi delle criptovalute: Bitcoin

La prima criptovaluta basata su blockchain ha iniziato ad operare all'inizio del 2009 con il nome di Bitcoin, a seguito della pubblicazione del celebre *white paper* firmato Satoshi Nakamoto, un'entità tuttora segreta.

Per creare una valuta di successo Satoshi ha dovuto affrontare due problemi chiave: quello dell'unicità digitale e quello della doppia spesa. E la tecnologia blockchain era esattamente il tassello mancante per la creazione di una "moneta" autonoma e indipendente che già da tempo era stata teorizzata dal movimento *cypherpunk*¹⁹⁰. Satoshi ha saputo mettere insieme minuziosamente una serie di tecnologie già esistenti (registri distribuiti, funzione di *hash*, crittografia asimmetrica, meccanismi fiduciari...), dando origine ad un concetto di blockchain tutto nuovo e al quale oggi si fa solitamente riferimento. La sua intuizione è stata quella di legare ciascun blocco della catena attraverso un codice *hash*, di modo che il blocco successivo contenesse l'*hash* del blocco precedente. Con questo escamotage il contenuto di ciascun blocco diventa tendenzialmente imm modificabile, perché la modifica di un solo blocco presuppone la modifica di tutti quelli successivi. La parte difficile sta però tutta nella creazione di un nuovo blocco, che è possibile soltanto dopo aver individuato l'*hash* del nuovo blocco, che è il risultato del puzzle crittografico proposto dal sistema. Tale codice non a caso è chiamato *golden hash*, perché – come si vedrà subito – costituisce la prova di aver effettuato lo sforzo computazionale per aggiungere un nuovo blocco alla catena, e viene per ciò remunerato. Ed è in ciò che consiste il già esaminato meccanismo di *proof of work*. Chiunque può diventare un *miner*, fintanto che risolva il puzzle matematico che conduce al *golden hash*.

¹⁸⁹ Si veda, su tutti, il regolamento UE 2023/1114 (MiCA), in cui si parla esclusivamente di cripto-attività, definita come «rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analogica».

¹⁹⁰ Il movimento *cypherpunk* ha preso piede negli anni '90. Per un approfondimento, cfr.: HUGHES, A *Cypherpunk's Manifesto*, 9 marzo 1993, in rete: <https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html>; FRANCO, *op. ult. cit.*, pp. 61-62.

Il *miner* può essere visto come un revisore contabile, in quanto il processo di risoluzione del problema crittografico – che darà come risultato l'*hash* del blocco che si vuole creare – implica l'accertamento della validità delle transazioni effettuate, al fine di poterle aggiungere al nuovo blocco e legarle indissolubilmente a quelle contenute nei blocchi precedenti¹⁹¹. Con una metafora, si può pensare alla blockchain come un grande libro che viene letto contemporaneamente da più persone: nessuno può voltare pagina fino a quando tutti hanno concordato sul contenuto dell'ultima pagina¹⁹². Ma tale consenso viene accordato dal sistema stesso a colui che dimostra di aver risolto il puzzle crittografico, quindi di aver validato le transazioni da inserire nel nuovo blocco, e quindi ancora di aver dato prova del proprio lavoro computazionale (*proof of work*). In questo modo le transazioni, una volta registrate, restano per sempre «iscritte» nello storico della blockchain.

Il lavoro del *miner* è incentivato da una forma peculiare di retribuzione. Ogni volta che un blocco viene aggiunto alla catena – e ciò avviene all'incirca ogni 10 minuti – il sistema emette nuovi Bitcoin come ricompensa. Tale ricompensa è variabile nel tempo secondo uno schema ben preciso. Per i primi 210.000 blocchi, il sistema emette 50 Bitcoin per blocco; per i secondi 210.000, la ricompensa è di 25 Bitcoin, dimezzandosi ogni 210.000 blocchi, fino a quando il sistema non avrà emesso il numero massimo Bitcoin che può circolare, fissato nel protocollo blockchain da Satoshi. Questa della fissazione di un limite al numero di Bitcoin circolanti è, infatti, una delle caratteristiche principali della criptovaluta in esame, e che ha attirato l'attenzione degli speculatori per essere un bene scarso e quindi di valore (apparentemente) sempre crescente. Il tetto prestabilito è di 21 milioni di Bitcoin. Attualmente sono stati emessi oltre 19 milioni di unità e, nonostante ne manchino meno di 2 milioni al limite consentito, si stima che tale numero sarà raggiunto solo nel 2140¹⁹³. Sono, inoltre, intervenuti già tre "*halvings*" (i dimezzamenti delle ricompense per i *miners* di cui si è detto), per cui la remunerazione per la creazione di un nuovo blocco è oggi di 6,25 Bitcoin¹⁹⁴. Una volta che saranno stati emessi tutti i 21 milioni di Bitcoin non saranno più previste ricompense per i *miners*, se non limitatamente alle c.d. *transaction fees*, ossia i costi di transazione che gli utenti già sostengono per scambiarsi Bitcoin (*i.e.* per far registrare nei blocchi della catena la transazione effettuata). Alla domanda di quel che accadrà a Bitcoin una volta che sarà raggiunto il limite fissato non c'è ancora una risposta chiara. Anche perché è un evento molto distante nel tempo. Ciò che è certo, però, è che oggi la creazione di un nuovo blocco è altamente remunerativa: 1 Bitcoin

¹⁹¹ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 53 ss.

¹⁹² *Ibidem*, p. 52.

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 55.

vale attualmente circa € 26.000, per cui la ricompensa per ogni blocco creato è pari ad oltre € 160.000¹⁹⁵. Di conseguenza, la competizione è altrettanto alta. Per via del meccanismo di *proof of work*, come visto, la ricompensa è attribuita a colui che risolve per primo il puzzle crittografico proposto dal sistema, il quale puzzle – peraltro – aumenta di difficoltà in proporzione alla potenza di calcolo immessa nella rete¹⁹⁶. Ciò comporta la necessità, per un *miner*, di munirsi di un *hardware* di ultima generazione per battere la concorrenza. Se in passato era sufficiente un normale *laptop*, oggi l'ampiezza della rete Bitcoin esige l'impiego di sistemi sofisticati, costosi e dispendiosi in termini energetici; e che – peraltro – si stima diventino obsoleti all'incirca ogni anno e mezzo¹⁹⁷.

Data l'organizzazione di mezzi necessaria e l'alta remuneratività, l'attività di *mining* è oggi vista come un'attività professionale e di investimento, più che come adesione e partecipazione ad un sistema distribuito: sono sparse nel mondo vere e proprie "fabbriche di Bitcoin", cioè agglomerati di potenti computer organizzati all'unico scopo di lucrare le ricompense derivanti dalla validazione delle transazioni¹⁹⁸. Ciò rende Bitcoin una valuta molto energivora che preoccupa molto dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Come si avrà modo di spiegare nella sezione sui rischi delle criptovalute, al momento in cui si scrive si stima un consumo energetico annuale dell'infrastruttura Bitcoin pari a quello di un'intera nazione come i Paesi Bassi. E che una singola transazione in Bitcoin equivalga, in termini di emissioni di CO₂, a oltre 700.000 transazioni con sistema VISA¹⁹⁹.

6. Rischi legati alle criptovalute: il problema volatilità e rischi di mercato

Prendendo come esempio Bitcoin, oggi il suo valore è di circa € 26.000. Nel momento di picco, nel novembre 2021, valeva circa € 56.000, mentre solo nel 2020 oscillava tra gli € 8.000 e i € 9.000²⁰⁰. Non è dunque un mistero che il valore

¹⁹⁵ Fonte: <https://coinmarketcap.com/it/currencies/bitcoin/>.

¹⁹⁶ Il sistema è infatti congegnato in modo tale che sia sempre di circa 10 minuti il tempo necessario per la risoluzione del problema. La difficoltà del problema matematico viene aggiornata ogni 2.016 blocchi sulla base di un algoritmo. Cfr. ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 56; C. BURNISKE, J. TATAR, *Crypto-Assets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond*, McGraw Hill, 2017, pp. 214 ss.

¹⁹⁷ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 260.

¹⁹⁸ Cfr. *Ibidem*, pp. 259 ss.

¹⁹⁹ È quanto riporta Digiconomist, una piattaforma online che osserva le «conseguenze non intenzionali delle tendenze digitali», in rete: <https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption>.

²⁰⁰ Tutti i valori riportati sono stati ripresi dal sito internet: <https://coinmarketcap.com/it/currencies/bitcoin/>.

delle criptovalute è soggetto a repentini cambiamenti nel corso del tempo. Si potrebbe essere portati ad affermare che la scarsità digitale – come detto, vi è un limite al numero di Bitcoin che possono circolare – ne determini un tendenziale aumento di valore nel tempo. Ma la storia ha dimostrato che tale valore può anche crollare improvvisamente. Anche Ethereum, peraltro, che può essere emessa in quantità illimitata, ha conosciuto un sostanziale aumento di valore nel tempo: se nel 2020 variava tra i € 150 e i € 600, nel novembre 2021, ne valeva € 4.000 (mentre oggi il valore si attesta a circa € 1.600).

È doveroso constatare che la stabilità di valore non è affatto un obiettivo perseguito dalle criptovalute, non essendo preso in considerazione, a differenza che nei sistemi monetari tradizionali, i quali adottano, tramite un'autorità centrale, una serie di politiche a tal fine necessarie²⁰¹. È vero che Bitcoin può essere emesso in numero limitato, e questo per contrastare l'inflazione, ma si osserva anche che un sistema in deflazione non rappresenta necessariamente un bene per il sistema economico²⁰².

Il valore delle criptovalute è determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta; e ad influire su tale rapporto ci sono innumerevoli fattori. Ma a contribuire alla volatilità dei prezzi vi è anche l'accresciuto interesse di investitori con finalità esclusivamente speculative. Questi ultimi non scambiano criptovalute perché hanno fiducia nella nuova tecnologia e credono in un sistema di pagamenti alternativo a quello tradizionale, ma vogliono soltanto ottenere un vantaggio economico dal *trading* di criptovalute. Per dare un'idea dell'ampiezza del fenomeno speculativo, già nel 2013 si osservava come oltre il 70% dei Bitcoin allora in circolazione fosse depositato presso account "dormienti", che non effettuavano scambi regolarmente, come avverrebbe per un normale mezzo di pagamento²⁰³. Anzi, proprio la scarsità di Bitcoin spinge i suoi possessori a non spenderli, in quanto convinti che diventeranno, per ciò, sempre più richiesti e quindi di valore sempre maggiore. Ad esempio, si stima che nel 2019 oltre 10 milioni di Bitcoin (per un valore di circa 85 miliardi di dollari) siano rimasti accumulati in account dormienti²⁰⁴. Infine, non è un mistero che i prezzi di Bitcoin

²⁰¹ B. WEBER, *Bitcoin and the legitimacy crisis of money*, in *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 40, n. 1, 2016, p. 33.

²⁰² *Ibidem*.

²⁰³ D. RON, A. SHAMIR, *Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph*, in A. Sadeghi (ed.), *Financial Cryptography and Data Security. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 7859, Springer, 2013, p. 12.

²⁰⁴ Il dato è contenuto in un report del 2020 di Crystal Analytics, una società che conduce indagini sulle blockchains e fornisce servizi di consulenza sulla *crypto-compliance*, in rete: <https://crystalblockchain.com/articles/2020-report-on-fund-sources-for-dormant-bitcoin-addresses/>.

siano anche il frutto di bolle speculative, come diversi studi hanno dimostrato²⁰⁵. È dunque raro, oggi, trovare nei possessori di criptovalute quello spirito rivoluzionario che ne ha ispirato la creazione. Pur volendo entrare a far parte di questa “rivoluzione”, bisogna ora fare i conti con il rischio di vedere diminuito il proprio patrimonio per via dei prezzi di mercato gonfiati. Il problema della volatilità è stato affrontato, come si vedrà più avanti²⁰⁶, con l’introduzione delle *stablecoins*, cioè valute virtuali – spesso però non decentrate – che perseguono l’obiettivo della stabilità del prezzo.

6.1 Pericolo di truffe

Ulteriori rischi legati al mondo *crypto* derivano dalle numerose truffe che circolano su internet. Si pensi, ad esempio, al caso della criptovaluta *Squid Game*, ispirata all’omonima serie coreana di successo mondiale per attrarre investitori inesperti. Una volta raggiunto un certo valore (circa \$ 38 per unità), i suoi creatori l’hanno subito ritirata dal mercato per lucrare sul denaro che era stato investito, non risultando più possibile alcuna forma di rimborso²⁰⁷.

Diversi sono poi i casi di schemi Ponzi: sistemi accuratamente studiati per convincere quante più persone possibili a fornire un contributo in denaro al truffatore, sotto forma di investimento, con la promessa che quell’investimento porterà fruttuosi guadagni. Gli investimenti delle nuove vittime vengono poi utilizzate, nei suddetti schemi, per ripagare in tutto o in parte l’esborso delle prime vittime, mantenendo così una certa credibilità e affidabilità del sistema per un certo periodo, fino al default²⁰⁸. Nelle frodi di criptovalute, poi, vengono promessi enormi profitti a fronte di piccoli-medi investimenti, spesso affermando di poter controllare anche eventuali effetti negativi dell’investimento stesso, facendo credere alle vittime che il loro denaro è in buone mani e che non correranno alcun rischio. Così, i truffatori possono vantare di disporre di raffinati algoritmi o *bot* automatici che sono in grado di risolvere complessi calcoli matematici e statistici, al fine di effettuare le migliori operazioni di mercato²⁰⁹. Nel 2019, per fare un esempio, è stato smantellato uno schema Ponzi con oltre 55.000

²⁰⁵ Cfr. S. CORBET et al., *Cryptocurrencies as a Financial Asset: A systematic analysis*, in *International Review of Financial Analysis*, vol. 62, 2019, pp. 182-199; E. CHEAH, J. FRY, *Speculative bubbles in bitcoin markets? an empirical investigation into the fundamental value of bitcoin*, in *Economics Letters*, vol. 130, 2015, pp. 32–36.

²⁰⁶ Cap. II, par. 7.

²⁰⁷ Per un approfondimento: *La truffa della criptovaluta di “Squid Game”*, in rete: <https://www.ilpost.it/2021/11/02/squid-criptovaluta-squid-game/>.

²⁰⁸ Cfr. J. SCHARFMAN, *The Cryptocurrency And Digital Asset Fraud Casebook*, Palgrave Macmillan, 2023, pp. 35-36.

²⁰⁹ *Ibidem*, p. 37.

vittime e un giro di affari di \$ 210 milioni: i truffatori – 10 quelli arrestati dalla polizia – promettevano un tasso di guadagno mensile del 15% della somma investita, ma anziché reinvestire il denaro ricevuto, lo spendevano in case, macchine e gioielli di lusso²¹⁰.

6.2 Rischi delle piattaforme di Exchange

Talvolta, anche affidarsi a piattaforme c.d. di Exchange può rivelarsi rischioso. Queste piattaforme facilitano lo scambio di criptovalute e alcune di esse si offrono di custodirle. Tuttavia, oltre a rappresentare un obiettivo allettante per gli hacker, sono spesso poco trasparenti nei confronti degli utenti e svolgono attività ad alto rischio finanziario, esponendosi al pericolo di bancarotta. Si parla qui, però, soprattutto degli Exchange centralizzati.

Gli Exchange di questo tipo hanno una forma organizzativa riconoscibile, solitamente di tipo societario. Per questo motivo, sono soggetti alla regolamentazione statale, che può includere, tra l'altro, l'obbligo di richiedere ai propri utenti informazioni personali, nell'ambito della *compliance* nota come *KYC* (*Know Your Customer*) o *AML* (*Anti Money Laundering*)²¹¹.

Gli Exchange decentralizzati, invece, rientrano nell'ampia categoria della finanza decentralizzata (c.d. *DeFi*) e si possono definire come protocolli (*Decentralised Application* o *dApp*²¹²) creati sulla blockchain, che funzionano tramite *smart contracts*. Solitamente, solo gli utenti più esperti si affidano agli Exchange decentralizzati, perché devono essere in grado di custodire da sé le proprie criptovalute, che è un'attività nient'affatto intuitiva²¹³.

²¹⁰ *Ibidem*, pp. 39-40.

²¹¹ Si tratta della *compliance* anti-riciclaggio. Cfr.: ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 338.

²¹² *Ibidem*, pp. 291 ss.

²¹³ La custodia di criptovalute rappresenta essa stessa un rischio non sottovalutabile. Può essere effettuata su un dispositivo online oppure offline. Nel primo caso si parla di *hot wallet* e ci si può servire a tal fine di uno smartphone o un pc. Il *cold wallet*, invece, è un portafoglio offline costituito da una chiavetta usb o altro tipo di dispositivo (alcuni, dotati di protezioni crittografiche avanzate sono spesso anche molto costosi). Lo stesso sito web di Bitcoin consiglia un *hot wallet* per depositi di minore valore, mentre un *cold wallet* per maggiori quantità di cripto-asset, in quanto soluzione più sicura. Cfr., in rete: <https://bitcoin.org/it/scegli-il-tuo-portafoglio?step=1>. In ogni caso, la custodia autonoma richiede la conservazione delle chiavi pubblica e privata, legate al proprio portafoglio, senza le quali nessuna operazione sarebbe possibile. Qualora si opti per un *cold wallet* è altresì necessario custodire il proprio dispositivo offline ed evitare che si danneggi. Per quanto riguarda un portafogli online, nondimeno, è bene avvedersi dalle vulnerabilità del proprio dispositivo, in quanto esposto a software dannosi come *malware* e *keylogger*.

Ad ogni modo, entrambe le tipologie di Exchange si sono rivelate poco sicure²¹⁴. Entrambi, infatti, sono esposti ad attacchi informatici. Si può menzionare, dal lato delle piattaforme centralizzate, l'attacco a Mt. Gox, uno dei primi e più popolari Exchange, con sede a Tokyo. Nel 2014 Mt. Gox è andata in bancarotta per via della sottrazione illecita di 840.000 Bitcoins (del valore, al tempo, di \$ 460 milioni, ma che oggi sarebbe cresciuto a \$ 23 miliardi)²¹⁵. Per quanto riguarda le piattaforme decentralizzate, invece, un recente attacco hacker ha colpito l'Exchange Poly Network. Nel 2021 sono stati sottratti dalla piattaforma crypto-asset per un valore di \$ 612 milioni. E anche se in quest'ultimo caso la vicenda ha avuto un lieto fine²¹⁶, resta in primo piano la potenziale vulnerabilità di queste piattaforme.

Come si diceva in apertura, gli Exchange centralizzati sono spesso poco trasparenti. Esempio, a riguardo, è la vicenda di FTX, uno dei maggiori *players* globali, che ha dovuto presentare richiesta di bancarotta nel novembre 2022²¹⁷. La crisi di FTX è iniziata quando il sito di informazione "CoinDesk" ha pubblicato un articolo in cui svelava l'esistenza di trasferimenti di fondi – che erano peraltro i fondi dei clienti – dall'Exchange ad una società affiliata – la Alameda Research²¹⁸. La maggior parte dei bilanci di quest'ultima società era costituita dai *tokens* emessi da FTX (gli FTT), il che metteva in luce una gestione poco chiara dei rapporti tra le due società e della destinazione dei fondi di FTX. A seguito di questa rivelazione, Binance, un altro Exchange importantissimo nel mondo *crypto*, ha annunciato di volersi disfare dei *tokens* FTT di cui disponeva, causandone il crollo del valore di mercato. Questo evento ha allarmato fortemente gli utenti, i quali hanno chiesto in massa la restituzione dei propri fondi, portando FTX sull'orlo di una crisi di liquidità, e costringendolo a richiedere l'intervento

²¹⁴ T. JEEGERS, *Understanding Crypto Fundamentals: Value Investing in Cryptoassets and Management of Underlying Risks*, Apress, 2023, p. 232.

²¹⁵ *Ibidem*.

²¹⁶ In una trama di eventi del tutto singolare, ben descritta in ARSLAN, *op. ult. cit.*, pp. 348-349, Poly Network ha individuato l'indirizzo virtuale presso cui erano state trasferite le criptovalute illegittimamente sottratte e lo ha reso pubblico, chiedendo ai *miners* delle diverse blockchain coinvolte di inserirlo in una *blacklist* per non far validare le transazioni relative a tale indirizzo. In questo modo l'hacker era sì nel possesso dei propri fondi, ma non poteva farci alcunché: erano essenzialmente congelati. Per questo motivo è stato costretto a restituirli, oltre che per evitare che qualcuno potesse in qualche modo risalire persino alla sua identità, vista l'ampia eco del suo attacco e la possibilità di aver lasciato potenziali tracce.

²¹⁷ Si è trattato, invero, della *Chapter 11 bankruptcy* statunitense, che ha più i tratti dell'abrogato istituto dell'amministrazione controllata.

²¹⁸ I. ALLISON, *Divisions in Sam Bankman-Fried's Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda's Balance Sheet*, 2 Nov. 2022, disponibile all'indirizzo: <https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/>.

giudiziario. Il nuovo amministratore delegato di FTX, inoltre, ha affermato di non aver mai assistito nella sua carriera ad una gestione così malsana di una società, in particolare per mancanza di controlli aziendali e per l'utilizzo di un *software* per nascondere l'uso improprio dei fondi dei clienti²¹⁹. È risultato, infatti, che FTX aveva trasferito ad Alamenda Research, per coprire i suoi debiti, asset per un valore di \$8 miliardi²²⁰.

Questi eventi hanno messo in luce l'opacità del mondo relativo alle criptovalute e la necessità di una più stringente regolazione.

6.3 Rischi ambientali

Il consumo energetico delle criptovalute è da tempo sotto la lente degli esperti ed è opportuno avere contezza di quelli che sono i costi (non direttamente economici, ma) ambientali necessari per far funzionare il sistema. Si è già notato come il dispendio energetico dipenda in gran parte dal meccanismo di consenso adottato, essendo quello di *proof of work* più energivoro di quello di *proof of stake*. Il *Cambridge Center for Alternative Finance* da anni si occupa di analizzare questi aspetti e ha licenziato diversi *Report*, a partire dal 2017²²¹, ove ha evidenziato il consumo energetico del *mining* nei diversi paesi del mondo e, da ultimo, ha messo a disposizione un *tool* per il monitoraggio dei consumi in tempo reale²²². Grazie a tale strumento si può notare come, attualmente, il consumo annuale di Bitcoin sia stimato in oltre 123 TW/h, cioè un dispendio superiore a quello dei Paesi Bassi (stimato in 117 TW/h²²³). Si stima, inoltre, che di tutta l'energia consumata dall'infrastruttura, soltanto il 39% provenga da fonti rinnovabili, comportando emissioni di gas serra equivalenti a 62 tonnellate di

²¹⁹ Per un approfondimento sulle dichiarazioni del nuovo CEO di FTX, John J. Ray III, si veda: D. YAFFE-BELLANY, *New Chief Calls FTX's Corporate Control a 'Complete Failure'*, 17 Nov. 2022, in rete: <https://www.nytimes.com/2022/11/17/business/ftx-bankruptcy.html>.

²²⁰ Le fonti utilizzate per descrivere l'intera vicenda FTX sono un articolo del New York Times: K. HUANG, *Why Did FTX Collapse? Here's What to Know*, 10 Nov. 2022, in rete: <https://www.nytimes.com/2022/11/10/technology/ftx-binance-crypto-explained.html>; e un articolo del Financial Times: J. OLIVER, N. ASGARI, K. SHUBBER, *FTX: inside the crypto exchange that 'accidentally' lost \$8bn*, 18 Nov. 2022, in rete: <https://www.ft.com/content/913ff750-d1f4-486a-9801-e05be20041c1>.

²²¹ Cfr., il più recente: *3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study*, 2020, in rete: <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/3rd-global-cryptoasset-benchmarking-study/>.

²²² *Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index; Cambridge Blockchain Network Sustainability Index*, in rete: <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci>.

²²³ <https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption>.

CO₂²²⁴. Volendo fare un paragone, l’Austria, nel 2021, ha prodotto emissioni pari a 66 tonnellate²²⁵.

Si può affermare con certezza, allora, che l’infrastruttura Bitcoin è altamente dispendiosa e inquinante dal punto di vista ambientale, soprattutto se la si colloca nel contesto degli sforzi internazionali volti alla riduzione dell’inquinamento globale, con particolare riferimento alle emissioni di CO₂ e ad un generale efficientamento energetico. In tale quadro, si possono ad esempio citare i noti accordi di Parigi del 2015, con cui si è deciso di impegnarsi a contenere l’aumento della temperatura globale media entro 1,5° C rispetto al periodo preindustriale²²⁶. E a livello unionale si deve menzionare il c.d. Green Deal, adottato nel 2019, e con obiettivi ben più ambiziosi: entro il 2030 si vogliono abbattere le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990; ed entro il 2050 si vuole raggiungere la neutralità climatica (*net-zero emissions*)²²⁷. Il continuo aumento dei Bitcoin in circolazione e delle altre criptovalute, unite all’elevato numero di transazioni giornaliere, non può che porsi in contrasto con gli obiettivi climatici imposti a livello internazionale. Ma si deve anche dar conto degli sforzi che sono stati o possono essere compiuti per affrontare tale problema.

Un importante passo verso la riduzione dell’impatto climatico è sembrato quello compiuto dalla Cina, che nel 2021 ha vietato del tutto le attività di *mining* di criptovalute sul proprio territorio²²⁸. La Cina era il Paese di maggior rilievo per il *mining*, soprattutto di Bitcoin, detenendo il 75% dell’*hashrate* globale nel 2019²²⁹. A ben vedere, però, l’evento non ha comportato i benefici sperati, per varie ragioni. In primo luogo, perché in Cina era molto frequente, specialmente nella stagione piovosa, che si utilizzassero fonti energetiche rinnovabili – idroelettriche su tutte²³⁰. Come conseguenza, il divieto cinese ha fatto registrare un aumento dell’impronta climatica di Bitcoin, con una diminuzione dell’energia rinnovabile a

²²⁴ L’osservatorio di Cambridge utilizza l’unità di misura CO₂e (CO₂ equivalente), che tiene conto non solo dell’anidride carbonica, ma anche dell’impatto di altri gas serra, come il protossido di azoto, convertendoli in equivalenti di CO₂.

²²⁵ Cop27, le emissioni di CO₂ paese per paese, in rete: <https://lab24.ilsole24ore.com/cop27-dati-CO2-mondo/>.

²²⁶ Per un approfondimento sul tema, si veda: G. V. CALSTER, L. REINS, (eds.), *The Paris agreement on climate change: a commentary*, Edward Elgar Publishing, 2021.

²²⁷ Cfr., sul tema: A. BUONFRATE, *I principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile: la complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Wolters Kluwer, 2020.

²²⁸ *A deep dive into Bitcoin’s environmental impact*, University of Cambridge Judge Business School, in rete: <https://www.jbs.cam.ac.uk/2022/a-deep-dive-into-bitcoins-environmental-impact/>.

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ Cfr.: A. DE VRIES, U. GALLERSDO, L. KLAABEN, C. STOLL, *Revisiting Bitcoin’s carbon footprint*, in *Joule Commentary*, n. 6/2022, CellPress, pp. 498 ss.

sostegno dell'infrastruttura «*from an average of 41.6% in 2020 to 25.1% in August 2021*»²³¹. In secondo luogo, molti dei *miners* stabiliti in Cina hanno deciso di migrare verso Paesi più permissivi, come gli Stati Uniti, per continuare, in totale indifferenza, a svolgere la propria attività altrove²³². Infine, pare che nel Paese asiatico si riesca comunque ad aggirare il divieto di minare Bitcoin, dal momento che si è registrato, a seguito del *ban*, un innalzamento non irrilevante del livello di *hashrate*²³³.

Un'altra iniziativa degna di nota è stata attuata dallo Stato di New York, che nel 2022 ha imposto un divieto temporaneo al rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento di attività di *mining* che utilizzino fonti energetiche fossili²³⁴. Si tratta di un intervento significativo, soprattutto a seguito del descritto fenomeno di migrazione di *miners* provenienti dalla Cina, e si auspica che venga esteso anche oltre il 2024 e, soprattutto, che venga adottato anche da altri Stati, americani e non. Infatti, anche se il divieto non riguarda direttamente le attività di *mining* già operative, dovrebbe comportare l'impossibilità di un rinnovo dell'autorizzazione una volta scaduta.

Anche nel settore privato si registra un impegno alla riduzione dei rischi ambientali delle criptovalute, attraverso il c.d. *Crypto Climate Accord*. Si tratta di un accordo cui aderiscono numerose imprese, circa 200, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra fino al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, in attuazione – si dichiara²³⁵ – degli Accordi di Parigi.

Al di là di queste iniziative, nazionali o private, la cui efficacia – si è visto – è comunque limitata, sono gli stessi accordi internazionali a presentare delle criticità per la tutela dell'ambiente, in specie le politiche di *net-zero emissions*²³⁶. È noto che, ai fini del calcolo della neutralità climatica, le attività inquinanti vanno bilanciate con attività dette di compensazione (*offsets*), che, in vario modo, rispettano la natura, ad esempio piantando alberi, investendo in progetti di riduzione delle emissioni o acquistando quote di emissione da altri Paesi. A tale ultimo proposito, sono da tempo istituiti dei sistemi di scambio di quote di

²³¹ *Ibidem*.

²³² H. TABUCHI, *China Banished Cryptocurrencies. Now, 'Mining' Is Even Dirtier*, 25 Feb. 2022, in rete: <https://www.nytimes.com/2022/02/25/climate/bitcoin-china-energy-pollution.html>.

²³³ Già nel settembre 2021 l'*hashrate* aveva raggiunto il 22,3%. Cfr.: *A deep dive into Bitcoin's environmental impact*, cit.

²³⁴ Cfr.: L. FERRÉ-SADURNÍ, G. ASHFORD, *New York Enacts 2-Year Ban on Some Crypto-Mining Operations*, 22 Nov. 2022, in rete <https://www.nytimes.com/2022/11/22/nyregion/crypto-mining-ban-hochul.html>.

²³⁵ Cfr., in rete: cryptoclimate.org.

²³⁶ Cfr., ad esempio: C. KAUPA, *Scrutinizing net zero: The legal problems of counting greenhouse gas emissions, removals and offsets together*, in *RECIEL*, vol. 31, Wiley, 2022, pp. 447 ss.

emissione (*emissions trading system* o ETS)²³⁷. In questo modo, se da un lato vengono imposti limiti alle emissioni di gas serra attraverso un sistema di crediti e permessi, dall'altro lato gli stessi possono essere scambiati tra i diversi Stati. Ciò permette a Stati meno virtuosi di acquistare crediti da quelli più virtuosi, essendo così legittimati, in definitiva, ad inquinare più del dovuto, semplicemente pagando una somma di denaro e senza curarsi di affrontare le sfide dell'efficientamento energetico. Si ritiene, in effetti, che molti dei benefici del sistema di compensazione siano di incerta utilità²³⁸, in quanto permettono, ad esempio, di qualificare come "green" un'attività inquinante, per il solo motivo che è stato piantato un albero dall'altra parte del globo, magari senza neppure rispettare gli aspetti cruciali di biodiversità nei processi di riforestazione²³⁹.

Ciò che si vuole dimostrare, in conclusione, è che, più che le politiche di neutralità climatica – che pur giocano un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico – l'obiettivo principale da perseguire dovrebbe essere anzitutto quello della riduzione del consumo energetico, che nell'infrastruttura blockchain è ben possibile e con ottimi risultati, grazie al passaggio da un meccanismo di *proof of work* ad un sistema di consenso più efficiente, come quello di *proof of stake*²⁴⁰. Ethereum, ad esempio, con questa mossa, attuata nel 2022, ha ottenuto una riduzione del consumo energetico di oltre il 99%²⁴¹. Ci sono, inoltre, soluzioni anche più eco-sostenibili di Ethereum, come SolarCoin, che può essere "minata" solo attraverso la produzione di energia fotovoltaica²⁴².

Ma tutte queste considerazioni, in assenza, ancora una volta, di interventi regolativi che impongano determinati standard, non sembrano riuscire a indirizzare la *community* del mondo *crypto* verso soluzioni *climate-friendly*. Bitcoin, purtroppo, mantiene ben saldo il primo posto per valore di mercato, continuando, così, ad attrarre l'interesse dei *miners*, che si sfidano a colpi di calcoli sempre più complessi ed energivori, causando danni all'ambiente pari a quelli di un'intera nazione.

²³⁷ I primi sistemi di scambio sono stati previsti dal protocollo di Kyoto del 1997 e sono stati riconfermati sia dagli Accordi di Parigi che dal Green Deal europeo.

²³⁸ KAUPA, *op. ult. cit.*, p. 447.

²³⁹ Per un approfondimento, cfr.: I. BUOT, R. CHANDRASEKARAN. S. RAMAMOORTHY, *Plant Diversity in Biocultural Landscapes*, Springer, 2023.

²⁴⁰ Cfr: I. GSCHOSMANN, A. VAN DER KRAAIJ, P. BENOIT, E. ROCHER, *Mining the environment – is climate risk priced into crypto-assets?*, 2023, in ecb.europa.eu.

²⁴¹ È quanto riporta sempre l'osservatorio di Cambridge, questa volta in: A. NEUMUELLER, *Climate Aspects. Cambridge Digital Assets Programme*, 26 April 2023, in rete: <https://www.jbs.cam.ac.uk/2023/blockchain-sustainability-ethereum/>.

²⁴² <https://solarcoin.org/>.

7. *Stablecoins*: alla ricerca della stabilità

Il problema della volatilità è stato affrontato in prima battuta introducendo le *stablecoins*, criptovalute il cui valore è legato a (o supportato da) asset tendenzialmente stabili, come ad esempio una valuta a corso legale. Le *stablecoins* di maggior successo, però, sono centralizzate e dunque sconfessano quello spirito di disintermediazione proprio delle criptovalute. Al tempo stesso, però, gli utilizzatori di una *stablecoin* centralizzata possono convertirla in ogni momento nell'asset di riferimento e al valore prefissato (un po' come accadeva in passato con il sistema aureo²⁴³).

Un esempio è rappresentato da TrueUSD, *stablecoin* legata al dollaro statunitense in rapporto 1:1. In questo modo è possibile sfruttare i vantaggi della tecnologia blockchain, senza subire perdite di valore inaspettate. Ad esempio, con i sistemi di pagamento tradizionali, mandare denaro all'estero al di fuori dei Paesi del G7 comporta commissioni che in media si aggirano intorno al 7%²⁴⁴, mentre le operazioni su blockchain, come ad esempio quella di Ethereum, che ospita TrueUSD, prevedono commissioni che nell'ultimo anno raramente hanno superato \$1, a prescindere dall'importo scambiato²⁴⁵. E in più, gli scambi su blockchain possono avvenire H24.

Ancora, le *stablecoins* possono rappresentare un "porto sicuro", in momenti di crisi di mercato, per gli investitori che vogliono restare sul mercato *crypto* e faticerebbero, altrimenti, a riconvertire le proprie criptovalute in moneta legale o in asset di altro tipo²⁴⁶.

Ci si può chiedere cosa ricevano in cambio gli emittenti di *stablecoins* se devono garantire un rapporto 1:1 tra il *token* virtuale e la moneta a corso legale o l'asset di riferimento. Ebbene, sono due le principali fonti di guadagno in questi casi: da un lato l'applicazione di commissioni (per la messa in circolazione o per gli scambi); dall'altro lato la possibilità di reinvestire una parte del denaro ricevuto in asset sicuri e a breve termine, come i titoli di Stato²⁴⁷.

Vi sono poi anche *stablecoins* decentralizzate, che, non avendo alle spalle un soggetto che ne garantisca la convertibilità, perseguono l'obiettivo della stabilità di valore attraverso complessi meccanismi algoritmici. E non essendo legate ad un asset in particolare, sono note come *non-collateralised stablecoins*. Gli algoritmi alla base di queste valute virtuali cercano di emulare le politiche monetarie delle

²⁴³ Cfr. ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 149; cfr., inoltre, sul sistema aureo: cap. I, par. 6.

²⁴⁴ Fonte: <https://www.economist.com/leaders/2019/04/13/the-cost-of-cross-border-payments-needs-to-drop>.

²⁴⁵ Fonte: https://ycharts.com/indicators/ethereum_average_transaction_fee.

²⁴⁶ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 150.

²⁴⁷ *Ibidem*, pp. 152-153.

banche centrali per impedire eccessive fluttuazioni del proprio valore²⁴⁸. Ad esempio, se il loro valore aumenta a causa di una forte domanda, l'algoritmo provvederà a garantire l'emissione di un numero maggiore di "coins", mentre, se il loro valore diminuisce, alcune valute dovranno essere eliminate. Ma qui si pone un primo problema. Quali sarebbero le valute da eliminare e quali garanzie avrebbe il loro possessore? Per la *stablecoin* Basis, ad esempio, se 1 Basis viene compravenduto a meno di \$1, la blockchain crea delle obbligazioni che attribuiscono il diritto a ricevere esattamente 1 Basis quando l'offerta verrà nuovamente espansa, ma vengono vendute a meno di 1 Basis. In questo modo, uno speculatore ben volentieri accetterà di disfarsi dei propri *tokens* e di acquistare le dette obbligazioni, perché si aspetta di ricevere in futuro nuovi Basis per un valore superiore a quello di acquisto dell'obbligazione²⁴⁹.

²⁴⁸ *Ibidem*, p. 160-161.

²⁴⁹ Cfr.: *Basis whitepaper: A Price-Stable Cryptocurrency with an Algorithmic Central Bank*, p. 11, in rete: http://basis.io/basis_whitepaper_en.pdf. Basis è stata tuttavia costretta a chiudere per via di contrasti con la legge americana: è quanto si legge sulla home del sito web: <http://basis.io/>.

CAPITOLO III

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E PRIME REGOLAMENTAZIONI DELLE CRIPTOVALUTE

Sommario: 1. Natura giuridica delle criptovalute. Compatibilità con le funzioni monetarie secondo la teoria economica – 1.1 Criptovalute e moneta secondo la teoria statalista – 1.2 Criptovaluta come moneta complementare – 1.3 (*segue*) L'esperienza di Bitcoin come valuta a corso legale: ulteriori riflessioni sulla funzione della moneta – 2. Criptovalute come bene. Analisi preliminare dell'art. 810 c.c. – 2.1 (*segue*) La criptovaluta può essere considerata un bene giuridico? – 3. Criptovalute come bene di investimento – 3.1 (*segue*) Il travagliato dibattito sulla natura di prodotto finanziario delle criptovalute, con particolare riferimento al Bitcoin – 4. Il ruolo della causa negoziale nella qualificazione giuridica delle criptovalute – 5. Altre fattispecie significative: il deposito di criptovalute – 5.1 Pignoramento di criptovalute – 6. Primi passi di regolamentazione: il decreto MEF 13 gennaio 2022 – 6.1 *Markets in crypto-asset Regulation*: la regolamentazione delle piattaforme di Exchange per il 2025 – 7. Cenni sulla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti.

1. Natura giuridica delle criptovalute. Compatibilità con le funzioni monetarie secondo la teoria economica

Completata la disamina sul funzionamento delle criptovalute, ci si deve domandare come le stesse si pongano in relazione all'ordinamento giuridico. Occorre indagare, pertanto, la natura delle criptovalute in termini giuridici. Si tratta di un'operazione tanto complessa quanto importante, perché a seconda della categoria concettuale scelta, ne deriva l'applicazione di regole differenti rispetto a determinate situazioni concrete, quali lo scambio, la creazione, il possesso o la detenzione di criptovalute, la custodia, la responsabilità e così via. Per fare un esempio concreto, se si qualifica il Bitcoin come moneta, il contratto che abbia la criptovaluta quale controvalore va considerato una compravendita, mentre se lo si qualifica come bene, quello stesso contratto dev'essere considerato una permuta²⁵⁰.

²⁵⁰ Cfr.: G. ARCELLA, M. MANENTE, *Le criptovalute e le loro contraddizioni: tra rischi di opacità e di eccessiva trasparenza*, in *Notariato*, n. 1/2020, p. 33. Sul tema della qualificazione giuridica delle criptovalute, cfr. anche: E. CALZOLAIO, *La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione giuridica*, in *Danno e responsabilità*, n. 2/2021, pp. 188 ss.; M. CIAN, *La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 3/2019, pp. 315 ss.; Id., *Noterelle su finanziarietà e non finanziarietà nei crypto-assets: la Suprema Corte sulla natura del servizio di exchange*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/2023; M. F. CAMPAGNA,

È bene premettere che la dottrina non è affatto unanime e il dibattito è aperto, potendosi rinvenire opinioni concordanti, in tutto o in parte, così come opinioni del tutto opposte. Nel prosieguo si cercherà dunque di fare luce sui diversi orientamenti e sulle argomentazioni che li sospingono.

È opportuno chiedersi, innanzitutto, se le criptovalute siano da considerare monete, *in primis* alla luce della ricostruzione del concetto da parte delle teorie economiche, poi secondo le teorie stataliste. Come visto a suo luogo, la moneta svolge tre funzioni essenziali: unità di conto, riserva di valore e mezzo di intermediazione negli scambi. Ad oggi si tende a ritenere insoddisfatta la funzione di unità di conto²⁵¹, perché – si argomenta – non si è soliti misurare il valore dei beni in Bitcoin o di altre criptovalute per via della loro alta volatilità e non ampia diffusione. Si suole, piuttosto, stabilire il prezzo di un bene in moneta legale, per poi convertirlo nella corrispondente valuta alternativa, al tasso di cambio attuale²⁵². Ma la scarsa adozione di una criptovaluta e la tendenza a fissare un prezzo in valuta legale per poi convertirlo non significa che le criptovalute non abbiano le potenzialità per assolvere la funzione di unità di conto. Infatti, esse esprimono un valore in termini numerici a partire da una singola unità e tale valore può essere a sua volta espresso in multipli e sottomultipli esattamente come accade per la moneta legale. La moneta legale è definita dalla dottrina in termini di *ideal unit*²⁵³ e nulla impedisce che anche il Bitcoin possa essere visto come unità ideale con cui misurare gli altri valori. Anzi, si potrebbe dire che, nel momento stesso in cui viene scambiata per un altro bene, la criptovaluta si pone, per ciò solo, come misura di valore²⁵⁴.

Per quanto riguarda la funzione di riserva di valore, invece, le oscillazioni repentine e incontrollabili dei prezzi delle valute virtuali impediscono che venga

Criptomonete e obbligazioni pecuniarie, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2019, pp. 183 ss.; A. CAPONERA, C. GOLA, *Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività»*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484/2019; U. BECHINI, *Bitcoin e la paura dell'innominato (noterelle su criptovalute e metodo)*, in *La nuova giur. civ. commentata.*, n. 2/2022, pp. 503 ss.; A. CALONI, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2019, pp. 159 ss.; G. GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario o soluzione tecnologica?*, in *Dir. informazione e informatica*, n. 3/2015, pp. 415 ss.; E. GIRINO, *Criptovalute: un problema di legalità funzionale*, in *Riv. dir. banc.*, fasc. IV, sez. I, 2018, pp. 733 ss.; M. GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 5/2021, pp. 1214 ss.; Id., *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain. Parte seconda*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 6/2021, pp. 1456 ss.; M. GUASTADISEGNI, *Criptovaluta e prodotto finanziario: l'eterno ritorno della causa negoziale*, in *Danno e responsabilità*, n. 4/2022, pp. 494 ss.

²⁵¹ Cfr., ad esempio: CALZOLAIO, *op. ult. cit.*, p. 190.

²⁵² Così CIAN, *La criptovaluta*, cit., p. 321.

²⁵³ Si rimanda al cap. I, par. 7.1.

²⁵⁴ Così CAMPAGNA, *op. ult. cit.*, p. 199.

assicurata nel tempo la conservazione del potere di acquisto da parte del loro titolare²⁵⁵. Senonché, una dottrina critica si chiede se il giudizio sulla riserva di valore debba essere un giudizio sulla capacità astratta della moneta a capitalizzare valori – dunque formulato *ex ante* – ovvero se si tratti di un giudizio *ex post* sulla capacità di riserva di valore come rivelatasi storicamente²⁵⁶. Secondo la citata dottrina, per esempio, il fatto stesso che uno strumento sia trasferibile comporta l'adempimento della funzione di riserva di valore. C'è, poi, chi afferma che, a causa della mancanza di un'autorità che garantisca la stabilità delle criptovalute, si assiste non tanto ad un fenomeno di volatilità, quanto ad una vera e propria indeterminatezza del valore delle criptovalute. E tale indeterminatezza comporta che la domanda potrebbe in ipotesi scomparire del tutto da un giorno all'altro, per cui non potrebbe parlarsi nemmeno lontanamente di una funzione di riserva di valore²⁵⁷. A tale affermazione, però, si replica osservando che anche numerose monete statali aventi corso legale o forzoso «sono ugualmente poco capitalizzate e soggette ad altissime oscillazioni di valore»²⁵⁸, tanto che «quando queste variazioni diventano particolarmente ampie e persistenti, le monete in uso tendono ad essere rifiutate in cambio di valute estere più stabili (come talvolta avviene nei paesi emergenti)»²⁵⁹.

Sembra, infine, pacificamente soddisfatta la funzione di mezzo di scambio, perché le criptovalute possono essere accettate, come in effetti sono, in cambio di beni e servizi, assumendo uno dei ruoli tipici della moneta quale strumento di pagamento²⁶⁰. Non manca, tuttavia, chi nega alle criptovalute persino tale funzione di scambio. In alcune analisi, ad esempio, si fa leva sul fatto che la quantità di criptovalute impiegata per lo scambio di beni o servizi sia «molto marginale»²⁶¹. Ciò non toglie, tuttavia, che le criptovalute svolgano, ancorché marginalmente, la funzione intermediaria negli scambi. Sono peraltro in atto diverse iniziative volte ad incrementare la diffusione dei pagamenti in criptovaluta. Basti pensare all'esempio di Lugano, che con il suo «Plan B» sta

²⁵⁵ CALZOLAIO, *op. ult. cit.*, pp. 190-191.

²⁵⁶ CAMPAGNA, *op. ult. cit.*, p. 199.

²⁵⁷ CAPONERA, GOLA, *Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività»*, cit., pp. 12-13. L'a., oltre a non ritenere possibile la qualificazione delle criptovalute in termini di moneta, ritiene apertamente che la disciplina applicabile alle stesse debba essere sul gioco d'azzardo online, di matrice europea, subordinando lo svolgimento delle attività legate alle criptovalute al rilascio di una apposita licenza. La configurabilità delle criptovalute nell'ambito della scommessa sarà più avanti meglio analizzata.

²⁵⁸ ARCELLA, MANENTE, *op. ult. cit.*, p. 35.

²⁵⁹ CAPONERA, GOLA, *op. ult. cit.*, p. 10.

²⁶⁰ CAMPAGNA, *op. ult. cit.*, p. 199; ARCELLA, MANENTE, *op. ult. cit.*, pp. 36 ss.; CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 319 ss.

²⁶¹ CAPONERA, GOLA, *op. ult. cit.*, p. 9.

incoraggiando gli esercizi commerciali ad accettare pagamenti in Bitcoin, al fine di creare una città *crypto-friendly*. L'iniziativa conta attualmente oltre 200 attività commerciali aderenti²⁶².

La funzione di intermediazione negli scambi e, nella specie, di mezzo di pagamento, è peraltro stata confermata dalla Corte di Giustizia sin dal 2016. Nell'argomentare a favore della non imponibilità IVA delle operazioni in criptovalute, la CGUE ha affermato che «le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie, in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento»²⁶³. Più precisamente, «è pacifico che la "valuta virtuale" bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori»²⁶⁴.

Sulla scia di tale decisione, anche l'Agenzia delle Entrate italiana ha riscontrato che Bitcoin viene «utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un'autorità monetaria»²⁶⁵. E che «La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge»²⁶⁶.

In questo senso si esprime anche la direttiva UE 2018/243, che ha definito la valuta virtuale «una rappresentazione di valore digitale che [...] non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

²⁶² <https://planb.lugano.ch/?lang=it>. La città progetta inoltre di permettere il pagamento delle tasse annuali in Bitcoin.

²⁶³ CGUE C-264/14, sentenza 22 ottobre 2015, §49. In rete: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3703525>.

²⁶⁴ *Ibidem*, § 52.

²⁶⁵ Ris. n. 72/E del 2/09/2016, in rete: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302984/Risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016_RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf/8e057611-819f-6c8d-e168-a1fb487468d6.

²⁶⁶ *Ibid.*

Va detto, sul punto, che una proposta di direttiva rimasta tale prevedeva una definizione della valuta virtuale in termini di mezzo di pagamento²⁶⁷, ma la BCE, attraverso il suo parere²⁶⁸, ha consigliato di utilizzare una diversa terminologia, osservando che «sarebbe più appropriato considerarle mezzi di scambio piuttosto che mezzi di pagamento», per via del fatto che possono essere utilizzate anche per finalità diverse dal pagamento.

Anche il legislatore italiano ha seguito quest'ultima impostazione – invero prima ancora che fosse emanata la direttiva europea – con il d. lgs. n. 90/2017, che modifica il d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. La valuta virtuale è quindi definita come «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica [...] utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi [...]».

Dalle considerazioni fin qui svolte può affermarsi che le criptovalute svolgono una funzione di intermediazione negli scambi e, astrattamente, anche quelle di unità di conto e di riserva di valore. Tuttavia, bisogna prendere atto che, soprattutto la funzione di riserva di valore non è attualmente adempiuta in modo da offrire garanzie di affidabilità²⁶⁹. Per cui, sembra difficile individuare una piena corrispondenza, qui in termini economici, tra la moneta e la criptovaluta, almeno allo stato attuale. Nulla toglie, infatti, che ciò possa in futuro accadere, semmai il valore delle criptovalute dovesse mantenersi entro limiti non intollerabili.

1.1 Criptovalute e moneta secondo la teoria statalista

Talvolta si considera moneta non tanto e non solo quell'unità che realizza le tre funzioni monetarie esaminate, quanto piuttosto quella avente corso legale o forzoso in uno Stato. O almeno questo è quanto afferma la teoria statalista²⁷⁰, che è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 1277 c.c..

Secondo tale impostazione, solo lo Stato può attribuire alla moneta il potere liberatorio delle obbligazioni pecuniarie (corso legale), con l'impossibilità, per il

²⁶⁷ Si tratta della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849, disponibile in rete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0450&from=HR>.

²⁶⁸ Si tratta del parere BCE del 12 ottobre 2016, in rete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.459.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2016%3A459%3AFULL.

²⁶⁹ Un discorso a parte va fatto per le *stablecoins*, le quali sono per lo più emesse e garantite da soggetti privati, per cui, pur facendo affidamento sulla tecnologia blockchain per gli scambi, si differenziano fortemente dalle criptovalute, le quali ultime nascono come valute *trustless* e il loro valore non è garantito da nessun soggetto, né pubblico né privato: cfr. cap. II, par. 7.

²⁷⁰ Cfr. SANTORO, *Le "trasformazioni" della moneta*, cit., p. 45; C. PROCTOR, *Mann on the legal aspect of money*, Oxford University Press, 2012, §1.49.

creditore, di rifiutarla come mezzo di pagamento (corso forzoso). Di conseguenza, è lo Stato ad individuare *quale* moneta ha potere liberatorio e quale no, potendo attribuire liberamente lo *status* di moneta ad una certa unità o un'altra, ma che, nella maggior parte dei casi, tale è quella emessa dallo stesso Stato. Fino ad ora sono stati due gli Stati hanno conferito corso legale alla criptovaluta Bitcoin, rendendo irriparabile il pagamento offerto in valuta virtuale, il che le rende avvicinati più facilmente al concetto di moneta.

Nell'ordinamento italiano, come visto, l'art. 1277 c.c. attribuisce capacità estintiva delle obbligazioni pecuniarie alla moneta avente corso legale.

C'è chi ritiene che le obbligazioni pecuniarie possano però essere determinate anche in criptovaluta²⁷¹, nella misura in cui l'art. 1278 c.c. fa un generico riferimento alla «moneta non avente corso legale». Nello specifico, la norma permette al debitore di una somma determinata in «moneta non avente corso legale» di liberarsi pagando in moneta avente corso legale («ha facoltà di pagare»). Per cui, sarebbe ben possibile avere un'obbligazione pecuniaria determinata in criptovaluta, che può essere estinta attraverso il pagamento in valuta virtuale, oppure – a scelta del debitore – con moneta avente corso legale. L'impostazione citata si basa, invero, su una interpretazione innovativa dell'art. 1278 c.c. che si discosta da quella tradizionale, ma è al tempo stesso ben agganciata al dato letterale. Si è sempre ritenuto, infatti, che la norma, con l'espressione «moneta non avente corso legale nello Stato» facesse riferimento esclusivamente alla moneta estera, non ad altri tipi di moneta. Ma, appunto, non si parla espressamente di moneta estera. Lo stesso Ascarelli affermava che «La determinazione dell'unità di misura e dei pezzi monetari che soli costituiscono moneta legale (valuta) [...] non esclude invero la possibilità di altre unità di misura di valore e di altri pezzi monetari»²⁷². In quest'ottica, dunque, volendo assimilare i debiti in criptovaluta alle obbligazioni pecuniarie, dovrebbe concludersi che anch'essi sono appunto debiti in «moneta».

Per di più, anche chi mantiene fermo il riferimento dell'art. 1278 c.c. alla sola valuta estera, si dovrebbe chiedere se, dal momento che Bitcoin ha ufficialmente corso legale in El Salvador, il debito di Bitcoin sia o meno da considerare un'obbligazione pecuniaria in valuta estera. Senonché, come si vedrà in seguito²⁷³, la natura monetaria del Bitcoin è tuttora negata a causa dell'assenza di un'autorità centrale di emissione e di controllo, che è ritenuto il reale tratto distintivo della moneta cui fanno riferimento gli artt. 1277 c.c. ss.

²⁷¹ CAMPAGNA, *op. ult. cit.*, pp. 202 ss.

²⁷² ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 39.

²⁷³ Cap. III, par. 1.3.

Un'altra differenza fondamentale con il denaro, inoltre, attiene alla c.d. infedeltà delle valute virtuali²⁷⁴: queste ultime non sono produttive di interessi, se non quelli convenzionali. Il saggio di interesse, determinato dallo Stato, opera, infatti, come «corrispettivo del godimento che altri abbiano del denaro»²⁷⁵. Gli unici interessi che possono maturare per il credito di criptovalute sono, invece, quelli eventualmente pattuiti fra le parti.

1.2 Criptovaluta come moneta complementare

Una interessante tesi proposta in dottrina è quella che riconduce le criptovalute nel novero delle monete c.d. complementari, ossia quelle «utilizzate all'interno di un gruppo, di una rete o più in generale di una comunità, alternative al denaro, aventi sempre la funzione di facilitare gli scambi di merci e di servizi, per lo meno all'interno di quel dato gruppo sociale»²⁷⁶. Ci si riferisce, ad esempio, a bollini per la raccolta punti, buoni pasto, metalli e pietre preziose o, ancora, monete convenzionali di altro tipo come Sardex e Bristol Pound²⁷⁷. E tutte sono accomunate dal fatto che sono utilizzate come mezzi di pagamento su base meramente volontaria. Gli Stati tollerano normalmente l'esistenza di queste monete secondarie, ma cercano di limitarne la diffusione per far sì che la propria sovranità monetaria non venga compromessa, e con essa il potere di regolare gli equilibri economici e quello di controllare la legalità degli scambi. La moneta complementare così descritta è, dunque, un mezzo di pagamento vero e proprio, impiegato soltanto in quanto accettato dal creditore. La differenza che, tuttavia, si ravvisa tra le monete complementari e le criptovalute risiede nella presenza, per quanto riguarda le prime, di un'autorità centrale di emissione²⁷⁸. Ciò che rende atipiche le criptovalute e difficilmente inquadrabili negli odierni schemi giuridici è soprattutto la loro organizzazione decentrata. Se l'accentramento, per le monete complementari, ha però la finalità di assicurare la irriproducibilità della moneta, nelle criptovalute l'irriproducibilità è garantita dagli strumenti

²⁷⁴ Così FAUCEGLIA, *La moneta privata*, cit., p. 1266.

²⁷⁵ *Ibidem*.

²⁷⁶ ARCELLA, MANENTE, *op. ult. cit.*, p. 34.

²⁷⁷ SARDEX è una unità monetaria nata in Sardegna per facilitare gli scambi all'interno della rete di imprese e professionisti aderenti, che conta oltre 10.000 conti aperti. Per un approfondimento, in rete: <https://www.sardexpay.net/>. Bristol Pound, invece, oggi dismessa, era una moneta locale della omonima zona nata per incentivare il consumo sul territorio e far crescere le imprese locali. Per un approfondimento, in rete: <https://www.bristolpoundlegacy.info/>; cfr. anche: G. L. GRECO, D. D. ABATE, *Riserve di attività versus piattaforme di gestione delle valute virtuali: il caso "Sardex"*, in *Riv. trim. dir. econ.*, n. 4/2016, Suppl. 1, pp. 104 ss.

²⁷⁸ Cfr. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 317-318.

tecnologici previsti per la loro emissione e circolazione. E la fiducia è quindi posta sulla tecnologia, piuttosto che su una particolare autorità.

1.3 (segue) L'esperienza di Bitcoin come valuta a corso legale. Ulteriori riflessioni sulla funzione della moneta

Come accennato, due Stati sovrani hanno attribuito corso legale alla criptovaluta Bitcoin. Si tratta di El Salvador e della Repubblica Centrafricana, ma quest'ultima è già tornata sui suoi passi, avendo fatto cessare il corso legale di Bitcoin dopo solo un anno. Si è trattato, ad ogni modo, di due esperimenti alquanto audaci, fortemente scoraggiati dal Fondo Monetario Internazionale per via dei potenziali danni al sistema monetario locale, ma che vale la pena di considerare per indagare al meglio il ruolo della moneta all'interno dell'attuale società.

La Repubblica Centrafricana ha dichiarato Bitcoin valuta a corso legale nell'aprile 2022, consentendo di pagare le tasse a mezzo della valuta virtuale e offrendo un servizio di conversione con il Franco CFA, l'altra valuta ufficiale della Repubblica²⁷⁹. Tuttavia, l'esperimento è subito giunto al termine a seguito delle pressioni esercitate dalla *Banque des États de l'Afrique Centrale* (BEAC)²⁸⁰. La Repubblica Centrafricana è stata infatti portata a modificare la legge del 2022²⁸¹, probabilmente per esigenze sia di stabilità dei paesi della BEAC, sia per non restringere il potere di azione di quest'ultima nelle scelte di politica monetaria. Tra le modifiche legislative, vi è stata l'abrogazione della norma che prevedeva l'*obbligo* di accettare criptovalute come forma di pagamento. Ma, con lo stesso intervento, è stata introdotta una norma che stabilisce che gli operatori economici sono *liberi* di accettare criptovalute come forma di pagamento²⁸², a significare che la Repubblica Centrafricana non ha perso del tutto interesse nel fenomeno delle valute virtuali e riconosce espressamente a queste ultime una funzione di pagamento alternativa alla valuta ufficiale.

Il secondo esperimento sul Bitcoin come valuta legale è ancora in atto in El Salvador, a partire dal settembre 2021. L'idea di istituire il corso legale della criptovaluta è nata dalla volontà di favorire l'inclusione finanziaria e contribuire al progresso e alla modernizzazione della società. Le stime evidenziavano, infatti,

²⁷⁹ CAR to drop crypto as legal tender, in www.centralbanking.com.

²⁸⁰ Si tratta della Banca Centrale di riferimento per sei Stati africani: Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo.

²⁸¹ IMF, *Central African Republic: Staff report for the 2022 article IV consultation and request for a 38-month arrangement under the extended credit facility – debt sustainability analysis*, in *Country Report*, n. 155/2023, p. 6, disponibile in rete: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/05/02/Central-African-Republic-2023-Article-IV-Consultation-and-request-for-a-38-month-533019>.

²⁸² CAR to drop crypto as legal tender, cit.

come nel 2021 solo il 36% della popolazione avesse un conto in banca²⁸³. Di contro, la maggior parte della popolazione aveva accesso a Internet e possedeva uno smartphone, per cui avrebbe potuto facilmente – e in maniera diretta – accedere ad un sistema di pagamento avanzato e ai servizi finanziari offerti dalla tecnologia blockchain. L'utilizzo del Bitcoin è stato inoltre incentivato dal governo attraverso una serie di iniziative, che vanno dalla elargizione di una quantità iniziale di Bitcoin, fino a sconti sul prezzo della benzina per chi effettuasse il pagamento con la criptovaluta in parola²⁸⁴.

Non manca, tuttavia, il lato negativo conseguente all'operazione del governo di El Salvador. Basti pensare che al tempo della sua adozione quale valuta legale, il valore di 1 Bitcoin si aggirava intorno ai \$ 50.000 ed è continuato ad aumentare fino al picco del Novembre 2021, ma è poi crollato fino a toccare quota \$ 16.000 poche settimane dopo²⁸⁵, facendo registrare allo Stato perdite per circa \$ 3 milioni²⁸⁶. Ma, nonostante i rischi di default e di instabilità finanziaria, più volte evidenziati dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, El Salvador sembra voler continuare a portare avanti la propria scelta senza mostrare ad oggi particolari difficoltà. Sempre il FMI, però, nel suo *Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission*²⁸⁷, ha ribadito che i rischi legati all'adozione del Bitcoin persistono e non si sono ancora manifestati soltanto perché il suo utilizzo è rimasto su livelli relativamente bassi.

I rischi evidenziati dal FMI vanno presi seriamente, perché, al di là delle funzioni monetarie di carattere economico e degli effetti estintivi delle obbligazioni, ciò che in ultima istanza pare caratterizzare e distinguere la moneta tradizionale dal Bitcoin è la presenza di un'autorità centrale in grado di controllarla e gestirla. Le banche centrali si sforzano di garantire la stabilità della moneta, potendo graduarne l'offerta al fine di controllare fattori macroeconomici come il tasso di occupazione o l'inflazione. Un'attenta dottrina evidenzia, in proposito, come il fattore maggiormente svantaggioso di Bitcoin consista proprio nell'aver una

²⁸³ *El Salvador: population with bank account 2011-2021, by type*, in [statista.com](https://www.statista.com).

²⁸⁴ In particolare, nel primo caso era previsto un accredito di \$30 in BTC per coloro che utilizzassero il servizio governativo *Chivo Wallet*, mentre nel secondo caso era possibile ottenere uno sconto di \$0,20 per ogni gallone di gasolio acquistato in Bitcoin presso determinate stazioni di servizio. Cfr.: *El Salvador regalerà 30 dollari in bitcoin a ogni cittadino*, in: <https://www.ilpost.it/2021/06/25/nayib-bukele-el-salvador-bitcoin-chivo-wallet/>; N. BUKELE, "2. La empresa estatal Chivo negoció con las empresas gasolineras más grandes de nuestro país...", 30 sett. 2021, Twitter: @nayibbukele, in rete: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1443410462129983490>.

²⁸⁵ Fonte: <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>.

²⁸⁶ L. SANNIKOVA, *ESG vs Cryptoassets: Pros and Contras*, in *Giur. comm.*, n. 1/2023, p. 165/l.

²⁸⁷ Disponibile in rete: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/el-salvador-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission>.

offerta *immutabile*²⁸⁸. Per questo motivo, seppure si qualifichi Bitcoin alla stregua della moneta, si tratterebbe di una moneta «scarsa»²⁸⁹. Nelle economie moderne, infatti, la possibilità di gestire l'offerta di moneta si rende essenziale per stare al passo con i fenomeni sociali, per cui l'offerta di moneta dovrebbe sempre essere dinamica e non statica²⁹⁰. Secondo altri autori, soprattutto in passato, la quantità di moneta offerta non sarebbe così rilevante in termini pratici. Hume, ad esempio, affermava che se magicamente ciascun uomo in Gran Bretagna si ritrovasse in tasca 5 sterline in più, nulla cambierebbe concretamente: i prezzi dei beni aumenterebbero di conseguenza, in misura proporzionale, e il tasso di interesse resterebbe invariato, perché tale sarebbe anche il numero di persone che prestano denaro²⁹¹. Tale impostazione è supportata dalla teoria quantitativa della moneta, che individua l'offerta ottimale di moneta attraverso la formula matematica $MV = PT$, cosicché, a parità di V (velocità di circolazione di moneta) e di T (volume delle transazioni), ad un aumento della moneta M corrisponderebbe automaticamente un aumento dei prezzi P²⁹². Tuttavia, non è tutto così semplice e immediato. Perché «il mondo economico non si resetta istantaneamente *nottetempo* come un computer»²⁹³, dal momento che «la vita economica si svolge *nel tempo*, e le relazioni economiche non si aggiustano tutte nello stesso modo e nello stesso tempo»²⁹⁴. Ad esempio, ci si può impegnare oggi a pagare domani un credito di 100. Ma se domani i prezzi si dimezzano, occorre il doppio del lavoro per ripagare tale credito. La prospettiva di una tale variazione dei prezzi impedirebbe alla maggior parte delle persone di contrarre un debito o di effettuare un investimento. E in tale scenario non si produrrebbero più beni e l'intera economia ne risentirebbe. Per questo motivo è necessario che la quantità di moneta in circolazione sia variabile, ed è bene ricercare continuamente la quantità ottimale in base alle esigenze del mercato. Ecco, allora, perché Bitcoin e le altre criptovalute non potrebbero essere qualificate come monete, neppure quando siano dotate di efficacia liberatoria all'interno di uno Stato. Si tratta di una semplificazione quella di accostare Bitcoin alla moneta, perché viene usata come mezzo di scambio. E di fatti, v'è chi afferma che «i riferimenti al corso legale

²⁸⁸ Cfr. M. AMATO, L. FANTACCI, *Per un pugno di bitcoin: rischi e opportunità delle monete virtuali*, EGEA, 2016, pp. 59 ss.

²⁸⁹ *Ibidem*.

²⁹⁰ *Ibidem*.

²⁹¹ D. HUME, *Political Disclosure*, IV Essay: *of Interest*, The Walter Scott Publishing, 1752.

²⁹² AMATO, FANTACCI, *op. ult. cit.*, pp. 59 ss.

²⁹³ *Ibidem*.

²⁹⁴ *Ibidem*.

sono un affrettato trapianto dal mondo delle monete fiat, inapplicabile ad una figura sostanzialmente diversa come le criptovalute»²⁹⁵.

2. Criptovalute come bene. Analisi preliminare dell'art. 810 c.c.

Una delle ipotesi più accreditate sulla qualificazione giuridica delle criptovalute è quella che le riconduce alla nozione di bene data dall'art. 810 c.c. Un inquadramento in questi termini risponde anche ad esigenze pratiche di semplificazione, in quanto si rende possibile assoggettare le criptovalute alle forme di appartenenza previste e tutelate dal codice civile. Qualificare qualcosa come bene giuridico è, infatti, il presupposto teorico per poter parlare di proprietà o possesso. Per comprendere se le criptovalute siano «oggetti» appropriabili, occorre partire dalla definizione di bene giuridico. L'art. 810 c.c. così si esprime: «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti».

La norma appare assai vaga e comporta delle difficoltà interpretative di non poco conto, in particolare per l'utilizzo di termini generici come «beni» e «cose», che «sono usati dal legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'insegna della più ampia (e talvolta incoerente) disinvoltura polisemica»²⁹⁶.

Per il termine cosa, ad esempio, sono possibili due ipotetiche definizioni: (a) sono cose le entità dotate del requisito della corporalità; (b) sono cose tutte le entità immaginabili dal soggetto²⁹⁷. Se si accoglie la prima definizione, i beni saranno di

²⁹⁵ BECHINI, *Bitcoin e la paura dell'innominato*, cit., p. 506.

²⁹⁶ P. GROSSI, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, n. 4/2012, p. 1059.

²⁹⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, voce *cosa* in *Digesto IV ed., sez. civ.*, vol. IV, UTET, 1989, p. 438. L'a. evidenzia però criticità per entrambe le definizioni. Per quanto riguarda la prima, come si dirà appresso nel testo, essa non tiene conto del fatto che la nozione di bene include anche entità immateriali, come dimostra il riferimento ad altre norme codicistiche quali l'art. 2740 c.c., in cui si parla di beni presenti e futuri del debitore. Per quanto riguarda la seconda definizione, sebbene essa sia confacente ad una lettura sistematica del c.c., porta al paradosso per cui, essendo i beni tutte le entità immaginabili che possono formare oggetto di diritti, il diritto di proprietà dovrebbe di conseguenza estendersi anche ai diritti di credito, confondendo così i diritti di credito con i diritti reali. La soluzione individuata dall'a. consiste allora nel guardare ai diversi piani su cui si muovono il concetto di cosa e quello di bene. Mentre la cosa attiene al piano della realtà, il bene attiene a quello dei concetti giuridici. Di conseguenza, la cosa si contraddistingue per il connotato della corporalità. Il bene, invece, in quanto nozione eminentemente giuridica e quindi astratta, «prescinde da aspetti di fisicità e comprende ogni entità che sia oggetto di un interesse. La sua natura intellettuale consente infatti di ricomprendere sia entità materialmente individuate (ad es. un fondo), sia entità idealmente considerate unitariamente (ad es. una universalità); sia di entità immateriali». Ma così ragionando pare che l'a. attribuisca alla categoria dei beni un'ampiezza maggiore di quella delle cose, quando invece l'art. 810 c.c. sembra piuttosto istituire un rapporto di genere-specie, tale che la categoria dei beni sia inclusa in quella delle cose. In proposito, può richiamarsi altra dottrina che, tenendo ferma la suddetta distinzione di piani – giuridico e reale – ritiene che «il termine cosa conserva il vastissimo senso di entità materiale o immateriale» (A.

conseguenza le sole *res corporales*. Questa scelta si rende però problematica nel momento in cui si dà conto di altre disposizioni del codice, in cui si fa riferimento ai «beni dell'assente», ai «beni del *de cuius*», oppure ai beni presenti e futuri *ex art. 2740 c.c.*. In questi casi è pacifico, infatti, che il termine bene sia comprensivo anche delle *res incorporales*, come i diritti di credito o le opere dell'ingegno²⁹⁸. In proposito, autorevole dottrina rileva come, sebbene le norme del libro III (artt. 810 ss.) sembrano presupporre una materialità delle cose, tale approccio «è più un riflesso del mondo agricolo per cui la gran parte della disciplina del libro terzo è stata pensata che non un elemento di sistema»²⁹⁹. E che «in ogni caso sarebbe errato trarre dal timbro linguistico delle norme inserite nel libro III una conclusione certa che riguardi l'ontologia dei beni, essendo evidente che una simile conclusione può trarsi solo dall'esame della intera disciplina del diritto positivo in vigore»³⁰⁰. E così, soltanto prendendo per buona la seconda ipotesi definitoria (*sub b*), si potrà dare significato anche alle altre norme codicistiche, con la conseguenza che nella categoria dei beni *ex art. 810 c.c.* dovranno essere ricomprese anche le *res incorporales*.

La concezione materialistica dei beni giuridici (*sub a*) era, peraltro, prevalente in passato, in quanto legata a quella corrente di pensiero che reputa la proprietà misura delle cose e del mondo³⁰¹. In questo senso possono essere beni soltanto le cose che sono suscettibili di possesso e appropriazione, e da cui un soggetto può ottenere un godimento esclusivo³⁰². A questa concezione si è poi sostituita la teoria che considera rilevante, ai fini della individuazione dei beni, non necessariamente la corporalità della *res*, quanto il suo valore economico. Può essere bene, in altri termini, soltanto ciò che ha carattere patrimoniale e può essere scambiato. Si sostituisce, così, alla logica individualistica e tecnologica, una logica mercantile³⁰³. Tutte le cose, anche immateriali, che possono essere scambiate sul mercato possono assurgere a rango di beni, come ad esempio le opere dell'ingegno. Il principio della patrimonialità è ritenuto un principio sistemico alla luce, soprattutto, del combinato disposto degli artt. 1174 e 1321

TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Wolters Kluwer, 2009, p. 535). Pare allora doversi concludere che i beni sono innanzitutto cose e, nello specifico, quelle cose che possono formare oggetto di diritti. Sta all'interprete individuare – come si dirà – quali siano tali cose.

²⁹⁸ *Ibidem*, p. 439.

²⁹⁹ A. GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO, MENGONI, SCHLESINGER, *Tratt. dir. civ. comm.*, Giuffrè, 2012, p. 103.

³⁰⁰ *Ibidem*, pp. 103-104.

³⁰¹ Cfr. M. COSTANTINO, R. PARDOLESI, D. BELLANTUONO, *I beni in generale*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Proprietà*, Vol. 7, Tomo I, UTET, 2005, pp. 5 ss.

³⁰² *Ibidem*.

³⁰³ *Ibidem*, pp. 12 ss.

c.c.³⁰⁴, i quali richiedono, rispettivamente, che la prestazione oggetto dell'obbligazione sia suscettibile di valutazione economica e che il rapporto giuridico dedotto nel contratto abbia carattere patrimoniale.

A tale tesi si contrappone poi la tesi c.d. formalistica, secondo cui «la qualificazione giuridica delle cose come beni dipende dalle utilità da esse detraibili secondo la legge ovvero dagli interessi giuridicamente rilevanti, e quindi meritevoli di tutela, che la legge riferisce a quelle cose»³⁰⁵. Secondo questa prospettiva, quindi, non è l'autonomia privata, né tanto meno il mercato a definire l'utilità di una cosa, rendendola rilevante per il diritto, ma è l'ordinamento stesso a ritenere rilevanti determinati 'oggetti' e quindi a prevedere per essi delle tutele. Si osserva, ad esempio, che «L'istituzione di un ente come bene prescinde ovviamente della corporeità, potendo anche fare a meno del paradigma appropriativo di stampo individualistico della proprietà, e coinvolge qualsiasi punto oggettivo di riferimento di un interesse meritevole di tutela»³⁰⁶. E deve trattarsi di un interesse a trarre dalla cosa un vantaggio, un giovamento, non necessariamente quindi patrimoniale, ma che si traduca, nel linguaggio dell'ordinamento giuridico, in facoltà, poteri, libertà³⁰⁷.

Interessante è allora comprendere come valutare, alla luce di queste teorie, le nuove risorse tecnologiche. Anzitutto, si può ribadire come sia ormai pacificamente riconosciuta la natura di bene giuridico anche alle *res incorporales* – e sia che ciò avvenga perché si tratta di cose dotate di una propria patrimonialità, sia che avvenga perché si tratta di entità oggetto di un diritto che le renda dotate di una propria identità³⁰⁸. Anche la giurisprudenza ha qualificato

³⁰⁴ M. BARCELLONA, *Per una teoria dei beni giuridici*, in *Scritti in onore di Giuseppe Auletta*, Vol. II, Giuffrè, 1988, p. 126.

³⁰⁵ COSTANTINO, PARDOLESI, BELLANTUONO, *op. ult. cit.*, p. 12.

³⁰⁶ F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, n. 3/2012, p. 483.

³⁰⁷ *Ibidem*, pp. 483-484.

³⁰⁸ O. T. SCOZZAFAVA, M. BELLANTE, *Beni giuridici*, in M. BESSONE, *Tratt. dir. priv., I beni*, Vol. VII, Tomo I.1, p. 8. L'a. riconosce la qualifica di beni a quelle entità incorporali rispetto a cui l'attributo dell'autonomia, non potendo essere predicabile in senso materiale, si specifica nel requisito della creatività per le opere dell'ingegno (art. 1575 c.c.) e della novità per le invenzioni (art. 2585 c.c.). Creatività e novità, secondo l'a., «sono quegli attributi che conferiscono alle creazioni intellettuali una propria identità rispetto a quelle già assunte ad oggetto di un diritto». Ma l'a. specifica anche che, «Per divenire bene giuridico un'entità, infine, deve essere assoggettabile al potere dell'uomo, non potendosi concepire un diritto sopra cose che sfuggono ad ogni umana possibilità di dominio (ad es. la luce, l'aria, l'acqua del mare, ecc.). Ciò è ben comprensibile se si considera che la costituzione di un diritto su un'entità è il mezzo attraverso cui l'ordinamento effettua una attribuzione di risorse tra i consociati, e che una tale possibilità è da escludere rispetto a cose insuscettive di appropriazione».

come beni giuridici talune cose immateriali, come, ad esempio, l'azienda, permettendone l'usucapione³⁰⁹.

Con lo sviluppo tecnologico e soprattutto informatico, inoltre, ciò che prima era pensabile solo nel mondo fisico ora acquisisce una nuova dimensione che, sebbene virtuale, interagisce continuamente con il mondo reale e contribuisce a cambiare lo svolgimento dei rapporti sociali e giuridici³¹⁰. In questo contesto si inserisce Cass. pen. n. 11959/2020, che ha attribuito natura di bene giuridico al *file* informatico, in quanto suscettibile di apprensione. Non si può negare, infatti, che tali entità virtuali non siano suscettibili di un uso individuale, socialmente e giuridicamente rilevante – e spesso anche economicamente rilevante. Tali entità virtuali possono in proposito essere oggetto di numerosi diritti previsti e tutelati dall'ordinamento: possono essere trasferite e godute individualmente, al pari dei tradizionali beni giuridici, così come scambiate verso un corrispettivo. E coloro che ne fanno uso, traggono da essi «beneficio economico, sociale e morale, contribuendo a realizzare il pieno sviluppo della personalità, così come peraltro sancisce l'art. 2 Cost.»³¹¹. Si può, così, considerare senza dubbio bene giuridico anche l'informazione digitale (il *bit*).

2.1 (segue) La criptovaluta può essere considerata un bene giuridico?

Si può adesso tornare a riflettere sul quesito iniziale, ossia se le criptovalute siano qualificabili quali beni giuridici. Anzitutto, occorre tratteggiare una linea di demarcazione tra le criptovalute e le informazioni digitali in genere. Le prime, infatti, a differenza delle seconde, si basano su un sistema tecnologico che le rende irriproducibili e, soprattutto, controllabili soltanto da chi è in possesso di una specifica chiave privata³¹². Grazie all'applicazione congiunta di strumenti come la crittografia, la funzione di *hash*, la marcatura temporale e un algoritmo di consenso, si riesce a creare una vera e propria scarsità digitale. Si può notare, inoltre, che, sia le criptovalute che le informazioni digitali in genere, condividono la caratteristica di poter essere oggetto di sfruttamento individuale ed essere scambiate in maniera diretta e immediata tra due soggetti. Non sembra allora impossibile, una volta superata la distinzione tra materialità e immaterialità nella teoria dei beni, ricondurre anche le criptovalute alla categoria dei beni giuridici³¹³, ancor più se si pensa che le criptovalute sono in un certo senso appropriabili da un soggetto, in quanto immagazzinabili all'interno di un *software* o di un

³⁰⁹ Cass. civ., Sez. Unite, n. 5087/2014.

³¹⁰ GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810, I, cit.*, p. 1220.

³¹¹ *Ibidem*.

³¹² Cfr.: cap. II, par. 1.

³¹³ Cfr. GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810, II, cit.*, p. 1461.

hardware che funge da portafoglio virtuale³¹⁴. Un soggetto può, così, disporre in via esclusiva delle criptovalute e financo “distruggerle”, se elimina di proposito la chiave privata che dà accesso al suo portafoglio.

Ciò che, tuttavia, può essere di ostacolo a tale considerazione è una (eventuale) qualificazione delle criptovalute in termini di moneta. Come osservato in precedenza³¹⁵, infatti, la dottrina è giunta ad escludere che la moneta – per tale intendendo la moneta *fiat* – sia un bene giuridico *ex art. 810 c.c.*, riconoscendola piuttosto come *ideal unit*, entità astratta e non appropriabile, attribuendo, invece, natura di bene solo allo strumento-veicolo rappresentativo di tale unità (il pezzo metallico o la banconota). Se quindi fosse equiparata al denaro, la criptovaluta non potrebbe essere un bene giuridico, dovendosi considerare, piuttosto, una unità di misura ideale.

Si è già osservato come le criptovalute non siano assimilabili alla moneta *fiat* data l’assenza di un’autorità centrale di emissione, controllo e gestione³¹⁶. E non sono assimilabili neppure alla moneta elettronica, la quale, come sancisce l’art. 114-*bis* TUB, rappresenta sempre un credito nei confronti dell’emittente (*i.e.* la banca o un istituto di moneta elettronica). Diversamente, nei sistemi di criptovalute come Bitcoin è assente un’autorità emittente, e non può certo dirsi che tali valute virtuali rappresentino un credito nei confronti dei *miners* che le “creano”. Ne consegue che le criptovalute rappresentano una posta attiva nel patrimonio di un soggetto, a cui non corrisponde alcuna voce passiva nel patrimonio di un altro³¹⁷.

Questo aspetto le avvicina al più alla moneta-merce, o almeno possono rilevarsi delle analogie con la moneta-merce³¹⁸. Quest’ultima, infatti, consiste essenzialmente in un bene liberamente ottenibile e non monopolizzato, impiegato come mezzo di scambio e il cui valore è regolato dalla legge della domanda e dell’offerta, a sua volta dipendente da parametri come la scarsità e i costi di produzione³¹⁹. E nessuno dubita che la moneta-merce, ancorché un bene, non possa svolgere anche una funzione di pagamento e, potenzialmente, di unità di conto e riserva di valore. Non si può negare, ad esempio, che beni come orzo, buoi, conchiglie, denti di animali abbiano costituito delle monete in un determinato periodo storico e all’interno di una certa comunità³²⁰. Ecco che allora

³¹⁴ FAUCEGLIA, *op. ult. cit.*, p. 1277.

³¹⁵ Cfr.: cap. I, par. 7.2.

³¹⁶ Cfr.: cap. III, par. 1.3.

³¹⁷ CALONI, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell’investitore*, cit., p. 169.

³¹⁸ *Ibidem*, p. 170. Nelle parole dell’a: «Sebbene si sia escluso che si tratti di moneta, bisogna tuttavia rilevare, dunque, che esso presenta elementi di analogia con la moneta-merce».

³¹⁹ Cfr.: cap. I, par. 7.1.

³²⁰ Cfr., sui beni che hanno assunto la funzione di moneta-merce: R. DE BONIS, M. I. VANGELISTI, *Moneta: dai buoi di Omero ai Bitcoin*, Mulino, 2019, p. 22.

viene immediato ricondurre le criptovalute nella nozione di bene giuridico ex art. 810 c.c. Le conseguenze sono quelle già accennate: la criptovaluta può essere oggetto di proprietà, possesso e detenzione e circola come un bene mobile, fungibile, inconsumabile e non registrato³²¹. Inoltre, l'acquisto di criptovalute con denaro si configura come compravendita, mentre l'acquisto di beni con criptovalute si configura come permuta³²².

Ricondurre le criptovalute ai beni non toglie, quindi, che esse possano essere usate come mezzo di pagamento – quanto meno tra i membri della comunità, seppur ristretta, di quanti le accettano in pagamento. Restano, ovviamente, i dubbi, già espressi³²³, sul corretto espletamento di tutte le funzioni monetarie. Ma si potrebbe guardare a questa soluzione – cioè quella di qualificare le criptovalute come beni e riconoscerli, al contempo, come beni prettamente di scambio, utili per lo più in funzione intermediaria e non di godimento, e dunque come moneta-merce – come ad una soluzione di sintesi del contrasto sulla qualificazione giuridica delle criptovalute. Tale contrasto è espresso in maniera esemplare nelle pronunce del Tribunale di Brescia da un lato³²⁴, e della Corte di Appello di Brescia dall'altro³²⁵, decidendo sulla medesima controversia. Si trattava di stabilire la legittimità di un conferimento di criptovalute in società ed entrambe le Corti ne hanno negato la validità, ma sulla base di qualificazioni giuridiche della valuta virtuale differenti. In Trib. Brescia n. 7556 del 18/07/2018, il giudice ha concluso che, pur trattandosi di un bene, la criptovaluta in questione non può essere oggetto di conferimento perché non è suscettibile di una valutazione economica attendibile³²⁶. In App. Brescia del 24/10/2018, invece, la corte osserva che «è chiaro che la criptovaluta deve essere assimilata, sul piano funzionale, al

³²¹ Così CALONI, *op. ult. cit.*, p. 172.

³²² È opportuno qui dar conto dell'interessante punto di vista espresso in ARCELLA, MANENTE, *op. ult. cit.*, p. 36. L'a. osserva come la differenza tra vendita e permuta sia in realtà molto labile, perché la moneta ha solamente una funzione intermediaria negli scambi: se nella permuta vi è lo scambio del bene A contro il bene B, nella vendita vi sarà prima lo scambio di A contro moneta, per poi esserci quello di moneta in cambio di B. Ciò che distingue i due schemi negoziali è allora l'utilità che le parti attribuiscono in concreto al bene scambiato. Si tenga però conto che l'a. non propende per la tesi che qualifica le criptovalute come bene giuridico, bensì come mezzo di pagamento. Per cui conclude che, essendo difficile immaginare una utilità concreta delle criptovalute al di fuori della funzione di scambio, lo scambio di cosa contro criptovalute rientrerebbe maggiormente nel concetto di vendita che in quello di permuta.

³²³ Cap. III, par. 1.

³²⁴ Trib. Brescia n. 7556 del 18/07/2018.

³²⁵ App. Brescia, sez. I, del 24/10/2018.

³²⁶ Il giudice espone, quale ulteriore motivo della decisione, il fatto che la criptovaluta non può essere bersaglio dell'aggressione dei creditori sociali, in quanto il trasferimento non può essere oggetto di esecuzione forzata. Per questo non potrebbe dirsi soddisfatta la funzione di garanzia svolta dal capitale sociale.

denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili [...]. Essa serve, infatti, come l'euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valore di scambio, dei beni, servizi, o altre utilità ivi oggetto di contrattazione. La criptovaluta è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta»³²⁷.

Un sunto di questi orientamenti così divisivi potrebbe dunque consistere nel considerare le criptovalute beni giuridici che possono assolvere, in determinate circostanze, una funzione di pagamento. E il loro utilizzo come moneta-merce avviene nonostante il problema della volatilità, il quale dipende pur sempre – come per tutti i beni – dall'incontro delle curve di domanda e offerta.

Infine, va puntualizzato che lo scambio di cosa contro criptovalute andrebbe comunque configurato come permuta, in quanto non si avrà un debito di somma di denaro, bensì un debito di una certa quantità di beni che, ancorché impiegati con funzione di pagamento, non rappresentano unità ideali o astratte come la moneta *fiat*; e sono accettati sempre e solo su base volontaria. Sul punto, si può richiamare l'opinione di Polacco, di oltre un secolo fa, secondo cui la moneta privata, che è in concorrenza con la moneta di Stato, «non potrebbe avere funzione di *prezzo* in una compravendita; ma dovremmo qualificare invece *permuta* lo scambio di una cosa con una certa quantità di moneta privata, come sarebbe permuta lo scambio fra quella cosa e una certa quantità di verghe metalliche o di medaglie»³²⁸.

3. Criptovalute come bene di investimento

È legittimo chiedersi se, in considerazione delle incisive fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute, il loro acquisto non ricada nell'ambito di operazioni di investimento, di natura speculativa, e se quindi, da questo punto di vista, le criptovalute possano essere ricondotte alle nozioni di strumento finanziario o prodotto finanziario.

Anzitutto, lo strumento finanziario rappresenta una *species* del *genus* prodotto finanziario. Infatti, il TUF (d. lgs. n. 58/1998) stabilisce, all'art. 1 co. 1 lett. u), che sono prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento

³²⁷ La ragione che tuttavia porta la Corte a non ammettere che la criptovaluta sia conferita in società è data dal fatto che «Non è dato conoscere, allo stato, un sistema di cambio per la criptovaluta, che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati».

³²⁸ V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano. Parte I*, Athenaeum, 1914, pp. 327-328.

di natura finanziaria». Il legislatore individua, poi, all'allegato I sez. C, un elenco tassativo degli strumenti finanziari³²⁹, in cui figurano i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, i contratti derivati aventi determinate caratteristiche e altri tipi di contratti.

I valori mobiliari sono a loro volta definiti, dall'art. 1 co. 1-*bis*, come «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;

c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure». Non pare che le criptovalute siano riconducibili ai valori mobiliari così definiti, come subito si dirà.

«Per strumenti del mercato monetario – recita invece il co. 1-*ter* – si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali». Neanche questa definizione sembra sufficiente a rappresentare la natura delle criptovalute, che, in generale, non rientrano né tra i titoli rappresentativi di capitale di rischio o di debito, né tra i titoli strumentali all'acquisto o alla vendita di tale tipologia di titoli³³⁰. E dal momento che l'acquisto di criptovalute come Bitcoin non conferisce un titolo rappresentativo di un credito nei confronti dell'emittente, non può dirsi neppure che rientrino tra i valori mobiliari innominati³³¹.

La criptovaluta non può essere considerata neppure un derivato, in quanto quest'ultimo è un contratto riferito ad un sottostante; il Bitcoin e le altre criptovalute possono al più rappresentare esse stesse il sottostante di un contratto derivato. Sono, infatti, ammissibili derivati aventi criptovalute quale variabile di riferimento, per cui le valute virtuali possono essere attratte nella disciplina dei derivati soltanto in quanto *underlying asset*³³². Sulla struttura del derivato, ad ogni modo, si tornerà in seguito, e si vedrà che le criptovalute, a ben

³²⁹ È l'art. 18 co. 5 TUF a stabilire che «Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari [...]».

³³⁰ Cfr.: GASPARRI, *Bitcoin: miraggio monetario o soluzione tecnologica?*, cit., p. 427.

³³¹ *Ibidem*.

³³² *Ibidem*.

vedere, possono talvolta assumere quel carattere di scommessa che è comune ai derivati speculativi³³³.

Una novità importante da segnalare è la modifica dell'art. 1 co. 2 TUF avvenuta con d. l. n. 25 del 17/3/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 52 del 10/5/2023. Dopo aver affermato, come appena visto, che per strumenti finanziari si intendono quelli riportati nella sez. C dell'allegato I, il co. 2 precisa che tra gli strumenti finanziari sono «compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito», il che potrebbe indurre a ritenere che le criptovalute possano perciò essere qualificate quali strumenti finanziari. Si tratterebbe, tuttavia, di un errore, dal momento che la tecnologia a registro distribuito (blockchain) ha una molteplicità di utilizzi. E tra i vari usi vi è anche quello di *veicolare* prodotti a contenuto finanziario, quali appunto gli strumenti finanziari. Si può pensare, ad esempio, a partecipazioni societarie tokenizzate, che circolano per mezzo della blockchain e che permettono un aggiornamento automatico del libro soci³³⁴. In altre parole, la blockchain può ospitare contratti o altri titoli finanziari che possono così circolare attraverso l'innovativo sistema previsto, ma che sono cosa ben diversa dalle criptovalute oggetto di discussione. I *tokens*, infatti, possono essere distinti in più categorie³³⁵, e quelli che rappresentano le criptovalute sono detti *payment* o *exchange tokens*.

È, infine, lo stesso art. 1 co. 2 seconda parte – per concludere sugli strumenti finanziari – che chiarisce che «Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari», il che appare «risolutivo e dirimente» per escludere i Bitcoin dalla disciplina sugli strumenti finanziari³³⁶. La *ratio* della norma risiede nel fatto che i titoli che hanno una mera funzione di pagamento, come gli assegni, appartengono alla sfera del consumo, mentre gli strumenti finanziari implicano l'impiego del risparmio in vista di un reddito o comunque di un ritorno economico³³⁷.

Resta allora da valutare se le criptovalute possano essere considerate un prodotto finanziario "atipico", cioè come «altra forma di investimento di natura finanziaria», diversa dagli strumenti appena esaminati.

³³³ Si rimanda, sull'argomento, al Cap. IV.

³³⁴ Per un approfondimento, si veda: DE LUCA, *op. ult. cit.*, pp. 101 ss.

³³⁵ Si distingue tra *security tokens*, *utility tokens* e *payment* o *exchange tokens*.

³³⁶ GASPARRI, *op. ult. cit.*, p. 427.

³³⁷ Cfr. R. COSTI, *Il mercato mobiliare*, Giappichelli, 2018, pp. 12-13.

3.1 (segue) Il travagliato dibattito sulla natura di prodotto finanziario delle criptovalute, con particolare riferimento al Bitcoin

Affinché vi sia un prodotto finanziario, è necessario un investimento. Già in prima approssimazione può dirsi che «si deve escludere che si sia in presenza di un prodotto finanziario in mancanza di un impiego di risorse diretto ad ottenere un corrispettivo»³³⁸. L'investimento necessario ai fini della configurabilità di un prodotto finanziario, inoltre, non può essere un investimento qualunque. A tal proposito, la CONSOB ha distinto l'investimento finanziario da quello di consumo, affermando che nel primo caso il risparmiatore conferisce il proprio denaro in base ad una promessa/aspettativa di un accrescimento delle disponibilità investite, mentre nel secondo caso la spesa è «finalizzata al godimento del bene, cioè alla trasformazione delle proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare immediatamente i bisogni»³³⁹.

Ciò che rileva, allora, ai fini dell'individuazione di un investimento finanziario, è la promessa, fatta all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, di un effettivo rendimento. La mera possibilità, e dunque la mera aspettativa, che ciò che viene acquistato possa apprezzarsi, per effetto dell'andamento delle quotazioni di mercato, non è di per sé sufficiente a definire il rendimento ottenuto di natura finanziaria³⁴⁰.

In dottrina³⁴¹, ad esempio, si osserva come neppure l'acquisto di denaro con altro denaro espresso in una valuta diversa – giocando sull'oscillazione dei corsi per ottenere un capitale maggiorato rispetto a quello originario – configuri un investimento di natura finanziaria. L'offerta di denaro, infatti, non è mai offerta di prodotto finanziario, perché la sua funzione preminente è quella di intermediazione negli scambi, non consentendo invece la maturazione di un rendimento. Ne deriva che «l'acquisto di denaro può assolvere ad una funzione finanziaria solo soggettivamente, mai in sé»³⁴².

Lo stesso dovrà dirsi per le criptovalute, perché, sebbene non perfettamente sovrapponibili al denaro, svolgono, nondimeno, quella funzione di intermediazione negli scambi propria della moneta; e il paragone può essere, perciò, ragionevole. È vero che in tanti acquistano criptovalute con l'aspettativa di lucrare da una eventuale plusvalenza, ma si tratta di una aspettativa tutta soggettiva, ossia un motivo in termini giuridico-contrattuali, che in quanto tale è

³³⁸ *Ibidem*, p. 13.

³³⁹ CONSOB, Comunicazione n. 0385340/20 del 28 aprile 2020; Comunicazione n. DAL/RM/95010201 del 30 novembre 1995.

³⁴⁰ Così GASPARRI, *op. ult. cit.*, p. 430.

³⁴¹ CIAN, *op. ult. cit.*, p. 329, nt. 36.

³⁴² *Ibidem*.

irrilevante per l'ordinamento giuridico, almeno fintanto che non sia illecito³⁴³. Soltanto qualora l'offerta di criptovalute – per lo più da parte delle piattaforme di Exchange – sia accompagnata da una *promessa* di rendimento, solo allora l'operazione potrebbe considerarsi acquisto di un prodotto finanziario³⁴⁴.

Di diverso parere è, però, quella parte della dottrina secondo cui il «requisito che fonda la natura finanziaria dell'operazione non risiede nella "promessa" bensì nell'"aspettativa" di un rendimento: aspettativa che può, ma non necessariamente deve, originare da un patto specifico e dall'assunzione di un'obbligazione in tal senso da parte dell'offerente»³⁴⁵.

Si argomenta, in proposito, che la definizione di investimento finanziario come precisata dalla CONSOB ha una natura funzionale, cioè «una meccanica che, a prescindere dalle forme, si ripete in ogni gesto volto a generare denaro dal denaro». E difatti, secondo la richiamata dottrina, la stessa volatilità delle criptovalute – dovuta alla mancata previsione di un organo centrale che ne controlli l'emissione o attui misure di gestione della quantità circolante – non è un semplice fattore di rischio dell'acquisto dell'investimento, bensì «elemento attributivo di natura e funzionalità finanziaria alla criptovaluta»³⁴⁶. Queste considerazioni inducono, peraltro, a negarne la natura di mezzo di pagamento: si ritiene infatti che quand'anche utilizzata come mezzo di intermediazione negli scambi, nessun commerciante sarebbe mai disposto ad esporsi al rischio di incassare criptovalute «se non [per] la "scommessa" che per questa via egli, implicitamente ma scientemente, pone in essere nella speranza che la valuta alternativa s'apprezzi (auspicabilmente nel più breve tempo possibile) così permettendogli, in fase di cambio (o di riutilizzo) della criptovaluta, di incrementare il valore (o il "potere di acquisto") del suo incasso iniziale»³⁴⁷. Tale dottrina ritiene, quindi, che tale finalità di accrescere il proprio potere di acquisto, che spinge un soggetto ad accettare il pagamento in criptovalute, non si ascriva ai motivi del contratto di scambio, in quanto trattasi di «una connotazione strutturale e funzionale, dunque oggettiva, del patto stesso»³⁴⁸.

³⁴³ Lo si ricava dalla lettura degli artt. 1321 c.c. e 1345 c.c. Il primo annovera tra gli elementi essenziali del contratto l'accordo, la causa, l'oggetto e, quando prescritta dalla legge a pena di nullità, la forma. Non è fatto cenno al motivo che ha portato alla conclusione dell'accordo, per cui esso, in quanto non è elemento essenziale del contratto, non rilevarebbe ai fini della validità dello stesso. Il 1345 c.c., invece, stabilisce che quando le parti abbiano concluso un contratto per un motivo illecito, e questo era comune ad entrambe le parti ed è stato determinante per la sua conclusione, l'intero contratto deve considerarsi illecito.

³⁴⁴ Cfr. GASPARRI, *op. ult. cit.*, p. 430.

³⁴⁵ GIRINO, *Criptovalute: un problema di legalità funzionale*, cit., p. 763.

³⁴⁶ *Ibidem*, p. 755.

³⁴⁷ *Ibidem*, p. 753-754.

³⁴⁸ *Ibidem*, p. 754.

Pare, peraltro, che queste conclusioni siano sempre più condivise in dottrina e talvolta anche in giurisprudenza, supportate per di più dal legislatore, che con il d. lgs. 125/2019 ha ulteriormente modificato la definizione di valuta virtuale di cui all'art. 1 lett. qq) del d. lgs. 231/2007, ammettendo espressamente la possibilità di utilizzo, oltre che come mezzo di scambio, per «finalità di investimento»³⁴⁹.

Il già citato Cian, ad esempio, in commento a Cass. pen. n. 44337/2021³⁵⁰ – di cui si dirà meglio in seguito – riconosce, a dispetto della sua precedente posizione³⁵¹, che «il bitcoin, nato come mezzo digitale di scambio, abbia vissuto e stia vivendo una seconda stagione, per effetto dell'interesse generato dalle oscillazioni a doppia e tripla cifra del suo tasso di cambio rispetto alle monete a corso legale, che ne hanno fatto [...] un oggetto di investimento [di natura finanziaria]»³⁵². Cian parte dal presupposto che la finanziarietà di un bene/rapporto possa essere data sia dalle sue caratteristiche strutturali (attesa di rendimento, accettazione del rischio ecc.), sia dal contesto in cui il bene/rapporto viene individuato, distinguendo, così, una «finanziarietà intrinseca» da una «finanziarietà da contesto»³⁵³. Quest'ultima, inoltre, dipende dall'utilità tipicamente (cioè socialmente) attesa dall'accesso ad un bene/rapporto, a prescindere dal movente individuale del singolo investitore. Da ciò deriva che se le criptovalute non assolvono tipicamente una funzione intermediaria, bensì di investimento, i servizi che la concernono avranno anch'essi natura finanziaria. E dall'analisi svolta dall'autore risulta che «nella negoziazione di bitcoin, oggi, l'interesse a dotarsi di uno strumento di intermediazione negli scambi (denaro) sembra decisamente un interesse di retroguardia, rispetto a quello di speculare sul suo tasso di cambio, e dunque di investire capitali con l'aspettativa di una remunerazione»³⁵⁴.

Anche in Cass. pen., sez. II, n. 2703/2022 si rinviene una netta presa di posizione in quest'ultimo senso. Nel caso di specie, la Corte viene adita con ricorso avverso l'ordinanza di riesame del provvedimento che aveva disposto una misura cautelare per il reato di autoriciclaggio. In particolare, l'imputato aveva acquistato Bitcoin con i proventi illeciti del reato di truffa, integrando, così, secondo l'accusa,

³⁴⁹ «valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

³⁵⁰ M. CIAN, *Noterelle su finanziarietà e non finanziarietà nei crypto-assets: la Suprema Corte sulla natura del servizio di exchange*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/2023.

³⁵¹ Cfr. CIAN, *La criptovaluta* cit., p. 331, in cui l'a. aveva affermato che la conformazione del «segno monetario digitale [...], unita alla funzione sociale tipica cui esso assolve, lo rende irriducibile alla categoria dei prodotti finanziari, con tutte le implicazioni che tale negazione comporta».

³⁵² CIAN, *Noterelle su finanziarietà e non finanziarietà nei crypto-assets*, cit., p. 7.

³⁵³ *Ibidem*, pp. 5-6.

³⁵⁴ *Ibidem*, p. 7.

l'illecito di cui all'art. 648-ter c.p. La Suprema Corte osserva che «La moneta virtuale, secondo la condivisibile prospettazione del tribunale, basata su pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, non può essere esclusa dall'ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell'art. 648 ter.1 c.p.». La presa di posizione della Corte è chiara: i proventi illecitamente ottenuti sarebbero stati utilizzati in una operazione a tutti gli effetti finanziaria.

Senonché, possono avanzarsi dubbi sulla ritenuta funzione *oggettiva* delle criptovalute. Il notevole accrescimento del valore delle valute virtuali negli anni è senza dubbio stato accompagnato da bolle speculative. Ma a discapito di quella che può sembrare (e che certamente è in larga parte) la tendenza all'uso e allo scambio delle criptovalute, non si può sottacere l'esistenza di un valore proprio della valuta virtuale. La particolare combinazione di tecnologie, infatti, che ha portato, tra l'altro, alla realizzazione dell'impensabile concetto di unicità digitale, rende possibili transazioni non soltanto sicure, veloci ed efficaci, ma soprattutto anonime. Non si può affermare con così tanta certezza che chiunque accetti pagamenti in criptovalute lo faccia per ottenere un rendimento e quindi con uno scopo esclusivamente speculativo. E per di più, tale scopo dovrebbe essere in qualche modo oggettivizzato, affinché non sia relegato ad un mero motivo, che altrimenti di certo non rientrerebbe nella struttura del contratto. Per il momento, basti l'esempio di chi trova nell'acquisto di criptovalute un valore non di investimento. Si può pensare a quegli esercizi commerciali che decidano di accettare *anche* pagamenti in criptovalute per aumentare il proprio bacino di utenza e accrescere la propria notorietà; oppure a coloro che cercano un sistema di pagamenti alternativo per sfuggire al tracciamento o congelamento di conti da parte di un regime totalitario³⁵⁵. Verrebbe, così, difficile ritenere che la finalità oggettiva di un negozio giuridico che abbia quale contropartita le criptovalute sia necessariamente speculativa. Anche perché, le norme rimangono vaghe e lasciano aperte le diverse possibilità.

La nuova modifica al d. lgs. 231/2007 sembra, a ben vedere, dare atto di questa complessità, in quanto riconosce una nozione polifunzionale delle criptovalute. Queste possono essere usate tanto «come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi», quanto «per finalità di investimento». E ciò contrariamente a quanti affermano che tale previsione, dopo la modifica del 2019, «non solo evoca una fluidità funzionale comunque non monetaria dei 'prodotti criptovalutari' ma, esplicitamente, ne evidenzia quella matrice finanziaria che, da un punto di vista sistematico, ne costituisce, a ben vedere, l'autentica essenza giuridico-

³⁵⁵ Il noto oppositore del Cremlino, Navalny, ad esempio, si avvale di donazioni in Bitcoin per portare avanti la propria battaglia politica: A. ZVEREV, C. BELTON, *Bitcoin donations surge to jailed Kremlin critic Navalny's cause: data*, 11 Feb. 2021, in: <https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-crypto-curren-idUSKBN2AB2GR>.

economica»³⁵⁶. Peraltro, la previsione in parola neppure specifica se la richiamata finalità di investimento abbia natura finanziaria o meno. E probabilmente potrebbe intendere entrambe le ipotesi.

Per provare, allora, a dirimere il contrasto e rendere accettabile l'idea di una polifunzionalità delle criptovalute, può forse venire in aiuto l'istituto della causa negoziale, nell'accezione di causa in concreto come dottrina e giurisprudenza oggi concordemente la intendono.

4. Il ruolo della causa negoziale nella qualificazione giuridica delle criptovalute

Com'è noto, la causa è elemento essenziale del contratto a norma dell'art. 1325 c.c., ma il legislatore non ne dà una definizione. Si tratta di uno dei concetti più ostici e dibattuti, ma che si rivela sempre attuale e di fondamentale importanza. Durante la prima metà del Novecento (e anche oltre se si guarda alla sola giurisprudenza) si intendeva la causa quale funzione economico-sociale del contratto. Cass. civ. n. 3229/1955, ad esempio, definisce la causa come «l'ultimo scopo obiettivo e socialmente apprezzabile che le parti intendono con esso [il contratto] raggiungere e che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela». E con maggiore precisione, in App. Brescia 12.10.1955 si scrive che: «Causa del negozio giuridico non è la ragione che ha determinato i soggetti alla manifestazione della volontà, ma la ragione che determina l'ordinamento giuridico ad attribuire alla manifestazione il riconoscimento negoziale». Questa concezione della causa, però, è stata presto abbandonata dagli studiosi, perché era ritenuta rappresentativa della volontà dello Stato piuttosto che dell'autonomia privata, la quale ultima veniva così ristretta e limitata. Inoltre, con questa concezione della causa si finiva per confondere il concetto di causa con quello di tipo, dando luogo ad un paradosso: se il legislatore ha previsto determinati tipi contrattuali, prescrivendone la funzione economico-sociale, nessun contratto tipico potrebbe avere una causa illecita, altrimenti si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia previsto tipi contrattuali illeciti³⁵⁷.

In un passo critico di quegli anni si legge, ad esempio: «Che la volontà privata nel negozio giuridico risponda, di per sé, ad una funzione economica è vero per definizione, poiché è volontà dell'*homo oeconomicus*, non di un pazzo [...]. Che la volontà risponda ad una funzione sociale è altrettanto vero, se vuoi intendere con ciò che essa non leda gli interessi degli altri consociati [...]. Ma se invece con tale affermazione si pretende che l'individuo voglia ciò che vuole la società, si

³⁵⁶ C. RIZZO, *Il faro della suprema corte nelle nebbie penalistiche dell'operatività cripto valutaria*, in *Cass. pen.*, n. 1/2023, p. 158.

³⁵⁷ M. BARCELLONA, *Della causa: il contratto e la circolazione della ricchezza*, Wolters Kluwer, 2015, pp. 112-113.

esprimerà un non senso [...] poiché la dommatica del negozio è la dommatica della libertà privata»³⁵⁸.

Dopo un lungo periodo di dibattito soprattutto dottrinale³⁵⁹, si fa strada anche in giurisprudenza l'opinione secondo cui la causa non dev'essere considerata nella sua dimensione astratta e preventivamente prevista dal legislatore, ma in una prospettiva concreta. Cass. civ. n. 10490/2006 spiega, infatti, che «è noto che, da parte della più attenta dottrina [...] si discorre da tempo di una fattispecie causale "concreta", e si elabori una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d'altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita)». Si deve allora ritenere – sempre nelle parole della Corte – che la causa è «sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare [...]. Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto».

Da questa breve digressione si può agilmente dedurre come l'atto negoziale debba essere il «referente esclusivo per l'individuazione dello scopo pratico perseguito dalle parti»³⁶⁰. E non anche delle finalità soggettive non oggettivizzate nel contratto. Di conseguenza, tornando al tema della riconducibilità delle criptovalute alla nozione di prodotto finanziario, si rende necessaria una indagine sulla funzione che di volta in volta assumono i diversi regolamenti contrattuali. O meglio, per tornare a quanto affermato in Cass. civ. n. 10490/2006, occorre indagare la finalità che le parti vogliono perseguire «adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale».

Si osserva, così, che deve «escludersi con fermezza qualsiasi assimilazione delle criptovalute, indistintamente considerate, agli strumenti e/o prodotti finanziari, senza aver prima indagato l'operazione economica complessiva, il modello di *business* adottato dalla piattaforma di *trading* e quello sottostante alla risorsa digitale in esame»³⁶¹.

³⁵⁸ F. CARUSI, *La causa nei negozi giuridici e l'autonomia della volontà nel diritto privato*, Conte Editore, 1947, pp. XIII-XIV, cit. in BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 75.

³⁵⁹ Per una analisi dettagliata si rimanda a BARCELLONA, *op. ult. cit.*, pp. 115 ss.

³⁶⁰ M. GUASTADISEGNI, *Criptovaluta e prodotto finanziario: l'eterno ritorno della causa negoziale*, in *Danno e responsabilità*, n. 4/2022, p. 505.

³⁶¹ GIULIANO, *op. ult. cit.*, p. 1462.

Quindi, occorre ricercare, nel caso di vendita di criptovalute in cambio di danaro, come quello che avviene sulle piattaforme di Exchange, «se nello schema negoziale proposto, in base al tenore complessivo delle clausole, alla funzione traslativa (trasferimento di criptovaluta contro prezzo), propria della compravendita, si sommi e, di fatto, si sostituisca la funzione d'investimento [...] qualificante il prodotto finanziario»³⁶².

Si ricorderà, infatti, che per aversi un investimento finanziario devono concorrere i requisiti di: (a) impiego di capitale, (b) aspettativa di un rendimento di natura finanziaria e (c) assunzione di un rischio direttamente connesso o correlato all'impiego di capitale³⁶³. La semplice compravendita di criptovalute non rappresenta, allo stato, un prodotto finanziario, perché vige, in assenza di una regolamentazione specifica, il principio di libera circolazione di criptovalute³⁶⁴.

In questa direzione si è mosso anche il giudice della Suprema Corte in Cass. pen. sez. II, n. 26807/2020. Volendo ricostruire brevemente i fatti di causa, dalla sentenza emerge che l'indagato svolgeva attività di acquisto e cessione di criptovalute, in particolare Bitcoin, tramite un sito web, attraverso il quale la vendita veniva pubblicizzata con informazioni del tipo: «chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%». L'autorità giudiziaria procedeva, così, per i reati di abusivismo finanziario (art. 166 TUF) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Si tenga conto che il reato di abusivismo finanziario è configurabile quando, ad esempio, un soggetto presta servizi o attività di investimento, o di gestione collettiva del risparmio, senza esservi autorizzato a norma del TUF, oppure quando offra fuori sede, ovvero promuova o collochi mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. Nell'ambito delle indagini preliminari, il GIP aveva emesso, a carico dell'indagato, un decreto di sequestro preventivo di € 206.442,32 e altri beni (carte che abilitano al prelievo di denaro, dispositivi elettronici, telefonini). In sede di riesame della misura cautelare, il Trib. di Milano ha respinto il ricorso, cosicché l'indagato ha impugnato l'ordinanza di riesame per Cassazione. La difesa porta all'attenzione della Corte, per ciò che qui interessa, il fatto che il d. lgs. n. 90/2017 abbia sottratto l'attività di cambiavalute virtuale «al perimetro applicativo della normativa in materia di strumenti finanziari in quanto le valute virtuali non erano considerati prodotti da investimento, ma mezzi di pagamento (l'art. 1, comma 2 TUF prevede che "gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari")». Ma la Corte aderisce a quanto sostenuto già dal giudice del riesame, confermando che, nel caso di specie, «la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito

³⁶² GUASTADISEGNI, *op. ult. cit.*, p. 506.

³⁶³ Cfr.: CONSOB, Comunicazione n. 0385340 del 28 aprile 2020.

³⁶⁴ GUASTADISEGNI, *op. ult. cit.*, p. 506.

ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa», come proprio la pubblicizzazione del successo che hanno riscosso coloro che hanno scommesso in bitcoin, guadagnando in due anni più del 97%. La Suprema Corte conclude che l'attività svolta dall'imputato era pertanto soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 ss. TUF, «la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'art. 166, co. 1, lett. c) TUF», ossia il detto reato di abusivismo finanziario.

Lo stesso deve dirsi per tutti quei casi in cui le piattaforme di Exchange, come nel caso richiamato, trasformano quelli che dovrebbero essere dei *disclaimer* sui rischi di volatilità delle criptovalute in proposte allettanti per ottenere un ritorno economico quasi assicurato.

Il concetto di causa in concreto viene poi richiamato espressamente in Cass. pen. 44337/2021, a commento della quale, si ricorderà, Cian aveva fatto riferimento alla categoria della «finanziarietà da contesto», intendendo per essa la funzione socialmente tipica di un bene/rapporto (e che a tratti evoca quella funzione economico-sociale in quanto imposta dall'ordinamento e limitativa dell'autonomia negoziale privata). Anche in questo caso si procede per i reati di abusivismo finanziario e riciclaggio di denaro. E anche qui il pubblico ministero ritiene che l'indagato abbia illecitamente pubblicizzato e offerto Bitcoin alla clientela tramite un sito internet. Sito web che, questa volta, viene sottoposto a sequestro probatorio in quanto corpo del reato e cosa pertinente al reato.

La Suprema Corte viene adita attraverso impugnazione dell'ordinanza di riesame con cui il Trib. di Parma aveva confermato tale sequestro. Con il gravame, il ricorrente contesta, tra le altre cose, la valutazione del Tribunale con cui Bitcoin era stato qualificato, nel caso di specie, come strumento di investimento, assimilandolo all'oro digitale. La Cassazione riconosce di non potersi pronunciare al di fuori del motivo di violazione di legge, per cui «la valutazione operata dal Tribunale sulla equiparabilità del bitcoin all'oro digitale [...] non può essere sindacata nella presente sede». Cionondimeno, richiama e condivide il precedente di Cass. pen. n. 26807/2020, affermando che «allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario *qualora acquistato con finalità d'investimento*: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la *causa concreta*, di strumento d'investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento» [corsivi aggiunti].

Si può concludere, allora, affermando che, ferma la natura di bene giuridico, la criptovaluta può assumere svariate forme – mezzo di pagamento o prodotto finanziario, o anche «qualcosa altro che l'autonomia negoziale è in grado di creare»³⁶⁵ – purché siano perseguiti interessi meritevoli di tutela. Le criptovalute,

³⁶⁵ GIULIANO, *op. ult. cit.*, p. 1462.

dunque, potranno «essere sussunte nell'una o nell'altra fattispecie normativa a seconda della causa negoziale e dello schema contrattuale utilizzato per comporre i diritti e gli interessi delle parti»³⁶⁶.

5. Altre fattispecie significative: il deposito di criptovalute

Come noto, custodire le proprie criptovalute non è operazione semplice e intuitiva, soprattutto se si vuole scongiurare la possibilità di sottrazioni illecite da parte degli hacker oppure la perdita della chiave privata, che è la sola che può garantire l'accesso al proprio portafoglio virtuale. È perciò frequente che le piattaforme di Exchange offrano un servizio di "custodia" delle criptovalute e che gli utilizzatori delle stesse si affidino a tali servizi. In tal caso ciò che l'Exchange custodisce sono le chiavi private di un *hot wallet*³⁶⁷ in cui si trovano le criptovalute acquistate dal cliente e che quest'ultimo può utilizzare accedendo al suo account legato alla piattaforma. Ci si chiede allora come qualificare giuridicamente il contratto che ha ad oggetto questo servizio messo a disposizione dalle piattaforme di Exchange.

Presa per assunta la qualificazione delle criptovalute in termini di beni giuridici, si può avanzare l'ipotesi di inquadrare il contratto anzidetto come deposito. Si deve infatti considerare superata la tesi secondo cui, dal momento che la custodia si esplica nella conservazione materiale della cosa, le *res incorporales* non possono essere oggetto di un contratto di deposito³⁶⁸.

Peraltro, così come è necessario, per aversi custodia, che un bene debba essere «suscettibile di immagazzinamento e conservazione»³⁶⁹, si può ritenere che le informazioni digitali siano immagazzinabili in un server e, in particolare, che le criptovalute siano immagazzinabili nel portafoglio virtuale³⁷⁰.

Ciò chiarito, il codice civile prevede due tipi di contratto di deposito, uno detto regolare e l'altro irregolare. L'art. 1766 c.c. definisce il deposito (regolare) come quel contratto «col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura». A norma dell'art. 1782 c.c., invece, si dispone che «Se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la

³⁶⁶ *Ibidem*.

³⁶⁷ Un *hot wallet* è un portafoglio elettronico costantemente connesso a Internet, che si distingue dai *cold wallets*, che viceversa funzionano anche in modalità offline. Un *cold wallet* è infatti un dispositivo fisico crittografato che contiene – più che le criptovalute in sé – la *private key* per gestire le criptovalute ad essa associate.

³⁶⁸ Cfr. A. FIORENTINO, *Del deposito*. Artt. 1754-1812, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Comm. cod. civ.*, Zanichelli-Foro Italiano, 1960, p. 71.

³⁶⁹ *Ibidem*.

³⁷⁰ Così FAUCEGLIA, *op. ult. cit.*, p. 1277.

proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità», venendo così a configurarsi un deposito irregolare. E «In tal caso – prosegue l’art. 1782 co. 2 c.c. – si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo». Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza il contratto di deposito di criptovalute va configurato come deposito irregolare³⁷¹. In Trib. Firenze, sez. fall., n. 18/2019, ad esempio, è così che viene qualificato il rapporto tra una piattaforma di Exchange e l’utente istante³⁷². Nel caso di specie, le criptomonete acquistate dagli utenti confluivano in un *hot wallet* gestito dalla piattaforma Exchange BitGrail, per cui il singolo utente, per poter usufruire dei propri fondi, doveva necessariamente richiedere e attendere l’intervento intermediario della piattaforma. A causa di una falla nel protocollo della criptovaluta denominata «Nano», tuttavia, alcuni utenti erano riusciti ad effettuare prelievi multipli dai propri conti, ottenendo, cioè, valute Nano in quantità superiore rispetto alle proprie disponibilità. Tali transazioni erano risultate (erroneamente) possibili proprio perché «BitGrail conservava tutta la criptovaluta Nano in un unico portafoglio con un saldo sufficiente a soddisfare qualsiasi richiesta di prelievo». E, al contempo, la gestione accentrata e indivisa non rendeva possibile neppure individuare i soggetti lesi dall’errore del sistema. La difesa riteneva di dover inquadrare l’attività di custodia dei fondi dei clienti nell’ambito del deposito regolare, «non sussistendo alcun elemento giuridico in forza del quale configurare un diverso rapporto». In tal modo, la piattaforma non avrebbe avuto l’obbligo di garantire il 100% della disponibilità all’utente in ogni momento, con conseguente esenzione della responsabilità per il perimento della cosa, se ciò era dovuto a causa ad essa non imputabile. Diversamente, i creditori istanti e l’ufficio del pubblico ministero ritenevano doversi trattare di deposito irregolare, con susseguente applicazione del principio *res perit domino*. Per il Tribunale, dirimente ai fini della qualificazione del contratto come deposito irregolare è risultato il dato, rilevato dalla CTU, secondo cui «affinché gli utenti potessero prelevare i fondi precedentemente depositati, era necessaria e indispensabile l’intermediazione dell’Exchange». Il che di fatto dimostrava come le criptovalute fossero nella disponibilità esclusiva della piattaforma e non invece in quella degli utenti, avendo essi trasferito la proprietà a BitGrail.

Come si può notare dal caso esaminato, sono piuttosto rilevanti le conseguenze della qualificazione del contratto di deposito come irregolare. Innanzitutto, avviene il trasferimento della proprietà delle criptovalute (acquistate dall’utente) in favore della piattaforma, la quale si obbliga perciò, data la fungibilità delle valute virtuali, non a riconsegnare la cosa mobile in natura – come accadrebbe nel deposito regolare – bensì a restituire il c.d. *tantundem eiusdem generis et*

³⁷¹ *Ibidem*, pp. 1277 ss.

³⁷² Si veda, in commento a Trib. Firenze, sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18: D. FAUCEGLIA, *Deposito irregolare*, in *Giur. It.*, n. 12/2020.

qualitatis, cioè, come recita l'art. 1782 c.c., «altrettante cose della stessa specie e qualità».

Inoltre, con il trasferimento della proprietà ha luogo anche il trasferimento del rischio di perimento del bene, in forza del principio *res perit domino*. E anzi, poiché l'obbligazione di restituzione è una obbligazione di genere, vale il principio *genus numquam perit*. Ma se la restituzione del *tantundem* è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al depositario, questi può restituirne il valore, calcolato con riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire (art. 1818 c.c.)³⁷³. Ne consegue che «al *tradens* di criptovalute non importa che la piattaforma (*accipiens*) consumi, distrugga o usi i beni depositati, poiché egli è interessato solo alla riconsegna dei beni dello stesso genere aventi lo stesso valore di quelle consegnate *all'accipiens*»³⁷⁴.

Infine, nel deposito irregolare sussiste l'obbligo del depositario di mantenere sempre a disposizione la quantità integrale delle cose depositate (in questo caso, le valute virtuali), dal momento che la restituzione deve avvenire – se *ad nutum* – ogni qualvolta il depositante lo richieda³⁷⁵.

A tal fine, la piattaforma deve essere dotata *by design* degli strumenti atti a garantire la disponibilità delle criptovalute – e *by default* degli strumenti atti a recuperare le criptovalute in caso di sottrazione illecita da parte di terzi. Ad esempio, può trattarsi di strumenti che permettono al depositante di gestire in maniera autonoma il proprio portafoglio, senza doversi attendere procedure particolari da parte della piattaforma; oppure di strumenti di controllo dell'identità del depositante, affinché si tenga traccia degli indirizzi IP abituali e vengano bloccati invece quelli indesiderati³⁷⁶.

Altra dottrina, però, fa notare in maniera efficace come, ad una più attenta lettura, l'art. 1782 c.c. stabilisce che il trasferimento della proprietà dei beni dati in deposito ha luogo soltanto se le parti *hanno convenuto* che il depositario ha facoltà di servirsene³⁷⁷.

È opinione consolidata, infatti, oltre a discendere da una interpretazione letterale della norma, che il deposito irregolare si configura solo se al depositario venga concessa la facoltà di servirsi dei beni consegnati³⁷⁸. E tale previsione, sebbene

³⁷³ Cfr. FIORENTINO, *op. ult. cit.*, p. 115.

³⁷⁴ FAUCEGLIA, *La moneta privata* cit., p. 1282.

³⁷⁵ *Ibidem*, p. 1283.

³⁷⁶ *Ibidem*.

³⁷⁷ Così U. MALVAGNA, F. SARTORI, *Cryptocurrencies: the impossible domestic law regime?*, in M. GRAZIADEI, M. TOSELLO (a cura di), *Rapports Nationaux Italiens au XII^e Congrès International de Droit Comparé – Asunción 2022*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 236-237.

³⁷⁸ F. MASTROPAOLO, *Il deposito*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, vol. 1, UTET, 2006, p. 199.

non impossibile, non costituirebbe la regola per la maggior parte dei contratti di tenuta di portafogli virtuali³⁷⁹. La semplice *traditio* di un bene al depositario, infatti, non è sufficiente a comportare il trasferimento della proprietà. Ne deriva che nella maggior parte dei casi si configurerà un contratto di deposito ex art. 1766 c.c. e non ex art. 1782 c.c., con conseguenze da non sottovalutare. Prima fra tutte, la conseguenza che l'*accipiens* sarà obbligato a tenere separate le criptovalute del *tradens* dai propri asset e da quelli degli altri depositanti, quanto meno da un punto di vista contabile. Secondo la citata dottrina ciò comporta una sorta di defungibilizzazione della criptovaluta³⁸⁰.

In secondo luogo, il depositante non soltanto non otterrà il trasferimento della proprietà a proprio favore, ma non conseguirà neppure il possesso delle criptovalute. La piattaforma di Exchange avrà così la mera detenzione dei beni ai fini di custodia. Il possesso resterebbe infatti del depositante: è, invero, l'art. 1140 c.c. a stabilire che si può possedere anche «per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa». In terzo luogo, il depositario avrà l'obbligo di adempiere la prestazione con diligenza. E se l'attività di deposito è svolta professionalmente, la diligenza dovrà essere valutata con riguardo alla natura dell'attività stessa; altrimenti, ai soggetti non professionali, trova applicazione il parametro della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.).

5.1 Pignoramento di criptovalute

L'art. 2740 c.c. stabilisce che «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Tra i beni del debitore rientrano senza dubbio gli asset di criptovalute di cui egli sia titolare, in quanto facenti parte del suo patrimonio. Trattandosi di beni mobili, la procedura espropriativa per la consegna o il rilascio di criptovalute segue la disciplina del pignoramento mobiliare di cui agli artt. 513 ss. c.p.c.; se invece è necessaria la cooperazione di un terzo, il quale detenga le criptovalute del debitore o gestisca le chiavi private del suo *e-wallet*, si applicherà la disciplina del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.³⁸¹.

Si tenga poi conto che per disporre delle criptovalute pignorate è necessario il trasferimento delle stesse su un diverso portafoglio, oppure la comunicazione della chiave privata del *wallet* in cui valute virtuali sono "contenute". In quest'ultimo caso, la mancata comunicazione della chiave di accesso – che, si badi, può essere facilmente sottratta o dimenticata o andare distrutta assieme al *cold wallet* che la contiene – deve ritenersi una condotta integrante il reato di cui

³⁷⁹ MALVAGNA, SARTORI, *op. ult. cit.*, p. 237.

³⁸⁰ *Ibidem*.

³⁸¹ *Ibidem*, p. 243.

all'art. 388 co. 5 c.p., il quale punisce con la reclusione fino a un anno e la multa chi «sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento».

6. Primi passi di regolamentazione: il decreto MEF 13 gennaio 2022

Le prime forme di regolamentazione delle criptovalute hanno riguardato, piuttosto che le valute virtuali in sé, i servizi ad esse legati e in particolare quelli forniti dalle piattaforme di Exchange, attraverso cui è possibile acquistare criptovalute e conservarle digitalmente secondo procedimenti più semplici di quelli necessari per l'apertura di un conto corrente bancario. D'altronde, le numerose vicende di truffe, sabotaggi o fallimenti degli Exchange hanno messo in luce come sia questo l'ambito più urgente in cui porre delle basi regolative. In questo senso si muovono sia il decreto 13 gennaio 2022 del MEF, sia il Reg. UE n. 1114/2023, che è opportuno analizzare.

Il decreto 13 gennaio 2022 del MEF ha introdotto significative novità nell'ambito della prestazione di «servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» e «servizi di portafoglio digitale». Anzitutto, per servizi del primo tipo si intendono quelli «funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore [...], nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute» (art. 2 lett. b). Per «servizi di portafoglio digitale», invece, si intendono «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali» (art. 2 lett. c). Si può subito osservare che quindi il decreto non riguarda le attività dei *miners* o degli operatori commerciali che accettano criptovalute come forma di corrispettivo³⁸².

Ad ogni modo, finalità del decreto è quella di istituire un registro pubblico dei prestatori di servizi suddetti operanti in Italia. Infatti, le prestazioni di servizi relativi all'utilizzo di criptovalute e di portafoglio digitale, quando svolte a titolo professionale, sono riservate – all'interno del territorio della Repubblica – ai soli soggetti che siano iscritti in una sezione speciale del registro pubblico tenuto dall'OAM (art. 3). Quest'ultimo è, precisamente, «l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (art. 1).

L'iscrizione nel registro dell'OAM può avvenire a condizione che il prestatore di servizi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17-*bis* del d. lgs. 141/2010 per l'attività di cambiavalute, ossia: per le persone fisiche, la cittadinanza italiana o

³⁸² F. DE VINCENTIIS, *Sembra tempo di certezze sulla tassazione delle operazioni in valuta virtuale*, in *Dir. prat. trib.*, n. 5/2022, p. 1705.

europea o di Stato diverso ex art. 2 d. lgs. n. 286/1998, e il domicilio nel territorio della Repubblica; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, «la sede legale e Amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica».

Il decreto 13 gennaio 2022, inoltre, prevede all'art. 5 che i prestatori di servizi trasmettano all'OAM, con cadenza trimestrale, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano. Nello specifico, si tratta di dati identificativi dei clienti e di dati sintetici sull'operatività complessiva del prestatore per ciascun cliente. La raccolta di tali dati ha una finalità di contrasto al riciclaggio di denaro, e l'OAM è tenuto a sua volta a trasmetterli, su richiesta, alla Guardia di Finanza e alle forze di polizia (art. 6).

Questa normativa si inserisce nella lotta alla criminalità che si nasconde dietro l'anonimato garantito dalle criptovalute. Ma correttamente si nota che non si tratta di una soluzione definitiva, perché è possibile effettuare operazioni con criptovalute anche senza affidarsi ai servizi offerti da Exchange e *wallet providers*³⁸³. Cionondimeno, dal momento che la maggior dei cc.dd. *crypto-adopters* fa affidamento su queste piattaforme intermedie per via della loro facilità d'uso, la normativa rappresenta un primo importante passo avanti verso la regolamentazione del fenomeno criptovalutario.

6.1 Markets in crypto-asset Regulation: la regolamentazione delle piattaforme di Exchange per il 2025

A partire dal 30 dicembre 2024 troverà applicazione il Regolamento UE 2023/1114, approvato il 31 maggio 2023 e denominato *Markets in Crypto-Assets Regulation* (MiCAR). Tale normativa ha lo scopo di regolamentare una serie di aspetti relativi ai mercati di crypto-attività, che vanno dall'offerta di crypto-attività (cc.dd. ICOs, ossia *Initial Coin Offerings*) alla prestazione di servizi relativi a crypto-attività. In questo modo si vuole «colmare l'assenza di regole che aveva favorito la crescita di quello che ripetutamente è stato etichettato come un *Far West* privo di controlli»³⁸⁴. Nel Regolamento si utilizza appositamente la formula generica crypto-attività perché si fa riferimento a diverse possibili applicazioni della tecnologia a registro distribuito (blockchain), che determina anche un diverso tipo di *token* coinvolto. Si distingue, infatti, tra *payment token* – quelli che nel presente lavoro sono stati indicati come criptovalute – *utility token* e *security token*. I token di utilità conferiscono al loro titolare diritti di accesso o di utilizzo di beni o servizi prestati dall'emittente stesso; mentre i token di sicurezza sono destinati

³⁸³ *Ibidem*, p. 1706, nt. 34.

³⁸⁴ M.T. PARACAMPO, *I prestatori di servizi per le crypto-attività: tra mifidizzazione della MICA e tokenizzazione della Mifid*, Giappichelli, 2023, p. 71.

specificamente all'investimento, come ad esempio rappresentazioni di titoli azionari.

Di interesse, per il presente lavoro, è il Titolo V (artt. 59 ss.), che fissa delle condizioni per l'esercizio di attività di prestazione di servizi relativi a cripto-attività. Per tali servizi si intendono, ad esempio, la custodia o amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, l'acquisto e la vendita delle stesse, la gestione di un portafoglio di cripto-attività e così via³⁸⁵.

Va subito evidenziato che la gestione di portafogli ai sensi del MiCAR è altra cosa rispetto ai servizi di portafoglio digitale ai sensi del decreto MEF 13 gennaio 2022. Per il reg. UE 2023/1114 non si tratta di un «servizio di salvaguardia di chiavi crittografiche»³⁸⁶, bensì della «gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività»³⁸⁷. Per il MiCAR la salvaguardia di chiavi crittografiche rientra invece nel servizio di «custodia di cripto-attività».

Si tenga poi presente che il Considerando n. 22 afferma che il regolamento non dovrebbe trovare applicazione per i prestatori di servizi che operano in maniera totalmente decentralizzata, cioè quegli Exchange che si limitano a mettere in comunicazione i possessori di cripto-attività, senza fornire servizi aggiuntivi di alcun genere, come ad esempio quello di custodia³⁸⁸. Di conseguenza, il MiCAR troverà per lo più applicazione nei confronti degli Exchange centralizzati, che sono peraltro ad oggi i più diffusi e i più utilizzati dai meno esperti.

Fatte queste doverose premesse si può passare ad analizzare la disciplina posta in sede unionale.

Il titolo V si apre con l'art. art. 59, il quale al par. 1 stabilisce che soltanto gli enti (ancorché non dotati di personalità giuridica se soddisfano i requisiti del par. 3) possono svolgere attività come prestatori di servizi per cripto-attività³⁸⁹. Apparentemente, il considerando n. 22 sembra porsi in contrasto con l'art. 59 in analisi, in quanto si legge che «Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone fisiche e giuridiche [...]». Ma è stato correttamente notato come tale

³⁸⁵ Art. 3 reg. (UE) 2023/1114.

³⁸⁶ Art. 1 lett. C decreto MEF 13 gennaio 2022.

³⁸⁷ Art. 3 par. 1 n. 25 reg. (UE) 2023/1114.

³⁸⁸ Per la nozione di Exchange decentralizzato cfr. anche: cap. II, par. 6.2.

³⁸⁹ La norma in parola include tra i possibili prestatori: «(a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o, (b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'art. 60.».

riferimento alle persone fisiche «dovrebbe essere inteso al personale che opera per conto o di cui si avvale il prestatore autorizzato»³⁹⁰. Questa è una importante differenza con quanto previsto dal decreto MEF 13 gennaio 2022, il quale, invece, ammette anche le persone fisiche alla prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e di portafoglio digitale.

Tornando al MiCAR, gli enti suddetti devono ottenere una apposita autorizzazione per esercitare la propria attività nell'UE. Tuttavia, l'autorizzazione non è necessaria se: (a) il prestatore di servizi appartiene ad un paese terzo e (b) la prestazione avviene «su iniziativa esclusiva del cliente» (art. 61 par. 1.1). Ma se l'impresa del paese terzo cerca di procurarsi clienti nell'Unione attraverso iniziative volte alla sollecitazione, promozione o pubblicizzazione del servizio, la prestazione non può considerarsi effettuata su iniziativa esclusiva del cliente (art. 61 par. 1.2), e ciò a prescindere da qualsiasi clausola contrattuale o limitazione di responsabilità che sostenga di affermare diversamente (art. 61 par. 1.3). È peraltro previsto che l'ESMA emani delle linee guida (orientamenti) per «precisare le situazioni in cui si ritiene che un'impresa di un paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nell'Unione» (art. 61 par. 3).

Il MiCAR introduce inoltre dei requisiti prudenziali e di governance per i prestatori di servizi per cripto-attività, rispettivamente disciplinati dagli artt. 67 e 68. I requisiti prudenziali possono assumere la forma di fondi propri o di una polizza assicurativa e sono tali da «garantire la sostenibilità di una corretta ed efficiente prestazione dei servizi per le cripto-attività»³⁹¹. Tra i requisiti di governance, invece, spiccano per gli amministratori requisiti di esperienza, capacità e conoscenza adeguate, oltre alla necessità che né amministratori, né soci che detengono partecipazioni qualificate siano stati condannati per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

A norma dell'art. 66, inoltre, tutti i prestatori devono agire «in modo onesto, corretto e professionale» (par. 1) e fornire ai clienti «informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nelle comunicazioni di marketing», (par. 2) dovendo avvertirli dei «rischi associati alle operazioni in cripto-attività» (par. 3). Non devono peraltro indurre i clienti in errore, né deliberatamente, né per negligenza, «in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività» (par. 2). Ad ogni modo, ogni prestatore deve istituire procedure di reclamo gratuite per i propri clienti (art. 71). Infine, è previsto che i prestatori rendano «pubbliche le loro politiche in materia di prezzi, costi e commissioni, in una posizione ben visibile del loro sito web» (art. 66 par. 4). E sempre sul sito web, i prestatori devono rendere pubbliche anche le informazioni sui principali impatti negativi sul clima e

³⁹⁰ PARACAMPO, *op. ult. cit.*, p. 22, nt. 14.

³⁹¹ *Ibidem*, p. 83.

sull'ambiente «del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale prestano servizi» (art. 66 par. 5).

Nell'ambito del servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei propri clienti, poi, il MiCAR chiarisce che i prestatori di tale servizio devono garantire una separazione giuridica e operativa dal proprio patrimonio.

La separazione giuridica è finalizzata ad impedire che i creditori del prestatore possano rivalersi sulle cripto-attività detenute in custodia in caso di insolvenza di quest'ultimo (art. 75 par. 7.1). La separazione operativa (art. 75 par. 7.2), invece, sembra necessaria a garantire la diretta e immediata restituzione delle cripto-attività al cliente che ne faccia richiesta, senza dover attendere particolari azioni intermedie da parte del prestatore.

Vengono, inoltre, chiariti i profili di responsabilità per custodia. Il prestatore risponde soltanto della perdita di cripto-attività per incidenti ad esso attribuibili. E la responsabilità è comunque limitata al «valore di mercato della cripto-attività al momento della sua perdita» (art. 75 par. 8.1). Quando l'evento non sia attribuibile al prestatore, poi, questi deve comunque fornire la prova che si tratta di un evento che sfugge al suo controllo: il par. 8.2 dell'art. 75 stabilisce infatti che «Gli incidenti non attribuibili al prestatore includono gli eventi rispetto ai quali esso fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del prestatore».

Sembra dunque che il MiCAR abbia toccato vari aspetti importanti nella disciplina dei rapporti con le piattaforme di Exchange e va quindi accolto con favore. Gli aspetti chiave, per riassumere, sembrano essere la previsione di requisiti prudenziali e di governance – in funzione preventiva di eventi sfavorevoli come la vicenda FTX – e la precisazione di obblighi e responsabilità del prestatore di servizi: dall'obbligo di chiarezza e correttezza delle informazioni a quello di pubblicità dei costi previsti, fino a quello di istituzione di procedure di reclamo gratuite. Per quanto riguarda la custodia di criptovalute, il MiCAR ha chiarito che le cripto-attività dei clienti devono essere separate dal patrimonio del prestatore in termini giuridici e operativi, così avvalorando la tesi secondo cui l'attività di custodia dà luogo ad un contratto di deposito regolare anziché irregolare, con conseguente defungibilizzazione delle cripto-attività³⁹².

E infine, il Regolamento ha istituito una sorta di responsabilità oggettiva del prestatore di servizi per la perdita di cripto-attività in custodia, disponendo che incombe sul prestatore l'onere di provare che la perdita sia avvenuta indipendentemente dall'attività effettuata e quindi per causa ad esso non imputabile.

³⁹² Cfr. cap. III, par. 5.

7. Cenni sulla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti

La regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti va valutata alla luce delle pronunce delle diverse agenzie governative intervenute sul tema. Emerge, infatti, una definizione della criptovaluta – almeno apparentemente – non unitaria, dal momento che ogni autorità amministrativa guarda al fenomeno da una diversa prospettiva e secondo le proprie competenze tecniche³⁹³.

Il primo intervento regolatore avente ad oggetto le criptovalute è avvenuto da parte di un'agenzia del Dipartimento del Tesoro statunitense, il *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN), nel lontano 2013. L'atto in questione è qualificato come *guidance* e serve a chiarire l'estensione del *Bank Secrecy Act* alle criptovalute. In particolare, si vuole chiarire se un soggetto che fornisce servizi di trasferimento di criptovalute rientri nella categoria dei *money transmitters*, cioè di coloro che offrono servizi finanziari al di fuori dei circuiti bancari, permettendo il trasferimento di denaro e accettando in cambio valute, fondi o altri valori³⁹⁴.

L'autorità spiega che «La valuta virtuale è un mezzo di scambio che in alcune circostanze opera come una valuta, ma non possiede tutte le caratteristiche di una vera valuta»³⁹⁵, non avendo, in particolare, corso legale in alcuna giurisdizione. Dopodiché, l'atto distingue tre categorie di soggetti: *user*, *exchanger* e *administrator*. *User* è colui che si serve di una valuta virtuale per acquistare beni o servizi: tale soggetto non è qualificabile come *money transmitter* e va quindi esente da particolari obblighi. *Exchanger* è, invece, colui che intraprende un'attività professionale di scambio di criptovalute con denaro contante o altre criptovalute – e *administrator* è colui che intraprende un'attività professionale di emissione di criptovalute, con il potere di ritirarle dal mercato. Entrambi – afferma il FinCEN – sono qualificabili come *money transmitter* ogni qual volta acquistino o vendano criptovalute convertibili in denaro, ovvero le accettino in pagamento o le trasmettano ad altri. Devono, perciò, accreditarsi presso l'autorità, registrandosi, e rispettare le norme previste in tema di antiriciclaggio (AML), tenuta di registri, monitoraggio attività e segnalazione³⁹⁶.

³⁹³ Sul tema, cfr., per tutti: R. GIRASA, *Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies: National and International Perspectives*, Palgrave Macmillan, 2023.

³⁹⁴ Cfr.: Z. HUBBEL, *The uniform regulation of virtual-currency business act: advancing state regulatory interests in a truly cashless economy*, in *Jurimetrics*, n. 59/2019, pp. 319-320.

³⁹⁵ FIN-2013-G001, *Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*, 18/03/2013, in rete: <https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf>.

³⁹⁶ Cfr.: S. BLEMUS, *Law and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide*, in *Revue Trimestrielle de Droit Financier*, n. 4/2017, p. 1. La posizione dell'agenzia in parola è stata sostanzialmente confermata nel 2019: cfr. FIN-2019-G001, *Application of FinCEN's Regulations to Certain Business Models Involving Convertible Virtual Currencies*, 9/05/2019, in: [fincen.gov](https://www.fincen.gov).

Poco tempo dopo, nel 2014, l'agenzia fiscale americana – *Internal Revenue Service* (IRS) – ha comunicato che, ai fini fiscali, le valute virtuali vanno trattate come *property*³⁹⁷. Tale definizione, più precisamente, è circoscritta alle sole criptovalute convertibili, cioè che hanno «*an equivalent value in real currency, or that act as substitute for real currency*», essendo, ad esempio, convertibili in valuta *fiat*. Sono, quindi, escluse dalla qualifica di *property* le valute virtuali scambiate all'interno di un circuito chiuso, come quelle ricavate da un gioco o nell'ambito di un programma fedeltà³⁹⁸.

Altro intervento di rilievo è stato quello della *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC), nel 2015, effettuato attraverso un *settlement order*³⁹⁹ che riguardava una piattaforma di *trading* di derivati su Bitcoin. Qualora il sottostante dei contratti derivati, cioè Bitcoin, fosse qualificabile in termini di *commodity*, la piattaforma avrebbe dovuto rispondere della mancata registrazione presso l'agenzia governativa. Per comprendere appieno il caso, occorre risalire alla definizione di *commodity*, contenuta nel *Commodity Exchange Act* del 1936⁴⁰⁰. In tale concetto rientra tutta una serie di beni materiali, (cotone, riso, uova, oro, petrolio ecc.), ma anche servizi, diritti o interessi «*in which contracts for future delivery are presently or in the future dealt in*». Ciò detto, il *settlement order* in analisi comincia col dare una definizione di Bitcoin. Si tratta di «una rappresentazione digitale di valore che funge da mezzo di scambio, unità di conto e/o riserva di valore, ma non ha corso legale in alcuna giurisdizione»⁴⁰¹. È, questa, una definizione già più elaborata di quella data da FinCEN, che, come visto, la ritiene un mezzo di scambio che in alcune circostanze opera come una valuta, ma non ne possiede tutte le caratteristiche⁴⁰².

Ad ogni modo, dopo aver preso atto che «*The definition of a "commodity" is broad*», la CFTC statuisce, senza mezzi termini, che «*Bitcoin and other virtual*

³⁹⁷ IRS, Notice n. 21/2014, in rete: <https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf>.

³⁹⁸ Cfr. GIRASA, *op. ult. cit.*, pp. 262 ss.

³⁹⁹ *In re Coinflip, Inc.*, CFTC No. 15-29, 2015 WL 5535736, in rete: <https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfcoinfliporder09172015.pdf>.

⁴⁰⁰ Section 1a(9): «The term "commodity" means wheat, cotton, rice, corn, oats, barley, rye, flaxseed, grain sorghums, mill feeds, butter, eggs, *Solanum tuberosum* (Irish potatoes), wool, wool tops, fats and oils (including lard, tallow, cottonseed oil, peanut oil, soybean oil, and all other fats and oils), cottonseed meal, cottonseed, peanuts, soybeans, soybean meal, livestock, livestock products, and frozen concentrated orange juice, and all other goods and articles, except onions (as provided by section 13–1 of this title) and motion picture box office receipts (or any index, measure, value, or data related to such receipts), and all services, rights, and interests (except motion picture box office receipts, or any index, measure, value or data related to such receipts) in which contracts for future delivery are presently or in the future dealt in».

⁴⁰¹ *In re Coinflip*, cit., p. 2, nt. 2.

⁴⁰² FIN-2013-G001, cit.

*currencies are encompassed in the definition and properly defined as commodities»*⁴⁰³.

Ulteriore intervento, ma questa volta in tema di cripto-attività e, nello specifico, di *tokens* emessi a seguito di una *Initial Coin Offering* (ICO) è quello della *Securities and Exchange Commission* (SEC) del 2017⁴⁰⁴. La SEC è un'agenzia federale che si occupa di proteggere gli investitori e garantire la trasparenza e l'equità dei mercati finanziari⁴⁰⁵. Il caso da cui trae origine l'intervento dell'agenzia è, invero, un caso che va al di là della nostra analisi – circoscritta al tema delle criptovalute, cioè *payment tokens* – ma che, ciononostante, aggiunge elementi di conoscenza importanti sul diritto statunitense.

L'intervento in parola consiste in un report, pubblicato con la finalità di chiarire se le operazioni di raccolta di capitale per mezzo di una «*DAO Entity*» o altri mezzi legati alla blockchain debbano effettuare gli adempimenti previsti dalle «*U.S. federal securities laws*»⁴⁰⁶. Ma si tratta, in sostanza, di un'indagine sulla natura giuridica di un *token* emesso da un'organizzazione decentrata, chiamata "The DAO".

Dal momento che i *tokens* emessi da The DAO erano acquistabili soltanto tramite le criptovalute della blockchain di Ethereum (ETH), la SEC coglie l'occasione per definire queste ultime, facendo propria la definizione di valuta virtuale elaborata dalla *Financial Action Task Force*⁴⁰⁷, un'organizzazione intergovernativa. Per la SEC, dunque, la valuta virtuale funge da mezzo di scambio e/o unità di conto e/o riserva di valore, ma non ha corso legale in alcuna giurisdizione. Inoltre, non è emessa, né garantita da alcuna giurisdizione, distinguendosi, così, sia dalla valuta *fiat*, che dalla moneta elettronica, la quale ultima è una rappresentazione digitale della prima.

⁴⁰³ *In re Coinflip*, cit.

⁴⁰⁴ U.S. SEC. & EXCH. COMM'N, *Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934: The DAO*, n. 81207, 25/07/2017, in rete: <https://www.sec.gov/files/litigation/investreport/34-81207.pdf>.

⁴⁰⁵ Cfr., in rete: [sec.gov/about/mission](https://www.sec.gov/about/mission).

⁴⁰⁶ SEC, *Report of Investigation*, cit., pp. 1-2.

⁴⁰⁷ FATF, *Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, 2014, in [fatf-gafi.org](https://www.fatf-gafi.org), secondo cui: «Virtual currency is a digital representation of value that can be digitally traded and functions as: (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or (3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is not issued or guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the above functions only by agreement within the community of users of the virtual currency. Virtual currency is distinguished from fiat currency (a.k.a. "real currency," "real money," or "national currency"), which is the coin and paper money of a country that is designated as its legal tender; circulates; and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the issuing country. It is distinct from e-money, which is a digital representation of fiat currency used to electronically transfer value denominated in fiat currency».

I *tokens* emessi da The DAO, come si diceva, sono stati offerti al pubblico in cambio di ETH per un periodo limitato, dal 30 aprile al 28 maggio 2016. Ed era previsto che ognuno di essi conferisse al titolare dei diritti di partecipazione all'organizzazione decentrata – alla stregua di azioni societarie – conferendo anche il diritto ad ottenere dividendi e altre ricompense⁴⁰⁸.

Al fine di includere un certo asset – in questo caso un *token* digitale – nella categoria di *securities* occorre guardare se esso sia compreso nell'elenco degli strumenti finanziari previsto dal *Security Act* o dall'*Exchange Act* o, in via subordinata, qualora rientri nella categoria generale dei «contratti di investimento». Quest'ultima categoria non è, però, normativamente specificata, ma a ciò ha sopperito la giurisprudenza, con il *leading case* SEC v. Howey⁴⁰⁹.

Con il celebre precedente la Corte Suprema ha indicato tre requisiti, al ricorrere dei quali un contratto può dirsi contratto di investimento. Come primo requisito del c.d. *Howey test*, occorre verificare che vi sia stato un *money investment*, ossia l'impiego di denaro con l'aspettativa di un profitto o ritorno economico. L'investitore è, infatti, portato a stipulare il contratto per scopi prettamente finanziari e non per godere di un bene o usufruire di un servizio. Il secondo requisito ricorre ogni qual volta l'investimento in denaro avvenga nei confronti di «*a common enterprise*», ossia di un'attività in cui più soggetti hanno – o possono avere – interesse ad investire. E, come terzo requisito, è previsto che l'aspettativa di profitto debba dipendere esclusivamente dal comportamento di altri e mai dall'investitore⁴¹⁰. In realtà, pronunce successive hanno mitigato quest'ultimo requisito, essendo sufficiente che il comportamento altrui sia predominante e non necessariamente esclusivo rispetto a quello dell'investitore, che comunque non può avere un ruolo attivo⁴¹¹.

Per quanto riguarda il caso "The DAO", la SEC ha riscontrato nei *tokens* emessi nell'ambito della ICO tutti e tre i requisiti appena visti⁴¹². Anche se non acquistabili in denaro, ma in Ethereum, nel report si menziona un precedente giurisprudenziale secondo cui «*[I]n spite of Howey's reference to an 'investment of money', it is well established that cash is not the only form of contribution or investment that will create an investment contract [...]. [T]he 'investment' may take the form of 'goods and services,' or some other 'exchange of value'*»⁴¹³. Inoltre, è riscontrabile l'aspettativa di un ritorno economico, perché, come visto, i *tokens* danno diritto

⁴⁰⁸ SEC, *Report* cit., p. 4.

⁴⁰⁹ SEC v. Howey Co., 1946, in rete:
<https://www.supreme.justia.com/cases/federal/us/328/293%20%20supreme.justia.com>.

⁴¹⁰ Cfr.: A. R. PALMITER, *Securities Regulation*, Wolters Kluwer, 2017, p. 62.

⁴¹¹ *Ibidem*.

⁴¹² SEC, *Report of Investigation*, cit., pp. 11 ss.

⁴¹³ *Ibidem*. Il caso citato è *Uselton v. Commercial Lovelace Motor Freight*, 1991.

ai dividendi della società e ad altri pagamenti periodici. Infine, si riconosce “The DAO” come *common enterprise*, e il successo dell’investimento dipende essenzialmente dalle attività dei *managers* di The DAO⁴¹⁴. Per questo motivo, l’attività di offerta di *tokens* avrebbe dovuto essere accompagnata dagli adempimenti previsti dalle *securities laws*.

I *tokens* emessi da The DAO, in definitiva, sono qualcosa di molto diverso dai *payment tokens*. Questi ultimi non attribuiscono nessun diritto in sé e non possono, pertanto, essere qualificati come *securities*. Possono, inoltre, essere utilizzati per acquistare beni o servizi e non per scopi (esclusivamente) finanziari. Cionondimeno, talvolta le criptovalute possono essere scambiate con una finalità predominante diversa da quella di pagamento, nella specie con funzione di investimento. A tal proposito va richiamato il caso SEC v. Shavers del 2013⁴¹⁵, in cui il *defendant* – a detta della SEC – avrebbe sollecitato il pubblico ad investire in opportunità legate a Bitcoin.

Nello specifico, Shavers si dichiarava un venditore professionale di Bitcoin e aveva messo in piedi un vero e proprio schema Ponzi, in cui prometteva agli investitori rendimenti settimanali pari al 7%, salvo poi utilizzare i Bitcoin ricevuti per scopi personali e non ripagare gli investitori⁴¹⁶. Dal momento che, in questo schema, era intuibile l’offerta di operazioni di investimento, Shavers avrebbe dovuto, secondo la SEC, effettuare gli adempimenti previsti dalle relative leggi americane, cosa che, invece, non aveva fatto. Il giudice ha accolto le ragioni dell’agenzia federale e ha qualificato Bitcoin alla stregua di un investimento, in quanto ricorrevano, nel caso di specie, i suddetti requisiti stabiliti in SEC v. Howey, e cioè: «(1) *an investment of money*, (2) *in a common enterprise*, (3) *with the expectation that profits will be derived from the efforts of the promoter or a third party*»⁴¹⁷.

Terminata la breve disamina sul panorama regolativo statunitense, può essere menzionato, in conclusione, il c.d. *Uniform Regulation of Virtual-Currency Business Act*, un’iniziativa promossa dalla *Uniform Law Commission* con l’obiettivo di creare un framework comune in tutti gli Stati americani per la regolamentazione delle attività legate alle criptovalute, come quelle di acquisto, trasferimento e custodia⁴¹⁸. La proposta è modellata, in particolare, sulle leggi previste dallo Stato di New York e si pone gli obiettivi garantire la certezza del diritto rispetto alle procedure autorizzatorie richieste alle imprese e ridurre, così, i costi amministrativi affinché ogni impresa si uniformi alle legislazioni di ciascuno

⁴¹⁴ Cfr.: P. MAUME, M. FROMBERGER, *Regulation of Initial Coin Offerings: Reconciling U.S. and E.U. Securities Law*, in *Chicago Journal of International Law*, n. 19/2019, pp. 548 ss.

⁴¹⁵ SEC v. Shavers, 2013, in rete: <https://casetext.com/case/sec-exch-commn-v-shavers>.

⁴¹⁶ Cfr. GIRASA, *op. ult. cit.*, p. 86.

⁴¹⁷ SEC v. Shavers, *cit.*

⁴¹⁸ GIRASA, *op. ult. cit.*, p. 237.

Stato⁴¹⁹. Tuttavia, come si sa, le proposte della *Uniform Law Commission* non sono vincolanti, costituendo solo un modello cui gli Stati possono liberamente aderire. Attualmente risulta che soltanto California e Rhode Island hanno recepito il modello comune, mentre la proposta è in discussione in Nevada e Illinois⁴²⁰. Peraltro, l'iniziativa della *Uniform Law Commission* è stata fortemente criticata dalla Bitcoin Foundation, secondo cui scoraggerebbe le piccole imprese e, in generale, l'innovazione finanziaria derivante dalla tecnologia blockchain a causa degli onerosi adempimenti previsti⁴²¹.

⁴¹⁹ UNIFORM LAW COMMISSION, *Uniform regulation of virtual-currency businesses act: prefatory note*, pp. 8-9, in rete: <https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-154?CommunityKey=e104aaa8-c10f-45a7-a34a-0423c2106778&tab=librarydocuments>.

⁴²⁰ *Virtual-Currency Businesses Act, Regulation of. Enactment Map*, in [uniformlaws.org](https://www.uniformlaws.org).

⁴²¹ GIRASA, *op. ult. cit.*, p. 238. Per un approfondimento contenutistico del *regulatory framework*, cfr.: HUBBEL, *op. ult. cit.*, pp. 329 ss.

CAPITOLO IV

CRIPTOVALUTE E CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA

Sommario: 1. Criptovalute e scommessa: il precedente dei derivati – 2. La causa negoziale e il giudizio di meritevolezza – 3. L'economia del contratto: il paradigma utilitaristico e i limiti esterni della causa – 4. Il gioco e la scommessa – 4.1 Acquisto di criptovalute a titolo speculativo e qualificazione del contratto: scommessa o investimento? – 5. Derivati, criptovalute e giudizio di meritevolezza – 5.1 Derivati, criptovalute e tutela del contraente debole – 6. Perplexità e rischi ineliminabili delle operazioni in criptovaluta – 6.1 Effetti sistemici legati alla diffusione delle criptovalute e tendenze neoliberali: necessità di un cambio di paradigma

1. Criptovalute e scommessa: il precedente dei derivati

Soffermiamoci adesso su quei rapporti di scambio di criptovalute in cui è rinvenibile una causa speculativa o di investimento. È opportuno investigare più a fondo le questioni relative alla causa negoziale e, in particolare, indagare la meritevolezza di tali rapporti alla luce del paradigma utilitaristico o mercantile. Così facendo si possono prendere quale riferimento i contributi della dottrina e le sentenze della giurisprudenza che hanno analizzato il problema della causa rispetto ai contratti derivati, assimilandoli talvolta allo schema della scommessa⁴²².

Com'è noto, i contratti derivati sono contratti il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante, che può essere di natura finanziaria (ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio) o reale (l'oro, il petrolio, il cacao). Tra i principali contratti derivati si annoverano lo *swap*, il *future* o l'*option*. Lo *swap*, ad esempio, permette lo scambio di flussi di cassa tra due soggetti in un momento futuro pattuito dalle parti stesse. Si faccia il caso della compagnia aerea che, per coprirsi dal rischio di aumento del prezzo di carburante, stipula un contratto di *swap* con un altro soggetto (ad esempio una banca), il quale si obbliga, dato il costo attuale del carburante, a tenere indenne la compagnia aerea da eventuali *aumenti* del prezzo del carburante, pagandone la differenza. La compagnia aerea, invece, si obbliga a pagare alla banca, sempre rispetto al costo attuale di

⁴²² Si vedano, in particolare: M. BARCELLONA, *I derivati e la circolazione della ricchezza: tra ragione sistemica e realismo interpretativo*, in *Europa e dir. priv.*, n. 4/2018, pp. 1097 ss.; BARCELLONA, *Della causa*, cit.; A. PERRONE, *Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/1995, II, pp. 82 ss.; in parte, cfr.: G. GABRIELLI, *Operazioni su derivati: contratti o scommesse?*, in *Contr. e impr.*, n. 6/2009, pp. 1133 ss.

carburante, la differenza di prezzo in caso di *diminuzione* dello stesso⁴²³. La banca, evidentemente, ritiene che il prezzo del carburante tenderà a diminuire, potendo incassare la differenza tra il prezzo attuale e il prezzo futuro; al contrario, la compagnia aerea teme un eventuale rialzo, che comporterebbe un aumento generale dei costi operativi. Dunque, per mezzo del derivato si copre dal rischio di aumenti del carburante, cosicché la (futura) differenza rispetto al prezzo attuale resta a carico della banca. Ecco come il contratto derivato si lega ad una attività sottostante, che, in questo caso, è l'andamento del prezzo di carburante.

Con un contratto *future*, diversamente, un soggetto può obbligarsi ad acquistare o vendere una certa quantità di beni in un momento futuro determinato, ma all'attuale prezzo di mercato. In questo caso, l'acquirente che stipula il *future* è convinto o teme che il prezzo di quel bene aumenterà, assicurandosi di acquistarlo al prezzo attuale. L'alienante, al contrario, ritiene che il prezzo di quel bene tenderà a diminuire, dunque reputa vantaggioso venderlo in un momento futuro ma al prezzo attuale. Il contratto di opzione, infine, è paragonabile ad un *future*, in cui però l'acquirente ha la facoltà e non già l'obbligo di acquistare il bene, in un momento successivo rispetto alla stipula del derivato, al prezzo che era stato convenuto. Il venditore, dal canto suo, è tenuto in ogni caso a soddisfare la volontà della sua controparte: si tratta infatti di un contratto asimmetrico.

I contratti derivati nascono allora come strumenti di gestione del rischio. E tale funzione è denominata di protezione, o di *hedging*⁴²⁴. Ma i derivati possono assumere anche una finalità meramente speculativa ed essere scambiati sul mercato finanziario con funzione di *trading*⁴²⁵.

I derivati di *trading* vengono stipulati in assenza di un rischio a monte, per pura convinzione di un certo andamento futuro dei prezzi. Al punto che si ritiene che possano corrispondere a vere e proprie scommesse: scommesse aventi ad oggetto la variazione dei prezzi dei beni. Viene sollevato, così, il problema della applicabilità dell'art. 1933 c.c., a norma del quale il contraente di una scommessa non può essere obbligato ad eseguirla (*denegatio actionis*). Ma, al tempo stesso, non ha diritto di ripetere quanto abbia spontaneamente pagato (*soluti retentio*). La stessa giurisprudenza che per prima si era occupata del tema aveva ritenuto pienamente applicabile l'eccezione di gioco di cui alla disciplina codicistica. In ord. Trib. Milano del 24 novembre 1993, il giudice milanese, appurato che «i singoli contratti di *swap* sono stati conclusi dal F. per mera finalità speculativa» ritiene che «non possa essere accolta l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. d'ingiunzione

⁴²³ Esempio tratto dal sito di Agiboo, una compagnia che offre servizi di consulenza di *trading* e informatici, in rete: <https://www.agiboo.com/derivatives/>.

⁴²⁴ BARCELLONA, *I derivati e la circolazione della ricchezza*, cit., p. 1099.

⁴²⁵ *Ibidem*. L'a. riferisce che «È, però, avvenuto che, ben presto, tali schemi contrattuali prendessero ad essere utilizzati senza che i contraenti, che concludevano uno swap, un future o una option, fossero in alcun modo esposti ad un rischio ed al fine di proteggersi da esso».

di pagamento del residuo credito alla luce dell'eccezione formulata dal F. a norma dell'art. 1933 c.c.»⁴²⁶. Sempre il giudice milanese, sei mesi più tardi e rispetto ad una fattispecie simile, afferma che «il contratto in esame [di swap] non corrisponde obbiettivamente ed in concreto ad una causa che giustifichi la piena tutela delle ragioni di credito, dovendosi piuttosto qualificare come ipotesi di "scommessa" non azionabile ex art. 1993 c.c.. Invero – prosegue il giudice – le parti si sono assoggettate all'alea delle variazioni del tasso degli interessi non per la necessità di coprire effettivi rischi d'impresa, ma solo per collegare l'attribuzione di un vantaggio patrimoniale (lucro) alla sorte (cioè appunto all'alea del corso degli interessi)»⁴²⁷.

Ben presto, tuttavia, si è assistiti ad un netto mutamento della giurisprudenza. Le pronunce di fine anni Novanta⁴²⁸ hanno, infatti, ricondotto gli *swaps* alla categoria degli strumenti finanziari, come tali soggetti alla disciplina dell'intermediazione mobiliare ed esenti dall'applicazione dell'eccezione di gioco. Queste nuove pronunce si basano sulla considerazione che un derivato produce gli stessi effetti giuridici a prescindere dalla funzione di *hedging* o *trading*, la quale è da ascrivere, di conseguenza, ai motivi soggettivi che hanno indotto le parti a stipulare il contratto. Non incide, così, la funzione speculativa del derivato, sulla struttura oggettiva del regolamento negoziale, che rimane il medesimo di un derivato di protezione⁴²⁹. La tesi prospettata è, peraltro, stata resa dato positivo dal legislatore, che, con d. lgs. n. 58/1998 (TUF) ha da un lato qualificato i derivati come strumenti finanziari, inserendoli nell'allegato 1, sez. C; e dall'altro, con l'art. 23 co. 5, ha escluso espressamente l'applicabilità del regime della scommessa. La norma recita, infatti: «Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati, nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18 comma 5° lett. a), non si applica l'art. 1933 c.c.».

Si ritiene, tuttavia, che tale disciplina possa valere soltanto in riferimento ai derivati che abbiano passato indenne il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.⁴³⁰, trattandosi in questo caso di contratti atipici. Il TUF, infatti, «si limita a "menzionare" gli "strumenti finanziari derivati", senza, però, "nominarli"»⁴³¹. Su queste premesse, App. Milano n. 3459 del 18/09/2013, ad esempio, ha definito il derivato una «scommessa legalmente autorizzata» e nondimeno ne ha vagliato la meritevolezza degli interessi perseguiti.

⁴²⁶ Ord. Trib. Milano 24 novembre 1993, in *Banca borsa tit. cred.*, n. 1/1995, II, p. 80.

⁴²⁷ Ord. Trib. Milano 26 maggio 1994, in *Banca borsa tit. cred.*, n. 1/1995, II, pp. 80 ss.

⁴²⁸ Si vedano App. Milano 26/01/99 in *I Contratti* n. 3/2000, p. 255; Trib. Torino 10/04/98 in *I Contratti*, n. 1/1999, p. 45.

⁴²⁹ Cfr.: BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 1102.

⁴³⁰ *Ibidem*, p. 1112.

⁴³¹ *Ibidem*. Si richiama in proposito anche Cass. civ. 19013/2017.

Prima di proseguire, però, è necessario soffermarsi ancora una volta sul concetto di causa negoziale, al fine di presentare e comprendere al meglio il giudizio di meritevolezza di un contratto, il quale è, in effetti, un giudizio causale.

2. La causa negoziale e il giudizio di meritevolezza

Si è già verificato come la causa sia oggi intesa in un'accezione "concreta"⁴³². Ma conviene adesso riprendere l'istituto e approfondirne l'evoluzione in chiave storica, per poter meglio affrontare le questioni che riguardano il c.d. giudizio di meritevolezza⁴³³.

Nell'evoluzione del pensiero giuridico emerge che la causa rappresenta un elemento del contratto «deputato a esprimere una duplice veduta: l'esigenza ordinamentale di vagliare la razionalità/ragionevolezza dell'accordo nell'ottica delle oggettive esigenze della circolazione della ricchezza, così da contrastare gli estremi dell'individualismo riassunti nel groziano *solus consensus obligat*, negando la vincolatività del nudo patto (causa oggettiva); e l'esigenza individuale che soggiace all'accordo, ossia l'individuale scopo che induce a vincolarsi (causa soggettiva)»⁴³⁴.

I codici ottocenteschi riferivano la causa all'obbligazione, anziché al contratto, adottando, così – almeno apparentemente, come si dirà – una concezione soggettiva della causa. Il codice del 1865, all'art. 1104, prevedeva, tra i «requisiti essenziali per la validità dei contratti», «una causa lecita per obbligarsi». E l'art. 1119, più chiaramente, sanciva che «l'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto», anche se, quand'anche non esplicitata, la causa «si presume sino a che non si prova il contrario» (art. 1121). Tale disciplina è mutuata dal codice napoleonico, con la sola eccezione della presunzione di esistenza della causa, inserita *ex novo* dal legislatore

⁴³² Cap. III, par. 4.

⁴³³ Sul tema della causa, cfr.: BARCELLONA, *Della causa*, cit.; M. GIORGIANNI, voce *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, V, Giuffrè, 1959; R. SACCO, *La causa*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, Vol.10, UTET, 2002; F. PIRAINO, *Riflessioni su dogmatica e autonomia privata*, in G. BOMBELLI, B. MONTANARI, *Ragionare per decidere*, Giappichelli, 2015; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in VASSALLI, *Tratt. dir. civ.*, UTET, 1960; A. DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Trec.*, VI, 1988; A. PELLICANÒ, *Causa del contratto e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1981; G. GORLA, *Il contratto: Corso di diritto privato svolto secondo il metodo comparativo e casistico*, Giuffrè, 1955. In particolare, sul tema della meritevolezza, si veda anche: I. MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 18-19; F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, in D'AMICO (a cura di), *Enc. dir., I tematici*, Vol. I, Giuffrè, 2021; G.B. FERRI, *Ancora in tema di meritevolezza*, in FERRI, *Saggi di diritto civile*, Maggioli, 1994; M. BIANCA, *Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, n. 6/2011; P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, n. 1/2017.

⁴³⁴ PIRAINO, *Riflessioni su dogmatica e autonomia privata*, cit., p. 61.

italiano⁴³⁵. Similmente, anche la dottrina italiana aveva fatto propria la concezione della letteratura francese che riferiva la causa all'obbligazione, intendendola in senso essenzialmente soggettivo, ossia come scopo che induce ciascun contraente ad obbligarsi⁴³⁶. Questa concezione si spiegava, nell'ordinamento francese, in quanto l'effetto traslativo del contratto «viene dal codice napoleonico ricollegato esclusivamente alla *obligation de donner* [obbligazione di dare], e di *livrer la chose* [consegnare la cosa] (artt. 1136 e 1138): esso passa quindi attraverso il filtro della obbligazione»⁴³⁷. La dottrina ha, così, adoperato «una nozione del contratto atta a comprendervi solo quello obbligatorio»⁴³⁸. E, poiché l'obbligazione ha natura prettamente patrimoniale, si leggeva, ad esempio, nella dottrina di quegli anni, questa volta italiana, che «il matrimonio, le adozioni, e generalmente gli atti consensuali, i quali hanno per oggetto precipuo lo stato della persona [...] non possono qualificarsi come contratti nel senso rigoroso della parola; né si possono loro applicare indistintamente le regole destinate a governare i requisiti e gli effetti dei contratti. Solo in quella parte, che produce obbligazioni patrimoniali [...] sarà dato considerare il matrimonio e l'adozione come contratti»⁴³⁹.

R. Sacco nota come l'impostazione dei codici ottocenteschi di riferire la causa all'obbligazione risieda nel fatto che essi vedono «non già "il contratto", ma l'allegazione del contraente davanti al tribunale: non, dunque, la promessa dell'uno e dell'altro contraente, ma, esclusivamente, la promessa o l'atto di disposizione del convenuto, ossia la sua "obbligazione"; e qui obbligazione vale non già "rapporto obbligatorio", ma "assunzione di un dovere" [...]. Tizio attore non può invocare la promessa di Caio, se della promessa manca "la causa"»⁴⁴⁰.

Più attentamente, però, altra autorevole dottrina osserva che «Distinguere tra [1] causa dell'obbligazione e [2] causa del contratto può sembrare, alla fine, abbastanza arbitrario, ed è, comunque, poco fecondo»⁴⁴¹. La differenza che rileva è, piuttosto, quella tra concezione oggettiva o soggettiva che si ha della causa e non dal fatto che la si riferisca al contratto o all'obbligazione. Invero, si tratterebbe

⁴³⁵ Cfr.: GIORGIANNI, *op. ult. cit.*, p. 548.

⁴³⁶ *Ibidem*.

⁴³⁷ *Ivi*.

⁴³⁸ *Ibidem*, p. 549. Anche se, come nota lo stesso a., i codici ottocenteschi avevano pur recepito il principio consensualistico, secondo il quale è dal consenso e non già dall'obbligazione che discende l'effetto traslativo del contratto (cfr. art. 1125 c.c. 1865), sulla scia della «affermazione illuministica e giusnaturalistica della onnipotenza del consenso delle parti». Ciononostante, la dottrina pare non ne avesse ancora colto del tutto la portata.

⁴³⁹ G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, E. e F. Cammelli editore, 1891, pp. 7-8.

⁴⁴⁰ SACCO, *op. ult. cit.*, p. 322.

⁴⁴¹ BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 7.

di un lessico fuorviante, in quanto attiene a «*due differenti modi di spiegare la causa* che rispondevano ai due diversi punti di vista a partire dai quali essa poteva essere considerata: [1] una spiegazione soggettiva, [...] non tanto perché evocasse la dimensione psicologica della volontà negoziale quanto perché considerava la causa principalmente dal *punto di vista dell'interesse particolare dei contraenti* e che, principalmente per questo, la rappresentava come causa/motivo prossimo della loro volontà di obbligarsi; [2] ed una spiegazione oggettiva, che tale si poteva dire [...] perché considerava la causa dal punto di vista dell'ordinamento e, principalmente per questo, la rappresentava (anche) come causa/ragione del vincolo giuridico che il diritto connette alla volontà dei privati di obbligarsi»⁴⁴².

Già verso la fine dell'Ottocento, una parte della dottrina italiana – anche sulla base dell'influenza tedesca⁴⁴³ – ha iniziato a discostarsi dalla concezione soggettiva della causa e a preferire una concezione oggettiva. Ad esempio, si scriveva: «La causa della obbligazione è essenzialmente distinta dal motivo: la prima si attiene ed è inerente all'obbietto, o al contenuto stesso del contratto e della obbligazione, e forma per così dire la *conditio sine qua non* della validità o sussistenza dell'uno e dell'altra; il motivo ne è per contro affatto estraneo, anche quando si trovi esso espresso nella stipulazione, a meno non sia dimostrato *aliunde* che altrimenti, senza cioè quel motivo, l'obbligazione non si sarebbe contratta»⁴⁴⁴. Ecco che la causa, una volta distinta dai motivi, viene prospettata in termini astratti, facendone perdere ogni connotato soggettivo e individuale⁴⁴⁵. Ancora, si affermava: «La causa adunque, che è un antecedente storico rispetto alla volontà, non dipende punto dalla volontà. La parola *causa*, radice della nostra *cosa*, equivale a un dipresso alla nostra parola rapporto. Non è il motivo per cui la parte agisce, ma il motivo, se si vuole, per cui la legge riconosce la sanzione

⁴⁴² *Ibidem*, p. 8.

⁴⁴³ In GIORGIANNI, *op. ult. cit.*, pp. 550 ss., si descrive come in Germania il formalismo tedesco avesse impedito il diffondersi dell'impianto dogmatico italo-francese – che attribuiva, nella regolamentazione dei privati interessi, ruolo centrale all'elemento della volontà e, quindi, allo scopo perseguito dalle parti. Così, la causa veniva quivi riferita, inizialmente, a due momenti distinti, quello della promessa obbligatoria (*stipulatio*) e quello del trasferimento della proprietà (*traditio*). Nel primo caso, la causa era intesa in un'accezione soggettiva, in quanto, trovando fondamento nell'obbligazione, rappresentava il fine o lo scopo della promessa. Nel secondo caso, invece, la causa era intesa in un'accezione oggettiva, essendo ancorata al trasferimento della proprietà. E sebbene l'elaborazione del concetto di negozio giuridico avesse fatto venir meno tale distinzione – riferendosi la causa, unitariamente, al negozio di attribuzione patrimoniale – il BGB ha disciplinato separatamente la mancanza di causa per la "promessa" – accordando al debitore una *exceptio* (§ 821) – e per le "prestazioni patrimoniali" – attribuendo il rimedio della *condictio* (§ 813-20).

⁴⁴⁴ G. LOMONACO, *Delle obbligazioni e dei contratti in generale*, vol. I, R. Marghieri editore, 1887, pp. 156-157. Cfr. anche, in argomento: BARCELLONA, *Della causa*, cit., pp. 2 ss.

⁴⁴⁵ Cfr.: BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 3.

giuridica, cioè l'essenza obbiettiva della relazione tra le parti, il negozio»⁴⁴⁶. E, infine, che «il concetto della causa, come requisito della esistenza giuridica dei contratti, non è logicamente compatibile con il principio della forza obbligatoria della volontà, col principio che le convenzioni hanno civilmente forza obbligatoria per effetto solo del consenso [...]. Se la costituzione del vincolo giuridico st[esse] nel potere di chi promette e di chi accetta la promessa, porre come requisito dell'esistenza del contratto la causa equiva[rrebbe] [...] a cercare il quarto lato del triangolo»⁴⁴⁷.

E, così, anche il codice del 1942 ha inteso la causa in un'accezione oggettiva, sostituendo, tra l'altro, nella definizione del contratto, il richiamo al «vincolo giuridico» con l'espressione «rapporto giuridico patrimoniale» e, più in generale, intendendo la causa come funzione, o ragione (scopo), economico-giuridica del negozio⁴⁴⁸ o – come si dirà successivamente al codice – funzione economico-sociale⁴⁴⁹. Nella stessa Relazione al Re su una prima versione del progetto di codice, il Ministro Guardasigilli scrive: «non ho nemmeno ritenuto che occorreva definire il concetto di causa [...] [dato che] la dottrina prevalente [...] nelle sue manifestazioni più autorevoli [...] ha identificato nella causa quel requisito obbiettivo del contratto in cui si riassume [...] [lo] scopo intrinseco socialmente apprezzabile del contratto»⁴⁵⁰.

Inoltre, con il nuovo codice, il requisito dell'idoneità della causa – ossia quella che può essere definita come la «componente oggettiva del requisito causale»⁴⁵¹, in quanto finalizzata a verificare l'oggettiva e astratta razionalità/ragionevolezza dell'atto di autonomia – era confluito nel giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.. In proposito, come si legge nella Relazione al codice, è consentito all'autonomia privata di «spaziare in una più vasta orbita e di formare contratti di tipo nuovo se il risultato pratico che i soggetti si propongono con essi di perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico: l'ordine giuridico, infatti, non può apprestare protezione al mero capriccio individuale, ma a funzioni utili che

⁴⁴⁶ P. BONFANTE, *Il contratto e la causa del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, vol. VI, 1908, p. 123.

⁴⁴⁷ G. VENEZIAN, *La causa nei contratti*, Tip. dell'unione cooperativa editrice, 1892, pp. 2-3.

⁴⁴⁸ V. SCIALOJA, *Negozi giuridici: corso di diritto romano nella R. Università di Roma nell'anno accademico 1892-1893*, Foro italiano, 1950, pp. 89 ss.

⁴⁴⁹ BETTI, *op. ult. cit.*, pp. 171 ss.

⁴⁵⁰ *Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale. Libro delle Obbligazioni*, 1941, pp. 99-100, n. 195.

⁴⁵¹ PIRAINO, *op. ult. cit.*, p. 65.

abbiano una rilevanza sociale e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto»⁴⁵².

Ma sempre la Relazione aveva previsto anche un ulteriore vaglio causale dell'accordo negoziale, questa volta esteso anche ai contratti tipici. «In ogni singolo rapporto – scriveva il Guardasigilli – deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall'ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare»⁴⁵³. Fa così "capolino" uno schema binario causa in astratto-causa in concreto⁴⁵⁴. Può dirsi, allora, che la causa era dal codice unitariamente intesa, ma doveva essere oggetto di due distinti giudizi: uno di verifica della compatibilità «con i principi e gli orientamenti positivi del governo pubblico dell'economia»⁴⁵⁵; e l'altro di verifica della concreta attuabilità del programma negoziale concordato⁴⁵⁶. In fin dei conti, può dirsi, altresì, che causa oggettiva e causa soggettiva «*esprimono [...] la necessità che una medesima cosa, e cioè sacrifici e vantaggi affidati dalle parti alla conclusione del contratto sia considerata da due punti di vista distinti (= quello dell'ordinamento che guarda alle oggettive esigenze della circolazione e quello dei contraenti che considera i loro sacrifici/vantaggi) e [sia] così fatta oggetto di un duplice giudizio rispettivamente inteso a vagliarne la virtuale ragionevolezza (= c.d. causa oggettiva) e la concreta esistenza/attuabilità (= la producibilità dell'effetto virtualmente programmato dal contratto = c.d. causa soggettiva)*»⁴⁵⁷.

Tuttavia, il dibattito successivo al codice «si è incentrato sulla concezione oggettiva e funzionale della causa, riconosciuta da più parti in quella fatta propria dalla codificazione, il che ha riservato l'intero proscenio alla componente oggettiva del giudizio causale, oscurando invece la componente della concreta attuabilità del negozio»⁴⁵⁸. Abbandonato, quindi, il vaglio causale in concreto, l'unico possibile era rappresentato dal giudizio di meritevolezza, che, però, si estendeva soltanto ai contratti atipici⁴⁵⁹.

⁴⁵² *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942. Libro IV - Delle obbligazioni*, p. 129, n. 603.

⁴⁵³ *Relazione*, cit., p. 132, n. 614.

⁴⁵⁴ Espressione di PIRAINO, *op. ult. cit.*, p. 66.

⁴⁵⁵ BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 72.

⁴⁵⁶ *Ibidem*.

⁴⁵⁷ *Ibidem*, p. 26.

⁴⁵⁸ PIRAINO, *op. ult. cit.*, p. 67.

⁴⁵⁹ Si legge, ancora, nella *Relazione*, cit. che «Un controllo della corrispondenza obiettiva del contratto alle finalità garantite dall'ordinamento giuridico è inutile se le parti utilizzano i tipi contrattuali legislativamente nominati e specialmente disciplinati: in tal caso la corrispondenza stessa è stata apprezzata e riconosciuta dalla legge col disciplinare il tipo particolare di rapporto.

È per queste ragioni che si è poi sviluppata la già illustrata critica alla concezione della causa in astratto – perché, si ricorderà, ritenuta rappresentativa della volontà dello Stato piuttosto che dell'autonomia privata, così ristretta e limitata, e perché finiva per confondere il concetto di causa con quello di tipo, dando luogo al paradosso per cui il contratto tipico non poteva dirsi illecito in quanto previsto dal legislatore – che ha portato all'affermarsi della teoria della causa in concreto⁴⁶⁰.

Oggi, allora, la teoria della causa in concreto è quella prevalente, ma non si è tornati sul doppio binario del giudizio causale, volto a vagliarne da un lato la funzione in astratto – prevista dall'ordinamento – e dall'altro la funzione in concreto – come prefissata dalle parti attraverso lo specifico regolamento negoziale. Piuttosto, fa riferimento sempre al (solo) giudizio di meritevolezza, ritenendo, però, che esso abbia «acquista[to] una valenza generalizzata»⁴⁶¹, in quanto la concreta attuabilità del programma negoziale va verificata rispetto a *tutti* i contratti, al punto che la stessa «distinzione – inizialmente netta – tra contratti tipici ed atipici assume contorni più sfumati»⁴⁶².

Si ribadisce anche in giurisprudenza che spetta comunque, al giudice, «interpretare il contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti. Ciò vuol significare che l'atto di autonomia privata è, pur sempre, soggetto al controllo giurisdizionale»⁴⁶³.

Ciò chiarito, occorre adesso chiedersi in cosa consista oggi, nello specifico, il giudizio di meritevolezza; e cioè quando un contratto possa dirsi meritevole di esistere e di produrre effetti giuridici.

Si possono, in proposito, richiamare due principali orientamenti. Uno di essi è ben espresso in Cass. civ. n. 7557/2011, secondo cui «i controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, riferiti alla meritevolezza di tutela degli interessi [...] devono essere in ogni caso parametrati

Quando il contratto non rientra in alcuno degli schemi tipici legislativi, essendo mancato il controllo preventivo e astratto della legge sulla rispondenza del tipo nuovo di rapporto alle finalità tutelate, si palesa invece necessaria la valutazione del rapporto da parte del giudice, diretta ad accertare se esso si adegui ai postulati dell'ordinamento giuridico».

⁴⁶⁰ Cap. III, par. 4.

⁴⁶¹ MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza*, cit. pp. 18-19. Sul punto, cfr.: O. CLARIZIA, *Valutazione della causa in concreto e superamento del tipo legale*, in G. PERLINGIERI, G. CAPAREZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, Vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 411 ss.

⁴⁶² MARTONE, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁶³ Così Cass. civ. n. 20106/2009. Cfr. anche: BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 136, secondo cui si può ritenere che questo principio, sebbene espresso nell'ambito della fattispecie di esercizio abusivo del diritto, «finisca per essere ricompreso fra i parametri usuali del giudizio causale», tant'è che «già E. Betti collegava i "vizi" della causa proprio ad un "abuso del potere di autonomia"».

ai superiori valori costituzionali». Secondo questa accezione, dunque, il giudizio di meritevolezza consisterebbe in un vaglio sul rispetto delle norme costituzionali. Un diverso orientamento è, invece, rinvenibile in Cass. civ. n. 2288/2004, secondo cui «possono dirsi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ex art. 1322 co. 2 c.c., tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume». Cosicché, il giudizio di meritevolezza sarebbe finalizzato a valutare che il contratto non sia contrario alla legge, alle norme imperative di ordine pubblico e al buon costume.

In critica a tali orientamenti, autorevole dottrina ritiene che, da un lato, il controllo di conformità ai principî costituzionali attenga al giudizio di *liceità* del contratto, piuttosto che a quello causale⁴⁶⁴; e dall'altro, che il giudizio di meritevolezza è in realtà un giudizio che attiene alla «ragionevolezza mercantile» del programma negoziale e alla sua concreta attuabilità⁴⁶⁵.

In altre parole, e come si vedrà meglio subito dopo, si ritiene che «tra la solidarietà costituzionale e il mero giudizio di liceità si dà il campo della conformazione del potere di autonomia al paradigma utilitario, [e] che tale paradigma racchiude un principio d'ordine imperativo ed è, perciò, istitutivo di una virtuale discrasia tra volontà individuale e riconoscimento giuridico del contratto e che questo è, appunto, il campo tuttora abitato dalla causa negoziale»⁴⁶⁶.

Proprio una recente sentenza della Cass. a Sez. Unite⁴⁶⁷ sembra confermare questa tesi. La Corte scrive, in prima battuta, che «Il giudizio di "meritevolezza" di cui all'art. 1322, co. 2 c.c., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa. Secondo la Relazione al Codice civile la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia». E specifica poi che, secondo la Relazione al codice, n. 603, Il capoverso, il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole non solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'ordine pubblico o al buon costume, ma anche quando sia contrario «all'economia». È bene allora comprendere quale sia il significato di questo termine.

⁴⁶⁴ BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 184. Secondo l'a.: «all'autonomia privata non si può chiedere di implementare la solidarietà costituzionale quando questa non sia stata articolata dal legislatore in norme imperative, ma il suo esercizio deve qualificarsi illecito quando violi un precetto costituzionale, cui sia ascrivibile valore immediatamente (= non necessariamente mediato da una determinazione legislativa) imperativo».

⁴⁶⁵ *Ibidem*.

⁴⁶⁶ *Ibidem*.

⁴⁶⁷ Cass. civ., Sez. Unite, n. 5657/2023.

3. L'economia del contratto: il paradigma utilitaristico e i limiti esterni della causa

A. Di Majo efficacemente osserva: «avendo presente che il problema della causa non è tanto il problema *di un elemento*, pur peculiare, del contratto ma quello più complessivo del ruolo del contratto nel sistema, si può enunciare la tesi secondo cui *il requisito causale* è stato sempre tendenzialmente l'espressione della connessione tra quella forma di *mediazione giuridica* che si esprime *nel consenso* (come tale vincolante) e la circolazione dei beni»⁴⁶⁸.

È, dunque, noto che il contratto è quel mezzo che favorisce la circolazione della ricchezza. Ne deriva che «nel trattamento giuridico del contratto si sovrappongono [...] due logiche: quella simbolica della volontà individuale e quella funzionale del mercato»⁴⁶⁹; e «la necessità che il contratto sia sorretto da una causa, ha la funzione generale di assicurare che, di regola, allo scambio del consenso si accompagni uno scambio economico o, più in generale, si accompagnino spostamenti di ricchezza riducibili ad una logica essenzialmente mercantile»⁴⁷⁰.

Passaggio ulteriore è che «l'efficienza degli scambi richiede, a sua volta, che essi si determinino secondo "un orientamento economicamente razionale" quale si dà solo in forza di "un calcolo formale" e siano garantiti da "un funzionamento del diritto calcolabile secondo regole razionali" quale è proprio soltanto di un diritto formale»⁴⁷¹.

Ora, già i romani distinguevano i negozi liberali da quelli onerosi, ma secondo una impostazione opposta rispetto a quella del mondo moderno. Oggetto di ricompensa era soltanto il lavoro manuale, equiparato, sul piano giuridico, alla merce (*merx*) e, in quanto tale, locato e venduto⁴⁷². Colui che svolgeva questo tipo di lavoro, peraltro, non era considerato un uomo libero, bensì uno schiavo a tempo determinato, in quanto subiva una degradazione sociale (*ministerium*, da *minus*, *minuere*)⁴⁷³. L'uomo libero, invece, si dedicava ad un lavoro di tipo intellettuale, che veniva svolto per benevolenza (*gratia*) e non in cambio di una ricompensa (*gratis*)⁴⁷⁴. Oggi le cose sono cambiate e, anzi, sono l'esatto opposto: «l'individuo libero e indipendente della società borghese accede al lavoro – e al

⁴⁶⁸ DI MAJO, *Causa del negozio giuridico*, cit., p. 3.

⁴⁶⁹ BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 155. Nell'opera questa concezione è fatta derivare dalla filosofia Weberiana, e ritenuta comune anche ad autori come Marx e Kelsen.

⁴⁷⁰ *Ibidem*, pp. 155-156.

⁴⁷¹ *Ibidem*, p. 156.

⁴⁷² R. VON JHERING *Law as a Means to an End*, The Boston Book Company, 1913, p. 81.

⁴⁷³ *Ibidem*.

⁴⁷⁴ *Ibidem*, p. 82.

contratto in generale – libero nella persona e solo in quanto gli sia corrisposta una retribuzione»⁴⁷⁵. È chiaro, allora, come «la forma generale dello scambio, in senso moderno, debba essere ricercata in quel tanto disprezzato concetto di onerosità corrispettiva che la diffusione degli scambi ha assunto come condizione di libertà [...]. In ciò, massimamente, sta il senso del nostro tempo storico: la onerosità si coniuga con la libertà e la gratuità è sinonimo di dipendenza»⁴⁷⁶.

In seguito, Pothier, ad esempio, rispetto alla causa evidenziava una fondamentale differenza tra contratti a titolo oneroso (*contrats intéressés*) e contratti a titolo gratuito (*contrats de bienfaisance*). «Ogni obbligazione dee avere una causa onesta – scrive il giurista francese –. Ne' contratti ne' quali hanno interesse ambo le parti, la causa dell'obbligazione che contrae ciascuna di esse consiste in ciò che l'altra parte le dà o si obbliga a darle, o nel pericolo che essa si assume. Ne' contratti di beneficenza, la liberalità di cui una delle parti vuole usare verso l'altra è una causa sufficiente dell'obbligazione da essa contratta»⁴⁷⁷.

Si può notare, peraltro, come l'ordinamento esiga soltanto per i contratti a titolo gratuito requisiti formali stringenti. G. Gorla, in proposito, spiegava che i negozi liberali si giustificano solamente in forza del loro "scopo soggettivo", ossia l'*animus donandi*, e che proprio per questo la forma surroga la mancanza di una "causa oggettiva" dell'impoverimento del loro autore e del correlativo arricchimento del loro beneficiario⁴⁷⁸. Cosicché, lo spirito di liberalità «non appartiene a quel che la causa designa e richiede, ma costituisce la condizione di un effetto attributivo che si situa in un circuito degli spostamenti patrimoniali (che l'ordinamento ha concepito e voluto) del tutto diverso e distinto da quello (che, invece, ha concepito e voluto) presidiato dal "requisito" della causa»⁴⁷⁹.

Diversamente, «l'agire interessato [...] – nei negozi onerosi – è sottoposto al limite della causa, per cui [...], affinché possa spostare ricchezza in favore di altri, [l'agire interessato] deve corrispondere ad un parametro di virtuale ragionevolezza, ossia deve esibire la sua virtuale riducibilità alla ragione utilitaria»⁴⁸⁰. Nel campo dell'agire interessato, dunque, si richiede un giudizio di meritevolezza della causa negoziale affinché il contratto «corrisponda a un *do ut des* (o ad una delle sue varianti), e quindi ad una ragione utilitaria»⁴⁸¹.

⁴⁷⁵ PELLICANÒ, *Causa del contratto e circolazione dei beni*, cit., p. 17.

⁴⁷⁶ *Ibidem*.

⁴⁷⁷ R. J. POTHIER, *Trattato delle obbligazioni*, Fratelli Vignozzi e nipote, 1841, p. 68, disponibile in rete: <https://books.google.it/books?id=QwJCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false>.

⁴⁷⁸ GORLA, *Il contratto*, cit. pp. 316 ss.

⁴⁷⁹ BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 160.

⁴⁸⁰ *Ibidem*, p. 159.

⁴⁸¹ *Ibidem*, p. 186.

Più precisamente, il paradigma utilitario cui il contratto deve sottostare «consiste in ciò, che una risorsa passi da un soggetto all'altro solo in ragione di altra ricchezza, qualitativamente o quantitativamente diversa, che faccia il cammino inverso o, comunque, si sposti secondo le indicazioni di chi la prima elargisce»⁴⁸². Pertanto, la circolazione della ricchezza – secondo questa linea di pensiero – deve essere reciproca, nel senso che lo scambio deve accrescere vicendevolmente il patrimonio dei contraenti. Come spiegava Weber, «un agire dev'essere detto economicamente orientato quando è diretto, secondo il suo senso intenzionato, a soddisfare una richiesta di determinate prestazioni di utilità»⁴⁸³.

Il paradigma utilitario, infine, non è di per sé garantito dalla scelta dei contraenti di concludere un contratto secondo un tipo legale, perché «non si può affatto escludere, perciò, che il contenuto messo dai contraenti dentro lo schema di un tipo non incida su quel che l'ordinamento chiede quando esige che il contratto risponda ai postulati della ragione utilitaria»⁴⁸⁴.

Anche nella Costituzione si possono rinvenire tracce del principio utilitario, nella misura in cui, all'art. 41, si afferma che l'iniziativa economica privata non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. E si possono anche richiamare il dovere di svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 co. 2 Cost.) e il più generale dovere inderogabile di solidarietà economica (art. 2 Cost.)⁴⁸⁵.

Per questo motivo il giudizio causale non può essere limitato ad una valutazione di conformità del contratto al tipo previsto dalla legge, ma deve indagare, anche rispetto ai contratti tipici – il cui contenuto «le parti possono liberamente determinare» (art. 1322 co. 1 c.c.) – «la realizzabilità in concreto dello spostamento di ricchezza programmato dal contratto»⁴⁸⁶.

Ma occorre precisare che non si vuole certo enunciare un principio di sindacabilità, da parte del giudice, della *convenienza* del contratto, la quale resta «canone indiscutibile dell'autonomia privata e del sistema di mercato»⁴⁸⁷. La libertà del contraente e la sovranità del mercato, infatti, «proclamano che le cose non hanno un valore intrinseco, ma solo il valore che loro vien dato dall'accordo

⁴⁸² *Ibidem*, p. 198.

⁴⁸³ M. WEBER, *Economia e società: Teoria delle categorie sociologiche*, Vol. 1, Edizioni di Comunità, 1999, p. 57.

⁴⁸⁴ BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 188.

⁴⁸⁵ Cfr. il ragionamento di Cass. civ. Sez. Unite n. 5657/2023, cit., secondo cui il principio per cui «il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico [...]. Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo; Cost., 4, comma 2, e 41, comma 2».

⁴⁸⁶ BARCELLONA, *op ult. cit.*, p. 188.

⁴⁸⁷ *Ibidem*, p. 354.

delle parti e dal mercato che lo orienta e che ne è orientato: il giusto prezzo di una cosa, di qualsiasi cosa (*res*, *facere* o *non facere*, che sia), consiste nel suo valore di scambio, il quale si determina non in virtù di una *substantia*, ma solo in forza di un procedimento che si sviluppa attraverso una proposta, una (eventuale) controproposta e l'accettazione dell'una o dell'altra, le quali, al tempo stesso, attivano i ruoli (mercantili) della domanda e dell'offerta e ne recitano gli spartiti»⁴⁸⁸.

Richiamando nuovamente Cass. civ. Sez. Unite n. 5657/2023, «Un contratto non può dirsi "immeritevole" sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, non quello che, libero ed informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente soddisfattive dei propri interessi economici».

Il controllo causale affidato al giudice, pertanto, deve limitarsi al «procedimento sulla base del quale si sono formate le volontà negoziali» che hanno determinato le ragioni dello scambio, e quindi, in definitiva, di quel «procedimento che dal diritto è regolato attraverso la disciplina della formazione dell'accordo e dei c.d. vizi delle volontà che vi concorrono»⁴⁸⁹. Si possono a tal fine richiamare anche le parole di Cass. civ. 20106/2009: «Nessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell'imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate. Ma, in questo contesto, l'esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall'autonomia privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale». La Corte, pur non facendo espresso riferimento ad un paradigma utilitario o mercantile, sembra proprio alludere alla necessità che il rapporto contrattuale sia in qualche modo "economicamente orientato", razionale, e che risponda in ultima analisi ad una logica mercantile di circolazione reciproca della ricchezza. Solo in questo modo, infatti, si può «scongiorare» il rischio che la determinazione delle ragioni di scambio sia influenzata dall'incapacità di una delle parti, dall'errore in cui sia caduta o in cui sia stata tratta, dalla violenza di cui sia rimasta vittima o dallo stato di pericolo o di bisogno in cui si sia ritrovata, e così, assicurando che ciascun contraente sia in grado di intendere quel che fa, sia nell'essenziale a conoscenza di quel di cui dispone e non sia condizionato da "fattori anomali" che gli impediscano di "trattare" l'*an* o il *quantum* del suo dare o del suo *facere*, lascia libero campo al peso delle considerazioni utilitarie»⁴⁹⁰.

⁴⁸⁸ *Ivi*, p. 353.

⁴⁸⁹ *Ibidem*.

⁴⁹⁰ *Ivi*, p. 356.

Ed è anche per questo – volendo tornare al contratto di donazione – che il legislatore pone una serie di presidi solenni – il doversi recare presso il notaio, la presenza di testimoni ecc. – che diano contezza al donante che il negozio che sta ponendo in essere si situa al di fuori della logica mercantile, di modo che egli possa ponderare coscientemente la sua scelta.

Si può dunque dire che la donazione costituisca un argine, un limite esterno alla causa intesa come condizione di congruenza tra consenso (espresso nel contratto) e mercato (inteso come circolazione reciproca di beni o utilità). Ma non è l'unico. L'altro limite esterno della causa negoziale è costituito dall'azzardo, di cui subito si parlerà. Questi due argini sono costruiti in modo tale da convogliare gli atti di autonomia che si distaccano dal paradigma mercantile o utilitaristico verso trattamenti normativi di minor favore. Quegli atti mossi dal c.d. spirito di liberalità, infatti, sono sottoposti a condizioni di validità aggravate, quali il vincolo di enunciazione dello spirito di liberalità e il requisito della forma solenne. E gli atti riconducibili al c.d. fine di azzardo sono financo privati del loro valore di legge tra le parti, nella misura in cui l'ordinamento si rifiuta di presidiarne la coercibilità giuridica, limitandola alla mera irripetibilità di quanto spontaneamente pagato⁴⁹¹. L'art. 1933 co. 1 c.c., infatti, non riconosce al vincitore il diritto di azione per il pagamento della somma vinta. Rispetto alla donazione, quindi, il trattamento che l'ordinamento riserva all'azzardo è ancora più rigido: «non più l'aggravamento dell'enunciazione dello spirito liberale e della forma, bensì il diniego di azione»⁴⁹². Nell'azzardo è l'alea contrattuale a pregiudicare l'agire economicamente orientato, in base a cui è possibile effettuare un calcolo, sia preventivo – del rischio e del guadagno da attendersi dall'operazione – sia successivo – per il controllo del risultato⁴⁹³. Per questo, tanto la "contaminazione liberale" dello scambio, quanto il suo "inquinamento aleatorio" «richiedono di essere repress[i], quando travalichino la sfera interna dei "motivi" ed invadano il campo oggettivo della corresponsività»⁴⁹⁴.

4. Il gioco e la scommessa

Già in epoca romana il diritto disciplinava il gioco e la scommessa⁴⁹⁵. Come ricorda il giurista Paolo in D.11.5.2.1, un senatoconsulto vietava di scommettere

⁴⁹¹ BARCELLONA, *Della causa*, cit., p. 356.

⁴⁹² *Ibidem*, p. 162.

⁴⁹³ *Ibidem*; WEBER, *op. ult. cit.*, pp. 87-88.

⁴⁹⁴ BARCELLONA, *op. ult. cit.*, pp. 162-163.

⁴⁹⁵ Per un'analisi storica più approfondita, cfr.: L. BUTTARO, *Del giuoco e della scommessa. Artt. 1933-1935*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Comm. cod. civ.*, Zanichelli-Foro Italiano, 1970, pp. 30 ss.; sul tema del gioco e della scommessa, in generale, cfr. anche: C. A. FUNAIOLI, *Il giuoco e la scommessa*, in F. VASSALLI, *Tratt. dir. civ.*, UTET, 1961; E. VALSECCHI, *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, in A. CICU,

denaro, se non con riferimento a giochi praticati *virtutis causa*, ossia le gare sportive⁴⁹⁶. In particolare, erano vietati i giochi in denaro "di pura sorte", come quelli con i dadi, cioè quei giochi il cui risultato dipendesse unicamente dai rivolgimenti della fortuna⁴⁹⁷. Nelle gare sportive, invece, la scommessa era consentita perché «si tratta di gare nelle quali la casualità viene ad avere un ruolo solo marginale mentre hanno valore preponderante le doti e la perizia dei giocatori»⁴⁹⁸.

Questa impostazione sembra essere stata riprodotta anche nell'attuale codice. Infatti, il legislatore codicistico, dopo aver sancito, all'art. 1933 co. 1, che «Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se [...] non proibiti», all'art. 1934 c.c. esclude l'applicabilità di tale norma ai «giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva»⁴⁹⁹. Ma è previsto anche che il giudice possa «rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva».

Tuttavia, occorre osservare che la concessione di questo "privilegio" alle scommesse su giochi sportivi non trova più la sua giustificazione, come nel diritto romano, al fatto che si tratti di giochi *virtutis causae* e dal fatto che non dipendano interamente dalla "sorte". Come suggerisce la Relazione al codice⁵⁰⁰, la tutela giuridica delle scommesse sportive trova la sua *ratio* nello stimolare «la passione per le competizioni sportive». Senonché, ci si chiede⁵⁰¹ se il 1934 c.c. trovi ancora la sua ragion d'essere nella necessità di incentivare la diffusione dello sport, o se, piuttosto, non si tratti di un esempio di mero «conservatorismo legislativo».

È infine prevista una piena tutela con riguardo alle lotterie e scommesse autorizzate ex art. 1935 c.c.

F. MESSINEO, *Tratt. dir. civ. comm.*, Giuffrè, 1986; E. MOSCATI, *Il giuoco e la scommessa*, in P. RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, Vol. 13, Tomo V, UTET, 2007, pp. 119 ss.; G. DI GIANDOMENICO, D. RICCIO, *Del giuoco e della scommessa*, in E. GABRIELLI, *Comm. cod. civ., Dei singoli contratti. Artt. 1861-1986*, UTET, 2011, pp. 321 ss.;

⁴⁹⁶ D. 11.5.2.1: 2 «*Senatus consultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa fiat*».

⁴⁹⁷ Cfr. BUTTARO, *op. ult. cit.*, p. 34.

⁴⁹⁸ F. FASOLINO, "Alea iacta est": la disciplina di giochi e scommesse a Roma, in F. FASOLINO, A. PALMA (a cura di), *Il giuoco nell'antica Roma. Profili storico-giuridici*, Giappichelli, 2018, p. 27.

⁴⁹⁹ Come si riscontra in MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 138, nt. 34, nei lavori preparatori era stato osservato che l'eccezione al principio di incoercibilità avrebbe dovuto essere riferito, più correttamente, alle «scommesse relative ai giochi sportivi» e non ai giochi stessi, ma il suggerimento non è stato accolto.

⁵⁰⁰ *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al al Codice Civile del 1942, Libro delle obbligazioni*, p. 171, n. 756, disponibile in rete: https://www.consiglionazionaleforense.it/collana-studi-storici-e-giuridici/-/asset_publisher/8DRwC1euASnD/content/relazione-del-ministro-guardasigilli-grandi-al-codice-civile-del-1942.

⁵⁰¹ BUTTARO, *op. ult. cit.*, pp. 211-212.

La *ratio* della norma è qui da rinvenire non tanto nelle finalità ludiche e ricreative del gioco, quanto piuttosto nella necessità di garantire entrate allo Stato, il quale «con riguardo agli eventi di rilevanza nazionale, autorizza e gestisce tali lotterie (quali sono, o sono state, lotto, bingo, gratta e vinci e simili), in regime di monopolio»⁵⁰².

La disciplina codicistica del gioco e della scommessa risulta poco dettagliata, in quanto gli artt. 1933-1935 c.c. delineano per lo più i criteri di massima cui si ispira la materia⁵⁰³. Ci sono poi altre norme in cui si articola la disciplina settoriale⁵⁰⁴, ma da ricordare sono sicuramente gli artt. 718-723 c.p., che vietano determinate attività di gioco. Si può così delineare una tripartizione dei giochi in: «pienamente tutelati», «non proibiti» e «vietati»⁵⁰⁵.

Da questa distinzione è fatto derivare un ulteriore argomento a favore di quella tesi che assimila i debiti di gioco non proibiti alle obbligazioni naturali *ex art.* 2034 c.c.⁵⁰⁶.

Effettivamente, si potrebbe considerare il debito di gioco non proibito uno di quei doveri morali o sociali, al cui adempimento l'art. 2034 c.c. nega la ripetibilità di quanto spontaneamente prestato – facendo altresì salvo, così come il 1933 c.c., il caso in cui la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Infatti, l'art. 2034 c.c. è considerata una «disposizione di carattere generale, [...] dotata di forza attrattiva nei confronti di ogni dovere morale o sociale»⁵⁰⁷.

Peraltro, rispetto a tale norma, l'art. 1933 c.c. richiede l'ulteriore requisito dell'accertamento, ai fini della *soluti retentio*, che «non vi sia stata alcuna frode». Infatti, si rileva come «qualora non vengano osservate le regole del gioco non si potrà parlare di doverosità morale o sociale dell'adempimento [...]». Conseguentemente, mancando una *causa suffisante* dell'attribuzione a favore del vincitore, l'ordinamento statale non ritiene di concedere nemmeno quel minimo di tutela che si sostanzia nell'irripetibilità della prestazione»⁵⁰⁸. Per cui il legislatore avrebbe inteso procedere, «per dirla con Santi Romano, ad un riconoscimento indiretto del diritto dei privati»⁵⁰⁹.

⁵⁰² P. CORRIAS, *La gestione convenzionale dell'incertezza tra fenomeno ludico e mercato finanziario*, in *Riv. dir. banc.*, fasc. II, sez. I, 2022, p. 367.

⁵⁰³ MOSCATI, *op. ult. cit.*, pp. 136-137.

⁵⁰⁴ Si possono citare, ad esempio, la legge n. 528/1982 sul gioco del lotto, o il d. lgs. n. 496/1948 sui giochi di abilità e concorsi pronostici.

⁵⁰⁵ MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 145.

⁵⁰⁶ *Ibidem*.

⁵⁰⁷ *Ivi*, p. 146.

⁵⁰⁸ *Ibidem*, p. 152.

⁵⁰⁹ *Ivi*.

È pacifico che gli artt. 1934 e 1935 c.c. prevedano rapporti propriamente contrattuali, in quanto trattasi di giochi, scommesse e lotterie provvisti di piena tutela giuridica⁵¹⁰.

Meno pacifica è la natura contrattuale dei giochi non proibiti e di quelli vietati. Si può essere portati a ritenere che non si configuri un contratto poiché l'ordinamento non riconosce al vincitore una tutela piena (per i giochi non proibiti), o non la riconosce affatto (per i giochi vietati). Ma autorevole dottrina ritiene ugualmente configurabile un contratto, sulla base dell'assunto per cui, ogni volta che si voglia invalidare un rapporto *ex art.* 1418 c.c., è necessario che un contratto vi sia, ancorché improduttivo di effetti giuridici⁵¹¹.

Andando più nel dettaglio dell'argomentazione di tale dottrina, si richiama la definizione del negozio giuridico come elaborata da Betti⁵¹² e Scognamiglio⁵¹³, cioè come «autoregolamento di privati interessi». Ne deriva che il negozio giuridico nasce nelle relazioni sociali e non già dalla legge. L'ordinamento altro non fa che decidere in che misura apprestare tutela ad un certo negozio o financo se vietarlo⁵¹⁴. Cosicché, «quando i giuocatori [...] stabiliscono le forme e le modalità del giuoco [...] essi vogliono disciplinare e disciplinano il rapporto fra loro intercorrente, e cioè pongono in essere un autoregolamento dei loro privati interessi. Tanto basta per affermare la natura contrattuale del giuoco e della scommessa»⁵¹⁵.

La dottrina ha delineato, dunque, gli elementi essenziali del contratto di gioco (o scommessa). L'accordo deve vertere sull'ammontare della posta che ciascun giocatore deve pagare e sulla natura dell'evento al cui verificarsi è subordinata la determinazione del vincitore⁵¹⁶. L'oggetto consiste nel pagamento di una somma

⁵¹⁰ BUTTARO, *op. ult. cit.*, p. 57.

⁵¹¹ *Ibidem*. L'a. invita il lettore a pensare ad una compravendita immobiliare mancante della forma scritta: «in questo caso – spiega l'a. – si è pur sempre di fronte ad una compravendita, anche se la stessa non potrà produrre nessuno degli effetti suoi proprî, e non già ad un rapporto o atto diverso, ed analoghe considerazioni potrebbero essere ripetute per qualsiasi contratto avente una causa o un oggetto illecito o che è comunque nullo per contrarietà ad una norma imperativa, dato che, lo si ripete, in tutte queste ipotesi si è pur sempre di fronte ad una fattispecie contrattuale e la sanzione legislativa incide solo sulla producibilità degli effetti e non anche sulla configurazione e qualificazione della fattispecie»; cfr. anche, sul punto, DI GIANDOMENICO, *op. ult. cit.*, p. 336, secondo cui il contratto esiste seppur considerato dall'ordinamento nella sua dimensione "patologica" anziché "fisiologica".

⁵¹² E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in Vassalli, *Tratt. dir. civ.*, UTET, 1960, pp. 43 ss.

⁵¹³ R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Jovene, 2008, pp. 83 ss.

⁵¹⁴ BUTTARO, *op. ult. cit.*, p. 63.

⁵¹⁵ *Ibidem*, pp. 63-64.

⁵¹⁶ *Ibidem*, p. 66.

di denaro o nella consegna di un bene⁵¹⁷. La causa, infine, ha per oggetto «il conseguimento di un dato vantaggio patrimoniale subordinato al verificarsi di un rischio creato artificialmente dalle parti»⁵¹⁸.

È proprio questo che differenzia il contratto di gioco dagli altri contratti aleatori, in cui invece il rischio non viene artificialmente creato. Occorre precisare che per rischio artificialmente creato deve intendersi quel rischio a cui nessuna delle parti era sottoposta, cioè quel rischio al quale entrambe le parti erano estranee⁵¹⁹. Questa precisazione è necessaria dal momento che nei contratti di assicurazione, vitalizio o *emptio spei* ha luogo una diversa allocazione del rischio, nel senso che il contratto sposta il rischio che incombeva su un contraente nella sfera della sua controparte, i quali vanno però tenuti distinti, per l'appunto, dai contratti di gioco o scommessa.

Tuttavia, si può ritenere che l'ordinamento non reputi la mera creazione artificiale del rischio meritevole di tutela, in quanto «l'affidare alla sorte il conseguimento di un determinato guadagno è socialmente improduttivo, quando non è addirittura dannoso»⁵²⁰.

Affinché si possa individuare una ragione di tutela in un contratto di gioco o scommessa, pertanto, è necessario «rivolgersi all'analisi del concreto atteggiarsi dell'elemento causale nella stipulazione del gioco»⁵²¹. Infatti, la tutela giuridica non discende dalla natura contrattuale del gioco, bensì dalla «meritevolezza o meno della causa concreta del contratto di gioco posto in essere»⁵²². E neppure l'appartenenza di un rapporto ad un certo tipo contrattuale comporta, per ciò solo, il superamento dell'esame di meritevolezza, che dunque dovrà essere effettuato rispetto al singolo contratto.

4.1 Acquisto di criptovalute a titolo speculativo e qualificazione del contratto: scommessa o investimento?

Chiarito ciò, occorre adesso valutare se il contratto di acquisto di criptovalute a titolo speculativo sia riconducibile ad un contratto di gioco o scommessa. La base di partenza dev'essere lo schema negoziale sottoposto al vaglio di Cass. pen. n. 26807/2020, il quale – si ricorderà⁵²³ – consisteva nella vendita di Bitcoin facendo appello alla potenziale redditività dell'affare, in quanto sul sito web della

⁵¹⁷ *Ibidem*.

⁵¹⁸ *Ibidem*, p. 67.

⁵¹⁹ *Ibidem*; BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 432.

⁵²⁰ DI GIANDOMENICO, *op. ult. cit.*, p. 335; sul punto, cfr. anche: CORRIAS, *op. ult. cit.*, p. 369.

⁵²¹ *Ibidem*.

⁵²² *Ibidem*, p. 336.

⁵²³ Cfr.: cap. III, par. 4.

piattaforma di Exchange erano fornite informazioni sul notevole aumento di valore delle criptovalute negli anni precedenti. Si ricorderà altresì che la Corte aveva qualificato tale schema negoziale come proposta di investimento. Nondimeno, si può provare a confrontare il contratto così delineato con quello di gioco o scommessa come ricostruito dalla dottrina.

Per quanto attiene all'accordo, questo ricade certamente sull'ammontare della posta in gioco, che consiste nel costo totale dell'operazione. Tuttavia, tale costo può essere sostenuto soltanto da una delle parti, dal momento che la controparte avrebbe, dalla stipulazione del contratto, un vantaggio patrimoniale assicurato (consistente nelle commissioni in favore dell'Exchange).

Si potrebbe rinvenire l'accordo anche sulla natura dell'evento, cioè il futuro valore di Bitcoin. Senonché, non viene indicato con sufficiente precisione il *momento*, al cui verificarsi è subordinata la determinazione del vincitore.

L'oggetto del contratto può, invece, essere ritenuto coincidente con quello di un contratto di scommessa, e cioè il pagamento di una somma denaro. Si ricordi, infatti, che l'art. 1933 c.c. stabilisce che la *soluti retentio* può avvenire soltanto rispetto a quanto spontaneamente pagato «dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa». La stessa Relazione al codice mette ben in luce tale requisito cronologico: «il versamento della posta nelle mani del vincitore, piuttosto che il pagamento, rappresenta un deposito a scopo di garanzia, e come tale non può acquistare la stabilità, accordata dalla legge, al solo pagamento nel senso tecnico del termine»⁵²⁴.

Per quanto attiene alla causa, infine, può rilevarsi come nessun rischio incomba sulle parti «prima ed indipendentemente dalla conclusione del contratto [...] in quanto l'evento, al cui verificarsi è subordinata la vincita o la perdita, viene ad incidere sul patrimonio dei giocatori solo in seguito alla conclusione del contratto»⁵²⁵. Ma anche qui si rileva che, benché sussista l'estraneità delle parti al rischio prima della conclusione del contratto, dopo la conclusione del contratto sussiste un rischio soltanto per uno dei contraenti, perché l'altro non ne corre alcuno, ottenendo anzi solo e sempre un vantaggio.

In definitiva, non pare potersi ricondurre il contratto di acquisto di criptovalute a titolo speculativo ad un contratto di gioco o scommessa, per lo più in quanto è assente una puntuale definizione del momento e dell'evento a cui ricollegare la determinazione di un vincitore. Stante la continua oscillazione del valore delle criptovalute, potrebbe risultare vincitrice una parte nel giorno X e l'altra parte nel giorno X+1. Ma anche se questo tipo di contratto non corrisponde esattamente ad una scommessa, è evidente la presenza di profili di rischio incontrollabili – e, dunque, di azzardo, cui, peraltro, il contraente si sottopone bensì "artificialmente".

⁵²⁴ Relazione, cit., *Libro delle obbligazioni*, n. 756, p. 171.

⁵²⁵ BUTTARO, *op. ult. cit.*, p. 67.

Questo aspetto, però, potrà rilevare non tanto ai fini dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c., quanto ai fini, come si vedrà meglio in seguito, del giudizio di meritevolezza del contratto.

Diverso è, invece, il caso in cui una piattaforma di Exchange pubblicizzi una previsione più accurata sul valore che la criptovaluta potrà assumere, in un futuro determinato. È il caso in cui si faccia presente all'utente/risparmiatore che si prevede che il prezzo di Bitcoin – o altra specifica criptovaluta – arriverà a toccare quota X entro l'anno Y. In tali casi, vi sarebbe una determinazione più completa dell'accordo sulla scommessa, potendosi ritenere che la somma versata dall'utente/risparmiatore al momento della stipula del contratto rappresenti null'altro che la posta del gioco, consegnata a titolo di deposito a scopo di garanzia, dunque ripetibile. Tutto si riduce, così, ad una valutazione della causa concreta del contratto stipulato, non potendosi escludere la configurabilità di una scommessa ex art. 1933 c.c. L'eventuale riconducibilità al contratto di gioco o scommessa, peraltro, neppure osta ad un controllo di meritevolezza da parte del giudice, in quanto, come visto, affinché si possa individuare una ragione di tutela in un contratto di gioco o scommessa è necessario affidarsi all'analisi del concreto atteggiarsi dell'elemento causale⁵²⁶.

Inoltre, anche quando il contratto concluso con l'Exchange non sia inquadrabile nell'ambito della scommessa, bensì come prodotto finanziario – e l'Exchange, in ipotesi, agisca in qualità di intermediario autorizzato – dovrà farsi ugualmente, da parte del giudice, un controllo causale per vagliare la meritevolezza del contratto, a maggior ragione perché trattasi di un contratto atipico. Il contratto di investimento, in sé, è infatti considerato atipico dalla giurisprudenza⁵²⁷.

Lo schema negoziale solitamente adoperato non si ferma allo scambio di cosa contro prezzo, come avviene nella compravendita, ma presenta un *quid pluris*, che consiste, come visto, nella promessa o pubblicità, più o meno esplicita, di conseguire un rendimento di natura finanziaria. In tali casi, infatti, il contratto concluso presenta una causa diversa da quella della compravendita. Non ricorre pertanto una «occasionale difformità rispetto allo schema legale tipico», bensì un mutamento dell'«intento negoziale delle parti»⁵²⁸.

⁵²⁶ Cfr.: cap. IV, par. 4.

⁵²⁷ Cfr.: Cass. civ. n. 2900/2016, in cui si afferma che «come precisa esattamente la sentenza n. 776 del 2014 [...] la nozione di contratto d'investimento finanziario costituisce uno schema atipico».

⁵²⁸ Tali espressioni sono riprese da Cass. civ., Sez. Unite, n. 5657/2023, che ha individuato dei criteri per valutare l'atipicità di un contratto. Volendo riassumerli brevemente, secondo il primo criterio «Il giudice [...] deve avere riguardo all'intento negoziale delle parti, non al risultato economico di esso, e tanto meno alla sua convenienza per una delle parti». A norma del secondo criterio, invece, «un contratto non muta natura e causa, sol perché uno dei suoi elementi presenti un'occasionale difformità rispetto allo schema legale tipico. Un contratto può dirsi atipico solo quando il rapporto per come disciplinato dalle parti diventi "del tutto estraneo al tipo normativo, perché trae le proprie ragioni di essere dall'adeguamento degli strumenti giuridici alle mutevoli esigenze della

Si noti, a margine, che la riconducibilità dell'acquisto di criptovalute allo schema della scommessa, al di là della tutela del singolo contraente, può portare a conseguenze benefiche per l'intero mercato. Basti pensare, infatti, che l'organizzazione, l'agevolazione, ma anche la semplice partecipazione ad un gioco d'azzardo in luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati, è un reato ai sensi degli artt. 718-722 c.p. E il web può certamente essere considerato un luogo aperto al pubblico. Cass. pen. n. 37596/2014, infatti, ha definito così la piattaforma online Facebook. Secondo la Corte, dottrina e giurisprudenza consolidate intendono «per luogo aperto al pubblico, quello, anche privato, al quale un numero indeterminato, ovvero un'intera categoria, di persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo». Ne deriva che le norme penali indicate colpirebbero tutte le piattaforme di Exchange che operano pubblicizzando le potenzialità vantaggiose dell'acquisto di criptovalute. Queste ultime potrebbero pertanto operare soltanto previo ottenimento dell'apposita autorizzazione prevista per il gioco d'azzardo.

5. Derivati, criptovalute e giudizio di meritevolezza

Si può tornare, a questo punto, a esaminare gli interventi della giurisprudenza rispetto al giudizio di meritevolezza dei derivati, al fine di tentare un'operazione analoga in riferimento alle criptovalute che assumono natura di prodotto finanziario.

Trib. Brindisi, sez. fall., n. 489 del 08/07/2008, ad esempio, ha ritenuto non meritevole di tutela il derivato che prevede un'alea unilaterale. «Ciò in quanto – scrive il giudice – l'ordinamento non può ammettere la validità di contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto in capo ad una sola parte tutta l'alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del proprio investimento. L'insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende allora l'intero contratto in esame radicalmente nullo, per sua contrarietà alle previsioni di cui agli artt. 1322-1343 c.c., non essendo detto negozio volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». Anche nei contratti di vendita di criptovalute a titolo di investimento l'alea contrattuale risulta gravare esclusivamente su una parte, assicurando, invece, alla controparte, un sicuro guadagno. C'è perfino chi ipotizza, in dottrina, rispetto ai derivati ad alea unilaterale, una applicazione transtipica dell'art. 1895 c.c., il quale, in tema di

vita sociale e dei rapporti economici"». A norma del terzo criterio, infine, «le prestazioni atipiche poste a carico di una delle parti non mutano la causa tipica del contratto, se in questo permane la prevalenza degli elementi propri dello schema tipico».

assicurazione, sancisce la nullità del contratto «se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto»⁵²⁹.

Oltre all'alea unilaterale, la giurisprudenza ritiene immeritevoli anche quei contratti derivati che presentano un'alea irrazionale, rispetto alla quale il cliente non ha a disposizione gli elementi costitutivi del rischio ai fini di una corretta valutazione della convenienza dell'affare. Così, in App. Milano n. 3459 del 18/09/2013, già richiamata, si afferma che non è concepibile e non merita pertanto tutela «un negozio caratterizzato dalla creazione di alee reciproche e bilaterali, la qualità e quantità delle quali siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee all'oggetto dell'accordo». La Corte, infatti, condivide l'opinione secondo cui «il contratto derivato [è qualificabile] come un contratto rientrante nella categoria della scommessa legalmente autorizzata, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell'intermediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali». Riportando nuovamente il discorso alle criptovalute, è noto come il loro valore sia fortemente instabile, in forza di variabili imprevedibili e che non permettono alcun calcolo razionale sui potenziali profili di rischio o di guadagno del loro acquisto. Si rinvengono, pertanto, tanto l'elemento dell'alea unilaterale, quanto quello dell'alea irrazionale.

Questi aspetti sono in palese contrasto con una causa che voglia dirsi rispondente ad un paradigma mercantile o utilitario. In primo luogo, perché il contratto non postula una circolazione reciproca della ricchezza, rispondente ad uno schema del tipo «*do ut des*» o «*do ut facias*». In secondo luogo, perché nessun tipo di calcolo sull'utilità del contratto è permesso al contraente, e soprattutto questo aspetto è presidiato dalla causa negoziale, affinché quell'«agire interessato» sia effettivamente un «agire economicamente orientato» come prospettato da Weber. E dovendo il giudice presidiare il «procedimento sulla base del quale si sono formate le volontà negoziali»⁵³⁰, dovrà ritenere non meritevole di tutela quel contratto che affida interamente alla sorte – una sorte del tutto irrazionale e imprevedibile, come dimostrano le oscillazioni dei prezzi delle criptovalute – il conseguimento di un guadagno. Pur quando inquadrato come prodotto finanziario, la vendita di criptovalute deve quindi ritenersi non idonea a superare il giudizio causale, perché non può dirsi perseguire interessi meritevoli di tutela. E ancorché non inquadrabile nell'ambito di un vero e proprio contratto di scommessa, nondimeno è palese il profilo aleatorio e di azzardo, irrazionale e incontrollabile, cui almeno uno dei contraenti si sottopone “artificialmente”.

⁵²⁹ Così CORRIAS, *op. ult. cit.*, p. 385.

⁵³⁰ Cass. civ. 5657/2023, cit.

5.1 Derivati, criptovalute e tutela del contraente debole

È legittimo chiedersi, però, se nei casi prospettati non si dovrebbe far valere anche, o soltanto, la disciplina dei vizi della volontà o la tutela del consumatore o risparmiatore, rilevando a tali fini, l'errore sulla natura del contratto, il principio di trasparenza dei contratti finanziari, l'inadeguatezza al profilo di rischio del cliente⁵³¹.

Rispetto ai derivati, ad esempio, Trib. Firenze 19/03/2005, ha ritenuto annullabile un contratto per dolo della banca, ravvisandolo nella pubblicità ingannevole che aveva spinto il cliente a sottoscriverlo⁵³². Ma ciò anche in ragione degli obblighi di informazione previsti dalla legge nei confronti delle banche.

Per quanto attiene alle criptovalute, sarà soprattutto l'entrata in vigore del MiCAR, che prevede specifici obblighi di informazione, a permettere l'annullabilità di quei contratti, conclusi dalle piattaforme Exchange, in cui il cliente non sia stato adeguatamente informato sui rischi dell'operazione.

Ad ogni modo, quando si parla di rischi legati alle criptovalute, è difficile credere che una pur completa informativa possa essere sufficiente a rendere valido il contratto. A sostegno di questo argomento basti pensare agli avvertimenti di Banca d'Italia atti a scoraggiare qualsiasi operazione di acquisto, detenzione o vendita di valute virtuali. Nella Comunicazione di giugno 2022, ad esempio, si sottolinea che l'utilizzo di queste ultime «resta sempre altamente rischioso, privo di tutele e per ciò stesso fortemente scoraggiato»⁵³³.

Nessun soggetto razionale, dunque, affiderebbe mai i propri risparmi all'ondivago e incontrollabile andamento delle criptovalute. Se si parla di incalcolabilità della convenienza dell'affare, occorre che se ne parli in termini *oggettivi*, rispetto ad un'alea effettivamente irrazionale. Come visto, infatti, si tratta di operazioni che si caratterizzano per una causa non meritevole di tutela; e tanto basta a rendere invalidi tali contratti. La sanzione della nullità accordata alla causa immeritevole, inoltre, è di gran lunga più garantista rispetto a quella dell'annullabilità legata all'esistenza di vizi della volontà. Se, infatti, per i derivati si potrebbe obiettare – come è stato fatto⁵³⁴ – che la finalità speculativa attenga ai motivi anziché alla causa, perché il legislatore non distingue espressamente tra derivati *hedging* e

⁵³¹ Cfr.: BARCELLONA, *Della causa*, cit., pp. 508 ss.

⁵³² *Ibidem*, p. 509.

⁵³³ *Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e crypto-attività*, giugno 2022, p. 9, in rete: <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-crypto.pdf>.

⁵³⁴ Cfr.: App. Milano 26/01/99, cit.; e, in generale: cap. III, par. 1.

derivati *trading*, rispetto alle criptovalute è indubbio che la funzione speculativa attenga alla causa che in concreto il negozio assume⁵³⁵.

6. Perplessità e rischi ineliminabili delle operazioni in criptovaluta

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, può suscitare qualche perplessità la ritenuta qualificazione delle criptovalute come bene "neutro", che cioè può assumere la funzione di pagamento o quella di investimento a seconda della causa in concreto individuabile nel negozio che le ha ad oggetto⁵³⁶.

Infatti, per evitare la nullità del contratto per immeritevolezza della causa, un Exchange, o qualsiasi altro venditore di criptovalute, potrebbe semplicemente evitare di pubblicizzarne la (dubbia) redditività o, meglio ancora, scoraggiare chiunque all'acquisto, se non per esigenze esclusivamente di pagamento. In quanto beni giuridici, le criptovalute sarebbero così compravendute al prezzo di scambio dettato dal mercato e nessuna accusa potrebbe essere mossa contro tali contratti. Bisogna ammettere, però, che anche quando l'acquisto di criptovalute non avvenga per finalità puramente e semplicemente speculative, esso nasconde rischi da non sottovalutare. L'alta volatilità delle criptovalute mette a repentaglio persino il patrimonio di chi se ne appropri perché mosso dalla volontà di adottare un sistema di pagamento alternativo a quello offerto dagli Stati e di restare nell'anonimato. E non si può neppure negare che il compratore, pur ben informato sui rischi che può correre, possa investire i propri risparmi in criptovalute a fini speculativi – cioè «al solo scopo di lucrare una somma di danaro (*i.e.*: incrementare il proprio patrimonio) auspicando che una situazione di incertezza, anche meramente economica [...], si risolva a proprio favore»⁵³⁷.

Gli investitori, anche professionali, spesso sono attratti dal mercato criptovalutario, perché l'assenza di intermediari comporta una riduzione di costi, «escludendo le commissioni che l'intermediario richiederebbe, e perché rende pressoché istantaneo il tempo di realizzazione dell'operazione e garantisce una riservatezza maggiore di quella che pure ogni intermediario dovrebbe assicurare»⁵³⁸.

⁵³⁵ Cfr.: cap. III, par. 4.

⁵³⁶ *Ivi.*

⁵³⁷ CORRIAS, *op. ult. cit.*, p. 379; cfr. anche: T. ASCARELLI, *Lo speculatore professionale è imprenditore commerciale*, in *Banca borsa tit. cred.*, vol. 19, 1956, pp. 162 ss.

⁵³⁸ A. PISANI MASSAMORMILE, *Noterelle pessimistiche sui Bitcoin*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 3/2020, p. 470.

Si pensa, così, di poter beneficiare di «un mercato che qualcuno definirebbe, magari con malcelata soddisfazione, libero, in ossequio ad un orientamento che ha dominato la scena del mondo negli ultimi decenni»⁵³⁹.

In realtà, «un mercato è veramente libero quando in esso vi sono regole adeguate e idonee a colmare le inevitabili asimmetrie di forme e di conoscenze tra i suoi diversi attori ed a reprimere o sanzionare gli abusi che altrimenti da tutto ciò immancabilmente derivano»⁵⁴⁰.

E le commissioni richieste dalla presenza dell'intermediario sono necessarie anche affinché essi adempiano ai numerosi obblighi di *disclosure* cui, per legge, sono tenuti nei confronti delle autorità pubbliche.

Cosicché, se da un lato vi è forse «la sensazione di una maggiore libertà di manovra, se non addirittura la convinzione di potersi sottrarre agli abusi cui ci stanno colpevolmente abituando banche ed altri intermediari finanziari»⁵⁴¹, dall'altro non bisogna dimenticare «l'utilità che essi [banche e intermediari] potrebbero garantire a risparmiatori ed investitori ed in particolare il bagaglio di informazioni di cui solo essi dispongono (o che solo essi potrebbero reperire) e che dovrebbero mettere a disposizione dei clienti»⁵⁴².

Se, però, come già rilevato, le finalità speculative non vengono oggettivate nel contratto, restano delegate a meri motivi, per ciò irrilevanti per l'ordinamento. Può sembrare, allora, che soltanto riconoscendo alle criptovalute natura finanziaria *tout court* si potrebbe risolvere il problema della circolazione della ricchezza, cosicché non si diano scambi che non rispondono al paradigma utilitario o mercantile, perché in questo modo la causa del contratto sarebbe tutte le volte immeritevole di tutela.

Una soluzione di compromesso sembra essere quella prevista dal MiCAR, che, senza addentrarsi in una classificazione specifica delle criptovalute, istituisce una serie di obblighi a carico delle piattaforme di Exchange, i quali, come si è avuto modo di constatare⁵⁴³, vanno da requisiti minimi di capitalizzazione e di governance a obblighi di assicurazione, e da obblighi di fornire un'informativa completa a tutti gli utenti a quelli di separazione tra i propri asset e quelli tenuti per conto dei clienti. Tuttavia, si è anche visto che il mercato criptovalutario può prescindere dagli Exchange, attraverso scambi che avvengono secondo il metodo *peer-to-peer*. Si tratta, peraltro, del sistema di scambio "tradizionale" delle criptovalute, costituendone una delle caratteristiche essenziali. Nondimeno, è proprio sulle piattaforme di Exchange che avviene la gran parte degli spostamenti

⁵³⁹ *Ibidem*, p. 469.

⁵⁴⁰ *Ivi*.

⁵⁴¹ *Ibidem*, p. 470.

⁵⁴² *Ivi*.

⁵⁴³ Cfr.: cap. III, par. 6.1.

di ricchezza⁵⁴⁴; e dove muovono i primi passi gli “investitori” inesperti. Pare dunque corretto colpire tali attività intermedie e lasciare, per il resto, spazio all’autonomia privata e al buon senso di ciascuno, auspicando se mai un intervento legislativo che potrebbe in ipotesi vietare del tutto le operazioni in criptovaluta, come è avvenuto in Cina⁵⁴⁵.

Potrebbe fare appello, ad esempio, al principio costituzionale di tutela del risparmio ex art. 47 Cost. e, così, controbilanciare agilmente il principio di libera iniziativa economica privata. Al momento, però, non sembra che il legislatore sia minimamente colpito da una tale idea, che, anzi, non ha mancato, da ultimo, di regolare i profili tributari delle criptovalute⁵⁴⁶.

Può condividersi, allora, la considerazione secondo cui il sistema bancario e finanziario – e di conseguenza il legislatore – stia assumendo un atteggiamento quasi di “rassegnazione” verso il fenomeno delle valute virtuali⁵⁴⁷. Occorre riflettere, pertanto, sulla capacità dei legislatori contemporanei di «moralizzare l’economia, il mercato, il mondo degli affari, la vita delle imprese»⁵⁴⁸.

6.1 Effetti sistemici legati alla diffusione delle criptovalute e tendenze neoliberali: necessità di un cambio di paradigma

Ci sono varie ragioni a sostegno della tesi secondo cui l’esposizione ai rischi delle criptovalute dovrebbe essere frenato. Infatti, una diffusione su larga scala delle criptovalute può rappresentare seri rischi per l’integrità degli stessi Stati. Lo spostamento verso mezzi di pagamento alternativi comporterebbe in primo luogo una diminuzione dell’influenza esercitata dalle banche centrali nella scelta

⁵⁴⁴ Soltanto Binance, ad esempio, conta un volume di affari giornaliero nella grandezza di miliardi di dollari. In data 28/09/2023 il volume nelle 24h è di \$5.9 miliardi secondo il sito web: <https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/>.

⁵⁴⁵ La *People's Bank of China*, in una nota del 15/09/2021 ha annunciato che «Le attività legate alle monete virtuali sono attività finanziarie illegali», perché costituiscono ormai «un focolaio per il gioco d'azzardo, per la raccolta illegale di fondi, frodi, schemi piramidali, riciclaggio di denaro e altre attività illegali e criminali», ponendo «pericoli significativi per il patrimonio delle persone, così come la sicurezza nazionale e la stabilità sociale. Si è provveduto, così, a vietare anche le attività degli Exchange stranieri sul territorio cinese, così come anche le operazioni *peer to peer*. Per un approfondimento, in rete: <http://www.pbc.gov.cn/en/3688253/3689012/4353814/index.html>.

⁵⁴⁶ *Cripto-attività: le novità relative alla disciplina fiscale nella Legge di Bilancio 2023*, in ilsole24ore.com.

⁵⁴⁷ G. C. RIVOLTA, *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in G. C. RIVOLTA, *Scritti giuridici*, Vol. I, Giuffrè, 2021, p. 170.

⁵⁴⁸ *Ibidem*.

delle politiche economiche da perseguire⁵⁴⁹, necessaria per raggiungere obiettivi di stabilità monetaria e di occupazione. Inoltre, una diffusione massiccia di mezzi di pagamento anonimi come le criptovalute costituirebbe una minaccia per la politica fiscale degli Stati, le cui entrate potrebbero drasticamente diminuire⁵⁵⁰. Meno fondi pubblici significa, ovviamente, incapacità di funzionamento degli apparati dello Stato e, quindi, potenziale paralisi delle istituzioni pubbliche.

A complicare ulteriormente il quadro, poi, vi è il fatto che le criptovalute non sono un asset stabile, ma, come si è visto, si caratterizzano per una elevata volatilità. In un contesto in cui ci sono sempre più soggetti esposti ai rischi delle criptovalute, dunque, i rischi sistemici sono sempre più probabili, a causa del noto effetto contagio. Un'eventuale crisi del mondo *crypto*, infatti, coinvolgerebbe sia i possessori e utilizzatori di criptovalute, sia coloro che ne sono estranei, ma che intrattengono con i primi rapporti economici di altro tipo. E ciò rappresenta senza dubbio una minaccia alla stabilità economica e finanziaria nel suo complesso, con effetti sistemici globali.

La stabilità economica può essere considerata un «bene pubblico globale»⁵⁵¹ e occorre intervenire per tempo, e con strumenti adeguati, per tutelarla. Non manca chi auspica una generale «rivoluzione del sistema monetario e finanziario internazionale»⁵⁵².

Ma il cambiamento può avvenire già a livello statale e, anzi, dovrebbe partire proprio dai singoli ordinamenti. Di fondamentale importanza, infatti, sarebbe un ripensamento dell'intervento statale non solo rispetto alla regolazione delle criptovalute, ma rispetto agli stessi principi che governano la circolazione della ricchezza. Occorre, infatti, allargare lo sguardo e riconoscere come la situazione attuale sia imputabile ad un vero e proprio mutamento economico-sociale e alla necessità di una rivoluzione anche e soprattutto socio-culturale. Si osserva, ad esempio, che l'autonomia privata è oggi condizionata dal «dilagare della "post-razione" caratterizzata dalla dipendenza dell'uomo dagli apparati tecnologici, che lo esonerano dalla fatica del pensare e finanche del "moderno" calcolare, condizionandone bisogni e comportamenti»⁵⁵³.

⁵⁴⁹ IMF, *The Crypto Ecosystem and Financial Stability Challenges*, in *Global Financial Stability Report*, 2021, p. 52.

⁵⁵⁰ *Ibidem*.

⁵⁵¹ G. PERONI, *Criptovalute, sovranità e stabilità monetaria nella dimensione del diritto internazionale*, in M. LORENZIN, M. ZULBERTI, C. IMBROSCIANO (a cura di), *Criptovalute: profili storico-economici e giuridici*, Giappichelli, 2023, p. 312.

⁵⁵² *Ibidem*.

⁵⁵³ PIRAINO, *Riflessioni su dogmatica e autonomia privata*, cit., p. 37.

Si parla, in altre sedi, dell'avvento di una nuova fase economico-politica, nota come età neoliberale⁵⁵⁴. Interessati dal cambiamento sono vari elementi, quali la percezione delle capacità individuali, la regolazione degli scambi e persino la norma giuridica.

Mentre «il soggetto liberale ha una fortissima razionalità e capacità di autonomia (Kant) e si muove in un contesto sociale che egli è in grado di analizzare e razionalizzare (Weber)»⁵⁵⁵, il soggetto neoliberale è «una creatura in carne e ossa»⁵⁵⁶, un soggetto meno autonomo, la cui libertà «non ha un valore in sé, come condizione per l'arricchimento della sua personalità, ma è solo uno strumento per rivelare al mondo le sue preferenze»⁵⁵⁷.

Infatti, se la psicoanalisi ritiene che nel fondo di ogni essere umano operi una indomabile ragione biologica, «che la cultura non può raggiungere e che si riserva il diritto [...] di giudicare la cultura e resisterle e modificarla»⁵⁵⁸, il soggetto neoliberale sembra aver perso la capacità di accedere al proprio sé biologico a causa delle «pressioni modellatrici della cultura dominante»⁵⁵⁹. È quest'ultima che prescrive quali oggetti, materiali e simbolici, soddisfano il consumatore e pianifica i consumi prima ancora della produzione⁵⁶⁰. E «per tale via ottiene anche il risultato di precludere quasi totalmente la produzione di persone come "animali politici" o cittadini»⁵⁶¹.

Così, lo Stato, mentre nell'epoca liberale classica predicava il principio del *laissez-faire* e in quella immediatamente successiva – detta intermedia – perseguiva l'equilibrio sociale attraverso il governo dei grandi aggregati e il controllo della struttura del mercato, nel neoliberalismo predica il governo del singolo contratto, della singola transazione, perseguendo, così, l'efficientamento degli scambi⁵⁶². Il

⁵⁵⁴ Cfr., in argomento: F. DENOZZA, *Regole e mercato nel diritto neoliberale*, in M. RISPOLI FARINA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, E. TONELLI (a cura di), *Regole e mercato*, Vol. II, Giappichelli, 2017; M. BARCELONA, *Il diritto neoliberale dell'economia globalizzata e della società liquida*, in *Eur. dir. priv.*, n. 2/2020; G. DUMÉNIL, D. LÉVY, *Capital resurgent: roots of the Neoliberal Revolution*, Harvard University Press, 2004; D. HARVEY, *A brief history of Neoliberalism*, Oxford University Press, 2005; P. MIROWSKI, D. PLEHWE, *The road from Mont Pelerin: the making of the neoliberal thought collective*, Harvard University Press, 2009; D. STEDMAN JONES, *Masters of the Universe: Hayek, Friedman and the Birth of Neoliberal Politics*, Princeton University Press, 2012; P. MIROWSKI, *Never Let a Serious Crisis go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown*, Verso Books, 2013.

⁵⁵⁵ DENOZZA, *op. ult. cit.*, p. XXXIII

⁵⁵⁶ L. GALLINO, *Finanzcapitalismo: la civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, 2011, p. 140.

⁵⁵⁷ DENOZZA, *op. ult. cit.*, p. XXXII.

⁵⁵⁸ L. TRILLING, *Freud and the Crisis of Our Culture*, Beacon Press, 1955, p. 54.

⁵⁵⁹ GALLINO, *op. ult. cit.*, p. 142.

⁵⁶⁰ *Ibidem*.

⁵⁶¹ *Ibidem*.

⁵⁶² DENOZZA, *op. ult. cit.*, p. XXIV.

contratto ha un nuovo ruolo, perché dev'essere puntualmente regolamentato per ottenere la massimizzazione degli scambi; e non si limita più, così, a veicolare preferenze individuali, ma a favorire la realizzazione di valori di sistema⁵⁶³.

Cambia, di conseguenza, la stessa norma giuridica. Le norme a fattispecie generale e astratta sono meno frequenti, in quanto «possono rivelarsi troppo rigide e rischiose per un soggetto debole che si muove in un universo complesso»⁵⁶⁴, per cui si registra un crescente «ricorso a *technical standards, guidelines, best practices*, ai protocolli, ecc. [che] intorbida lo scenario»⁵⁶⁵. Ma, in questo modo, si verifica l'effetto per cui il diritto viene presentato come tecnico e neutrale e, dunque, a-politico. Diritto, così, viene ridotto a «strumento da lavoro», «utensile tecnico», al pari di un cacciavite o di un martello⁵⁶⁶. Effetto ulteriore è che, ovviamente, la stessa «autonomia del diritto, nella sua funzione formativa dell'ordine economico, risulti fortemente compromessa. [...] Esso si colloca in posizione di soggezione rispetto all'economia»⁵⁶⁷.

Infatti, il fine della concezione neoliberale non è quello di costituire dei mercati ordinati ed eliminare i fallimenti del mercato, ma di limitarsi a neutralizzarne qualche effetto: «non si elimina cioè la condizione che rende possibile l'abuso, ma si interviene sull'abuso stesso, il che non riproduce mai esattamente un modello di mercato funzionante»⁵⁶⁸. Ad esempio, al controllo della massa monetaria e creditizia si sostituisce la minuziosa regolazione dei contratti tra risparmiatori e intermediari. Al controllo sul monte salari e sulla grandezza del consumo complessivo, si sostituisce la protezione del consumatore nel momento della scelta dei prodotti da consumare; alla politica industriale, si sostituisce l'articolazione settoriale della disciplina dei contratti tra imprese⁵⁶⁹. Il nuovo modello di mercato è un modello «impresa-mercato», in cui il ruolo del pubblico è limitato alla «verifica della permanenza delle condizioni idonee a garantire trasparenza del mercato, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela della domanda»⁵⁷⁰.

Ed è proprio alla luce di questa analisi che va letto l'intervento del legislatore unionale in tema di criptovalute, il MiCAR, che si occupa di fissare alcune condizioni per neutralizzare in parte i rischi di mercato; e lo fa in termini quasi

⁵⁶³ Cfr.: P. BARCELLONA, voce *Libertà contrattuale*, in *Enc. dir.*, Vol. XXIV, Giuffrè, 1974, p. 489.

⁵⁶⁴ DENOZZA, *op. ult. cit.*, p. XXXIV.

⁵⁶⁵ F. SARTORI, *Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale tra scienza e metodo*, in *Riv. dir. banc.*, n. 2/2022, p. 314.

⁵⁶⁶ *Ibidem*, p. XXXVI, nt. 39.

⁵⁶⁷ SARTORI, *op. ult. cit.*, p. 316.

⁵⁶⁸ DENOZZA, *op. ult. cit.*, p. XXXI.

⁵⁶⁹ *Ibidem*, pp. XXIV-XXV.

⁵⁷⁰ SARTORI, *op. ult. cit.*, p. 313.

esclusivamente tecnici, senza mostrare una visione politica d'insieme e lungimirante sul mercato criptovalutario e sugli effetti della sua espansione. Proprio come illustrato nelle osservazioni critiche al neoliberalismo⁵⁷¹, si verifica una transizione da un modello di mercato concorrenziale ad un modello basato sulla competizione. Si tende, infatti, a livellare il terreno di gioco affinché tutti possano partire da posizioni di relativa uguaglianza, ma si dimentica, al contempo, che è la posizione di arrivo quella di cui si deve tener conto per scongiurare le disuguaglianze. Proprio la competizione, infatti, comporta che si giunga a posizioni necessariamente differenziate⁵⁷².

Ecco perché, vincolato alla transazione, il diritto neoliberale non amplia lo sguardo agli effetti sistemici dei suoi interventi. Soltanto un'operazione *politica* potrebbe, invece, ammettere uno sguardo d'insieme⁵⁷³.

Nell'attuale contesto, ciò vale anche e soprattutto per il legislatore unionale, il quale, al momento, sta valutando un'altra strategia di contrasto al diffondersi di strumenti di pagamento alternativi a quelli tradizionali (soprattutto *stablecoins*). Tale strategia consisterebbe, a livello europeo, nell'introduzione di un euro digitale. Per poterne discutere l'utilità, però, occorre presentare più in dettaglio, e in via preliminare, il più ampio tema delle *CBDC*.

⁵⁷¹ Cfr.: DENOZZA, *op. ult. cit.*, pp. XIX, XXXI.

⁵⁷² *Ibidem*.

⁵⁷³ BARCELLONA, *Il diritto neoliberale*, cit., p. 762.

CAPITOLO V

L'ISTITUZIONE DELLA SOVRANITÀ SULLE CRIPTOVALUTE: CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES

Sommario: 1. *Central Bank Digital Currencies* – 2. Le ragioni sottese all'emissione di una CBDC – 3. Unione Europea. Proposte di regolamento per l'istituzione dell'euro digitale e per l'uniformazione della nozione di corso legale – 3.1 Euro digitale e peculiarità rispetto alle altre forme di moneta: rifiuto legittimo e limitazioni – 3.2 Quale tecnologia per l'euro digitale – 4. Euro digitale e privacy. Pessimismo o ottimismo? – 5. Le CBDC rappresentano davvero una risposta alle criptovalute?

1. *Central Bank Digital Currencies*

Una risposta degli Stati al fenomeno delle criptovalute è in atto attraverso la creazione di *Central Bank Digital Currencies* (CBDCs).

Si tratta essenzialmente di valute virtuali emesse da una banca centrale. Normalmente, la moneta di banca centrale è di due tipi. Del primo tipo fanno parte le banconote e le monete fisiche (*cash*) emesse dalla banca centrale; al secondo tipo appartengono, invece, i depositi e i conti di riserva che le banche commerciali o altre istituzioni finanziarie detengono presso la banca centrale⁵⁷⁴. Anche in quest'ultimo caso, infatti, si parla di moneta emessa dall'autorità monetaria centrale, perché grazie ad essa è possibile effettuare transazioni interbancarie o altre operazioni. In questo contesto, una CBDC costituirebbe la forma digitale di una delle due tipologie di moneta di banca centrale. Quest'ultima, in effetti, può inserirsi sia nell'ambito dei pagamenti al dettaglio – e in tal caso si avrebbe una *retail CBDC* – sia nell'ambito della regolazione dei rapporti tra banca centrale e istituzioni finanziarie – avendosi in quest'altro caso una *wholesale CBDC*.

Tralasciando le *wholesale CBDCs*, che potrebbero essere utilizzate soltanto da un numero limitato di soggetti e al fine di effettuare pagamenti interbancari e operazioni su titoli⁵⁷⁵, e che in ogni caso si ritiene non apporterebbero cambiamenti significativi se istituite per un singolo sistema monetario⁵⁷⁶,

⁵⁷⁴ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 172.

⁵⁷⁵ N. BILOTTA, F. BOTTI, *CBDCs: The (Near?) Future of a Cashless Economy*, in N. BILOTTA, F. BOTTI (eds) *The (Near) Future of Central Bank Digital Currencies: Risks and Opportunities for the Global Economy and Society*, Peter Lang, 2021, p. 26.

⁵⁷⁶ *Ibidem*; DE BONIS, VANGELISTI, *op. ult. cit.*, pp. 78 ss. Il modello attualmente in uso per la regolazione dei rapporti interbancari è il c.d. *Real-Time Gross Settlement System* (RTGS), ritenuto

conviene soffermarsi piuttosto sulle *retail CBDCs*. Queste ultime possono rappresentare, infatti, un mezzo di pagamento equivalente alla banconota, ma in forma digitale⁵⁷⁷, sfruttando in parte i vantaggi delle criptovalute se basate su un'infrastruttura blockchain, ma con un valore nettamente più stabile e degno della fiducia dei suoi utilizzatori.

A ben vedere, sono configurabili due diversi schemi di *retail CBDC*, uno di tipo *account-based* e l'altro di tipo *token-based*. Solo quest'ultimo si basa sui *digital tokens*, comportando in sostanza la creazione di un'infrastruttura blockchain di tipo *permissioned*, gestita dalla stessa banca centrale o da altra autorità a ciò deputata. Nello schema *account-based*, invece, la distribuzione di monete digitali di banca centrale avviene sulla base di un tradizionale conto deposito tenuto presso la stessa banca centrale, oppure presso una banca commerciale. L'idea di un coinvolgimento diretto della banca centrale per l'emissione di servizi di pagamento rivolti alla generalità dei cittadini non è nuova. Già negli anni Ottanta del secolo scorso, infatti, il premio Nobel James Tobin riteneva che le banche centrali dovessero consentire a famiglie e imprese di aprire conti deposito, i cui fondi potessero essere trasferiti attraverso assegni o altri strumenti⁵⁷⁸.

Tuttavia, questa specifica ipotesi è piuttosto irrealistica, perché da un lato le banche centrali non hanno interesse a diventare fornitori di servizi di pagamento⁵⁷⁹, dall'altro perché si porrebbero così in competizione con le banche commerciali. Le banche commerciali, di contro, hanno tutto l'interesse nel fornire strumenti di pagamento, in quanto tale attività ha come presupposto la raccolta del risparmio, essenziale per salvaguardare la funzione di trasformazione delle scadenze⁵⁸⁰. Dunque, più realistico appare un sistema *account-based* con il coinvolgimento delle banche commerciali.

Lo schema *token-based*, però, porta con sé il vantaggio di creare una *CBDC* che può essere utilizzata non solo da persone fisiche, ma anche computer, poiché il sistema si integrerebbe perfettamente nella tecnologia degli *smart contracts* e

soddisfacente. Piuttosto, senz'altro utile sarebbe una *cross-border wholesale CBDC*, da utilizzare cioè per le transazioni transfrontaliere, che attualmente scontano diversi inconvenienti, tra cui costi operativi e di cambio elevati, ritardi nelle procedure di regolamento e compensazione dovuti alla diversità di standard di pagamento, linee guida, vincoli, oppure ancora scarsa trasparenza delle operazioni. Una valuta virtuale di banca centrale per le operazioni interbancarie transfrontaliere permetterebbe, allora, una sensibile riduzione dei tempi e dei costi delle transazioni. Ma richiede al contempo la collaborazione di più banche centrali ed è un progetto attualmente solo in fase di studio.

⁵⁷⁷ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 203.

⁵⁷⁸ J. TOBIN, *A Case for Preserving Regulatory Distinctions*, in *Challenge*, vol. 30, n. 5, November/December 1987, Taylor & Francis, 1987, pp. 10-17.

⁵⁷⁹ J. HUBER, *The Monetary Turning Point: From Bank Money to Central Bank Digital Currency (CBDC)*, Palgrave Macmillan, 2023, p. 118.

⁵⁸⁰ DE BONIS, VANGELISTI, *op. ult. cit.*, p. 159.

dell'*Internet of Things*⁵⁸¹. Le *retail CBDCs token-based*, inoltre, si configurerebbero alla stregua di *stablecoins*, in quanto di valore stabile perché legate ad una valuta avente corso legale – anzi, le *CBDC* avrebbero a tutti gli effetti corso legale – e in più sarebbero sostenute da un'entità altamente affidabile come la banca centrale, sfruttando al contempo i vantaggi delle tecnologie a registro distribuito⁵⁸².

Volgendo lo sguardo ai progetti attualmente in corso di svolgimento, però, si nota come la gran parte abbia in realtà ad oggetto una *CBDC* di natura ibrida, che presenta caratteristiche in parte di un sistema *account-based* e in parte di uno *token-based*⁵⁸³. Si prenda ad esempio la Cina, tra le nazioni più avanzate nella sperimentazione di una *Central Bank Digital Currency*. La banca centrale cinese emette lo *e-yuan* sottoforma di *token*, distribuendolo ad alcune delle maggiori banche commerciali del Paese; e ogni cittadino, per avere accesso alla *CBDC*, deve aprire un conto digitale (*e-wallet*) *ad hoc* presso una di tali banche⁵⁸⁴.

2. Le ragioni sottese all'emissione di una *CBDC*

I motivi che spingono gli Stati e le banche centrali a valutare l'introduzione di questa nuova forma di moneta sono diversi. Vi è anzitutto la preoccupazione di una potenziale concorrenza delle criptovalute, in particolare le *stablecoins*, che potrebbero sostituire gli strumenti di pagamento tradizionali basati sulla valuta avente corso legale. Allo stato la situazione non è affatto preoccupante, dal momento che le transazioni in criptovaluta rappresentano una quota minima delle transazioni globali. Tuttavia alcuni progetti presentano enormi potenzialità. In particolare, l'interesse degli Stati a creare proprie monete digitali sembra essere scattato d'un tratto a seguito dell'annuncio, nel 2019, di *Libra*, la *stablecoin* di Facebook. Numerosi players del calibro di Visa, Mastercard e Ebay avevano inizialmente abbracciato il progetto, salvo poi abbandonarlo sotto pressione dei regolatori e fino alla dismissione dell'intero progetto nel gennaio 2022⁵⁸⁵. Era previsto che il valore di *Libra* si basasse su un paniere di asset comprendente valute *fiat*, titoli di stato e materie prime per garantirne al meglio la stabilità⁵⁸⁶. E se a ciò si aggiunge che Facebook conta quasi 3 miliardi di utenti attivi al mese,

⁵⁸¹ HUBER, *op. ult. cit.*, p. 119.

⁵⁸² Così ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 203.

⁵⁸³ HUBER, *op. ult. cit.*, p. 119.

⁵⁸⁴ *Ibidem*.

⁵⁸⁵ Il progetto aveva peraltro subito un *rebrand* e cambiato nome di *Diem*. Per un approfondimento: B. SIMONETTA, *Facebook abbandona le sue ambizioni sulle crypto, Diem vicino alla dismissione*, 27 gennaio 2022, in <https://www.ilsole24ore.com/art/facebook-abbandona-sue-ambizioni-cripto-diem-alla-dismissione-AExqgZAB>.

⁵⁸⁶ ARSLANIAN, *op. ult. cit.*, p. 164.

ci può essere spazio per un'evidente competizione con i sistemi di pagamento tradizionale.

Ma oltre a contrastare la diffusione di valute virtuali private e offrire servizi all'altezza delle ultime innovazioni tecnologiche, la diffusione di una "banconota digitale" su larga scala da parte delle banche centrali risponde anche all'esigenza di disporre di uno strumento di politica monetaria non convenzionale⁵⁸⁷: in un'ottica di riduzione del denaro contante, infatti – tendenza in atto in tutto il mondo, sebbene a velocità differenti⁵⁸⁸ – il monitoraggio sulle transazioni si rivelerebbe al contempo più semplice e approfondito, in quanto le CBDC sono facilmente tracciabili, e ciò anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità organizzata. Non si può tuttavia tacere, al tempo stesso, il rischio di una compressione eccessiva del diritto alla riservatezza.

Ulteriore obiettivo delle CBDCs è quello di favorire l'inclusione finanziaria. L'accesso ad uno smartphone con connessione Internet è infatti molto spesso meno costoso rispetto all'accesso ad una banca tradizionale, come dimostra ad esempio la grande propensione per gli strumenti di pagamento digitale nei paesi africani⁵⁸⁹. L'accennato declino del contante, infatti, non è dovuto ad una percezione dello stesso come inferiore rispetto alla moneta elettronica (*i.e.* bancaria), ma alla maggiore praticità offerta dai servizi di pagamento digitali, che possono avvenire a distanza o in ogni caso senza dover portare con sé altro che una carta o uno smartphone. E la creazione di una banconota digitale si inserisce perfettamente in questo contesto.

Grazie ad una CBDC, infine, si garantirebbe la convertibilità della moneta bancaria in moneta di banca centrale «prescindendo dall'oneroso impianto organizzativo materiale necessario per la consegna delle banconote cartacee»⁵⁹⁰.

3. Unione Europea. Proposte di regolamento per l'istituzione dell'euro digitale e per l'uniformazione della nozione di corso legale

Anche l'Unione Europea sta lavorando all'emissione di una propria CBDC, l'euro digitale. L'idea del progetto è iniziata a concretizzarsi a seguito del *Report on a Digital Euro* pubblicato dalla BCE nel 2020⁵⁹¹. Ivi si dà conto delle concrete

⁵⁸⁷ G. BOSI, *Taking CBDC seriously*, in *Banca, impr. soc.*, fasc. 1, aprile 2020, p. 67.

⁵⁸⁸ M. GLOWKA, A. KOSSE, R. SZEMERE, *Digital payments make gains but cash remains*, in *CPMI Brief n. 1*, January 2023, in rete: https://www.bis.org/statistics/payment_stats/commentary2301.htm.

⁵⁸⁹ Si stima che in tutto il continente ci siano più conti di pagamento su dispositivi mobili che conti in banca. Il servizio di trasferimento per smartphone M-PESA, ad esempio, conta oltre 37 mln di utenti in soli 7 stati dell'Africa. Sul punto, cfr.: BILOTTA, BOTTI, *op. ult. cit.*, p. 18.

⁵⁹⁰ P. MOTTURA, *Cbdc and Digital Euro: token-based or account-based?*, in *Bancaria*, n. 10/2022. Disponibile anche in rete: https://wiki.fintechlab.unibocconi.eu/wiki/Contributo_CBDC_Mottura.

⁵⁹¹ In rete: https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/report/html/index.it.html.

opportunità legate alla creazione di una moneta digitale di banca centrale, esaminando le possibili soluzioni a livello pratico ed evidenziandone altresì i potenziali rischi. Nell'ottobre 2021 è iniziata così una fase investigativa per valutare le diverse opzioni di *design* e i possibili modelli di distribuzione, in un dialogo che ha visto coinvolte, oltre alla BCE, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e i ministri dell'Economia dell'area euro⁵⁹². Stando alla timeline pubblicata⁵⁹³, nell'autunno 2023 si deciderà se continuare a sviluppare il progetto e avviare una fase sperimentale *in loco*.

Nel frattempo, però, si devono segnalare due importanti iniziative portate avanti dalla Commissione Europea. Il 28 giugno 2023 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento «relativo all'istituzione di un euro digitale», che faciliterebbe i futuri sviluppi del progetto per la *CBDC* europea. E, nello stesso giorno, sempre la Commissione ha pubblicato un'altra proposta di regolamento, questa volta «relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro», per uniformare la nozione di corso legale nei paesi europei. La più recente dottrina, infatti, metteva in evidenza come, tra le difficoltà operative di un euro digitale, vi fosse proprio la mancanza di una nozione di corso legale omogenea tra gli Stati membri⁵⁹⁴.

Secondo tale dottrina, nei sistemi digitali vige un principio immanente per cui tutto ciò che non è disciplinato è libero, e dunque, «se si vuole che l'euro digitale abbia tutte e tre le indicate caratteristiche [obbligo per il creditore di accettarlo, principio nominalistico e natura solutoria dell'esatto pagamento] è necessario che esse siano espressamente – e non indirettamente – previste»⁵⁹⁵.

La proposta di regolamento sul corso legale⁵⁹⁶ si inserisce proprio in questo solco. Per poter specificare le caratteristiche dell'euro digitale e istituirne il corso legale, infatti, è anzitutto necessaria una nozione di corso legale omogenea per l'attuale moneta di banca centrale (monete e banconote). La proposta per l'istituzione dell'euro digitale, invece, detta delle disposizioni *ad hoc* sul corso legale dell'euro digitale.

⁵⁹² Così ECB, *Progress on the investigation phase of a digital euro – fourth report*, July 2023, p. 1, disponibile in rete:

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov230713-fourth-progress-report-digital-euro-investigation-phase.en.pdf?704b0eee4c20eee4dbe4970f5091a96a.

⁵⁹³ In rete:

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/shared/pdf/Digital_euro_project_timeline.en.pdf.

⁵⁹⁴ V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili civilistici dell'euro digitale*, in *Dir. informazione e informatica*, n. 1/2023, pp. 27 ss.

⁵⁹⁵ *Ibidem*, p. 28.

⁵⁹⁶ In rete: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52023PC0364>.

Nella proposta per uniformare la nozione di corso legale di monete e banconote, l'art. 4 pare esprimere i medesimi principi del 1277 c.c., e cioè: (a) l'obbligo di accettare monete e banconote in euro (par. 1); (b) il principio nominalistico, secondo cui l'ammontare dell'obbligazione pecuniaria corrisponde al valore nominale delle monete/banconote (par. 2); (c) la natura solutoria dell'esatto pagamento in moneta (par. 4)⁵⁹⁷.

A norma dell'art. 5, il rifiuto di monete o banconote può avvenire in soli due casi. In primo luogo, è considerato legittimo il rifiuto opposto in buona fede che si fonda su motivi legittimi e temporanei in conformità con il principio di proporzionalità e alla luce di circostanze concrete non imputabili al creditore. In secondo luogo, il rifiuto può essere opposto legittimamente se, prima del pagamento, debitore e creditore si siano accordati per l'utilizzo di un diverso mezzo di pagamento.

L'art. 15 par. 1, inoltre, stabilisce che le monete/banconote in euro devono essere convertibili alla pari con l'euro digitale e viceversa. E al par. 2 del medesimo articolo, si stabilisce financo che, a prescindere dall'accettazione del pagamento in euro digitale, il creditore è sempre tenuto ad accettare monete fisiche e banconote in relazione a debiti denominati in euro. Si rinviene, in questo passaggio, una delle *rationes* della proposta di regolamento, cioè quella di salvaguardare la moneta nella sua forma materiale in previsione di potenziali effetti sostitutivi che potrebbero derivare dall'emissione dell'euro digitale. Si legge, infatti, nella relazione introduttiva della proposta, che «l'euro digitale dovrebbe affiancare il contante e non sostituirlo. Per questo motivo la Commissione presenta una proposta legislativa atta a garantire l'accettazione e la disponibilità di contante».

Passando invece alla proposta di regolamento per l'istituzione dell'euro digitale, si rinviene nella relazione introduttiva gli obiettivi perseguiti dall'Unione attraverso creazione di una CBDC. Si legge in proposito che «Le banconote e le monete, che attualmente costituiscono le uniche forme di moneta di banca centrale a corso legale a disposizione del pubblico (compresi i cittadini, le autorità pubbliche e le imprese), non sono in grado da sole di sostenere l'economia

⁵⁹⁷ Si riporta il testo integrale dell'art. 4, rubricato *Corso legale*:

«1. Il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta l'obbligo di accettazione delle stesse, al valore nominale pieno, con il potere di estinguere un'obbligazione di pagamento.

2. In virtù dell'obbligo di accettazione del contante, il beneficiario non rifiuta le banconote e/o le monete in euro proposte in pagamento per ottemperare a tale obbligo.

3. In virtù dell'accettazione del contante al valore nominale pieno, il valore monetario delle banconote e/o delle monete in euro proposte per il pagamento di un debito è pari all'importo in euro indicato sulle banconote e/o sulle monete metalliche. È vietato imporre spese supplementari per il pagamento del debito con banconote e monete in euro.

4. In virtù del potere di estinguere un'obbligazione di pagamento, il pagatore può liberarsi di un'obbligazione di pagamento proponendo al beneficiario banconote e monete in euro.».

dell'UE nell'era digitale. Pertanto il loro utilizzo nei pagamenti diminuisce man mano che gli acquisti online aumentano e le abitudini di pagamento del pubblico si spostano verso la grande varietà di mezzi di pagamento digitali privati offerti nell'UE. Ciò mette a rischio l'auspicabile equilibrio tra la moneta di banca centrale e i mezzi di pagamento digitali privati. Tale tendenza potrebbe addirittura rafforzarsi in futuro, con l'emergere di valute digitali di banca centrale e "stablecoin" di paesi terzi emessi da imprese private che potrebbero mettere in discussione il ruolo dell'euro nei pagamenti, nell'UE e al di fuori di essa». Anche perché – si prosegue – la mancanza di una forma di moneta di banca centrale al passo con la nuova era digitale può ridurre la fiducia nella moneta bancaria e, conseguentemente, nell'euro stesso. Si anticipa subito, quindi, che «l'euro digitale sarà offerto anche come mezzo di pagamento digitale pubblico, unitamente ai mezzi di pagamento digitali privati esistenti» e che sarà garantito «un elevato livello di tutela della vita privata nei pagamenti digitali, in linea con la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati: in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725».

3.1 Euro digitale e peculiarità rispetto alle altre forme di moneta: rifiuto legittimo e limitazioni

Passando ad una rapida rassegna – senza alcuna pretesa di esaustività – di alcune delle norme contenute nella proposta di regolamento sull'euro digitale, si prevede l'istituzione dell'euro digitale «come forma digitale della moneta unica» (art. 3), il quale può essere emesso dalla BCE e dalle BCN (art. 4 par. 1). Si specifica poi meglio che «L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale» (art. 4 par. 2) e si chiarisce che «l'euro digitale ha corso legale» (art. 7 par. 1). Per cui sussiste un «obbligo di accettazione dello stesso, al valore nominale pieno, con il potere di estinguere un'obbligazione di pagamento». In virtù di ciò, «il pagatore può liberarsi di un'obbligazione di pagamento proponendo al beneficiario l'euro digitale» (art. 7 par. 5). Tuttavia, a fronte di quest'obbligo generalizzato, sono previste delle eccezioni di rilievo. Non tutti, infatti, sono tenuti ad accettare l'euro digitale quale forma di pagamento. Anzi, nessuna persona fisica che agisce nell'ambito di un'attività personale o domestica deve per legge accettare pagamenti in forma digitale (art. 9 lett. c).

Se si tratta, invece, di una persona giuridica, questa può opporre un rifiuto legittimo se è «un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a €2 milioni, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro» ex art. 2 n. 18 Reg. (UE) 2021/695, «a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili» (art. 9 lett. a). Anche tali persone giuridiche, però, possono rifiutare legittimamente un pagamento in valuta digitale «se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e

temporanei in linea con il principio di proporzionalità in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario». Ma in questo caso incombe sul beneficiario del pagamento l'onere di provare tali evenienze. Ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione possono infine essere previste dalla Commissione, purché giustificate dalla tutela di un pubblico interesse e in conformità con il principio di proporzionalità, mediante l'adozione di atti delegati integrativi del regolamento (art. 11).

Si può quindi notare che l'euro digitale non sarebbe – qualora la proposta di regolamento fosse approvata così com'è – puramente e semplicemente una forma digitale della moneta di banca centrale. La principale differenza sembra risiedere nel fatto che nessuna persona fisica sarebbe obbligata ad accettarlo, a differenza della banconota o monete fisiche. C'è qui la consapevolezza che si tratta di uno strumento innovativo e a cui non tutti possono avere accesso – nonostante si ha premura di prevedere che l'euro digitale abbia «caratteristiche d'uso e servizio semplici e facili da gestire, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, e per le persone anziane» (art. 22). Sembra, comunque, una previsione ragionevole, in funzione di una graduale diffusione e accettazione della CBDC, ma anche per studiarne gli effetti rispetto ad un uso sostitutivo della moneta bancaria.

Gli artt. 15 ss. prevedono, poi, che la BCE possa «assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore» (art. 15) al fine di attuare la politica monetaria e garantire la stabilità del sistema finanziario, ad esempio applicando limiti ai conti in euro digitale (art. 16). Si ipotizzano importi massimi fra €3.000 e €5.000, necessari anche a mantenere basse le spese di tenuta dei conti e così a favorire l'uso dell'euro digitale. Per cui la CBDC europea è destinata, al momento, per lo più ai micro-pagamenti⁵⁹⁸.

L'art. 22 par. 2 prevede che l'apertura di un conto in euro digitale non debba essere in alcun modo legata all'apertura di conti di pagamento in euro non digitale o ad «altri prodotti in euro non digitale». E l'euro digitale supporterà sia pagamenti *online* che *offline*. A tal proposito, v'è chi ritiene che, nei pagamenti *offline*, la natura di *token* dell'euro digitale accentui l'incertezza dei confini tra diritti reali e diritti di obbligazione⁵⁹⁹. In altri termini, per il fatto che l'euro digitale si trovi – figurativamente – nel portafoglio elettronico di un soggetto, istituendo in tal modo un «rapporto unico e certificato fra importo e titolare [...], la moneta digitale verrebbe quasi reificata con un passaggio non intermediato da un soggetto ad un altro»⁶⁰⁰.

⁵⁹⁸ ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 39.

⁵⁹⁹ *Ibidem*, p. 30.

⁶⁰⁰ *Ibidem*.

Questo problema non si pone fintanto che la moneta circoli su supporti fisici. Banconote e monete fisiche costituiscono, infatti, meri titoli rappresentativi dell'unità valutaria astratta. Con la smaterializzazione dello stesso supporto su cui circola la moneta, però, potrebbe farsi probabilmente un discorso analogo, e cioè che l'unità valutaria astratta circola per mezzo delle registrazioni contabili che avvengono all'interno dei dispositivi elettronici, essendo "incorporata" nel *token* elettronico smaterializzato. Ad ogni modo, e in termini più pratici, la distinzione tra ciò che è bene e ciò che è moneta – ai fini, ad esempio, della distinzione tra una vendita e una permuta – si riduce alla possibilità di riconoscere ciò che è il prezzo rispetto a ciò che è invece l'oggetto scambiato. E non v'è dubbio che un *token* emesso dalla BCE e legalmente detenuto e scambiato rappresenti il prezzo nella transazione. In un mondo digitalizzato e interconnesso quale quello attuale e – ancor di più – quello degli anni a venire, questo problema diventa in fin dei conti del tutto marginale.

3.2 Quale tecnologia per l'euro digitale

Non è ancora certo quale sarà l'architettura informatica a supporto dell'euro digitale, ma sono già stati elaborati dei prototipi⁶⁰¹. Il prototipo sperimentato per i pagamenti online è chiamato N€XT ed è basato su blockchain, ma è interessante notare come non si tratti propriamente di un'architettura DLT, che permette l'archiviazione dei dati, bensì di un sistema UTXO (*Unspent Transaction Output*), e cioè di un modello di contabilizzazione. Un sistema UTXO registra solo il *cambiamento* apportato al conto dalla transazione, non la transazione stessa. Non vengono registrati i valori della transazione, ma solo, volendo semplificare, il bilancio rimanente. Ogni transazione avrà, così, tanti *output* quanti sono i valori non spesi, cioè le unità di valore che possono essere utilizzate per effettuare una nuova transazione⁶⁰².

Per quanto riguarda il prototipo offline, invece, questo è costituito da un sistema c.d. *balance-based*, il che comporta la registrazione di tutti gli elementi della transazione e non soltanto dei valori non spesi⁶⁰³.

⁶⁰¹ ECB, *Digital euro – Prototype summary and lessons learned*, 2023, in rete: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.prototype_summary20230526~71d0b26d55.en.pdf.

⁶⁰² X. WANG, Y. CHEN, Q. ZHANG, *Incentivizing cooperative relay in UTXO-based blockchain network*, in *Computer Networks*, vol. 185, February 2021, pp. 2 ss.

⁶⁰³ *Ibidem*.

4. Euro digitale e privacy. Pessimismo o ottimismo?

L'argomento privacy è uno dei più salienti quando si parla di *CBDC*. Se il contante venisse sostituito da una moneta digitale, emessa direttamente dalla banca centrale, ben si può immaginare come quest'ultima potrebbe essere in grado di tracciare la totalità delle operazioni e attività effettuate da ogni singolo cittadino. Si ricorda spesso che «nell'universo digitale non esistono dati "anonimi"»⁶⁰⁴. E la stessa BCE ha messo in evidenza come il pieno anonimato non sia da considerare un'opzione fattibile da una prospettiva pubblicistica⁶⁰⁵.

A ciò si aggiunga che il Garante Europeo per la protezione dei Dati Personali (EDPS), ha analizzato i rischi delle *CBDCs*⁶⁰⁶, evidenziandone tre in particolare. Un primo rischio per la privacy è dato dalla concentrazione dei dati nelle mani di un singolo soggetto. Questo aspetto può infatti rappresentare un obiettivo allettante per gli *hacker* informatici e comportare, dunque, un rischio sistemico per la sorveglianza individuale o di massa in tutti i casi di accesso illecito alle informazioni. Un secondo rischio è rappresentato dalla scelta di *design* delle *CBDCs*, che potrebbe aggravare i problemi di privacy già presenti per gli altri sistemi di pagamento digitali. In ultima istanza, il garante evidenzia come la percezione di scarsa sicurezza nel sistema possa portare ad una conseguente mancanza di fiducia nel sistema. La BCE ha, comunque, più volte comunicato di essere in stretto contatto con il Garante per una migliore progettazione dell'euro digitale.

Ad ogni modo, la proposta di regolamento per l'euro digitale prende in considerazione la questione della privacy e annuncia, al considerando n. 72, la necessità di assicurare il rispetto di protezione dei dati di cui al GDPR (Reg. UE/2016/679).

La proposta prevede anzitutto una differenziazione nel trattamento delle operazioni di pagamento online e offline. Essendo i pagamenti offline assimilabili ai pagamenti in contante, secondo il considerando n. 75 tali operazioni «dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata». La tutela della vita privata dev'essere, così, di livello «paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi

⁶⁰⁴ ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 35.

⁶⁰⁵ ECB, *Progress on the investigation phase on a digital euro*, 29/09/2022, p. 7.

⁶⁰⁶ Il Report è disponibile in rete: https://edps.europa.eu/press-publications/publications/techsonar/central-bank-digital-currency_en.

al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi»⁶⁰⁷.

Ciò significa, sempre secondo il medesimo considerando, che «non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline». L'art. 37, in effetti, stabilisce soltanto per i pagamenti offline la regola per cui «I dati sulle operazioni non sono conservati dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali».

Questa differenziazione fa presagire, *a contrario*, che i dati sulle operazioni effettuate mediante pagamenti *online* possano a buon diritto essere conservati dai prestatori di servizi di pagamento, o financo dalla BCE o dalle BCN. Si chiarisce, però, al considerando n. 76, che la BCE e le BCN «possono trattare dati personali [solo] nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale», quali il regolamento delle operazioni effettuate e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura. E in tali casi, le autorità menzionate agiscono quali titolari del trattamento dei dati personali, avvalendosi al contempo di strumenti come la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale⁶⁰⁸. Era già stata la stessa BCE ad annunciare di dover procedere sulla linea di c.d. *data minimization*, affinché la disponibilità dei dati personali sia limitata a quanto strettamente necessario per adempiere ai propri doveri di autorità centrale.

In definitiva, potrebbe dirsi che gli sforzi dell'UE per garantire il più possibile la *privacy* dei cittadini è visibile, dal momento che, comunque, è stata riconosciuta l'impossibilità di raggiungere una *privacy* "totale" delle operazioni in euro digitale, ma la necessità di rispettare il GDPR. C'è chi nota, però, che si tratta di una mera operazione di *privacy-washing*⁶⁰⁹, con la finalità esclusiva di «rassicurare il pubblico su una equivalenza che in realtà non sussiste: nel mondo "analogico" il pagamento per contanti conosce alcune zone d'ombra, che in quello digitale si dissolvono».

Questo è sicuramente vero, ma, come visto, è anche espressamente riconosciuto. Il pagamento elettronico non può realisticamente garantire le stesse tutele del contante. Ma, al tempo stesso, bisogna tenere a mente che l'euro digitale non è percepito – almeno al momento – come sostitutivo del contante, il quale potrà continuare ad essere utilizzato: l'euro digitale rappresenta solo una nuova forma di moneta di banca centrale. Anzi, come visto, l'obbligo di accettazione del

⁶⁰⁷ Cfr.: proposta di regolamento *relativo all'istituzione di un euro digitale*, considerando n. 75 e artt. 34, 37.

⁶⁰⁸ Cfr.: proposta cit., considerando n. 76 e art. 35.

⁶⁰⁹ ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 37.

contante è anche più esteso di quello di accettazione dell'euro digitale. Basti ricordare che tutte le persone fisiche che agiscono nell'ambito di un'attività personale o domestica, possono legittimamente rifiutarlo, così come le imprese senza scopo di lucro o che, comunque, non superino determinati requisiti di occupati o di dipendenti.

Infine, si consideri che, vista la necessaria conformità con il GDPR, le operazioni in euro digitale non godrebbero di una tutela minore di quella delle operazioni in moneta elettronica. L'unico rischio che andrebbe considerato più seriamente sarebbe, pertanto, quello della concentrazione dei dati in un unico soggetto. Ma la BCE pare stia lavorando in stretta collaborazione con il garante della privacy per ridurre al minimo potenziali pericoli⁶¹⁰.

Si vedrà, in ogni caso, se l'UE deciderà di continuare a sviluppare il progetto dell'euro digitale e quali soluzioni adotterà in concreto per rispondere alle numerose esigenze individuali, nazionali e sopranazionali. Si può dire, però, che la continuazione del progetto debba essere fortemente supportata. I rischi, pur presenti, non devono far rinunciare alla volontà di creare un nuovo strumento di pagamento (*rectius*: una nuova forma di moneta di banca centrale), che sia più adeguato alle esigenze della società contemporanea. Va dato atto che l'Unione Europea si è finora dimostrata piuttosto cosciente nella gestione dei dati personali dei cittadini europei. Inoltre, non vanno sottovalutati i vantaggi che la nuova tecnologia può apportare. L'impiego dell'euro digitale può permettere alla BCE di attuare politiche monetarie molto più efficienti rispetto a quelle attuali, individuando sul nascere le deformazioni del mercato attraverso un'analisi pressoché istantanea dei trend economici. Senza considerare i benefici in termini fiscali a vantaggio degli Stati e dell'Unione stessa. Soprattutto l'Italia, che, come si sa, presenta tassi di evasione tra i più elevati in Europa⁶¹¹, potrebbe trarre da ciò vantaggio più di ogni altro Stato. Un euro digitale per i micro-pagamenti rappresenterebbe, allora, una soluzione nella lotta all'evasione fiscale certamente da non trascurare.

5. Le CBDC rappresentano davvero una valida risposta alle criptovalute?

Se si volesse credere che l'euro digitale abbia la finalità di impedire una deriva verso sistemi di pagamento alternativi, non pare che tale obiettivo possa essere raggiunto. Il valore aggiunto delle criptovalute dev'essere rinvenuto, infatti, nel loro carattere decentrato. Una "valuta virtuale" emessa da una banca centrale non

⁶¹⁰ F. PANETTA, *L'euro digitale: la nostra moneta ovunque e per ogni necessità. Dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta*, Bruxelles, 23 gennaio 2023, in [ecb.europa.eu](https://www.ecb.europa.eu).

⁶¹¹ Cfr., in argomento: G. FERRERO, D. BAUDUIN, E. FALLETTI, *L'economia sommersa e lo scandalo dell'evasione fiscale*, Ediesse, 2012; M. BEGHIN, *La bellezza delle tasse. Manuale (breve) di evasione fiscale*, Giappichelli, 2022; C. BONINI (a cura di), *La Grande Evasione*, in [repubblica.it](https://www.repubblica.it).

sembra rappresentare una vera alternativa. Tuttavia, si è anche osservato come il vero incentivo a potenziare i progetti per le *CBDC* sia derivato, più che altro, dallo sviluppo di talune *stablecoins*, pur emesse da un'autorità centrale, come, appunto, nel caso di Facebook, che possano operare in un ambiente globalizzato e al di fuori dei controlli statali. Anche qui, però, una *CBDC* non sembra essere il rivale ideale di una valuta scambiabile all'interno di un social network.

Quest'ultima, infatti, e a differenza della prima, può essere collegata ad una serie di servizi relativi al social stesso, come l'acquisto di prodotti in vendita sulla piattaforma, la rimozione della pubblicità, la possibilità di avere accesso a informazioni relative ad altri utenti e così via. Per evitare derive verso sistemi di pagamento alternativi, dunque, gli Stati non dovrebbero tanto puntare sull'istituzione di una *CBDC*, quanto, piuttosto, sul contrastare l'interesse dei privati a fare affidamento su circuiti di pagamento alternativi a quelli tradizionali. Ben venga l'adeguamento della moneta statale alle ultime novità tecnologiche, ma ciò che si rende davvero opportuno è un tentativo di riavvicinamento dell'individuo allo Stato, affinché il singolo si renda conto delle imprescindibili funzioni che lo Stato svolge a beneficio della comunità e che non potrà mai svolgere né una compagnia privata, né tanto meno un'organizzazione, apparentemente democratica, che non ha una struttura ben definita e si basa su una legge, la «legge del codice», che è stata decisa da pochi e difficilmente può essere cambiata. Il funzionamento dello Stato non può prescindere dal contributo, anche fiscale, dei propri cittadini, così come l'individuo non può prescindere dall'attività dello Stato e delle sue leggi. Soltanto la capacità dello Stato di poter perseguire un bene comune può contrastare l'interesse egoistico che muove, inevitabilmente, ogni individuo. Solo così sarà possibile, pertanto, condurre la società verso un futuro migliore.

E come si è già verificato⁶¹², i legislatori non dovrebbero più presentare le proprie leggi come tecniche, ma compiere, attraverso di esse, scelte politiche più decise e soprattutto lungimiranti, che rimettano al centro l'individuo e confidino sulle sue capacità razionali. Solo così potrà aversi una rinnovata fiducia dello Stato verso l'individuo e dell'individuo verso lo Stato, che oggi sembra sempre più svilita.

⁶¹² Si rimanda alle considerazioni svolte in: cap. IV, par. 6.1.

CONCLUSIONI

Mettere a nudo funzionalità, opportunità e rischi delle criptovalute ha reso necessario attraversare diversi ambiti di indagine. Partendo dalle origini della moneta, si è illustrato il cammino verso forme sempre più smaterializzate di moneta e, di conseguenza, sempre più astratte, fino a giungere ad una concezione di moneta come unità ideale, non passibile di apprensione materiale, se non per mezzo di quegli strumenti-veicolo rappresentati da banconote o pezzi monetari di materiale dal valore trascurabile. Da qui una nuova concezione dell'obbligazione pecuniaria, il cui oggetto non è più costituito dai pezzi monetari in sé, ma dalla più generica «somma di denaro».

Si è visto, inoltre, come nella società moderna la moneta non sia più un semplice mezzo di facilitazione degli scambi che identifica una evoluzione rispetto al baratto, ma rappresenti un potente strumento a disposizione degli Stati sovrani per gestire una serie di fattori macroeconomici, dando la possibilità di graduare l'offerta di moneta a seconda degli obiettivi che si intendono perseguire.

Proprio a partire da questo potere monopolistico degli Stati di battere moneta sono nati i primi movimenti con lo scopo di creare sistemi di pagamento alternativi. Questa idea ha trovato una proposta concreta nel sistema ideato da Satoshi Nakamoto, il Bitcoin. Una "valuta virtuale", una "cripto-valuta", nata nel mondo digitale e pensata per interagire con il mondo reale, quale mezzo di pagamento per ogni tipo di transazione e senza la necessità di alcun soggetto intermediario centralizzato. Una combinazione di tecnologie note, ma mai ideata prima, che rende concreto il concetto di unicità digitale e risolve il problema monetario della doppia spesa. Questo sistema innovativo ha destato l'attenzione di molti, tanto da farne accrescere il valore di scambio in maniera inizialmente inimmaginabile. Un sistema, però, vittima del suo stesso successo, in quanto la crescita esponenziale di valore ha attratto anche l'interesse degli speculatori, non certo intenzionati ad adottare un sistema di pagamento alternativo, ma soltanto ad ottenere un guadagno dalla rivendita al prezzo di mercato maggiorato. A partire da Bitcoin, poi, sono stati sviluppati una serie di progetti affini, talvolta per migliorare alcuni aspetti in cui Bitcoin non eccelle, come il dispendio energetico necessario per far funzionare l'infrastruttura, talaltra come occasione di profitto, facendo ingresso in un mercato in piena crescita.

Questo quadro rende difficoltoso inquadrare le criptovalute in termini giuridici. La ricostruzione in termini di moneta può funzionare fino ad un certo punto. La moneta *fiat*, quella oggi dominante, non risponde più, ormai alle sole funzioni di mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto, ma va oltre questi aspetti, fungendo da strumento di governo, come già si è detto. Ciò non toglie, però, che le criptovalute possano svolgere quella funzione di pagamento propria della

moneta privata o convenzionale, ancorché non siano emesse da un'autorità centrale. Infatti, la criptovaluta va considerata un bene giuridico, una volta riconosciuto che anche una *res incorporalis* possa essere considerata come tale. La criptovaluta, in proposito, può essere oggetto di diritti, in quanto può essere individualmente sfruttata e scambiata; ed è, altresì, suscettibile di valutazione economica, essendo una *res* dotata di una propria patrimonialità.

Stando, invece, alla possibile qualificazione in termini di prodotto finanziario, si è notato come non possa individuarsi una funzione di investimento in tutte le operazioni di acquisto o scambio di criptovalute, dovendo valutare, più correttamente, la causa che in concreto assume il negozio concluso dalle parti. Si è optato, pertanto, per una concezione funzionale della criptovaluta, in quanto essa, ferma la sua natura di bene giuridico, può assumere, a seconda dei casi, funzione di pagamento – alla stregua di una moneta-merce – o funzione di investimento di natura finanziaria. Senonché, quando la criptovaluta assume la funzione di investimento, si è visto che il giudizio causale sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti mette in luce come il negozio non possa dirsi meritevole di tutela. Nei contratti a titolo oneroso, infatti, la causa negoziale deve rispondere a una finalità di tipo utilitaria, o mercantile, comportando una circolazione della ricchezza reciproca tra le parti. Altrimenti, il negozio può qualificarsi soltanto, alternativamente, come donazione – quando manchi del tutto una controprestazione – o come azzardo – quando l'*an* della prestazione è incerto perché subordinato ad un evento futuro indeterminato. Si è visto, però, come l'acquisto di criptovalute-prodotto finanziario non corrisponda propriamente allo schema di un contratto di scommessa. Cionondimeno, esso presenta profili di azzardo altrettanto evidenti. Inoltre, allo stesso modo in cui la giurisprudenza ha ritenuto immeritevole la causa di quei derivati in cui l'alea contrattuale è irrazionale o anche solo unilaterale, può ritenersi immeritevole anche la causa del contratto di acquisto di criptovalute a titolo di investimento, perché tale contratto è caratterizzato da un'alea altrettanto irrazionale, oltre che unilaterale. La stipulazione di un contratto siffatto, infatti, non risponde a quell'agire economicamente orientato teorizzato da Weber, perché non è ipotizzabile un calcolo razionale, neppure in termini probabilistici, che possa predire l'andamento dei prezzi delle criptovalute. E questa assunzione può dirsi valida almeno fin quando le criptovalute non vengano adottate in misura massiccia e anche da soggetti istituzionali, a garanzia di una maggiore stabilità.

In chiusura, si è passati ad esaminare il tentativo degli Stati di creare una propria valuta virtuale, al fine di adeguare la moneta alle forme che la società dimostra di preferire e alle nuove tecnologie, ma anche, in verità, per ottenere uno strumento di politica monetaria più preciso ed efficiente. Si è evidenziato come i progetti per la creazione di CBDCs siano stati potenziati soprattutto a seguito dell'annuncio della *stablecoin* di Facebook (attuale Meta), che avrebbe potuto effettivamente erodere una parte di sovranità monetaria degli Stati, stante

l'enorme numero dei suoi iscritti. Si è mostrato come l'Unione Europea stia portando avanti il suo progetto per istituire l'euro digitale, avendo, a tal fine, già condotto diversi studi e pubblicato due proposte di regolamento, una per l'istituzione di un euro digitale e l'altra per uniformare la nozione di corso legale tra gli Stati membri. Tale uniformazione è, infatti, necessaria per un corretto funzionamento dell'euro digitale, perché, come si è notato altrove, nel mondo digitale «ciò che non è regolato è libero»⁶¹³, per cui è bene non lasciare vuoti di tutela di alcun tipo. Si è visto, però, che, in tali proposte, l'obbligo di accettare l'euro digitale in pagamento non è un obbligo generalizzato come lo è, invece, rispetto al contante. È legittimo, così, il rifiuto di pagamento in euro digitale opposto dalle imprese di una certa entità (che occupano meno di 10 persone o il cui fatturato non superi €2 milioni), dalle persone giuridiche senza scopo di lucro e dalle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività a carattere personale o domestico. Si tratterebbe, perciò, di una forma di moneta di banca centrale che si accosterebbe al contante senza sostituirlo del tutto. Sono stati, infine, sollevati dubbi sui potenziali rischi per la privacy dei cittadini europei, che devono, però, essere ridimensionati. Da un lato, perché, come appena detto, il contante non verrebbe eliminato; dall'altro, perché si prevede comunque il rispetto del GDPR e, dunque, una privacy non minore di quella che si ha attualmente con i pagamenti elettronici.

La risposta (almeno apparente) degli Stati al diffondersi delle criptovalute, e in particolare *stablecoins*, non può, tuttavia, dirsi del tutto soddisfacente. Prima ancora di creare una valuta virtuale di Stato, infatti, i legislatori nazionali e sopranazionali dovrebbero piuttosto preoccuparsi di regolare o, meglio, porre dei freni e limiti al mercato finanziario e agli scambi incontrollati di criptovalute. È stata opportuna, in tal senso, l'emanazione del Regolamento MiCA, ma si è evidenziato come esso non copra in maniera integrale il mercato criptovalutario. Gli Stati dovrebbero, allora, cercare almeno di sensibilizzare in maniera più seria i cittadini sui rischi che si annidano nelle attività speculative e, più in generale, dovrebbero rinsaldare quel rapporto di fiducia con i propri cittadini che sembra spingerli verso circuiti di pagamento alternativi. Questo obiettivo può essere perseguito, ad esempio, abbandonando l'approccio neoliberale che ha contraddistinto il legislatore negli ultimi anni, cioè smettendo di presentare il diritto come tecnico e riconsiderando l'individuo come ente razionale e non come soggetto debole da assistere in ogni sua scelta, ripristinando la concorrenza a discapito della competizione, rimettendo in primo piano la norma generale e astratta. Ma, soprattutto, rendendo conto dell'importanza delle funzioni dello Stato a beneficio dell'intera comunità, che non potrebbero essere altrimenti emulate, né da un soggetto privato, né da un'organizzazione decentrata e solo apparentemente democratica. Soltanto la capacità dello Stato di perseguire un

⁶¹³ ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 29.

interesse comune può contrastare l'interesse egoistico che muove, inevitabilmente, ogni individuo.

BIBLIOGRAFIA

AMATO M., *Le radici di una fede. Per una storia del rapporto fra moneta e credito in Occidente*, Bruno Mondadori, 2008

AMATO M., FANTACCI L., *Per un pugno di bitcoin: rischi e opportunità delle monete virtuali*, EGEA, 2016

ANDRESS J., *The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of Infosec in Theory and Practice*, Syngress, 2014

ARCELLA G., MANENTE M., *Le criptovalute e le loro contraddizioni: tra rischi di opacità e di eccessiva trasparenza*, in *Notariato*, n. 1/2020

ARISTOTELE, *Etica Nicomachea (traduzione di Carlo Natali)*, Laterza, 1999

ARSLANIAN H., *The Book of Crypto: The Complete Guide to Understanding Bitcoin, Cryptocurrencies and Digital Assets*, Palgrave Macmillan, 2022

ASCARELLI T., *Obbligazioni pecuniarie. Artt. 1277-1284*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di) *Comm. cod. civ.*, Zanichelli-Foro Italiano, 1959

ASMUNDSON I., ONER C., *What is Money?*, in *Finance and Development*, Vol. 49.3, September 2012

BARCELLONA E., *Ius monetarium. Diritto e moneta alle origini della modernità*, il Mulino, 2012

BARCELLONA M., *Della causa: il contratto e la circolazione della ricchezza*, Wolters Kluwer, 2015

BARCELLONA M., *I derivati e la circolazione della ricchezza: tra ragione sistemica e realismo interpretativo*, in *Europa e dir. priv.*, n. 4/2018

BARCELLONA M., *Il diritto neoliberale dell'economia globalizzata e della società liquida*, in *Eur. dir. priv.*, n. 2/2020

BARCELLONA M., *Per una teoria dei beni giuridici*, in *Scritti in onore di Giuseppe Auletta*, Vol. II, Giuffrè, 1988

- BARCELLONA P., voce *Libertà contrattuale*, in *Enc. dir.*, Vol. XXIV, Giuffrè, 1974
- BECHINI U., *Bitcoin e la paura dell'innominato (noterelle su criptovalute e metodo)*, in *La nuova giur. civ. commentata.*, n. 2/2022
- BEGHIN M., *La bellezza delle tasse. Manuale (breve) di evasione fiscale*, Giappichelli, 2022
- E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in Vassalli, *Tratt. dir. civ.*, UTET, 1960
- BIANCA M., *Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, n. 6/2011
- BILOTTA N., BOTTI F., *CBDCs: The (Near?) Future of a Cashless Economy*, in N. BILOTTA, F. BOTTI (eds) *The (Near) Future of Central Bank Digital Currencies: Risks and Opportunities for the Global Economy and Society*, Peter Lang, 2021
- BLEMUS S., *Law and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide*, in *Revue Trimestrielle de Droit Financier*, n. 4/2017
- BLOCH M., *Lineamenti di una storia monetaria d'Europa*, Einaudi, 1981
- BONFANTE P., *Il contratto e la causa del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, vol. VI, 1908
- BOSI G., *Taking CBDC seriously*, in *Banca, impr. soc.*, fasc. 1, Aprile 2020
- BUONFRATE A., *I principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile: la complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Wolters Kluwer, 2020
- BURNISKE C., TATAR J., *Crypto-Assets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond*, McGraw Hill, 2017
- BUTTARO L., *Del giuoco e della scommessa. Artt. 1933-1935*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Comm. cod. civ.*, Zanichelli-Foro Italiano, 1970
- CALONI A., *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2019
- CALSTER, G. V., REINS L. (eds.), *The Paris agreement on climate change: a commentary*, Edward Elgar Publishing, 2021

CALZOLAIO E., *La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione giuridica, in Danno e responsabilità*, n. 2/2021

CAMPAGNA M. F., *Criptomonete e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1/2019

CAPONERA A., GOLA C., *Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività»*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484/2019

CAPPIELLO B., CARULLO G., *Blockchain, Law and Governance*, Springer, 2021

CAPPIELLO B., *Blockchain Based Organizations and the Governance of On-Chain and Off-Chain Rules: Towards Autonomous (Legal) Orders?*, in B. CAPPIELLO, G. CARULLO, *Blockchain, Law and Governance*, Springer, 2021

CAPRIGLIONE F., voce *Moneta*, in *Enc. dir.*, agg., Giuffrè, 1999

CARUSI F., *La causa nei negozi giuridici e l'autonomia della volontà nel diritto privato*, Conte Editore, 1947

CESARANO F., *Monetary Theory and Bretton Woods: The Construction of an International Monetary Order*, Cambridge University Press, 2006

CHAGANTI R., BHUSHAN B., RAVI V., *The role of Blockchain in DDoS attacks mitigation: techniques, open challenges and future directions*, 2022

CHEAH E., FRY J., *Speculative bubbles in bitcoin markets? an empirical investigation into the fundamental value of bitcoin*, in *Economics Letters*, Vol. 130, 2015

CIAN M., *La criptovaluta – alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca borsa tit. cred.*, n. 3/2019

CIAN M., *Noterelle su finanziarietà e non finanziarietà nei crypto-assets: la Suprema Corte sulla natura del servizio di exchange*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/2023

CIATTI A., *Art. 1277 – Debito di somma di denaro*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni. Artt. 1277-1320*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, UTET, 2013

CLARIZIA O., *Valutazione della causa in concreto e superamento del tipo legale*, in G. PERLINGIERI, G. CAPAREZZA FIGLIA (a cura di), *L'«interpretazione secondo costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, Vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012

COPPI G., *Introduction to Distributed Ledger Technologies for Social, Development, and Humanitarian Impact*, in CAPPIELLO, CARULLO, *Blockchain, Law and Governance*, Springer, 2021

CORBET S. et al., *Cryptocurrencies as a Financial Asset: A systematic analysis*, in *International Review of Financial Analysis*, Vol. 62, 2019

CORRALES M., FENWICK M., HAAPIO H., *Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain*, Springer, 2019

CORRIAS P., *La gestione convenzionale dell'incertezza tra fenomeno ludico e mercato finanziario*, in *Riv. dir. banc.*, fasc. II, sez. I, 2022

COSTANTINO M., PARDOLESI R., BELLANTUONO D., *I beni in generale*, in P. RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Proprietà*, Vol. 7, Tomo I, UTET, 2005

COSTI R., *Il mercato mobiliare*, Giappichelli, 2018

D'ALESSIO R., *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale nel principato*, Edizioni Grifo, 2018

DE BONIS R., FERRERO G., *Technological progress and institutional adaptations: the case of the central bank digital currency (CBDC)*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 690/2022

DE LUCA N., *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente*, in *Riv. di dir. civ.*, n. 1/2020

DE VINCENTIIS F., *Sembra tempo di certezze sulla tassazione delle operazioni in valuta virtuale*, in *Dir. prat. trib.*, n. 5/2022

DE VRIES A., GALLERSDO U., KLAABEN L., STOLL C., *Revisiting Bitcoin's carbon footprint*, in *Joule Commentary*, n. 6/2022, CellPress

DENOZZA F., *Regole e mercato nel diritto neoliberale*, in M. RISPOLI FARINA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, E. TONELLI (a cura di), *Regole e mercato*, Vol. II, Giappichelli, 2017

DI GIANDOMENICO G., RICCIO D., *Del giuoco e della scommessa*, in E. GABRIELLI, *Comm. cod. civ., Dei singoli contratti. Artt. 1861-1986*, UTET, 2011

- DI MAJO A., *Causa del negozio giuridico*, in *Enc. giur. Trec.*, VI, 1988
- DI MAJO A., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, Giuffrè, 1979
- DUMÉNIL G., LÉVY D., *Capital resurgent: roots of the Neoliberal Revolution*, Harvard University Press, 2004
- EICHENGREEN B., *The Monetary Role of Gold as the Original Sin of Bretton Woods*, in N. LAMOREAUX, I. SHAPIRO (eds.), *The Bretton Woods Agreements*, Yale University Press, 2019
- EINAUDI L., *Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla rivoluzione francese*, in *Rivista di storia economica*, n. 1/1936
- ERODOTO, *Storie Libro I, 94*
- EXIMENIS F., EVANGELISTI P., *Il dodicesimo libro del cristiano capp. 139-152 e 193-197. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate minore del secolo XIV*, Edizioni Università di Trieste, 2013
- FARENGA L., *La moneta bancaria*, Giappichelli, 1997
- FASOLINO F., *"Alea iacta est": la disciplina di giochi e scommesse a Roma*, in F. FASOLINO, A. PALMA (a cura di), *Il gioco nell'antica Roma. Profili storico-giuridici*, Giappichelli, 2018
- FAUCEGLIA D., *Deposito irregolare*, in *Giur. It.*, n. 12/2020
- FAUCEGLIA D., *La moneta privata. Le situazioni giuridiche di appartenenza e i fenomeni contrattuali*, in *contr. e impr.*, n. 3/2020
- FERRERO G., BAUDUIN D., FALLETTI E., *L'economia sommersa e lo scandalo dell'evasione fiscale*, Ediesse, 2012
- FERRI G.B., *Ancora in tema di meritevolezza*, in Ferri, *Saggi di diritto civile*, Maggioli, 1994
- FIORENTINO A., *Del deposito. Artt. 1754-1812*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, *Comm. cod. civ.*, Zanichelli-Foro Italiano, 1960
- FRANCO P., *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics*, Wiley, 2014

- FUNAIOLI C. A., *Il giuoco e la scommessa*, in F. VASSALLI, *Tratt. dir. civ.*, UTET, 1961
- GABRIELLI G., *Operazioni su derivati: contratti o scommesse?*, in *Contr. e impr.*, n. 6/2009
- GALLINO L., *Finanzcapitalismo: la civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, 2011
- GAMBARO A., *I beni*, in CICU, MESSINEO, MENGONI, SCHLESINGER, *Tratt. dir. civ. comm.*, Giuffrè, 2012
- GASPARRI G., *Bitcoin: miraggio monetario o soluzione tecnologica?*, in *dir. informazione e informatica*, n. 3/2015
- GIORDANO M.T., *Blockchain and the GDPR: New Challenges for Privacy and Security*, in CAPIELLO, CARULLO, *Blockchain, Law and Governance*, Springer, 2021
- GIORGIANNI M., voce *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, V, Giuffrè, 1959
- GIRASA R., *Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies: National and International Perspectives*, Palgrave Macmillan, 2023
- GIRINO E., *Criptovalute: un problema di legalità funzionale*, in *riv. dir. banc.*, fasc. IV, sez. I, 2018
- GIULIANO M., *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 5/2021
- GIULIANO M., *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain. Parte seconda.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 6/2021
- GORLA G., *Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, Giuffrè, 1955
- GRECO G. L., ABATE D. D., *Riserve di attività versus piattaforme di gestione delle valute virtuali: il caso "Sardex"*, in *Riv. trim. dir. econ.*, n. 4/2016, Suppl. 1
- GROSSI P., *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, n. 4/2012
- GUASTADISEGNI M., *Criptovaluta e prodotto finanziario: l'eterno ritorno della causa negoziale*, in *Danno e responsabilità*, n. 4/2022

HABER S., STORNETTA S., *How to time stamp a digital document*, in A. MENEZES, S.A. VANSTONE (eds.), *Advances in Cryptology – CRYPTO '90*, in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 537, Springer, 2001

HAHN F., *Money and inflation*, The MIT Press, 1983

HARVEY D., *A brief history of Neoliberalism*, Oxford University Press, 2005

HAZLITT H., *From Bretton Woods to World Inflation: a study of causes and consequences*, Regnery Gateway, 1984

HUBBEL Z., *The uniform regulation of virtual-currency business act: advancing state regulatory interests in a truly cashless economy*, in *Jurimetrics*, n. 59/2019

HUBER J., *The Monetary Turning Point: From Bank Money to Central Bank Digital Currency (CBDC)*, Palgrave Macmillan, 2023

HUGHES, *A Cypherpunk's Manifesto*, 9 marzo 1993

HUME D., *Political Disclosure*, IV Essay: of Interest, The Walter Scott Publishing, 1752

INZITARI B., voce *Moneta*, in *Digesto sez. civ.*, IV ediz., vol. XI, UTET, 2004

JAYEOLA O., *Inefficiencies in trade reporting for over-the-counter derivatives: is blockchain the solution?*, in *Capital Markets Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020

JEEGERS T., *Understanding Crypto Fundamentals: Value Investing in Cryptoassets and Management of Underlying Risks*, Apress, 2023

JHERING R. VON, *Law as a Means to an End*, The Boston Book Company, 1913

KEYNES J.M., *The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 5. A treatise on money. The pure theory of money*, Royal Economic Society, 1978

LE GOFF J., *Lo sterco del diavolo. Il denaro nel Medioevo*, Laterza, 2012

LEMME G., *Moneta scritturale e moneta elettronica*, Giappichelli, 2003

LIDDY C. D., *War, politics and finance in late medieval English towns*, Boydell Press, 2011

LO CASCIO E. (a cura di) *Credito e moneta nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (12-14 ottobre 2000)*, Edipuglia, 2003

LOMONACO G., *Delle obbligazioni e dei contratti in generale*, vol. I, R. Marghieri editore, 1887

LYON B., VERHULST A., *Medieval Finance: A comparison of financial institutions in Northwestern Europe*, Brown University Press, 1967

MALVAGNA U., SARTORI F., *Cryptocurrencies: the impossible domestic law regime?*, in M. GRAZIADEI, M. TOSELLO (a cura di), *Rapports Nationaux Italiens au XII^e Congrès International de Droit Comparé – Asunción 2022*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022

MANKIW N. G., *Macroeconomics*, Worth Publishers, 2015

MARTONE I., *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017

MASTROPAOLO F., *Il deposito*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, vol. 1, UTET, 2006

MAUME P., FROMBERGER M., *Regulation of Initial Coin Offerings: Reconciling U.S. and E.U. Securities Law*, in *Chicago Journal of International Law*, n. 19/2019

MELILLO G., *Categorie economiche nei giuristi romani*, Jovene, 2000

MIROWSKI P., PLEHWE D., *The road from Mont Pelerin: the making of the neoliberal thought collective*, Harvard University Press, 2009

MIROWSKI P., *Never Let a Serious Crisis go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown*, Verso Books, 2013

MORABITO V., *Business Innovation Through Blockchain: the B³ Perspective*, Springer, 2017

MOSCATI E., *Il giuoco e la scommessa*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, Vol. 13, Tomo V, UTET, 2007

MOTTURA P., *Cbdc and Digital Euro: token-based or account-based?*, in *Bancaria*, n. 10/2022

- NAKAMOTO S., *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008
- NUSSBAUM A., *Money in the Law*, Foundation Press, 1939
- PACCHIONI G., *Delle obbligazioni pecuniarie*, in FINZI, D'AMELIO, *Comm. cod. civ.*, vol. I, Barbera Editore, 1948
- PAECH P., *The Governance of Blockchain Financial Networks*, in *The Modern Law Review* vol. 80, n. 6, 2017
- PALMITER A. R., *Securities Regulation*, Wolters Kluwer, 2017
- PARACAMPO M.T., *I prestatori di servizi per le cripto-attività: tra mifidizzazione della MICA e tokenizzazione della Mifid*, Giappichelli, 2023
- PELLICANÒ A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, Giuffrè, 1981
- PERLINGIERI P., «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, n. 1/2017
- PERONI G., *Criptovalute, sovranità e stabilità monetaria nella dimensione del diritto internazionale*, in M. LORENZIN, M. ZULBERTI, C. IMBROSCIANO (a cura di), *Criptovalute: profili storico-economici e giuridici*, Giappichelli, 2023
- PERRONE A., *Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/1995, II
- PETERS G. W., VISHNIA G. R., *Blockchain Architectures for Electronic Exchange Reporting Requirements: EMIR, Dodd Frank, MiFID I/II, MiFIR, REMIT, Reg NMS and T2S*, in D. L. KUO CHUEN, R. DENG (eds.), *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion*, Vol. 2, Academic Press, 2017
- PIRAINO F., *Riflessioni su dogmatica e autonomia privata*, in G. BOMBELLI, B. MONTANARI, *Ragionare per decidere*, Giappichelli, 2015
- PIRAINO F., voce *Meritevolezza degli interessi*, in D'Amico (a cura di), *Enc. dir., I tematici*, Vol. I, Giuffrè, 2021
- PIRAINO F., *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, n. 3/2012

PISANI MASSAMORMILE A., *Noterelle pessimistiche sui Bitcoin*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 3/2020

POLACCO V., *Le obbligazioni nel diritto civile italiano. Parte I*, Athenaeum, 1914

POTHIER R. J., *Trattato delle obbligazioni*, Fratelli Vignozzi e nipote, 1841

PROCTOR C., *Mann on the legal aspect of money*, Oxford University Press, 2012

QUADRI E., *Le obbligazioni pecuniarie*, in RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, vol. 1, UTET

RINALDI G., *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete in Contr. e imp.*, n. 1/2019

RIVOLTA G. C., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in G. C. RIVOLTA (a cura di), *Scritti giuridici*, Vol. I, Giuffrè, 2021

RIZZO C., *Il faro della suprema corte nelle nebbie penalistiche dell'operatività cripto valutaria*, in *Cass. pen.*, n. 1/2023

RON D., SHAMIR A., *Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph*, in A. SADEGHI (ed.), *Financial Cryptography and Data Security. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 7859, Springer, 2013

RUSSO RUGGERI C., *Osservazioni sulle cc.dd. Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis*, in *Ius antiquum*, 2000

SACCO R., *La causa*, in Rescigno, *Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti*, Vol.10, UTET, 2002

SACCOCCIO A., *Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti*, in S. TAFARO (a cura di), *L'usura ieri e oggi*, Cacucci, 1997

SANNIKOVA L., *ESG vs Cryptoassets: Pros and Contras*, in *Giur. comm.*, fasc.1, 1 febbraio 2023

SANTORO V., *Le "trasformazioni" della moneta*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1/2023

SARTORI F., *Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale tra scienza e metodo*, in *Riv. dir. banc.*, n. 2/2022

SCADUTO G., *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*, Vallardi Editore, 1924

SCHARFMAN J., *The Cryptocurrency And Digital Asset Fraud Casebook*, Palgrave Macmillan, 2023

SCHWARCZ S.L., *Central Bank Digital Currencies and Law*, in N. BILOTTA, F. BOTTI (eds.) *The (Near) Future of Central Bank Digital Currencies: Risks and Opportunities for the Global Economy and Society*, Peter Lang, 2021

SCIALOJA V., *Negozi giuridici: corso di diritto romano nella R. Università di Roma nell'anno accademico 1892-1893*, Foro italiano, 1950

SCOGNAMIGLIO R., *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Jovene, 2008

SHEEL H. VON, *I concetti economici fondamentali del Corpus iuris civilis*, in *Biblioteca di Storia Economica*, vol. 2, pt. II, 1907

SICA S., STANZIONE P., ZENCOVICH V., *La moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative*, Giuffrè, 2006

STEDMAN JONES D., *Masters of the Universe: Hayek, Friedman and the Birth of Neoliberal Politics*, Princeton University Press, 2012

TOBIN J., *A Case for Preserving Regulatory Distinctions*, in *Challenge*, Vol. 30, n. 5, November/December 1987, Taylor & Francis, 1987

TOLA M., *Valute virtuali tra sovranità monetaria e tutela costituzionale del risparmio*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 6/2021

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Wolters Kluwer, 2009

TRILLING L., *Freud and the Crisis of Our Culture*, Beacon Press, 1955

VALSECCHI E., *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, in A. CICU, F. MESSINEO, *Tratt. dir. civ. comm.*, Giuffrè, 1986

VENEZIAN G., *La causa nei contratti*, Tip. dell'unione cooperativa editrice, 1892

VERONESI M., *Il pepe: l'oro nero d'Oriente*, in *riv. marittima*, a. 151, n. 2/2018

VINCENZINI M., *Storia della moneta*, Newton Compton, 1996

WANG X., CHEN Y., ZHANG Q., *Incentivizing cooperative relay in UTXO-based blockchain network*, in *Computer Networks*, Vol. 185, February 2021,

WEBER B., *Bitcoin and the legitimacy crisis of money*, in *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 40, n. 1, 2016

WEBER M., *Economia e società: Teoria delle categorie sociologiche*, Vol. 1, Edizioni di Comunità, 1999

YERMACK D., *Corporate Governance and Blockchains*, in *Review of Finance*, Vol. 21, n. 1, Oxford University Press, March 2017

ZENO-ZENCOVICH V., voce *cosa* in *Digesto sez. civ.*, IV ediz., vol. IV, UTET, 1989

ZENO-ZENCOVICH V., *Profili civilistici dell'euro digitale*, in *Dir. informazione e informatica*, n. 1/2023

SITOGRAFIA

ERODOTO, *Storie Libro I, 94*:

<http://www.poesialatina.it/ns/Greek/tt2/Erodoto/Lidi.html>

Signoraggio monetario:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/signoraggio/index.html>

ASMUNDSON I., ONER C., *What is Money?*, in *Finance and Development*, Vol. 49.3, September 2012:

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/basics.htm>

Voce Unità di conto: https://www.treccani.it/enciclopedia/unita-di-conto_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

Voce Sistema aureo:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-aureo_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=dal%201870%3A%20Germania%20\(impero%20tedesco,1914\)%2C%20il%20sistema%20a](https://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-aureo_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=dal%201870%3A%20Germania%20(impero%20tedesco,1914)%2C%20il%20sistema%20a)

Voce Corso forzoso: https://www.treccani.it/enciclopedia/corso-forzoso_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

Eurosistema e BCE: <https://www.consob.it/web/investor-education/l-eta-corrente#sistema>

Moneta bancaria: <https://www.consob.it/web/investor-education/dalla-moneta-fisica> e <https://www.consob.it/web/investor-education/la-moneta-fisica>

NAKAMOTO S., *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY, TENGE, E., SCHÄFFNER, M., YPMA, P., et al., *Study on blockchains: legal, governance and interoperability aspects*, Publications Office, 2020:

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/939fe2cc-5784-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en>

CHAGANTI R., BHUSHAN B., RAVI V., *The role of Blockchain in DDoS attacks mitigation: techniques, open challenges and future directions*, 2022:
<https://www.researchgate.net/publication/358458534> *The role of Blockchain in DDoS attacks mitigation techniques open challenges and future directions*

Attacco alla rete Bitcoin:

<https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/bitcoin-org-gets-hit-by-ransomware-with-hackers-asking-for-bitcoin-in-exchange/articleshow/84167163.cms>

General Data Protection Regulation (n. 2016/679):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>

CNIL (Commission National Informatique et liberté), *Premiers éléments d'analyse de la Blockchain*, September 2018:
https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/la_blockchain.pdf

Mining farms: https://www.ilsole24ore.com/art/scantinati-capannoni-e-rifugi-alpini-ecco-dove-scavano-minatori-criptomonete-ACFAsfa?refresh_ce=1

EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE, *Blockchain and the General Data Protection Regulation: Can distributed ledgers be squared with European data protection law?*, July 2019:

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU\(2019\)634445_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf)

CGUE 6.11.2003, causa C-101/01 Bodil Lindqvist:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0101>

Sito web startup Helperbit: <https://app.helperbit.com/>

HUGHES, A *Cypherpunk's Manifesto*, 9 marzo 1993:

<https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html>

Statistiche finanziarie Bitcoin: <https://coinmarketcap.com/it/currencies/bitcoin/>

Statistiche finanziarie Ethereum:

<https://coinmarketcap.com/it/currencies/ethereum/>

L'impatto negativo della rete Bitcoin:

<https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption>

Modifica blockchain Ethereum: <https://ethereum.org/en/roadmap/merge/>

Report di Crystal Analytics, 2020: <https://crystalblockchain.com/articles/2020-report-on-fund-sources-for-dormant-bitcoin-addresses/>

Cripto-frode Squid Game: <https://www.ilpost.it/2021/11/02/squid-criptovaluta-squid-game/>

Possibili portafogli di criptovalute: <https://bitcoin.org/it/scegli-il-tuo-portafoglio?step=1>

Vicenda FTX

I. ALLISON, *Divisions in Sam Bankman-Fried's Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda's Balance Sheet*, 2 Nov. 2022:

<https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/>

K. HUANG, *Why Did FTX Collapse? Here's What to Know*, 10 Nov. 2022:

<https://www.nytimes.com/2022/11/10/technology/ftx-binance-crypto-explained.html>

D. YAFFE-BELLANY, *New Chief Calls FTX's Corporate Control a 'Complete Failure'*, 17 Nov. 2022:

<https://www.nytimes.com/2022/11/17/business/ftx-bankruptcy.html>

J. OLIVER, N. ASGARI, K. SHUBBER, *FTX: inside the crypto exchange that 'accidentally' lost \$8bn*, 18 Nov. 2022:

<https://www.ft.com/content/913ff750-d1f4-486a-9801-e05be20041c1>

Costi dei pagamenti transfrontalieri:

<https://www.economist.com/leaders/2019/04/13/the-cost-of-cross-border-payments-needs-to-drop>

Cronologia dei costi operazioni su blockchain Ethereum:

https://ycharts.com/indicators/ethereum_average_transaction_fee

Plan-B Lugano:

<https://planb.lugano.ch/?lang=it>

3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study, 2020: www.jbs.cam.ac.uk

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index; Cambridge Blockchain Network Sustainability Index: <https://ccaf.io/cbnsi/cbeci>

Cop27, le emissioni di CO2 paese per paese:
<https://lab24.ilsole24ore.com/cop27-dati-CO2-mondo/>

A deep dive into Bitcoin's environmental impact, University of Cambridge Judge Business School: <https://www.jbs.cam.ac.uk/2022/a-deep-dive-into-bitcoins-environmental-impact/>

TABUCHI H., *China Banished Cryptocurrencies. Now, 'Mining' Is Even Dirtier*, 25 Feb. 2022: <https://www.nytimes.com/2022/02/25/climate/bitcoin-china-energy-pollution.html>

FERRÉ-SADURNÍ L., ASHFORD G., *New York Enacts 2-Year Ban on Some Crypto-Mining Operations*, 22 Nov. 2022:
<https://www.nytimes.com/2022/11/22/nyregion/crypto-mining-ban-hochul.html>

Crypto Climate Accord: www.cryptoclimate.org

GSCHOSSMANN I., KRAAIJ A. VAN DER, BENOIT P., ROCHER E., *Mining the environment – is climate risk priced into crypto-assets?*, 2023:
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202207_3~d9614ea8e6.en.html

NEUMUELLER A., *Climate Aspects. Cambridge Digital Assets Programme*, 26 April 2023: <https://www.jbs.cam.ac.uk/2023/blockchain-sustainability-ethereum/>

FIN-2013-G001, *Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*, 18/03/2013:
<https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf>

FIN-2019-G001, *Application of FinCEN's Regulations to Certain Business Models Involving Convertible Virtual Currencies*, 9/05/2019:
<https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20Guidance%20CVC%20FINAL%20508.pdf>

IRS, Notice n. 21/2014: <https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf>

CFTC, *In re Coinflip*, 2015 WL 5535736:
<https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@Irenforcementactions/documents/legalpleading/enfcoinfliprorder09172015.pdf>

U.S. SEC. & EXCH. COMM'N, *Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934: The DAO*, n. 81207, 25/07/2017:
<https://www.sec.gov/files/litigation/investreport/34-81207.pdf>

Obiettivi della SEC: www.sec.gov/about/mission

FATF, *Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, 2014:
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html>

SEC v. Howey Co., 1946:
<https://www.supreme.justia.com/cases/federal/us/328/293%20%20supreme.justia.com>

SEC v. Shavers, 2013: <https://casetext.com/case/sec-exch-commn-v-shavers>

UNIFORM LAW COMMISSION, *Uniform regulation of virtual-currency businesses act: prefatory note*: <https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-act-154?CommunityKey=e104aaa8-c10f-45a7-a34a-0423c2106778&tab=librarydocuments>

Virtual-Currency Businesses Act, Regulation of: Enactment Map:
<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=e104aaa8-c10f-45a7-a34a-0423c2106778>

CGUE C-264/14, sentenza 22 ottobre 2015:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3703525>

AGENZIA DELLE ENTRATE, ris. n. 72/E del 2/09/2016
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302984/Risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016+RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf/8e057611-819f-6c8d-e168-a1fb487468d6>

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0450&from=HR>
Parere BCE del 12 ottobre 2016, in rete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.459.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2016%3A459%3AFULL

Sardex homepage: <https://www.sardexpay.net/>

Bristol Pound homepage: <https://www.bristolpoundlegacy.info/>

Adozione di Bitcoin nella Repubblica Centrafricana:
<https://www.centralbanking.com/central-banks/currency/digital-currencies/7956294/car-to-drop-crypto-as-legal-tender>

IMF, *Central African Republic: Staff report for the 2022 article IV consultation and request for a 38-month arrangement under the extended credit facility – debt sustainability analysis*, in *Country Report*, n. 155/2023:
<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/05/02/Central-African-Republic-2023-Article-IV-Consultation-and-request-for-a-38-month-533019>

Stime sui titolari di un conto bancario in El Salvador:
<https://www.statista.com/statistics/1011424/el-salvador-bank-account-ownership-rate-type/>

Incentivi all'uso di Bitcoin in El Salvador:
<https://twitter.com/nayibbukele/status/1443410462129983490>;
<https://www.ilpost.it/2021/06/25/nayib-bukele-el-salvador-bitcoin-chivo-wallet/#:~:text=Gioved%C3%AC%2C%20in%20un%20discorso%20ai,per%20effettuare%20transazioni%20in%20criptovaluta>

IMF, *El Salvador: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission*, 10/02/2023:
<https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/el-salvador-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission>

Bitcoin come sistema di pagamento alternativo per contrastare il regime russo:
<https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-crypto-currency/idUSKBN2AB2GR>

Spiegazione ed esempi sui contratti derivati:
<https://www.agiboo.com/derivatives/>

Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, Libro delle obbligazioni:
https://www.consiglionazionaleforense.it/collana-studi-storici-e-giuridici/-/asset_publisher/8DRwCleuASnD/content/relazione-del-ministro-guardasigilli-grandi-al-codice-civile-del-1942

Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività, giugno 2022:

<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>

IMF, *The Crypto Ecosystem and Financial Stability Challenges*, in *Global Financial Stability Report*, 2021:

<https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021>

Dismissione *stablecoin* Diem: <https://www.ilsole24ore.com/art/facebook-abbandona-sue-ambizioni-cripto-diem-alla-dismissione-AExqgZAB>

BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS, GLOWKA M., KOSSE A., SZEMERE R., *Digital payments make gains but cash remains*, in *CPMI Brief n. 1*, January 2023:

https://www.bis.org/statistics/payment_stats/commentary2301.htm

F. PANETTA, *L'euro digitale: la nostra moneta ovunque e per ogni necessità. Dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta*, Bruxelles, 23 gennaio 2023:

<https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230123~2f8271ed76.it.html>

EUROPEAN CENTRAL BANK, *Report on a digital euro*:

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/report/html/index.it.html

EUROPEAN CENTRAL BANK, *Progress on the investigation phase of a digital euro - fourth report*, July 2023:

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov230713-fourth-progress-report-digital-euro-investigation-phase.en.pdf?704b0eee4c20eee4dbe4970f5091a96a

Roadmap digital euro:

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/shared/pdf/Digital_euro_project_timeline.en.pdf

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52023PC0364>

EUROPEAN CENTRAL BANK, *Digital euro – Prototype summary and lessons learned*, 2023:

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.prototype_summary20230526~71d0b26d55.en.pdf

Rilievi del Garante Europeo della Privacy su una CBDC:

https://edps.europa.eu/press-publications/publications/techsonar/central-bank-digital-currency_en

C. BONINI (a cura di), *La Grande Evasione*:

https://www.repubblica.it/economia/2023/08/06/news/evasione_fiscale_italia_di_chiarazione_redditi-410139673/

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 91

La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*

RAZMIK VARDANIAN. La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 91. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 90

La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici

ALICE CATALANO. La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 89

Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno

ANNALIA MAISTRELLI. Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 89. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 88

Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing

ALBERTO SCANDOLA. Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 88. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things

ANDREA BLATTI. Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH. Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO. Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL. La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI. La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA. La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER. La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON, La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON, La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; 227 ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO, L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630507>

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), *La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.639300

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), *The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/ZENODO.5897183

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), *Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.5878282

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), *Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

L'animal welfare nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni

ZANON MIRIANA (2021), *L'animal welfare nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESI, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), *Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale*

angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'ÉVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIÒ, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TERENGI (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and

Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42**Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale**

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41**Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata**

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40**Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose**

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39**"Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare**

BORDETTO, MATTEO (2018), "Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38**Kitesurf e responsabilità civile**

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37**Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna**

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36**Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea**

CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTI, GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGILO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo,

Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMPONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere

(nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata.* Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) *Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) *La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) *Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) *Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group.